

Quantenmechanik Teil 1

Manfred Hörz

Die Idee von Heisenberg war nach absurden¹ Theorien der Quantentheorie wie dem Rutherford'schen oder auch Bohrschen Atommodell, das Elektronen vorsah, die auf gewissen Bahnen um den Atomkern kreisen sollten, nur messbare Größen zuzulassen. Auf diese Weise entstand mit seiner Matrizenmechanik oder der Operatorentheorie die erste konsistente Quantentheorie.

Die messbaren Größen (Observablen) wurden über gewisse Matrizen (quadratische Formen) bzw. genauer über hermitesche Operatoren mathematisch dargestellt. Diese Operatoren sind lineare Abbildungen eines komplexen Vektorraumes (mit Skalarprodukt, also eines Hilbertraums) in den selben Vektorraum mit der zusätzlichen Eigenschaft der Hermitizität (siehe unten). Die Vektoren selbst stellen quantenmechanische Zustände dar.

Um das etwas konkreter zu sehen, soll das einfache Beispiel eines Photons oder Elektrons genommen werden. Ein Elektron hat einen Spin, der so etwas ähnliches ist wie ein Eigendrehimpuls, aber eben nur ähnlich. Der Spin ist eine Eigenschaft, die in der klassischen Physik nicht vorkommt und typisch für die QM ist. Dieser Spin kann gemessen werden.

Die Messung ist in der QM (und auch in der klassischen Physik) eine Wechselwirkung zwischen einem Messgerät und dem System (hier dem Spin des Elektrons). Der Drehimpuls \mathbf{L} eines Massenpunktes in der klassischen Physik wird durch einen dreidimensionalen Vektor dargestellt.

$\mathbf{L} = \mathbf{x} \times (\mathbf{m} \mathbf{v}) = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$. Dreht sich der Massenpunkt in die andere Richtung (im Uhrzeigersinn), also mit $-\mathbf{v}$ so hat \mathbf{L} die entgegengesetzte Orientierung. Er hat also bei festem Betrag der Geschwindigkeit und festem Betrag des Radiusvektors (und fester Masse) genau zwei Werte.

1 Die Absurdität bestand in Folgendem: das Gesetz der elektromagnetischen Theorie behauptete, dass elektrisch geladene Teilchen (wie das Elektron), die eine Beschleunigung erfahren (hier die Richtungsänderung auf den Kreisbahnen der Elektronen um den Kern), Energie abstrahlen müssen. Das stand im Widerspruch zu der empirisch bekannten Stabilität der Materie. Denn das Elektron müsste sonst sehr schnell mit dem Atomkern kollidieren. Bohr forderte daher, dass nur gewisse Bahnen erlaubt seien, auf denen keine Energie verloren werde. Nur beim Wechsel auf eine andere der erlaubten Bahnen würde entweder Energie (Photonen) abgestrahlt bzw. absorbiert. Diese Adhoc-Theorie war zwar erfolgreich, aber unplausibel. Denn die Behauptung, dass ein Elektron auf einer erlaubten Bahn keine Energie abstrahle, war dogmatisch und in Widerspruch zur elektromagnetischen Theorie. Das Problem war die Bahntheorie überhaupt.

Als Vektor hat er drei Komponenten $\mathbf{L} = \begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix}$, wobei etwa für die z-Komponente gilt:

$$L_z = p_x y - p_y x \quad \text{mit} \quad \mathbf{p} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} .$$

Im obigen Schaubild ist nur die z-Komponente L_z vorhanden. Wird sie normiert, so hat L_z nur die Werte 1 (zeigt nach oben) oder -1 (zeigt nach unten). Bleibt die Drehung in der gleichen Drehebene und auf der gleichen Kreisbahn um den Ursprung mit gleicher Winkelgeschwindigkeit, so bleibt der Drehimpuls erhalten.

Ist die Drehebene nicht die x,y-Ebene, sondern die y,z-Ebene, so zeigt der Drehimpulsvektor in Richtung positiver x-Achse (bei sonst gleichbleibenden Größen). Analog wäre dann $L_x = 1$ und bei entgegengesetzter Drehrichtung -1. Bei beliebiger Drehebene setzt sich der Drehimpulsvektor (wie immer) aus den drei Komponenten zusammen: $\mathbf{L} = L_x \mathbf{e}_1 + L_y \mathbf{e}_2 + L_z \mathbf{e}_3$.

Der Eigendrehimpuls sozusagen (genauer der Spin σ) des Elektrons lässt sich auch aus den drei Komponenten $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ zusammensetzen². Doch dazu später.

Wie misst man eine solche Spinkomponente? Das Stern-Gerlach-Apparat ist dafür geeignet.

Er besteht aus einem Strahl von Silberatomen (im Vakuum um Störungen durch Kollisionen zu vermeiden), die entlang eines inhomogenen Magnetfeldes laufen und auf einen Schirm auftreffen. Die neutralen Silberatome besitzen durch das äußerste 5s-Elektron ein magnetisches (Dipol-) Moment μ , das mit dem Magnetfeld interagiert und in der Regel werden die Silberatome dadurch abgelenkt.

Da das genannte Elektron keinen Bahndrehimpuls \mathbf{L} hat, müsste es sein (klassisch gedachter) Eigendrehimpuls \mathbf{s} sein. Stellt man sich vor, dass das Elektron kein Punktteilchen ist³, so würde die Ladungsverteilung des Elektrons⁴ mit der Ladung e für das magnetische Moment verantwortlich

² Hier fehlt genau genommen zunächst noch die Identität (siehe später)

³ So wie man es heute sieht im Gegensatz zu früher

⁴ Das Elektron ist von einer Wolke virtueller geladener Teilchen-Antiteilchen-Paare umgeben, die sein Eigendrehimpuls anschaulich machen könnten und die seine Ladung definieren.

sein analog zu einer Ladung, die auf einer Kreisbahn, deren Kreisfläche A ist, das Moment

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{e}{2m_e} \mathbf{L}$$

besitzt, wobei m_e die Masse des Elektrons wäre und \mathbf{L} der Drehimpuls.

Das Magnetfeld, das davon erzeugt wird, ist einem Stabmagneten \mathbf{S} sehr ähnlich.

Wäre das externe Magnetfeld $\mathbf{B} = (0, 0, B_z)$

nicht inhomogen, also homogen $\frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$, würde sich der „Stabmagnet“ \mathbf{S} nur längs des Feldes \mathbf{B}

ausrichten, so aber erfährt er noch eine Kraft $F_z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$ nach oben bzw. nach unten, je nach der Orientierung von m_z .

Ist \mathbf{S} parallel zu \mathbf{B} , so wird er oben o auf dem Schirm landen.

Ist \mathbf{S} antiparallel, so landet er unten u:

Liegt er schräg

in der y, z -Ebene, so ist die Kraft nur noch das $\cos \alpha$ -fache.

In diesem Fall sollte das Silberatom unterhalb von o, aber oberhalb der Mitte von o und u zu liegen kommen.

Liegt \mathbf{m} beliebig im Raum, so ergibt die Projektion auf die z -Achse die Kraft F_z .

Da das magnetische Moment \mathbf{m} der Silberatome zufällig verteilt ist, so wäre zu erwarten, dass die Silberatome auf dem Schirm zwischen o und u jeden Punkt einnehmen:

Dem war aber nicht so. Sondern es gab nur Punkte rund um o und um u.

Dreht man die Apparatur,

so dass sie längs der y-Achse

liegt so findet man die Spuren der Atome natürlich rechts oder links

Entsprechendes gilt bei Orientierung des Messapparates längs der x-Achse:

Zur Vereinfachung soll nun der betrachtete Messapparat schematisch dargestellt werden:

Wird ein einzelnes Atom betrachtet, so gibt der Apparat A (auch Analysator) je nach Ausrichtung des magnetischen Moments des Atoms *einen von zwei* Zuständen an, deren Projektion auf die Ausrichtung von A entweder parallel oder antiparallel ist. Man beachte jetzt aber, dass die Projektion nur angibt, ob sie parallel oder antiparallel ist; sie hat keine variable Länge wie die Projektion eines Vektors je nach Winkel α . Es ist sinnvoll, jedem Zustand (dem „Spin“ σ) daher eine Zahl 1 oder -1 zuzuordnen, 1 für parallel und -1 für antiparallel. Man kann dann das Messergebnis auf dem Apparat notieren:

Das gilt für jede Orientierung des Apparats. Die Werte werden nur 1 bzw. -1 sein.

Man könnte es sich noch einfacher machen: der rote Pfeil für den Apparat mit dem Messergebnis würde reichen:

Anstatt des Apparates könnte man auch das Teilchen (Atom) in entgegengesetzte Richtung drehen. Es kommt ja nur auf den Winkel zwischen der Achse **a** und dem magnetischen Moment **m** an:

Was würde dieses Ergebnis der Aufspaltung in zwei Strahlen (oben und unten), also mit Apparat A in z-Richtung orientiert, klassisch interpretiert bedeuten? Der für die Aufspaltung verantwortliche Term **m** bzw. **m_z** hatte nicht beliebige Richtungen, sondern nur **eine** Projektion **m_z** in Richtung der positiven z-Achse und **eine** Projektion in Richtung der negativen z-Achse. Der z-Spin ist also gequantelt in seiner Richtung. Diese Quantelung zu nur einer z-Richtung (bspw. up) muss aber Ergebnis einer Interaktion gewesen sein, der Interaktion der zu **B** parallelen **m_z** mit dem Apparat A. Diese Interaktion hat offensichtlich den z-Spin unifiziert. Ein zweiter Apparat, der hinter den oberen Teilchenstrahl mit $\sigma_z=1$ nochmal misst, ohne sonst etwas zu verändern, wird den oberen Strahl nicht mehr aufspalten, sondern nur noch etwas weiter nach oben durch das zweite identische Magnetfeld ablenken und zwar wieder zu **einem** Punkt, d.h wieder $\sigma_z=1$ ergeben. Die zweite Messung bestätigt also die erste.

Dreht man nun den Apparat um 90° in Richtung der positiven y-Achse und misst wieder (ohne sonst etwas verändert zu haben), so misst man den Spin σ_y in y-Richtung und bekommt entweder den Wert 1 oder -1. Das ist aber sehr seltsam. Denn man würde bei obiger Interpretation doch erwarten, dass der gedrehte Apparat den Teilchenstrahl mit ausschließlichem Spin $\sigma_z=1$ verschlucken würde. Denn es gilt doch offensichtlich, dass $\mu_y=0$ ist. Das kann aber doch nicht der Fall sein, wie sollte sonst $\sigma_y=1$ bzw. $\sigma_y=-1$ sein können, dazu muss doch eine μ_y -Komponente ungleich Null noch existieren.

Möglich wäre, dass nicht die verschiedenen **m_z**, sondern die Kraft $F_z = \mu_z \frac{\partial B}{\partial z}$ gequantelt wurde zu einer eindeutigen konstanten Kraft, durch den Wechselwirkungsprozess, die z-Komponenten der magnetischen Momente aber gleich blieben. Das würde bedeuten, dass es bis auf den Fall, dass μ exakt parallel zu **B** ist, das Moment eine nicht verschwindende y-Komponente hätte, so dass die Kraft $F_y = \mu_y \frac{\partial B}{\partial y}$ wieder unifiziert wird durch die Wechselwirkung mit dem gedrehten Apparat und das Ergebnis $\sigma_y=1$ bzw. $\sigma_y=-1$ zeitigte.

Das heißt, dass der obere Strahl nach der ersten Messung unverändert blieb und in der dritten Messung eben die y-Komponenten der magnetischen Momente maß auch hier ohne Veränderung der magnetischen Momente links und rechts plausibel.

Positioniert man nun zwei weitere Apparate identisch mit dem ersten in z-Richtung, sodass jeder Apparat den jeweiligen Teilstrahl rechts und links misst, so sollte jeder der beiden Apparate nur $\sigma_z=1$ ausgeben, da der eine nur die rechten oberen Momente und der andere die linken oberen Momente misst. Das Ergebnis ist aber wieder jeweils $\sigma_z=1$ bzw. $\sigma_z=-1$. Und das bedeutet, die obige Interpretation funktioniert nicht. Der Spin ist eben kein Eigendrehimpuls im klassischen Sinn.

Im übrigen ist aber $L=0$ für das äußerste Elektron⁵, sodass auch das magnetische Moment hätte Null sein müssen, und zu erwarten wäre dann ein einziger Fleck in der Mitte.

Das magnetische Moment konnte also nicht vom Drehimpuls, weder vom Bahndrehimpuls noch vom Eigendrehimpuls herrühren.

Erst Pauli⁶ vermutete, dass das Elektron noch eine weitere Quantenzahl besitzen müsste, neben den drei der Energie E des im Atom gebundenen Elektrons, L und L_z : der Spin, der nur zwei Werte zuließ. Goudsmit und Uhlenberg (Leyden), die diesen vierten Freiheitsgrad (vielleicht unglücklich) als „Eigenrotation“ ansahen, als Spin S, mit den Eigenwerten $S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar$, ordneten

dem das magnetische „Spinmoment“ μ_s mit $\mu_s = \frac{e}{2m_e} S \cdot g$ und g, dem berühmten Landé-

Faktor (auch gyromagnetischer Faktor), der ungefähr den Wert 2 hatte⁷, zu. Vergleicht man das mit der obigen Formel $\mu = \frac{e}{2m_e} L$, so fällt auf, dass L durch den Spin S ersetzt wurde mit dem

zusätzlichen g-Faktor. Da dann mit $S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar$ nur zwei Werte in Frage kommen, gilt das auch für

die das magnetische Spinmoment $\mu_s = \pm \hbar \frac{e}{4m_e} \cdot g$ und also auch für die wirkende Kraft

$$F_z = \pm \hbar \frac{e}{4m_e} g \frac{\partial B}{\partial z} .$$

Was passiert, wenn nach der ersten Messung, sagen wird in positiver z-Richtung, der Spin zu 1 (gemessen in der Einheit $\frac{1}{2} \hbar$) festgestellt wurde, und nun der Apparat in der y,z-Ebene, also um die x-Achse als Rotationsachse um θ gedreht wird und nun längs der Achse a liegt, und

5 Stern und Gerlach hatten $L=1$ angenommen und hatten für den diskreten Fall $n=2L+1$, also $n=3$ Flecken vermutet. Bei richtiger Annahme $L=0$ hätte sich nur ein Fleck zeigen dürfen. Es waren aber zwei!

6 Zusätzlich kam noch das Pauli-Prinzip, das Ausschließungsprinzip für Fermionen hinzu: Fermionen (Elektronen sind auch Fermionen) können nicht in allen Quantenzahlen identisch sein. Sind alle drei Quantenzahlen identisch, so müssen sich zwei Elektronen dadurch unterscheiden, dass ihr Spin verschieden ist.

7 Der g-Faktor ist für das Elektron mit dem Wert 2,0023193048 theoretisch gemäß der QED abgeleitet und experimentell mit 2,00231930436256 gemessen worden.

wieder 1 zeigt? Ist $\theta=30^\circ$, so wird dieses Ergebnis empirisch in ungefähr 93% aller Fälle angezeigt und in den übrigen 7% der Fälle als -1. Ist $\theta=90^\circ$, so ist die relative Häufigkeit für 1: $h(1)=0,5$.

Allgemein ist bei einem beliebigen Winkel die relative Häufigkeit für 1 $\cos^2 \frac{\theta}{2}$ und für -1 $\sin^2 \frac{\theta}{2}$. Ist der Winkel 0° , bleibt also das Messgerät unverändert, so zeigt er mit Sicherheit die 1, da $\cos 0^\circ=1$, wie oben behauptet.

Was läuft da ab, wenn sich der Spin (er soll jetzt σ genannt werden) so seltsam verhält? Da der Strahl vor der Messung nicht wissen kann, wie das Gerät orientiert ist und das Messgerät nach der Wechselwirkung mit den Teilchen des Strahls nur 1 bzw. -1 anzeigt, mit den gerade angegebenen Wahrscheinlichkeiten, so kann die Eigenschaft Spin vor der Messung noch nicht festgelegt gewesen sein. War der Spin also da noch virtuell? Die Messung hätte ihm dann einen der beiden Werte real zugewiesen, so dass er beispielsweise 1 war. Dass er jetzt real ist, zeigt eine zweite Messung mit identischer Orientierung des Messgeräts. Wenn das Gerät jetzt gedreht wird, dann hat der Spin noch den Wert 1, also hier „spin up“ ($\sigma_z=1$), aber eine erneute Messung mit dem gedrehten Gerät verändert jetzt den Spin zu $\sigma_a=1$ oder $\sigma_a=-1$. Dreht man das Gerät wieder zurück in die erste Position, so zeigt es nicht unbedingt wieder $\sigma_z=1$ an, wie wir oben gesehen haben, sondern kann auch $\sigma_z=-1$ anzeigen. Die Wahrscheinlichkeit für $\sigma_z=1$ ist wieder $\cos^2 \frac{\theta}{2}$. Das Teilchen muss also eine Art Gedächtnis haben für seinen letzten Zustand, aber nicht für seinen vorletzten (ersten). Der ist durch die zweite Messung (also des rotierten Geräts mit der Achse a) ausgelöscht worden. Er hat genau genommen ein Kurzzeitgedächtnis für zwei Ereignisse: 1. sein voriges Ergebnis und 2. die letzte Position des Geräts. Beide Informationen müssen dem Strahl nach

der Messung inhärent sein: $P_{\sigma_z=1}(\sigma_a=1)=\cos^2(\frac{1}{2}\angle(z,a))$ $P_{\sigma_z=1}(\sigma_a=-1)=\sin^2(\frac{1}{2}\angle(z,a))$

$$P_{\sigma_z=-1}(\sigma_a=1)=\sin^2(\frac{1}{2}\angle(z,a)) \quad P_{\sigma_z=-1}(\sigma_a=-1)=\cos^2(\frac{1}{2}\angle(z,a)) .$$

Bei der Photonpolarisation ist das Resultat ganz ähnlich, nur geht da nicht $\frac{\theta}{2}$ ein, sondern θ .

Ich vermute, dass der Spin der Teilchen wesentlich aus dem Spin der vielen virtuellen Photonen⁸ sich aufbaut und zwar der Photonen, die das Teilchen konstituieren. Ich hatte die These vertreten,

8 Vielleicht noch mit anderen Komponenten

dass das Elektron eine Raum-Enklave aus gleichspinigen Photonen sind, woraus sich nicht nur die Ladung, sondern auch die Masse des Elektrons relativistisch ergeben würden⁹.

Eine Analogie möchte ich hier auch noch erwähnen: die Bewusstseins- bzw. die Begriffsbildung. Zur Konstitution eines Begriffs führt eine Folge von Schemata, die Schemata von Erinnerungsspuren erlebter Situationen des vorsprachlichen Kindes sind. Allerdings werden die je nächsten Schemata gebildet, indem das letzte Schema mit der „jetzt“ erlebten Situation integriert werden. Aus einem Schema und einer Situation entsteht ein neues reicheres Schema, das allmählich sich zu einem Begriff formiert.

Zurück zum Spin. Wie lassen sich die Ergebnisse mathematisch beschreiben? Man verwendet dazu einen Hilbertraum \mathcal{H} , einen komplexen Vektorraum mit Skalarprodukt.

Im Falle des Spins reicht ein zweidimensionaler Raum V aus. Als Basisvektoren lassen sich die beiden Zustände bezüglich der z -Achse wählen: $|u\rangle$, $|d\rangle$. Man nennt sie Ket-Vektoren nach Dirac. Das Skalarprodukt (inneres Produkt) wird ebenfalls mit der Dirac-Notation mithilfe des dualen Vektorraums V^* durch $\langle u|$ und $\langle d|$ aufgespannt. Wendet man einen dualen Vektor (der eine lineare Abbildung des Vektorraums auf seinen Körper, also hier \mathbb{C}) auf einen normalen Vektor an, so erhält man einen Skalar, eine komplexe Zahl, man schreibt bspw. anstatt $\langle u|(|d\rangle)$ kurz $\langle u|d\rangle$. Der Vektor $|u\rangle$ kann als Linearkombination von $|u\rangle, |d\rangle$ geschrieben werden:

$$|u\rangle = 1 \cdot |u\rangle + 0 \cdot |d\rangle. \text{ In dieser Basis hat dieser Vektor die Darstellung } |u\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entsprechend gilt $|d\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Für einen beliebigen Vektor $|x\rangle$ aus V gilt:

$$|x\rangle = \alpha_u \cdot |u\rangle + \alpha_d \cdot |d\rangle \text{ mit komplexen } \alpha_u, \alpha_d \in \mathbb{C}. \text{ Er hat dann die Darstellung } |x\rangle \doteq \begin{pmatrix} \alpha_u \\ \alpha_d \end{pmatrix}.$$

Die duale Basis $\langle u|$, $\langle d|$ ist folgendermaßen definiert:

$$\langle u|d\rangle := 0 \quad \langle d|u\rangle := 0 \quad \langle u|u\rangle := 1 \quad \langle d|d\rangle := 1.$$

Gilt für zwei Vektoren $|x\rangle, |y\rangle \in V$ $\langle x|y\rangle = 0$, so heißen sie **orthogonal**.

Gilt für einen Vektor $|x\rangle \in V$ $\langle x|x\rangle = 1$, so heißt der Vektor **normiert**.

Die Basis $|u\rangle, |d\rangle$ ist also eine **Orthonormalbasis** von V .

Ebenso ist $\langle u|, \langle d|$ eine Orthonormalbasis von V^* ¹⁰.

Hat der Vektor $|x\rangle$ die Darstellung $|x\rangle \doteq \begin{pmatrix} \alpha_u \\ \alpha_d \end{pmatrix}$, so gilt für den dualen Vektor $\langle x|$:

$$\langle x| = \alpha_u^* \langle u| + \alpha_d^* \langle d| \quad ^{11}, \text{ wobei die mit } * \text{ bezeichneten komplexen Zahlen die konjugiert}$$

9 Auf das Higgsteilchen bzw. das Higgsfeld könnte man dann verzichten. Das grundlegende und einzige Feld wäre das Quantenvakuum. Eine Folge davon müsste sein, dass jede Gravitationswelle auch eine EM-Welle wäre und umgekehrt, allerdings mit sehr unterschiedlicher Stärke, wobei für die EM-Welle der Spin der Photonen verantwortlich wäre.

10 Der Dualraum V^{**} zum Dualraum V^* ist isomorph zu V , kann also mit V identifiziert werden.

11 Siehe [Bra-Ket-Notation](#), Seite 3

komplexen sind. Seine Darstellung schreibt man als Zeilenvektor (α_u^*, α_d^*) und das Skalarprodukt, das eine Sesquilinearform ist, führt man dann als Matrixmultiplikation aus:

$$\langle x|x \rangle \doteq (\alpha_u^*, \alpha_d^*) \cdot \begin{pmatrix} \alpha_u \\ \alpha_d \end{pmatrix} = \alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d = |\alpha_u|^2 + |\alpha_d|^2. \text{ Dieses Ergebnis erhält man auch, ohne die}$$

Darstellung zu verwenden. Dazu muss man beachten, dass die Sesquilinearform im ersten Glied

nicht homogen ist, es gilt: $\langle \alpha x | y \rangle = \alpha^* \langle x | y \rangle$, im zweiten ist sie homogen:

$$\langle x | \beta y \rangle = \beta \langle x | y \rangle^{12}. \text{ Damit gilt mit } |x\rangle = \alpha_u \cdot |u\rangle + \alpha_d \cdot |d\rangle :$$

$$\begin{aligned} \langle x|x \rangle &= \langle \alpha_u u + \alpha_d d | \alpha_u u + \alpha_d d \rangle = \alpha_u^* \alpha_u \langle u|u \rangle + \alpha_u^* \alpha_d \langle u|d \rangle + \alpha_d^* \alpha_u \langle d|u \rangle + \alpha_d^* \alpha_d \langle d|d \rangle = \\ &\alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d. \end{aligned}$$

Es gilt $\langle x|y \rangle = \langle y|x \rangle^*$, denn sei $|x\rangle = \alpha_u \cdot |u\rangle + \alpha_d \cdot |d\rangle$ und $|y\rangle = \beta_u \cdot |u\rangle + \beta_d \cdot |d\rangle$:

$$\langle x|y \rangle = \langle \alpha_u u + \alpha_d d | \beta_u u + \beta_d d \rangle = \alpha_u^* \beta_u + \alpha_d^* \beta_d \text{ und}$$

$$\langle y|x \rangle^* = \langle \beta_u u + \beta_d d | \alpha_u u + \alpha_d d \rangle^* = (\beta_u^* \alpha_u + \beta_d^* \alpha_d)^* = \beta_u \alpha_u^* + \beta_d \alpha_d^* = \langle x|y \rangle.$$

Daraus folgt, dass $\langle x|x \rangle \in \mathbb{R}$, denn $\langle x|x \rangle^* = \langle x|x \rangle$.

Weiter gilt: $\langle x|x \rangle \geq 0$, denn $\langle x|x \rangle = \alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d = |\alpha_u|^2 + |\alpha_d|^2 \geq 0$.

In der Darstellung gilt weiter: $\langle u|d \rangle \doteq (1, 0) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 + 0 = 0$ und

$\langle u|u \rangle \doteq (1, 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 + 0 = 1$ und $\langle d|d \rangle \doteq (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 + 1 = 1$, was ja schon per Definition klar ist.

Da ergäbe sich schon eine Anwendung: $\langle u|u \rangle = 1$ ließe sich interpretieren: Ergab die erste Messung $|u\rangle$ und wurde nochmal direkt gemessen, so ergab sich wieder $|u\rangle$ mit der Wahrscheinlichkeit 1.

Und $\langle d|u \rangle = 0$ hätte die Interpretation: War die erste Messung $|u\rangle$, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die direkte zweite Messung $|d\rangle$ ergibt: 0, also unmöglich.

Diese Interpretation ist aber noch etwas verfrüht.

Betrachtet man nämlich die Folge:

12 Man könnte es auch umgekehrt wählen.

1. Messung: $|u\rangle$

2. Drehung um 90° und Messung: $|r\rangle$, also das Gerät zeigt 1, so war die Wahrscheinlichkeit dafür 0,5.

Stellt man $|r\rangle \in V$ als Linearkombination (LK) der Basisvektoren dar, so hat man

$$|r\rangle = \alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle.$$

Für $\langle r|r\rangle$ ergibt sich $\langle r|r\rangle = \alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d$, da sicher ist, dass eine zweite Messung wieder

$$|r\rangle, \text{ wenn die erste bereits } |r\rangle \text{ war, müsste das Ergebnis 1 sein: } \langle r|r\rangle = \alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d \stackrel{!}{=} 1.$$

Was ergibt sich für die obige Folge? $\langle r|u\rangle = \langle \alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle |u\rangle = \alpha_u^* \langle u|u\rangle + \alpha_d^* \langle d|u\rangle = \alpha_u^*$

Das müsste aber dann 0,5 sein. Das gleiche folge für α_d^* , wenn man die Folge $\langle r|d\rangle$ wählt.

$$\text{Dann wäre aber } \langle r|r\rangle = \alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \neq 1.$$

Diese Interpretation ist also falsch.

Wählt man hingegen für $\langle u|u\rangle = 1$ die Interpretation, dass $|\langle u|u\rangle|^2$ die Wahrscheinlichkeit angibt, erhält man auch das richtige Ergebnis 1.

Was gilt dann für $|\langle r|r\rangle|^2$? $|\langle r|r\rangle|^2 = |\alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d|^2 = |\alpha_u^*|^2 + |\alpha_d^*|^2 = \left|\frac{1}{2}\right|^2 + \left|\frac{1}{2}\right|^2 = 1$, also richtig.

Daraus folgt noch weiter, dass $\langle r|r\rangle = \alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, was für alle Vektoren gilt:

$$\langle x|x\rangle = 1, \text{ denn laut Interpretation muss ja gelten } |\langle x|x\rangle|^2 = 1$$

$$\Rightarrow |\langle x|x\rangle| = 1 \Rightarrow \langle x|x\rangle = 1 \vee \langle x|x\rangle = -1 \Rightarrow \langle x|x\rangle = 1, \text{ da } \langle x|x\rangle \geq 0.$$

Jeder Vektor ist also normiert.

Wählt man also die Interpretation, dass $|\langle x|y\rangle|^2$ die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass das Ergebnis der 2. Messung $|x\rangle$, wenn das Ergebnis der 1. Messung $|y\rangle$ war, so sieht es ganz gut aus.

Den Term $\langle x|y\rangle$ nennt man die **Wahrscheinlichkeitsamplitude**. Erst ihr Betragsquadrat

$$|\langle x|y\rangle|^2 \text{ ist die Wahrscheinlichkeit } P_y(x).$$

Multipliziert man $|u\rangle$ mit $|x\rangle = \alpha_u \cdot |u\rangle + \alpha_d \cdot |d\rangle$: $\langle u|x\rangle = \langle u|(\alpha_u \cdot |u\rangle + \alpha_d \cdot |d\rangle) = \alpha_u$, erhält man die Komponente α_u von $|x\rangle$. Multipliziert man $|d\rangle$ mit $|x\rangle = \alpha_u \cdot |u\rangle + \alpha_d \cdot |d\rangle$, bekommt man die zweite Komponente von α_d von $|x\rangle$.

Es gilt also $\alpha_u = \langle u|x\rangle$ und $\alpha_d = \langle d|x\rangle$. $|x\rangle$ kann also auch geschrieben werden in der

Form $|x\rangle = |u\rangle \langle u|x\rangle + |d\rangle \langle d|x\rangle = (|u\rangle \langle u| + |d\rangle \langle d|)|x\rangle$ ¹³

Demnach kann auch die Wahrscheinlichkeit anders geschrieben werden:

$$P_x(u) = |\langle u|x\rangle|^2 = |\alpha_u|^2 = \alpha_u^* \alpha_u = \langle x|u\rangle \langle u|x\rangle \quad P_x(d) = |\langle d|x\rangle|^2 = |\alpha_d|^2 = \alpha_d^* \alpha_d = \langle x|d\rangle \langle d|x\rangle$$

Wie stellen sich nun die Vektoren $|r\rangle$ und $|l\rangle$ in der vorgegebenen Basis dar?

Man kann schon mal sagen, dass $|r\rangle = \alpha_u \cdot |u\rangle + \alpha_d \cdot |d\rangle$ mit $\alpha_u, \alpha_d \in \mathbb{C}$. Wie sehen die Komponenten $\alpha_u, \alpha_d \in \mathbb{C}$ konkreter aus? $\alpha_u = \langle u|r\rangle$ und $|\alpha_u|^2 = P_r(u) = \frac{1}{2} \Rightarrow |\alpha_u| = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Da für jede komplexe Zahl z mit $z = r e^{i\varphi}$ gilt $|z| = r$ und umgekehrt für ein gewisses φ , so ist $\alpha_u = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\varphi}$ für ein gewisses φ . Gleiche Argumentation für α_d : $\alpha_d = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\psi}$. Also gilt

$$|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\varphi} \cdot |u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\psi} \cdot |d\rangle . \text{ Die „Phasenfaktoren“ } e^{i\varphi} \text{ bzw. } e^{i\psi} \text{ haben mit dem Betrag 1}$$

keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeiten (also dem physikalisch Relevanten):

$$P_x(u) = \alpha_u^* \alpha_u , \text{ wenn } |x\rangle = \alpha_u \cdot |u\rangle + \alpha_d \cdot |d\rangle . \text{ Sei nun } z \text{ mit } |z| = 1 \text{ ein Phasenfaktor, dann}$$

ist $z|x\rangle = z\alpha_u \cdot |u\rangle + z\alpha_d \cdot |d\rangle$ und die Wahrscheinlichkeit

$$P_{zx}(u) = (z\alpha_u)^* z\alpha_u = \alpha_u^* z^* z\alpha_u = \alpha_u^* \alpha_u , \text{ da } z^* z = 1 . \text{ Also } P_x(u) = P_{zx}(u) .$$

Gleiche Argumentation für $P_x(d) = P_{zx}(d)$. Den Phasenfaktor kann man also jeweils auch

weglassen und demnach schreiben: $|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |d\rangle$.

$$|l\rangle = \beta_u \cdot |u\rangle + \beta_d \cdot |d\rangle . \text{ Es gilt } \langle r|l\rangle = 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \beta_u + \frac{1}{\sqrt{2}} \beta_d = 0 \Rightarrow \beta_u + \beta_d = 0 , \text{ also}$$

$$|l\rangle = \beta_u \cdot |u\rangle - \beta_u \cdot |d\rangle . \quad 1 = \langle l|l\rangle = \beta_u^* \beta_u + \beta_u^* \beta_u = \beta_u^* \beta_u = \frac{1}{2} \Rightarrow \beta_u = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\theta} \Rightarrow$$

13 Der Klammerausdruck wird später als Einsoperator identifiziert werden.

$$|l\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |d\rangle .$$

Man kann also auch $|r\rangle, |l\rangle$ als Basisvektoren wählen. Auch sie bilden eine Orthonormalbasis, da sie zueinander orthogonal und jeweils normiert sind.

Die Bestimmung der Komponenten wird für

$$|o\rangle = \gamma_u \cdot |u\rangle + \gamma_d \cdot |d\rangle \quad |i\rangle = \delta_u \cdot |u\rangle + \delta_d \cdot |d\rangle \quad \text{etwas komplizierter.}$$

$$\langle u|i\rangle = \langle u|\delta_u u + \delta_d d\rangle = \delta_u \quad \Rightarrow \langle u|i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} = |\delta_u| \Rightarrow \delta_u = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\varphi} . \text{ Also kann gewählt werden}$$

$$\delta_u = \frac{1}{\sqrt{2}} . \text{ Analog mit } \langle d|i\rangle = \delta_d : \delta_d = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\psi} .$$

$$\langle i|r\rangle = \langle \delta_u u + \delta_d d | \frac{1}{\sqrt{2}} u + \frac{1}{\sqrt{2}} d \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \delta_u^* + \frac{1}{\sqrt{2}} \delta_d^* \Rightarrow \langle r|i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \delta_u + \frac{1}{\sqrt{2}} \delta_d \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2} = \langle i|r\rangle \langle r|i\rangle = \frac{1}{2} \left(\underbrace{\delta_u^* \delta_u}_{\frac{1}{2}} + \delta_u^* \delta_d + \delta_d^* \delta_u + \underbrace{\delta_d^* \delta_d}_{\frac{1}{2}} \right) \Rightarrow \underbrace{\delta_u^* \delta_d}_{=:z} + \underbrace{\delta_d^* \delta_u}_{z^*} = 0$$

$$z + z^* = 0 \quad \text{für } z = a + ib \quad \text{und } z^* = a - ib \Rightarrow z + z^* = 2a = 0 \Rightarrow a = 0 \Rightarrow z = ib$$

Ist δ_u reell $\Rightarrow \delta_u^*$ reell, wäre dann auch δ_d reell $\Rightarrow z = \delta_u^* \delta_d$ reell Widerspruch zu $z = ib$, also muss δ_d imaginär sein, wenn δ_u reell ist.

Man kann bei $\delta_u = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\varphi}$ den Phasenfaktor ignorieren (siehe oben), also $\delta_u = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (reell).

Also ist δ_d imaginär.

Es ist analog $\delta_d = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\psi}$. Also muss $e^{i\psi}$ gleich i oder $-i$ sein. Wähle i , dann ist

$$|i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} i |d\rangle .$$

$$\langle i|o\rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} u + \frac{1}{\sqrt{2}} i d \left| \gamma_u u + \gamma_d d \right. \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \gamma_u + \frac{1}{\sqrt{2}} \gamma_d i \quad \text{also} \quad \langle o|i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \gamma_u^* - \frac{1}{\sqrt{2}} \gamma_d^* i \quad \text{und}$$

$$0 = \langle i|o \rangle \langle o|i \rangle = \underbrace{\frac{1}{2} \gamma_u \gamma_u^* + \frac{1}{2} \gamma_d \gamma_d^* - \frac{1}{2} \gamma_u \gamma_d^* i + \frac{1}{2} \gamma_d \gamma_u^* i}_{\frac{1}{2}} \Rightarrow 0 = 1 - (\gamma_d \gamma_u^* - \gamma_u \gamma_d^*) i \Rightarrow -i = \underbrace{\gamma_d \gamma_u^*}_{=: ib} - \underbrace{\gamma_u \gamma_d^*}_{=-ib} \Rightarrow$$

$$2ib = -i \Rightarrow b = -\frac{1}{2} \Rightarrow \gamma_u \gamma_d^* = \frac{1}{2} i$$

$$\langle u|o \rangle = \langle u|\gamma_u u + \gamma_d d \rangle = \gamma_u \Rightarrow |\gamma_u|^2 = |\langle u|o \rangle|^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\theta} \quad \text{wähle } \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{2} i = \gamma_u \gamma_d^* = \frac{1}{\sqrt{2}} \gamma_d^* \Rightarrow \gamma_d^* = \frac{\sqrt{2}}{2} i = \frac{1}{\sqrt{2}} i \Rightarrow \gamma_d = \frac{-1}{\sqrt{2}} i \quad \text{und damit hat man endlich:}$$

$$|o\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} i |d\rangle .$$

Auch diese Vektoren bilden eine Orthonormalbasis.

Man kann also alle Vektoren in dieser Basis als LK angeben. Addiert man die beiden LK von

$$|i\rangle \text{ und } |o\rangle \text{ auf, erhält man } |i\rangle + |o\rangle = \frac{2}{\sqrt{2}} |u\rangle \Rightarrow |u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |i\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |o\rangle . \text{ Subtrahiert man}$$

$$|o\rangle \text{ von } |i\rangle \text{ ergibt das: } |i\rangle - |o\rangle = \frac{2}{\sqrt{2}} i |d\rangle \Rightarrow |d\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}} |i\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |o\rangle .$$

Ein beliebiger Vektor in der Basis $|u\rangle, |d\rangle$: $|\psi\rangle = \alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle$ wird so in der Basis

$$|i\rangle, |o\rangle \text{ zu: } |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha_u - i \alpha_d) |i\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha_u + i \alpha_d) |o\rangle .$$

Alles, was man in der Quantenmechanik tatsächlich messen kann (Observablen¹⁴), wie beispielsweise den Spin mit dem Stern-Gerlach-Apparat, wird mit **linearen Operatoren** mathematisch beschrieben.

Die Ergebnisse der Messung werden begrifflich als Zustand und mathematisch als **Zustandsvektoren** gefasst. So wird der Zustand eines Silberatoms, das durch das inhomogene Magnetfeld abgelenkt wird als Zustand „oben“ (bzgl. der z-Achse) und „unten“ beschrieben und mathematisch als Zustandsvektor $|u\rangle$ bzw. $|d\rangle$ im Hilbertraum ausgedrückt.

Lineare Operatoren \hat{O} sind lineare Abbildungen vom Hilbertraum $V = \mathcal{H}$ nach \mathcal{H} ; sie ordnen also einem Zustandsvektor $|x\rangle$ einen weiteren Zustandsvektor $|y\rangle$ zu:

$$\hat{O}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}; |x\rangle \mapsto |y\rangle = \hat{O}(|x\rangle) .$$

14 Beobachtbare Größe (Heisenberg)

Sie können in einer gegebenen Basis als **Matrizen** $M \doteq \hat{O}$ dargestellt werden. So ist bspw.

$\hat{s}_z \doteq \frac{\hbar}{2} \sigma_z$ ein Spinoperator, der den Spins die z-Komponenten zuordnet, wobei σ_z eine **Pauli-Matrix** ist:

$$\hat{s}_z(|u\rangle) := \frac{\hbar}{2}|u\rangle \quad \text{und} \quad \hat{s}_z(|d\rangle) := -\frac{\hbar}{2}|d\rangle \quad \text{und jedem Spin}$$

$$\hat{s}_z(\alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle) \stackrel{\text{Linearität}}{=} \alpha_u \hat{s}_z(|u\rangle) - \alpha_d \hat{s}_z(|d\rangle) . \quad \text{So ordnet er dem Spin } |r\rangle \text{ zu:}$$

$$\hat{s}_z(|r\rangle) = \hat{s}_z\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_z(|u\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_z(|d\rangle) = \frac{\hbar}{2\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{\hbar}{2\sqrt{2}}|d\rangle = \frac{\hbar}{2}|l\rangle .$$

Wählt man die Basis $|u\rangle, |d\rangle$, dann haben deren Vektoren in dieser Basis die Darstellung

$$|u\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad |d\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} .$$

Zur Darstellung des Operators: Sei der Einfachheit halber $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ Basis von \mathcal{H} und

$$\hat{O}: \mathbf{x} \rightarrow \hat{O}(\mathbf{x}) = \mathbf{y} \quad \text{und} \quad \mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 \quad \text{und} \quad \hat{O}(\mathbf{e}_1) = \alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2 \quad \hat{O}(\mathbf{e}_2) = \beta_1 \mathbf{e}_1 + \beta_2 \mathbf{e}_2 , \text{ dann}$$

$$\text{ist } \hat{O}(\mathbf{x}) = \hat{O}(x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2) = x_1 \hat{O}(\mathbf{e}_1) + x_2 \hat{O}(\mathbf{e}_2) = x_1 (\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2) + x_2 (\beta_1 \mathbf{e}_1 + \beta_2 \mathbf{e}_2) =$$

$$(\alpha_1 x_1 + \beta_1 x_2) \mathbf{e}_1 + (\alpha_2 x_1 + \beta_2 x_2) \mathbf{e}_2 \doteq \begin{pmatrix} \alpha_1 x_1 + \beta_1 x_2 \\ \alpha_2 x_1 + \beta_2 x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} x_2 =: \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{pmatrix}}_M \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Der Vektor $\hat{O}(\mathbf{x})$ lässt sich also in der gewählten Basis darstellen als $M \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{pmatrix}}_M \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

Man schreibt manchmal auch etwas ungenau $M \cdot \mathbf{x} = \begin{matrix} \hat{O}(\mathbf{e}_1) & \hat{O}(\mathbf{e}_2) \\ \downarrow & \downarrow \\ \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{pmatrix} \end{matrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} .$

Wie lautet die Darstellungsmatrix für \hat{s}_z ?

$$\hat{s}_z(|u\rangle) \rightarrow \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \hat{s}_z(|d\rangle) \rightarrow \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} , \text{ also } \hat{s}_z \rightarrow \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \sigma_z .$$

Ich gebe die anderen zwei Pauli-Matrizen einfach an: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \sigma_x$ und $\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \sigma_y$ und werde sie später noch herleiten. Also $\hat{s}_x \rightarrow \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ und $\hat{s}_y \rightarrow \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$.

Der **Spinoperator** setzt sich aus diesen Komponenten zusammen: $\hat{s} = (\hat{s}_x, \hat{s}_y, \hat{s}_z)$.

Ein anderes wichtiges Beispiel für einen Operator ist der sogenannte **Hamiltonoperator** \hat{H} .

Er symbolisiert die Energiemesswerte. Dem Zustandsvektor $|\psi(t)\rangle$ wird mithilfe des

Hamiltonoperators der Zustandsvektor $\hat{H}|\psi(t)\rangle$ zugeordnet mit $\hat{H}|\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle$ ¹⁵

$\psi(t)$ ist dabei die Wellenfunktion. Durch die Schrödingergleichung können z.B. die Energieniveaus (Eigenvektoren s.u.) berechnet werden.

Was für die Quantenmechanik sehr wichtig ist (und nicht nur für sie), ist eine spezielle Eigenschaft von Operatoren, ihre sogenannten **Eigenvektoren**.

Ein Eigenvektor ist ein Vektor ungleich dem Nullvektor $|0\rangle$ ¹⁶, dessen Bild unter dem Operator nur ein Vielfaches des Urbildes ist:

$$\hat{O}(|x\rangle) = \lambda_x |x\rangle, \text{ wobei man } \lambda_x \in \mathbb{C} \text{ den } \mathbf{Eigenwert} \text{ zu } |x\rangle \text{ nennt.}$$

Diese Eigenvektoren repräsentieren stabile Zustände¹⁷.

Wählt man wieder den Operator \hat{s}_z und setzt die Gleichung $\hat{s}_z(|u\rangle) = \lambda_u |u\rangle$ an, erhält man $\frac{\hbar}{2} |u\rangle = \lambda_u |u\rangle \Rightarrow \lambda_u = \frac{\hbar}{2}$. $\frac{\hbar}{2}$ ist also der Eigenwert zu $|u\rangle$ von \hat{s}_z .

$$\hat{s}_z(|d\rangle) = \lambda_d |d\rangle \Rightarrow -\frac{\hbar}{2} |d\rangle = \lambda_d |d\rangle \Rightarrow \lambda_d = -\frac{\hbar}{2}. \quad -\frac{\hbar}{2} \text{ ist der Eigenwert zu } |d\rangle \text{ des Operators } \hat{s}_z.$$

Man möchte aber sämtliche Eigenvektoren eines Operators kennen. Man bestimmt zuerst die Eigenwerte und dann die zugehörigen Eigenvektoren:

$$\begin{aligned} \hat{s}_z(|x\rangle) = \lambda_x |x\rangle &\Leftrightarrow \hat{s}_z(\alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle) = \lambda_x (\alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle) \Leftrightarrow \frac{\hbar}{2} \alpha_u |u\rangle - \frac{\hbar}{2} \alpha_d |d\rangle = \lambda_x \alpha_u |u\rangle + \lambda_x \alpha_d |d\rangle \Leftrightarrow \\ \left(\frac{\hbar}{2} \alpha_u - \lambda_x \alpha_u \right) |u\rangle + \left(-\frac{\hbar}{2} \alpha_d - \lambda_x \alpha_d \right) |d\rangle &= |0\rangle \stackrel{\text{linear unabhängig}}{\Rightarrow} \frac{\hbar}{2} \alpha_u = \lambda_x \alpha_u \wedge \frac{\hbar}{2} \alpha_d = -\lambda_x \alpha_d. \end{aligned}$$

15 Diese Differentialgleichung wird Schrödingergleichung genannt.

16 Der Nullvektor wird ausgeschlossen, da mit $\hat{O}(|0\rangle) = |0\rangle$ $\hat{O}(|0\rangle) = \lambda |0\rangle$ unendlich viel Lösungen hat.

17 Ist der Zustand „up“, so misst der Apparat, wenn sonst nichts verändert wird, wieder „up“.

Da $|x\rangle \neq |0\rangle$ gilt, folgt $\alpha_u \neq 0 \vee \alpha_d \neq 0$.

Ist $\alpha_u \neq 0 \Rightarrow \lambda_x = \frac{\hbar}{2}$, ist $\alpha_d \neq 0 \Rightarrow \lambda_x = -\frac{\hbar}{2}$. $\frac{\hbar}{2}$ und $-\frac{\hbar}{2}$ sind die beiden einzigen Eigenwerte.

Zur Bestimmung der dazugehörigen Eigenvektoren: Sei $\lambda_x = \frac{\hbar}{2}$: $\hat{s}_z(|x\rangle) = \frac{\hbar}{2}|x\rangle \Leftrightarrow$

$$\frac{\hbar}{2}\alpha_u|u\rangle - \frac{\hbar}{2}\alpha_d|d\rangle = \frac{\hbar}{2}\alpha_u|u\rangle + \frac{\hbar}{2}\alpha_d|d\rangle \Leftrightarrow -2\alpha_d|d\rangle = |0\rangle \Rightarrow \alpha_d = 0 \Rightarrow |x\rangle = \alpha_u|u\rangle.$$

Da mit einem Eigenvektor auch immer das Vielfache des Eigenvektors wieder Eigenvektor ist, wählt man als *den* Eigenvektor den mit Norm 1, also $|x\rangle = |u\rangle$.

Sei nun $\lambda_x = -\frac{\hbar}{2}$:

$$\hat{s}_z(|x\rangle) = -\frac{\hbar}{2}|x\rangle \Leftrightarrow \frac{\hbar}{2}\alpha_u|u\rangle - \frac{\hbar}{2}\alpha_d|d\rangle = -\frac{\hbar}{2}\alpha_u|u\rangle - \frac{\hbar}{2}\alpha_d|d\rangle \Leftrightarrow 2\alpha_u|u\rangle = |0\rangle \Rightarrow \alpha_u = 0 \Rightarrow |x\rangle = \alpha_d|d\rangle,$$

also ist zum Eigenwert $-\frac{\hbar}{2}$ der (normierte) Eigenvektor $|x\rangle = |d\rangle$. Demnach sind $|u\rangle, |d\rangle$ die einzigen Eigenvektoren von \hat{s}_z . Die **Eigenwerte** $\frac{\hbar}{2}, -\frac{\hbar}{2}$ **sind die einzigen „Messwerte“**¹⁸, die die z-Komponente des Spins annehmen können.

Den genaueren Zusammenhang von Mathematik und empirischer Physik ist am Beispiel der z-Komponente des Spins in der Tabelle angegeben.

Zusammenhang von Mathematik (theoretischer Physik) und (empirischer) Physik					
Mathematik	Operator \hat{s}_z	Eigenwerte von \hat{s}_z		Eigenvektoren von \hat{s}_z (Zustandsvektoren)	
		$\frac{\hbar}{2}$	$-\frac{\hbar}{2}$	$ u\rangle$	$ d\rangle$
Physik	Observable s_z (z-Komponente des Spins)	Maßzahl 1 Maßeinheit $\frac{\hbar}{2} = 3,2911 \cdot 10^{-16} \text{ eVs}$	Maßzahl -1 Maßeinheit $\frac{\hbar}{2}$	Zustand Fleck oben	Zustand Fleck unten
		Spin-Maß $\frac{\hbar}{2}$	Spin-Maß $-\frac{\hbar}{2}$		

¹⁸ Man konstatiert mit dem Messgerät natürlich nicht 1 und -1, sondern „oberer Fleck“ und „unterer Fleck“ und bezeichnet die Zustände mathematisch mit den Zustandsvektoren $|u\rangle$ und $|d\rangle$ und *berechnet* dann die Werte $\frac{\hbar}{2}$ bzw. $-\frac{\hbar}{2}$

Wie sieht der Zusammenhang zwischen der *Anwendung des Operators auf einen Zustandsvektor* einerseits und der *Messung der Observablen* andererseits aus?

Bsp1:

Operatoranwendung: $\hat{s}_z(|d\rangle) = -\frac{\hbar}{2}|d\rangle$

Messung: Apparat in z-Richtung; Silberatom-Strahl zeigt nach unten (Präparierung) $\rightarrow |d\rangle$
 Ein zweiter Apparat des „unten“-Strahls misst wieder „unten“: $\rightarrow |d\rangle$

$-\frac{\hbar}{2}|d\rangle$ und $|d\rangle$ zeigen den gleichen Zustand (Fleck unten) an.

Hier sieht es so aus, als ob die Operatoranwendung direkt den Messprozess widerspiegelt.

Bsp2:

Operatoranwendung:

$$\hat{s}_z(|r\rangle) = \hat{s}_z\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_z(|u\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_z(|d\rangle) = \frac{\hbar}{2\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{\hbar}{2\sqrt{2}}|d\rangle = \frac{\hbar}{2}|l\rangle$$

Messung: Apparat misst in y-Richtung, Fleck erscheint rechts auf Schirm (Präparierung) $\rightarrow |r\rangle$
 Ein zweiter Apparat in z-Richtung empfängt den „rechts“-Strahl und auf Schirm erscheinen wieder zwei gleich große Flecken, oben und unten. Die Wahrscheinlichkeiten für „oben“ ist 50% und für „unten“ ebenfalls 50%.

Das Messergebnis ist sicher nicht „links“! wie die Operatoranwendung suggerieren würde, falls eine eindeutige Beziehung bestünde zwischen Physik und Mathematik.

Eine direkte Beziehung besteht nur, wenn die Zustandsvektoren $|u\rangle$ bzw. $|d\rangle$, d.h. die Eigenvektoren von \hat{s}_z sind.

Der Eigenwert zu $\hat{s}_z \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ist $\frac{\hbar}{2}$ mit Eigenvektor $|u\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ in der Basis $|u\rangle, |d\rangle$
 bzw. $-\frac{\hbar}{2}$ mit dem Eigenvektor $|d\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Der Zusammenhang der Spinkomponente \hat{s}_z des **Spinoperator** $\hat{s} = (\hat{s}_x, \hat{s}_y, \hat{s}_z)$ und dem magnetischen Moment μ_s ist :

$$\mu_s = g_e \frac{e}{2m_e} s_z \quad \text{mit dem Landé-Faktor } g_e \approx -2 \quad . \quad \text{Dabei ist } s = \frac{1}{2} \text{ die Spinquantenzahl,}$$

$m_s = \pm s = \pm \frac{1}{2}$ die **magnetische Spinquantenzahl** und $m_s \hbar = \pm s \hbar = \pm \frac{1}{2} \hbar$ wie bereits gesagt die Eigenwerte von \hat{s}_z .

Die Messung der Observablen s_z wird durch das Spin-Maß $\pm \frac{1}{2} \hbar$ gegeben, das die Eigenwerte des Operators \hat{s}_z sind.

Man sagt, dass die Messwerte (Maße) immer reelle Zahlen sein sollen, da es in der realen Welt nur reelle Zahlen¹⁹ gibt und keine komplexen. Warum können nicht komplexe Zahlen die Wirklichkeit beschreiben? Ein Grund ist das Bedürfnis, Messwerte eindeutig vergleichen zu können. Ist einer größer oder gleich oder kleiner als ein anderer? Reelle Zahlen sind linear angeordnet. Komplexe Zahlen nicht. 1 und i lassen sich nicht vergleichen. Man kann zwar sagen, dass sie die gleiche Größe haben, aber nicht, dass sie gleich sind. Komplexe Zahlen lassen sich nur vergleichen, wenn sie auf einer gemeinsamen Geraden der komplexen Ebene liegen. Ansonsten muss man ihren Betrag wählen und dann gibt es eine ganze Menge von Zahlen, die den gleichen Betrag haben, nämlich alle Zahlen, die auf einem Ursprungskreis mit Radius des besagten Betrags liegen. Meines Erachtens spräche einiges dafür, komplexe Zahlen als Messwerte zuzulassen. So sollte die Physik nicht nur das Reale betrachten, sondern auch das Virtuelle, wie sie es ja in der QED tut. Die Wirklichkeit ist stets eine Kombination aus Realität und Virtualität. So ist die Ladung eines Elektron streng genommen nicht e, sondern viel größer. Erst durch die Abschirmung seiner Wolke aus virtuellen Teilchen bekommt es die Ladung e. Die Ladung ist also eine Kombination aus der realen, viel größeren Ladung und der virtuellen Wolke.

Nun, die klassische Quantentheorie aber betrachtet leider nur reelle Werte als Messwerte. Das hat zur Folge, dass nur komplexe Zahlen z in Frage kommen, die mit ihrer komplex Konjugierten z^* identisch sind und das sind die reellen Zahlen: $z = a + ib = a - ib = z^* \Rightarrow ib = -ib \Rightarrow b = 0 \Rightarrow z = a \in \mathbb{R}$.

Operatoren, die mit ihrem adjungierten Operator identisch sind erzeugen nur reelle Eigenwerte. Solche Operatoren nennt man selbstadjungiert oder **hermitesch**. Ein Operator $\hat{O}^+ : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ ist **adjungiert** zu $\hat{O} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, wenn $\langle \hat{O}^+ x | y \rangle = \langle x | \hat{O} y \rangle$ für alle Vektoren $|x\rangle, |y\rangle \in \mathcal{H}$.

Sei $|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle$ eine Orthonormalbasis in \mathcal{H} . Sei $\hat{O}|y\rangle = |z\rangle$,

$$|x\rangle = \sum_j x_j |e_j\rangle \text{ mit der Darstellung } \langle x | \doteq \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ und}$$

$$|z\rangle = \sum_j z_j |e_j\rangle \text{ mit der Darstellung } \langle z | \doteq \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \text{ und}$$

$$|y\rangle = \sum_j y_j |e_j\rangle \text{ mit der Darstellung } \langle y | \doteq \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \text{ dann ergibt}$$

$$\hat{O}|y\rangle = |z\rangle : \hat{O} \sum_j y_j |e_j\rangle = \sum_j z_j |e_j\rangle \Leftrightarrow \sum_j \hat{O}|e_j\rangle y_j = \sum_j z_j |e_j\rangle.$$

¹⁹ Streng genommen gibt es jedoch nur rationale.

Wendet man auf diese Gleichung den dualen Bravektor $\langle e_i |$ an, so ergibt das die Komponenten von $\hat{O}|y\rangle=|z\rangle$ in der gegebenen Basis:

$$\langle e_i | \sum_j \hat{O} | e_j \rangle y_j = \langle e_i | \sum_j z_j | e_j \rangle \Leftrightarrow \sum_j \langle e_i | \hat{O} | e_j \rangle y_j = \sum_j \langle e_i | e_j \rangle z_j \Leftrightarrow \sum_j m_{ij} y_j = z_i \quad (*) \text{ mit}$$

$$m_{ij} := \langle e_i | \hat{O} | e_j \rangle \text{ den Matrixelementen der Matrix } M = \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & \dots & m_{nn} \end{pmatrix} .$$

Die Gleichung (*) für $i=1 \dots n$ lässt sich als Gleichung einer Matrixmultiplikation von M mit

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \text{ verstehen: } \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & \dots & m_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_j m_{1j} y_j \\ \vdots \\ \sum_j m_{nj} y_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} , \text{ die Darstellung von } \hat{O}|y\rangle=|z\rangle .$$

Multipliziert man nun $\hat{O}|y\rangle=|z\rangle$ mit dem Bravektor $\langle x |$ mit der Darstellung

$$\langle x | \doteq (x_1^*, \dots, x_n^*) , \text{ so ergibt das die Skalargleichung } \langle x | \hat{O} | y \rangle = \langle x | z \rangle \text{ mit der Darstellung:}$$

$$(x_1^*, \dots, x_n^*) \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & \dots & m_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (x_1^*, \dots, x_n^*) \begin{pmatrix} \sum_j m_{1j} y_j \\ \vdots \\ \sum_j m_{nj} y_j \end{pmatrix} = (x_1^*, \dots, x_n^*) \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\langle x | \hat{O} | y \rangle \doteq (x_1^* m_{11} y_1 + \dots + x_1^* m_{1n} y_n) + \dots + (x_n^* m_{n1} y_1 + \dots + x_n^* m_{nn} y_n) \quad (1)$$

Der Operator \hat{O}^\dagger habe die Darstellung $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, dann ist

$$\hat{O}^\dagger | x \rangle \doteq \begin{pmatrix} a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n \\ \vdots \\ a_{n1} x_1 + \dots + a_{nn} x_n \end{pmatrix} , \text{ dessen Bravektordarstellung ist}$$

$$(a_{11}^* x_1^* + \dots + a_{1n}^* x_n^*, \dots, a_{n1}^* x_1^* + \dots + a_{nn}^* x_n^*) \text{ und das ist die Darstellung von } \langle \hat{O}^\dagger x | .$$

Wirkt dieser Bravektor auf $|y\rangle$ und ergibt $\langle \hat{O}^\dagger x | y \rangle$, so ist dessen Darstellung

$$\begin{aligned} \left(a_{11}^* x_1^* + \dots + a_{1n}^* x_n^*, \dots, a_{n1}^* x_1^* + \dots + a_{nn}^* x_n^* \right) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} &= \left(a_{11}^* x_1^* y_1 + \dots + a_{1n}^* x_n^* y_1 \right) + \dots + \left(a_{n1}^* x_1^* y_n + \dots + a_{nn}^* x_n^* y_n \right) = \\ & \left(x_1^* a_{11}^* y_1 + \dots + x_1^* a_{n1}^* y_n \right) + \dots + \left(x_n^* a_{1n}^* y_1 + \dots + x_n^* a_{nn}^* y_n \right) \quad (2) \end{aligned}$$

Vergleicht man (1) mit (2) ergibt sich $m_{11} = a_{11}^*, \dots, m_{1n} = a_{n1}^*, \dots, m_{n1} = a_{1n}^*, \dots, m_{nn} = a_{nn}^*$, d.h. die

darstellende Matrix von \hat{O} ist $M = \begin{pmatrix} a_{11}^* & \dots & a_{n1}^* \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n}^* & \dots & a_{nn}^* \end{pmatrix}$ und das ist die konjugiert komplex

transponierte Matrix von \hat{O}^\dagger , d.h. $M = A^{*T} =: A^\dagger$.

Ein Operator \hat{O}^\dagger ist also adjungiert zum Operator \hat{O} , wenn die darstellende Matrix M von

\hat{O} die konjugiert komplex transponierte Matrix von \hat{O}^\dagger ist.

Man sieht leicht, dass $(A^\dagger)^\dagger = A$ ist. Also ist die obige $M = A^\dagger$ Beziehung äquivalent zu $A = M^\dagger$.

Ein Operator \hat{O} heißt **selbstadjungiert**, wenn $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$, d.h. wenn $\langle \hat{O}x | y \rangle = \langle x | \hat{O}y \rangle$, d.h. wenn man den Operator im Skalarprodukt von links nach rechts oder umgekehrt ziehen kann.

Noch eine Bemerkung zur dualen Korrespondenz:

$$|x\rangle \leftrightarrow \langle x| \quad ; \quad \lambda |x\rangle \leftrightarrow \langle x| \lambda^* \quad ; \quad \hat{O}|x\rangle \leftrightarrow \langle x| \hat{O}^\dagger \quad .$$

Für die darstellende Matrix M eines selbstadjungierten Operators in einem festen Basissystem gilt dann, dass $M^\dagger = M$. Solche Matrizen nennt man **hermitesch**.

Da die Maßzahlen in der Quantentheorie reelle Größen sein sollen und die Eigenwerte des Operators, der die Observable mathematisch symbolisiert die Maßzahlen bedeuten, so müssen die Mess-Operatoren selbstadjungiert und ihre Matrizen hermitesch sein.

Das trifft bspw. für die Spinoperatoren \hat{s}_x, \hat{s}_y und \hat{s}_z zu. Ihre Matrizen sind nämlich im

Basissystem $|u\rangle, |d\rangle$: $\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ und $\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ hermitesch.

Übrigens sind die Einträge in einer hermiteschen Matrix in der Diagonalen immer reell. Denn die Diagonaleinträge a_{ii} verändern sich bei der Transposition (Spiegelung an der Hauptdiagonalen)

nicht und diese müssen nach ihrer komplexen Konjugation a_{ii}^* identisch bleiben, also $a_{ii}^* = a_{ii}$, diese sind aber obligatorisch reell.

Die zweite Paulimatrix $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ hat zwei komplexe Einträge i und $-i$. Ihre Transposition ist $\sigma_y^T = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$ und wird nun komplex konjugiert, so ergibt das $(\sigma_y^T)^* = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \sigma_y$.

Dass die beiden anderen Paulimatrizen hermitesch sind, ist direkt ersichtlich, da alle Einträge reell sind und in der Nebendiagonalen identische Werte vorkommen.

Es soll noch ein weiterer Operator betrachtet werden: der Ortsoperator \hat{x} , dessen Observable x den Ort misst.

Der Ortsoperator operiert auf der Wellenfunktion $\psi(x)$ und ergebe per definitionem

$$\hat{x}\psi(x) := x\psi(x), \text{ wobei } x\psi(x) \text{ wieder eine Wellenfunktion ist.}$$

Die Wellenfunktion soll als Vektor dargestellt werden. Sie ordnet jedem x aus einem gewissen Intervall $[0, b]$ ein Funktionswert $\psi(x)$ zu.

Man unterteilt dazu das Intervall $[0, b]$ der x -Achse in n gleich große Teilintervalle, die alle die Länge ϵ haben und erhält so $n+1$ Punkte der Grenzen der Teilintervalle:

Zunächst wird die Funktion an diesen Stellen angegeben, die mit kleinerem ϵ beliebig verfeinert werden kann: $\psi: x_0 \rightarrow \psi(x_0), x_1 \rightarrow \psi(x_1), \dots, x_n \rightarrow \psi(x_n)$.

$$\psi(x) \doteq \begin{pmatrix} \psi(x_0) \\ \psi(x_1) \\ \vdots \\ \psi(x_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi(0) \\ \psi(\epsilon) \\ \vdots \\ \psi(n\epsilon) \end{pmatrix}$$

Der Operator wird dann dargestellt als eine $(n+1) \times (n+1)$ -Matrix:

$$\begin{pmatrix} x_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x_1 & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \epsilon & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & n\epsilon \end{pmatrix}, \text{ die au\ss erhalb der Hauptdiagonalen lauter Nullen hat.}$$

$$\hat{x}\psi(x) \doteq \begin{pmatrix} x_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x_1 & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & x_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \psi(x_0) \\ \psi(x_1) \\ \vdots \\ \psi(x_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0\psi(x_0) \\ x_1\psi(x_1) \\ \vdots \\ x_n\psi(x_n) \end{pmatrix} \text{ oder}$$

$$\hat{x}\psi(x) \doteq \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \epsilon & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & n\epsilon \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \psi(0) \\ \psi(\epsilon) \\ \vdots \\ \psi(n\epsilon) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\psi(0) \\ \epsilon\psi(\epsilon) \\ \vdots \\ n\epsilon\psi(n\epsilon) \end{pmatrix}$$

Ein Eigenvektor von \hat{x} ist $\psi_{x_0}(x) := \delta(x - x_0)$. Dabei ist $\delta(x - x_0) = \begin{cases} \infty; & x = x_0 \\ 0; & x \neq x_0 \end{cases}$, wenn man es

nicht zu genau nimmt. Bspw. ist die Deltafunktion verstehbar als Grenzwert $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{1}{2\alpha} e^{-\frac{|x-x_0|}{\alpha}}$

$$\delta(x - x_0) = \delta(x - 1) \approx 5e^{-10|x-1|} \quad \alpha = 0,1$$

(F\u00fcr eine in x_0 stetige Funktion f gilt dann $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x - x_0)dx = f(x_0)$).

$$(x - x_0)\delta(x - x_0) = 0 \text{ bzw. } x\delta(x) = 0, \text{ da } x\delta(x) = \begin{cases} x \cdot \infty; & x = 0 \\ x \cdot 0; & x \neq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 \cdot \infty; & x = 0 \\ 0; & x \neq 0 \end{cases} = 0, \text{ insofern}$$

das Unendlich domestiziert ist, und das ist es, durch die Bedingung $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)dx = 1$ d.h.

$$0 \cdot \infty = 0.$$

Man kann $x\delta(x)=0$ auch durch den Grenzwert $x\delta(x)=\lim_{\alpha\rightarrow 0}\frac{x}{2\alpha}e^{-\frac{|x|}{\alpha}}$ erkennen. Für $x\neq 0$ ist es klar. Für $x=0$: $\frac{0}{2\alpha}=0$ und $e^{-\frac{|x|}{\alpha}}\xrightarrow{\alpha\rightarrow 0}0$, also $x\delta(x)=0$.

Also ist $(x-x_0)\delta(x-x_0)=0$ oder $x\delta(x-x_0)=x_0\delta(x-x_0)$ (*)

Mit $\psi_{x_0}(x):=\delta(x-x_0)$ gilt dann $\hat{x}\psi_{x_0}(x):=x\psi_{x_0}(x):=x\delta(x-x_0)\stackrel{(*)}{=}x_0\delta(x-x_0)=x_0\psi_{x_0}(x)$.

Damit ist $\psi_{x_0}(x)$ Eigenvektor von \hat{x} mit dem Eigenwert x_0 .

Die darstellende Matrix von \hat{x} ist $\begin{pmatrix} x_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x_1 & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \epsilon & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & n\epsilon \end{pmatrix}$ und wie man sieht

hermitesch, also ist der Ortsoperator \hat{x} selbstadjungiert.

Sei nun allgemein ein n-dimensionaler Hilbertraum gegeben mit selbstadjungierten Operatoren (hermiteschen Matrizen).

(1) Sind λ_1 und λ_2 zwei verschiedene Eigenwerte zum Operator \hat{O} , dann sind die zugehörigen Eigenvektoren orthogonal.

Denn: $\hat{O}|x_1\rangle=\lambda_1|x_1\rangle$ und $\hat{O}|x_2\rangle=\lambda_2|x_2\rangle$. Die erste Gleichung kann über die duale

Korrespondenz geschrieben werden als $\langle x_1|\hat{O}^\dagger=\langle x_1|\lambda_1^*$ und da \hat{O} selbstadjungiert ist $\hat{O}^\dagger=\hat{O}$ und da die Eigenwerte reell ist $\lambda^*=\lambda$, sodass die erste Gleichung wird:

$$\langle x_1|\hat{O}=\langle x_1|\lambda_1$$

Bildet man das innere Produkt der ersten Gleichung mit $|x_2\rangle$ ergibt das $\langle x_1|\hat{O}|x_2\rangle=\lambda_1\langle x_1|x_2\rangle$ und mit der zweiten Gleichung das innere Produkt mit $\langle x_1|$: $\langle x_1|\hat{O}|x_2\rangle=\lambda_2\langle x_1|x_2\rangle$.

Da die linken Seiten gleich sind, müssen es auch die rechten sein: $\lambda_1\langle x_1|x_2\rangle=\lambda_2\langle x_1|x_2\rangle$ und das heißt $(\lambda_1-\lambda_2)\langle x_1|x_2\rangle=0$ und da $\lambda_1\neq\lambda_2\Rightarrow\langle x_1|x_2\rangle=0$.

(2) Seien nun zwei Eigenwerte $\lambda_1=\lambda_2=: \lambda$ gleich mit verschiedenen Eigenvektoren:

$\hat{O}|x_1\rangle=\lambda|x_1\rangle$ und $\hat{O}|x_2\rangle=\lambda|x_2\rangle$. $|\psi\rangle=\alpha|x_1\rangle+\beta|x_2\rangle$ ist auch Eigenvektor zu \hat{O} :

$\hat{O}|\psi\rangle=\hat{O}(\alpha|x_1\rangle+\beta|x_2\rangle)=\alpha\hat{O}|x_1\rangle+\beta\hat{O}|x_2\rangle=\alpha\lambda|x_1\rangle+\beta\lambda|x_2\rangle=\lambda|\psi\rangle$. Da $|x_1\rangle,|x_2\rangle$ linear

unabhängig sind, können sie über das Gram-Schmidt Verfahren orthonormalisiert werden:

Seien \mathbf{u}, \mathbf{v} l.u. $\mathbf{x} := \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$ $\mathbf{y} := \mathbf{v} - \langle \mathbf{x} | \mathbf{v} \rangle \mathbf{x}$. \mathbf{x}, \mathbf{y} sind orthogonal, da

$$\langle \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x} | (\mathbf{v} - \langle \mathbf{x} | \mathbf{v} \rangle \mathbf{x}) \rangle = \langle \mathbf{x} | \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{x} | \mathbf{v} \rangle \underbrace{\langle \mathbf{x} | \mathbf{x} \rangle}_1 = 0 .$$

Wird noch \mathbf{y} normiert, dann sind beide

orthonormal und sowohl das $|\mathbf{x}\rangle$ als auch das normierte $\frac{|\mathbf{y}\rangle}{\|\mathbf{y}\|}$ sind LK von \mathbf{u}, \mathbf{v} .

Also sind die orthonormalisierten $|\mathbf{x}_1\rangle, |\mathbf{x}_2\rangle$ wieder Eigenvektoren zu λ .

Die gleiche Argumentation gilt für drei oder mehr Eigenvektoren gleicher Eigenwerte.

(3) Sei nun $\hat{O}|\mathbf{x}\rangle = \lambda|\mathbf{x}\rangle$ bzw. mit dem Identitätsoperator \hat{I} : $(\hat{O} - \lambda\hat{I})|\mathbf{x}\rangle = |0\rangle$ die Eigenwertgleichung für den Operator \hat{O} , so muss wegen $|\mathbf{x}\rangle \neq |0\rangle$ die Determinante

$$\det(\hat{O} - \lambda\hat{I}) = 0 \text{ sein. Das ist ein Polynom in } \lambda \text{ vom Grad } n \text{ (das charakteristische Polynom),}$$

das nach dem Hauptsatz der Algebra n Lösungen (eventuell mehrfache) für λ hat. Die n Eigenvektoren können also nach den Bemerkungen (1) und (2) orthonormalisiert werden und bilden daher eine Orthonormalbasis des Vektorraums \mathcal{H} .

Das ist das **Fundamentaltheorem**.

Es sollen die **Prinzipien** (zunächst vier) der Quantenmechanik formuliert werden.

Prinzip 1: Die Observable O , die messbare Größe, wird durch einen linearen Operator \hat{O} repräsentiert.

Bsp: die Observablen s_x, s_y, s_z der Komponenten des Spins werden durch die Spinoperatoren

$$\hat{s}_x \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} , \quad \hat{s}_y \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \text{ und } \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} ,$$

die durch ihre Matrizen dargestellt

wurden repräsentiert.

Prinzip 2: Die möglichen Ergebnisse einer Messung einer Observablen O werden durch die Eigenwerte λ des zugehörigen Operators \hat{O} angegeben: $\hat{O}|\mathbf{x}\rangle = \lambda|\mathbf{x}\rangle$. Wenn das System im Eigenzustand $|\mathbf{x}\rangle$ ist, so ist das Messergebnis mit Sicherheit λ .

Bsp: Ist die Observable s_z die z-Komponente des Spins, so hat die Eigenwertgleichung

$\hat{s}_z|x\rangle = \lambda|x\rangle$ die Eigenwerte $\pm \frac{\hbar}{2}$ und die Eigenzustände $|x\rangle=|u\rangle$ bzw. $|x\rangle=|d\rangle$.

Ist das System im Zustand $|d\rangle$, so ergibt die Messung mit Sicherheit $-\frac{\hbar}{2}$.

Prinzip 3: Verschiedene Eigenzustände werden durch orthogonale Vektoren repräsentiert.

Bsp: $|u\rangle, |d\rangle$ sind orthogonal: $\langle u|d\rangle=0$, aber $|u\rangle, |r\rangle$ sind es nicht, denn

mit dem „reinen“ Zustand $|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle$ „rechts“, der kein Eigenzustand von \hat{s}_z ist, ergibt das innere Produkt $\langle u|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$.

Prinzip 4: Befindet sich ein System in dem Zustand $|z\rangle$ und wird die Observable O gemessen mit $\hat{O}|x\rangle = \lambda|x\rangle$, dann ist die Wahrscheinlichkeit P_z , den Eigenwert λ zu messen

$$P_z(\lambda) = \langle x|z\rangle \langle z|x\rangle = |\langle x|z\rangle|^2$$

Bsp: Der Spin sei im Zustand $|r\rangle$ mit $|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle$. Die Observable sei s_z , die den Spin längs der z-Achse misst: $\hat{s}_z|d\rangle = -\frac{\hbar}{2}|d\rangle$. $P_r(-\frac{\hbar}{2}) = \langle d|r\rangle \langle r|d\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$.

Es sollen jetzt noch die Spinoperatoren bzw. ihre Darstellungen in der Basis $|u\rangle, |d\rangle$ aufgebaut werden. Zunächst \hat{s}_z .

Wie bereits gezeigt, hat \hat{s}_z die Eigenwerte $\pm \frac{\hbar}{2}$ mit den Eigenzuständen $|u\rangle$ bzw. $|d\rangle$ mit den Gleichungen $\hat{s}_z|u\rangle = \frac{\hbar}{2}|u\rangle$ und $\hat{s}_z|d\rangle = -\frac{\hbar}{2}|d\rangle$ oder in der genannten Darstellung:

$$\begin{pmatrix} \hat{s}_{z11} & \hat{s}_{z12} \\ \hat{s}_{z21} & \hat{s}_{z22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} \hat{s}_{z11} & \hat{s}_{z12} \\ \hat{s}_{z21} & \hat{s}_{z22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} , \text{ was die folgenden vier Gleichungen}$$

erzeugt: $\hat{s}_{z11} = \frac{\hbar}{2}$, $\hat{s}_{z21} = 0$, $\hat{s}_{z12} = 0$ und $\hat{s}_{z22} = -\frac{\hbar}{2}$ und damit hat man

$$\begin{pmatrix} \hat{s}_{z11} & \hat{s}_{z12} \\ \hat{s}_{z21} & \hat{s}_{z22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\hbar}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\hbar}{2} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} .$$

Nun zum Operator \hat{s}_x :

$$\hat{s}_x|r\rangle = \frac{\hbar}{2}|r\rangle \quad \text{und} \quad \hat{s}_x|l\rangle = -\frac{\hbar}{2}|l\rangle \quad \text{oder in der Darstellung:}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{s}_{x11} & \hat{s}_{x12} \\ \hat{s}_{x21} & \hat{s}_{x22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} \hat{s}_{x11} & \hat{s}_{x12} \\ \hat{s}_{x21} & \hat{s}_{x22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} (1) \quad & \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{x11} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{x12} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\hbar}{2} & (2) \quad & \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{x21} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{x22} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\hbar}{2} & (3) \quad & \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{x11} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{x12} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\hbar}{2} \\ (4) \quad & \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{x21} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{x22} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\hbar}{2} \end{aligned} .$$

Die erste und dritte Gleichung addiert ergibt $\frac{2}{\sqrt{2}}\hat{s}_{x11} = 0 \Rightarrow \hat{s}_{x11} = 0$ und daraus folgt für die dritte Gleichung $\hat{s}_{x12} = \frac{\hbar}{2}$.

Die zweite und vierte Gleichung addiert ergibt: $\hat{s}_{x21} = \frac{\hbar}{2}$ und damit in die vierte Gleichung

$$\frac{-1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{x22} = 0 \Rightarrow \hat{s}_{x22} = 0 \quad . \text{ Also ist } \begin{pmatrix} \hat{s}_{x11} & \hat{s}_{x12} \\ \hat{s}_{x21} & \hat{s}_{x22} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} .$$

Zuletzt noch zu \hat{s}_y :

$$\hat{s}_y|i\rangle = \frac{\hbar}{2}|i\rangle \quad \text{und} \quad \hat{s}_y|o\rangle = -\frac{\hbar}{2}|o\rangle$$

$$\begin{pmatrix} \hat{s}_{y11} & \hat{s}_{y12} \\ \hat{s}_{y21} & \hat{s}_{y22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} \hat{s}_{y11} & \hat{s}_{y12} \\ \hat{s}_{y21} & \hat{s}_{y22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} .$$

$$\begin{aligned} (1) \quad & \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{y11} + \frac{i}{\sqrt{2}}\hat{s}_{y12} = \frac{\hbar}{2}\frac{1}{\sqrt{2}} & (2) \quad & \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{y21} + \frac{i}{\sqrt{2}}\hat{s}_{y22} = \frac{\hbar}{2}\frac{i}{\sqrt{2}} & (3) \quad & \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{y11} - \frac{i}{\sqrt{2}}\hat{s}_{y12} = -\frac{\hbar}{2}\frac{1}{\sqrt{2}} \\ (4) \quad & \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{s}_{y21} - \frac{i}{\sqrt{2}}\hat{s}_{y22} = \frac{\hbar}{2}\frac{i}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

(1)+(3): $\hat{s}_{y11}=0$ in (3): $\hat{s}_{y12}=-i\frac{\hbar}{2}$ (2)+(4): $\hat{s}_{y21}=i\frac{\hbar}{2}$ in (4): $\hat{s}_{y22}=0$ und damit

$$\begin{pmatrix} \hat{s}_{y11} & \hat{s}_{y12} \\ \hat{s}_{y21} & \hat{s}_{y22} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} .$$

Im Beispiel von Prinzip 4 wurde die Wahrscheinlichkeit für die Messung von Spin-down (d.h. für den Wert $-\frac{\hbar}{2}$) angegeben, falls der Spin nach rechts zeigt, und der SG-Apparat wieder in z-

Richtung gedreht wird: $P_r(-\frac{\hbar}{2}) = \langle d|r \rangle \langle r|d \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$. Das gleiche Ergebnis erhält man für

Spin-up: $P_r(\frac{\hbar}{2}) = \langle u|r \rangle \langle r|u \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$.

Der Erwartungswert $\mu_r(s_z)$ für die Zufallsvariable s_z mit ihren Werten $\pm\frac{\hbar}{2}$ ist für den Fall,

dass der Spin nach rechts zeigt: $\mu = \frac{\hbar}{2} \cdot P_r(\frac{\hbar}{2}) + (-\frac{\hbar}{2}) \cdot P_r(-\frac{\hbar}{2}) = \frac{1}{2} \frac{\hbar}{2} + \frac{1}{2} (-\frac{\hbar}{2}) = 0$. Klassisch hätte

man damit gerechnet, den Wert 0 für jede derartige Messung zu erhalten, was quantenmechanisch jedoch nur als Mittelwert zutrifft.

Allgemein ist der Erwartungswert $\mu_{|z\rangle}(\hat{O})$ für eine Observable O bzw. für ihren Operator \hat{O} die Summe der mit den Wahrscheinlichkeiten gewichteten Eigenwerte. Sind also λ_i die Eigenwerte des Operators \hat{O} und $|x_i\rangle$ die zugehörigen Eigenvektoren und ist das System im Zustand $|z\rangle$,

dann ist der Erwartungswert für den Operator \hat{O} : $\mu_{|z\rangle}(\hat{O}) = \sum_i \lambda_i P_{|z\rangle}(\lambda_i) =: \langle \hat{O} \rangle_z$.

Es gilt mit Hilfe der Basis aus Eigenvektoren von \hat{O} : $|z\rangle = \sum_i \xi_i |x_i\rangle$, dann ist

$\hat{O}|z\rangle = \sum_i \xi_i \hat{O}|x_i\rangle = \sum_i \xi_i \lambda_i |x_i\rangle$. Wendet man nun den Bra-Vektor $\langle z| = \sum_i \langle x_i| \xi_i^*$ auf die

Gleichung an, ergibt das:

$$\langle z|\hat{O}|z\rangle = \sum_i \langle x_i|\xi_i^* \left(\sum_j \xi_j \lambda_j |x_j\rangle \right) = \sum_i \lambda_i \xi_i^* \xi_i \stackrel{\text{Prinzip 4}}{=} \sum_i \lambda_i P_{|z\rangle}(\lambda_i) = \langle \hat{O} \rangle_z .$$

Der Erwartungswert für \hat{O} , falls das System im Zustand $|z\rangle$ ist, beträgt $\langle \hat{O} \rangle_z = \langle z|\hat{O}|z\rangle$.

Beispiel: Sei das System im Zustand spin up. Dreht man den SG-Apparat in y-Richtung und will die Observable s_y messen, wird ihr Erwartungswert $\langle \hat{s}_y \rangle_u$ folgender sein:

$$\langle u | \hat{s}_y | u \rangle: \quad \hat{s}_y | u \rangle \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} \quad \text{mit } \langle u | = (1, 0) :$$

$$\langle u | \hat{s}_y | u \rangle \doteq \frac{\hbar}{2} (1, 0) \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} = 0 .$$

Wie sehen die Operatoren \hat{s}_n für die Observablen des Spins bezüglich einer beliebigen

Raumrichtung aus, die durch den Einheitsvektor $\hat{n} = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}$ beschrieben sei ?

Zunächst muss man sich vergegenwärtigen, dass die hermiteschen komplexen 2x2-Matrizen auch einen vierdimensionalen \mathbb{R} -Vektorraum bilden. Das bedeutet, dass man die Matrix des gesuchten Operators als LK der Basismatrizen darstellen kann.

Nimmt man zu den drei Paulimatrizen noch die Einheitsmatrix hinzu, so hat man damit Basismatrizen, die den Vektorraum aufspannen:

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$(1) \quad \alpha + \delta = 0 \quad (2) \quad \beta - i\gamma = 0 \quad (3) \quad \beta + i\gamma = 0 \quad (4) \quad \alpha - \delta = 0$$

$$(1) + (4): \quad \alpha = 0 \quad \stackrel{(4)}{\Rightarrow} \delta = 0 \quad (2) + (3): \quad \beta = 0 \stackrel{(3)}{\Rightarrow} \gamma = 0 .$$

Damit sind die vier Matrizen l.u.

Sei erzeugen auch jede Matrix (Vektor) des angegebenen Vektorraums:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\alpha = \frac{1}{2}(a+d) \quad \beta = \frac{1}{2}(b+c) \quad \gamma = \frac{i}{2}(b-c) \quad \delta = \frac{1}{2}(a-d)$$

Die Paulimatrizen einschließlich der Einheitsmatrix bilden also eine Basis des vierdimensionalen \mathbb{C} -Vektorraums der komplexen (2×2) -Matrizen.

Ist $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ hermitesch, sind a und d reell und $c = b^*$.

Demnach sind auch α und δ reell. Ist $b = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$, dann ist $c = x - iy$ und also

$$\beta = \frac{1}{2}(x + iy + x - iy) = x \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \gamma = \frac{i}{2}(b - c) = \frac{i}{2}(x + iy - (x - iy)) = i^2 y = -y \in \mathbb{R}$$

Also bilden sie eine Basis des reellen Vektorraums der komplexen hermiteschen (2×2) -Matrizen.

Das bedeutet, dass sich die hermitesche Matrix σ_n des gesuchten Operators \hat{s}_n in dieser Weise darstellen lässt:

$$\sigma_n = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Für $\hat{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ erhält man $\sigma_x = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Für $\hat{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$: $\sigma_y = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Für $\hat{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$: $\sigma_z = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Die Einheitsmatrix scheint überflüssig zu sein.

Ansatz: Für $\hat{n} = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}$: $\sigma_n = n_x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + n_y \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + n_z \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n_z & n_x - i n_y \\ n_x + i n_y & -n_z \end{pmatrix}$

Wie man sieht, ist diese Matrix hermitesch.

In der Tat lässt sich jede hermitesche 2×2 -Matrix, für die $a + d = 0$ ist, also die spurfrei ist, aus den drei Paulimatrizen eindeutig erzeugen. Die Koeffizienten bleiben dabei aber reell:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(b+c) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \frac{i}{2}(b-c) \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} . \text{ Diese Matrizen bilden einen}$$

dreidimensionalen Unterraum mit den drei Paulimatrizen als Basis.

Die Frage ist noch, ob alle Spinmatrizen diese Form $\begin{pmatrix} a & b \\ b^* & -a \end{pmatrix}$ haben, ob sie *spurfrei* sein müssen.

Das ergibt sich aus folgender Überlegung:

Sei $\begin{pmatrix} a & b \\ b^* & d \end{pmatrix}$ eine Spinmatrix, deren Eigenwerte ± 1 sind gemäß der Messungen.

Sei $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ der Eigenvektor zum Eigenwert 1 und $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ der Eigenvektor zum Eigenwert -1.

Dann gilt $\begin{pmatrix} a & b \\ b^* & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow (1) \quad ax+by=x$ und $(2) \quad b^*x+dy=y$ oder

$by=(1-a)x$ und $(1-d)y=b^*x$. Die Division der beiden Gleichungen ergibt $\frac{b}{1-d} = \frac{1-a}{b^*}$
oder $bb^*=(1-a)(1-d)$. (*). Die andere Eigenvektorgleichung ist

$\begin{pmatrix} a & b \\ b^* & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -u \\ -v \end{pmatrix} \Leftrightarrow (1) \quad au+bv=-u$ und $(2) \quad b^*u+dv=-v$ oder

$(a+1)u=-bv$ und $b^*u=(-d-1)v$. Die Division der beiden Gleichungen ergibt $\frac{a+1}{b^*} = \frac{b}{d+1}$
oder $bb^*=(a+1)(d+1)$ (**). Gleichsetzung von (*) und (**) ergibt:

$$(1-a)(1-d)=(a+1)(d+1) \Leftrightarrow 1+ad-a-d=1+ad+a+d \Leftrightarrow 2(a+d)=0 \Leftrightarrow a+d=0$$

und damit ist gezeigt, dass die Spinmatrizen spurfrei sein müssen und demnach die drei Paulimatrizen Basis aller Spinmatrizen (mit Spinquantenzahl $\frac{1}{2}$) sind. Also können die Spinmatrizen als dreidimensionale Vektoren aufgefasst werden, deren Komponenten die Koeffizienten der LK aus den Paulimatrizen sind.

Woher weiß man nun aber, dass die Koeffizienten die Koordinaten des Raumvektors sind, der die Richtung des SG-Apparates angibt?

Für die Koordinatenachsen ist es schon gezeigt. Der obige Ansatz soll durch das nächste Beispiel und den allgemeinen Fall überprüft werden. Es wird sich zeigen, dass der Ansatz voll mit der Empirie zur Deckung kommt.

Beispiel 1: Die Richtung des SG-Apparats liege in der x,z-Ebene und bilde einen Winkel θ mit der z-Achse.

Dann gilt: $n_x = \sin \theta$, $n_z = \cos \theta$, $n_y = 0$ Also

$$\sigma_n = \begin{pmatrix} n_z & n_x - i n_y \\ n_x + i n_y & -n_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

Um die Eigenwerte zu berechnen, wird die Determinante von $\sigma_n - \lambda E$ Null gesetzt, da der Eigenvektor nicht Nullvektor sein kann.

$$0 = \det(\sigma_n - \lambda E) = \begin{vmatrix} \cos \theta - \lambda & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta - \lambda \end{vmatrix} \Rightarrow -(\cos \theta - \lambda)(\cos \theta - \lambda) - \sin^2 \theta = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$$

Für $\lambda = 1$: $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow$ (1) $x \cos \theta + y \sin \theta = x$ (2) $x \sin \theta - y \cos \theta = y$

(1) mit x multipliziert: (3) $x^2 = x^2 \cos \theta + xy \sin \theta$ und

(2) mit y multipliziert: (4) $y^2 = -y^2 \cos \theta + xy \sin \theta$

Da der Eigenvektor normiert ist, gilt $1 = x^2 + y^2 \stackrel{(3)+(4)}{=} (x^2 - y^2) \cos \theta + 2xy \sin \theta \stackrel{(2)}{=}$

$$= (x^2 - y^2) \cos \theta + 2y \cdot y(1 + \cos \theta) = \underbrace{(x^2 + y^2)}_1 \cos \theta + 2y^2 = \cos \theta + 2y^2 = 1 \Rightarrow y = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \sin \frac{\theta}{2}$$

$$x^2 = 1 - y^2 = 1 - \left(\frac{1 - \cos \theta}{2}\right) = \frac{1 + \cos \theta}{2} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \cos \frac{\theta}{2} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \text{ der Eigenvektor zu}$$

$\lambda = 1$.

Für $\lambda = -1$: Da die beiden Eigenvektoren orthogonal sein müssen, ist $\begin{pmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$ der

zugehörige Eigenvektor, was auch die analoge Rechnung ergibt.

Da der statistische Mittelwert für die Messergebnisse in dieser Richtung \hat{n} sich zu $\cos \theta$ ergeben hat (was man auch bei jeder Messung klassisch erwarten würde), berechnet man zur Überprüfung des Ansatzes den Erwartungswert $\langle u | \sigma_n | u \rangle$ für dieses σ_n .

$$\sigma_n |u\rangle = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \Rightarrow \langle u | \sigma_n | u \rangle = (1, 0) \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} = \cos \theta \text{ , was erfreulicherweise}$$

mit der Empirie übereinstimmt.

Wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit für $\lambda = \lambda_1 = 1$, wenn der Spin im Zustand up war und jetzt entlang der Richtung \hat{n} gemessen wird?

Der Eigenvektor dazu ist $|\lambda_1\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |u\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |d\rangle$

$$P_u(1) = \langle u | \lambda_1 \rangle \langle \lambda_1 | u \rangle = \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2} = \cos^2 \frac{\theta}{2}$$

Für $\lambda = \lambda_2 = -1$ mit Eigenvektor $|\lambda_2\rangle = -\sin \frac{\theta}{2} |u\rangle + \cos \frac{\theta}{2} |d\rangle$

$$P_u(-1) = \langle u | \lambda_2 \rangle \langle \lambda_2 | u \rangle = -\sin \frac{\theta}{2} \cdot -\sin \frac{\theta}{2} = \sin^2 \frac{\theta}{2} .$$

Beide Wahrscheinlichkeiten ergeben zusammen 1.

Beispiel 2: Sphärische Koordinaten und allgemeiner Fall

$$a = r \sin \theta$$

$$x_P = a \cos \varphi$$

$$y_P = a \sin \varphi$$

$$z_P = r \cos \theta$$

$$x_p = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y_p = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z_p = r \cos \theta$$

Die Richtung der Messung sei $\hat{n} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{pmatrix}$

und die der Präparation entlang der z-Achse.

Die Spinmatrix zu dieser Richtung \hat{n} ist

$$\sigma_n = \begin{pmatrix} n_z & n_x - i n_y \\ n_x + i n_y & -n_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \cos \varphi - i \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \cos \varphi + i \sin \theta \sin \varphi & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

Berechnung der Eigenwerte λ :

$$\sigma_n |x\rangle = \lambda |x\rangle \Leftrightarrow (\sigma_n - \lambda E) |x\rangle = |0\rangle \stackrel{|x\rangle \neq |0\rangle}{\Rightarrow} \det(\sigma_n - \lambda E) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\det \begin{pmatrix} \cos \theta - \lambda & \sin \theta \cos \varphi - i \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \cos \varphi + i \sin \theta \sin \varphi & -\cos \theta - \lambda \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$-(\cos \theta - \lambda)(\cos \theta + \lambda) - (\sin \theta \cos \varphi - i \sin \theta \sin \varphi)(\sin \theta \cos \varphi + i \sin \theta \sin \varphi) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\lambda^2 - \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \cos^2 \varphi - i \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi + i \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi - \sin^2 \theta \sin^2 \varphi = 0 \Leftrightarrow$$

$$\lambda^2 - (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 = 1 \Leftrightarrow \lambda = \pm 1$$

Eigenvektor zu $\lambda = 1 =: \lambda_1$:

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \cos \varphi - i \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \cos \varphi + i \sin \theta \sin \varphi & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\varphi} \\ \sin \theta e^{i\varphi} & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$(1) \quad x \cos \theta + y \sin \theta e^{-i\varphi} = x \Rightarrow x(1 - \cos \theta) = y \sin \theta e^{-i\varphi} \Rightarrow x = y \sin \theta \frac{e^{-i\varphi}}{1 - \cos \theta}$$

$$(2) \quad x \sin \theta e^{i\varphi} - y \cos \theta = y \Rightarrow y(1 + \cos \theta) = x \sin \theta e^{i\varphi} \Rightarrow y = x \sin \theta \frac{e^{i\varphi}}{1 + \cos \theta}$$

$$(2) : (1) \text{ und mit } xy \text{ multipliziert: } y^2 = x^2 e^{2i\varphi} \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} = e^{2i\varphi} \tan^2 \frac{\theta}{2} \Rightarrow y = x e^{i\varphi} \tan \frac{\theta}{2} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x e^{i\varphi} \tan \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\varphi} \tan \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \text{ Die Norm von } \begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\varphi} \tan \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \text{ ist}$$

$$\sqrt{1 + e^{i\varphi} \tan \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi} \tan \frac{\theta}{2}} = \sqrt{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{1}{\cos \frac{\theta}{2}}. \text{ Also ist } \cos \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\varphi} \tan \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

der Eigenvektor zu $\lambda_1 = 1$. Da der andere Eigenvektor orthogonal sein muss, ergibt sich für

$$\lambda_2 = -1 \text{ der Eigenvektor } \begin{pmatrix} e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \\ -\cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} .$$

$$\text{Der Erwartungswert } \langle \sigma_n \rangle_u = \langle u | \sigma_n | u \rangle : \sigma_n | u \rangle = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\varphi} \\ \sin \theta e^{i\varphi} & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta e^{i\varphi} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\langle u | \sigma_n | u \rangle = (1, 0) \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta e^{i\varphi} \end{pmatrix} = \cos \theta \quad , \text{ was mit den Messungen übereinstimmt.}$$

Der erste Eigenvektor ist $|\lambda_1\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |u\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |d\rangle$ und die Wahrscheinlichkeit, dass der Eigenwert $\lambda_1 = 1$ gemessen wird ist

$$P_u(1) = \langle u | \lambda_1 \rangle \langle \lambda_1 | u \rangle = \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2} = \cos^2 \frac{\theta}{2} .$$

Der zweite Eigenvektor $|\lambda_2\rangle = e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |u\rangle - \cos \frac{\theta}{2} |d\rangle$; die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Eigenwert -1 gemessen wird ist

$$P_u(-1) = \langle u | \lambda_2 \rangle \langle \lambda_2 | u \rangle = e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \cdot e^{-i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} = \sin^2 \frac{\theta}{2} .$$

Das war der allgemeine Fall, da das Koordinatensystem immer so gewählt werden kann, dass die Richtung der Präparation mit der z-Achse zusammenfällt.

Demnach sind die Koordinaten einer beliebigen Spinmatrix σ_n in der LK aus den Paulimatrizen die Raumkoordinaten der Richtung $\hat{n} = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}$ des SG-Apparates: $\sigma_n = \begin{pmatrix} n_z & n_x - i n_y \\ n_x + i n_y & -n_z \end{pmatrix} .$

Zu beachten bleibt, dass ein rechtwinkliges kartesisches Koordinatensystem zugrunde gelegt wurde.

Die Spinmatrizen $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ sind sogar orthogonal zueinander, wenn man das Frobenius-Skalarprodukt verwendet:

Sind $A = (a_{ij})$ und $B = (b_{ij})$ die beiden komplexen quadratischen Matrizen, so ist

$$\langle A, B \rangle_F := \sum_{i,j} a_{ij}^* b_{ij} \text{ das Frobenius-Skalarprodukt.}$$

$$\langle \sigma_x, \sigma_y \rangle_F = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right\rangle_F = 0^* \cdot 0 + 1^* \cdot (-i) + 1^* \cdot i + 0^* \cdot 0 = 0$$

$$\langle \sigma_y, \sigma_x \rangle_F = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle_F = 0^* \cdot 0 + (-i)^* \cdot 1 + i^* \cdot 1 + 0^* \cdot 0 = 0 + i \cdot 1 + (-i) \cdot 1 + 0 = 0$$

$$\langle \sigma_x, \sigma_z \rangle_F = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\rangle_F = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) = 0 = \langle \sigma_z, \sigma_x \rangle_F$$

$$\langle \sigma_y, \sigma_z \rangle_F = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\rangle_F = 0 \cdot 1 + i \cdot 0 + (-i) \cdot 0 + 0 \cdot (-1) = 0 = \langle \sigma_z, \sigma_y \rangle_F$$

Jede Spinmatrix hat also in dem dreidimensionalen Untervektorraum die Vektordarstellung

$$\sigma_n = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}_{\{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}} \quad \text{bzgl. der Basis } \{ \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z \} . \text{ Man beachte, dass der gleichnamige Vektor}$$

$$\hat{n} = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}_{\{e_x, e_y, e_z\}} \quad \text{ein anderer Vektor ist, der einen Raumvektor im Vektorraum } \mathbb{R}^3 \text{ darstellt.}$$

Was hat es mit den Matrizen σ_n als Vektoren auf sich? σ_n ist ein Objekt des dreidimensionalen Vektorraums der spurfreien hermiteschen Matrizen, also ein Vektor dieses Vektorraums, ebenso natürlich speziell σ_x, σ_y und σ_z , die Basisvektoren dieses Vektorraums sind. Diese Vektoren haben also drei Komponenten, wenn man sie als LK der Basisvektoren ausdrückt, nämlich die

$$\text{Koeffizienten dieser LK. So ist } \sigma_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } \sigma_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } \sigma_n = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix} \text{ im}$$

angegebenen Matrizenraum (Vektorraum).

Dann ist es üblich $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \dots, \sigma_n$ *Spinkomponenten* zu nennen, die in die indizierten Richtungen zeigen. Aber Komponenten wovon? Von einem Superspin? Man schreibt etwa

$$\sigma_n = \vec{\sigma} \cdot \hat{n} = n_x \sigma_x + n_y \sigma_y + n_z \sigma_z \quad ^{20}. \text{ Soll } \vec{\sigma} = (\sigma_x \ \sigma_y \ \sigma_z) \text{ oder } \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \end{pmatrix} \text{ sein?}$$

Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor! Hat der Spin denn Raumkomponenten? Dann sollte man doch Folgendes meinen:

20 So Leonard Susskind, Quantum Mechanics, The Theoretical Minimum, New York, 2014

σ_x wäre dann die x-Komponente von σ . Misst man aber σ entlang der x-Achse, so erhält man zuweilen auch $-\sigma_x$, d.h. genauer $|l\rangle$ bzw. noch genauer den Eigenwert -1 ($-\frac{\hbar}{2}$) und nicht 1 bzw. $|r\rangle$, wie man doch erwarten sollte.

Die klassische Vorstellung des Drehimpulses als räumlicher Vektor wird in die QM hinüber gerettet.

Der Spin wird erst durch die Messung in eine Richtung durch den Messapparat erzeugt²¹. Er selbst hat keine Raumkomponenten. Daher kann man sie auch nicht gleichzeitig messen²².

Wird der Spin zuerst bspw. in z-Richtung gemessen, hat er also die Messwerte 1 bzw. -1 , bzw. die Zustände $|u\rangle$ bzw. $|d\rangle$ durch die Messung erhalten, so wird das System diese Messung (diesen Zustand) erinnern.

Denn eine erneute Messung bspw. in einer Apparat-Rotation von 45° wird den Messwert 1 in höhere Wahrscheinlichkeit erzeugen, als -1 , was ohne Gedächtnis nicht funktionieren könnte.

Man kann zwar von Komponenten des Spins sprechen, das sind dann aber mathematisch die Raumkoeffizienten bzgl. seiner Darstellung im Matrizenraum. Sonst ist die Sprechweise Komponente eines Spins nichts anderes als eine Richtung, in der der Spin gemessen wird, was mathematisch der Matrix σ_n entspricht.

Sei also $|x\rangle = \alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle$ ein beliebiger Spinzustand, dann gibt es eine Richtung \hat{n} , sodass

$\sigma_n|x\rangle = |x\rangle$ ist, d.h. der Apparat, der längs dieser Richtung positioniert ist, den Wert 1 misst.

Der Vektor \hat{n} heißt der *Polarisationsvektor*. Er ist $\hat{n} = \begin{pmatrix} 2\Re(\alpha_u\alpha_d^*) \\ 2\Im(\alpha_u\alpha_d^*) \\ \alpha_u^*\alpha_u - \alpha_d^*\alpha_d \end{pmatrix}$.

Herleitung: σ_n ist eine spurfreie hermitesche Matrix, hat also die Form $\begin{pmatrix} a & b \\ b^* & -a \end{pmatrix}$.

Da $\begin{pmatrix} \alpha_u \\ \alpha_d \end{pmatrix}$ Eigenvektor zum Eigenwert 1 ist, ist der Eigenvektor zum Eigenwert -1 der orthogonale zum ersten

$$\begin{pmatrix} \alpha_d^* \\ -\alpha_u^* \end{pmatrix}. \text{ Also gilt: } \begin{pmatrix} a & b \\ b^* & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_u \\ \alpha_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_u \\ \alpha_d \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} a & b \\ b^* & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_d^* \\ -\alpha_u^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha_d^* \\ \alpha_u^* \end{pmatrix}.$$

$$(1) \quad a\alpha_u + b\alpha_d = \alpha_u \quad (2) \quad b^*\alpha_u - a\alpha_d = \alpha_d \quad \text{und} \quad (3) \quad a\alpha_d^* - b\alpha_u^* = -\alpha_d^* \quad (4) \quad b^*\alpha_d^* + a\alpha_u^* = \alpha_u^*$$

21 So ähnlich wie die Kopenhagener Deutung vorschlägt.

22 Siehe unten bei den Kommutatorrelationen

$$(1')=(1)\alpha_d^*: a\alpha_u\alpha_d^*+b\alpha_d\alpha_d^*=\alpha_u\alpha_d^* \quad \text{und} \quad (3')=(3)\alpha_u: a\alpha_u\alpha_d^*-b\alpha_u\alpha_u^*=-\alpha_d^*\alpha_u$$

$$(1')-(3'): b(\underbrace{\alpha_u^*\alpha_u+\alpha_d^*\alpha_d}_1)=2\alpha_u\alpha_d^*\Rightarrow b=2\alpha_u\alpha_d^*=n_x-in_y\Rightarrow n_x=\Re(2\alpha_u\alpha_d^*); n_y=\Im(2\alpha_u\alpha_d^*)$$

$$(1'')=(1)\alpha_u^*: a\alpha_u^*\alpha_u+b\alpha_d\alpha_u^*=\alpha_u^*\alpha_u \quad (3'')=(3)\alpha_d: a\alpha_d^*\alpha_d-b\alpha_u^*\alpha_d=-\alpha_d^*\alpha_d$$

$$(1'')+(3''): a=\alpha_u^*\alpha_u-\alpha_d^*\alpha_d=n_z$$

$$\Rightarrow \hat{n}=\begin{pmatrix} 2\Re(\alpha_u\alpha_d^*) \\ 2\Im(\alpha_u\alpha_d^*) \\ \alpha_u^*\alpha_u-\alpha_d^*\alpha_d \end{pmatrix}.$$

Aus $\sigma_n|x\rangle=|x\rangle$ folgt auch für den Erwartungswert $\langle\sigma_n\rangle_x=\langle x|\sigma_n|x\rangle=\langle x|x\rangle=1$

Da $1=\langle x|\sigma_n|x\rangle=\langle x|n_x\sigma_x+n_y\sigma_y+n_z\sigma_z|x\rangle=\langle x|n_x\sigma_x|x\rangle+\langle x|n_y\sigma_y|x\rangle+\langle x|n_z\sigma_z|x\rangle=$

$$=n_x\langle x|\sigma_x|x\rangle+n_y\langle x|\sigma_y|x\rangle+n_z\langle x|\sigma_z|x\rangle=n_x\langle\sigma_x\rangle+n_y\langle\sigma_y\rangle+n_z\langle\sigma_z\rangle=1, \text{ können nicht alle}$$

Erwartungswerte Null sein.

Es gilt sogar für jeden Zustandsvektor (Spinor) $|x\rangle=\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$: $\langle\sigma_x\rangle^2+\langle\sigma_y\rangle^2+\langle\sigma_z\rangle^2=1$

Begründung: $\langle\sigma_x\rangle=(\alpha^*,\beta^*)\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}=(\alpha^*,\beta^*)\begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix}=\alpha^*\beta+\beta^*\alpha$

$$\langle\sigma_y\rangle=(\alpha^*,\beta^*)\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}=(\alpha^*,\beta^*)\begin{pmatrix} -i\beta \\ i\alpha \end{pmatrix}=-i(\alpha^*\beta-\beta^*\alpha)$$

$$\langle\sigma_z\rangle=(\alpha^*,\beta^*)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}=(\alpha^*,\beta^*)\begin{pmatrix} \alpha \\ -\beta \end{pmatrix}=\alpha^*\alpha-\beta^*\beta$$

$$\begin{aligned} \langle\sigma_x\rangle^2+\langle\sigma_y\rangle^2+\langle\sigma_z\rangle^2 &= \alpha^{*2}\beta^2+\beta^{*2}\alpha^2+2\alpha^*\alpha\beta^*\beta-\alpha^{*2}\beta^2-\alpha^2\beta^{*2}+2\alpha^*\alpha\beta^*\beta+ \\ &+ \alpha^{*2}\alpha^2+\beta^{*2}\beta^2-2\alpha^*\alpha\beta^*\beta=(\alpha^*\alpha+\beta^*\beta)^2=1^2=1. \end{aligned}$$

Es können also nicht alle Erwartungswerte der Spinkomponenten gleichzeitig Null sein.

Operatoren $\hat{A}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, $\hat{B}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ können **hintereinander ausgeführt** werden:

$$\hat{B} \circ \hat{A}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}: |x\rangle \mapsto \hat{B} \circ \hat{A}(|x\rangle) := \hat{B}(\hat{A}(|x\rangle)) \quad . \text{ Man schreibt für } \hat{B} \circ \hat{A} \text{ kurz } \hat{B}\hat{A} \quad .$$

Diese Verknüpfung ist assoziativ, hat ein neutrales Element, nämlich den Einheitsoperator $\hat{E} = \hat{I}$:

$$\hat{A}\hat{I}|x\rangle = \hat{A}|x\rangle = \hat{I}\hat{A}|x\rangle \quad , \text{ sie ist i.A. aber nicht kommutativ: } \hat{B}\hat{A} \neq \hat{A}\hat{B} \quad \text{ und besitzt in der Regel}$$

auch kein Inverses.

Für die darstellenden Matrizen von Operatoren: Die Hintereinanderausführung der Operatoren wird hier zur Multiplikation der Matrizen.

$$\hat{s}_x \hat{s}_y \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \frac{\hbar}{2} i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} i \hat{s}_z$$

bzw. wenn man nur die Paulimatrizen betrachtet: $\sigma_x \sigma_y = i \sigma_z$

Die Vertauschung der Operatoren ergibt:

$$\hat{s}_y \hat{s}_x \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} \frac{\hbar}{2} i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} i \hat{s}_z \quad \text{bzw.} \quad \sigma_y \sigma_x = -i \sigma_z$$

Man sieht, dass die beiden ersten Paulimatrizen nicht kommutieren.

Um einen Ausdruck zu haben, der Null ist, wenn die Operatoren kommutieren, definiert man

$$\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} =: [\hat{A}, \hat{B}] \quad \text{und nennt ihn den **Kommutator** von } \hat{A} \text{ und } \hat{B} \quad .$$

Für die beiden ersten Spinoperatoren gilt:

$$\hat{s}_x \hat{s}_y - \hat{s}_y \hat{s}_x = \frac{\hbar}{2} i \hat{s}_z + \frac{\hbar}{2} i \hat{s}_z = \hbar i \hat{s}_z \quad \text{also} \quad [\hat{s}_x, \hat{s}_y] = i \hbar \hat{s}_z \quad \text{oder wenn man die gleiche Definition für}$$

die darstellenden Matrizen wählt: $[\sigma_x, \sigma_y] = 2i \sigma_z$

Ich gebe noch die Kommutatoren für die anderen Spinmatrizen an:

$$\hat{s}_x \hat{s}_z - \hat{s}_z \hat{s}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} \frac{\hbar}{2} i \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} i \hat{s}_y \quad \text{bzw.} \quad \sigma_x \sigma_z = -i \sigma_y$$

$$\hat{s}_z \hat{s}_x \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \frac{\hbar}{2} i \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} i \hat{s}_y \quad \text{bzw.} \quad \sigma_z \sigma_x = i \sigma_y$$

$$\hat{s}_x \hat{s}_z - \hat{s}_z \hat{s}_x = -\frac{\hbar}{2} i \hat{s}_y - \frac{\hbar}{2} i \hat{s}_y = -\hbar i \hat{s}_y, \quad \text{also} \quad [\hat{s}_x, \hat{s}_z] = -i \hbar \hat{s}_y \quad \text{und} \quad [\sigma_x, \sigma_z] = -2i \sigma_y$$

$$\hat{s}_y \hat{s}_z \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \frac{\hbar}{2} i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} i \hat{s}_x \quad \text{bzw.} \quad \sigma_y \sigma_z = i \sigma_x$$

$$\hat{s}_z \hat{s}_y \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} \frac{\hbar}{2} i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} i \hat{s}_x \quad \text{bzw.} \quad \sigma_z \sigma_y = -i \sigma_x$$

$$\hat{s}_y \hat{s}_z - \hat{s}_z \hat{s}_y = \frac{\hbar}{2} i \hat{s}_x + \frac{\hbar}{2} i \hat{s}_x = \hbar i \hat{s}_x, \quad \text{also} \quad [\hat{s}_y, \hat{s}_z] = i \hbar \hat{s}_x \quad \text{und} \quad [\sigma_y, \sigma_z] = 2i \sigma_x$$

Ich gebe hier noch die Multiplikationstafel für die Paulimatrizen inklusiv der Einheitsmatrix

$E=I := \sigma_0$ an mit $\sigma_1 := \sigma_x$; $\sigma_2 := \sigma_y$; $\sigma_3 := \sigma_z$:

.	σ_0	σ_1	σ_2	σ_3
σ_0	σ_0	σ_1	σ_2	σ_3
σ_1	σ_1	σ_0	$i \sigma_3$	$-i \sigma_2$
σ_2	σ_2	$-i \sigma_3$	σ_0	$i \sigma_1$
σ_3	σ_3	$i \sigma_2$	$-i \sigma_1$	σ_0

Kein Spinoperator kommutiert also mit einem anderen.

Was bedeutet das physikalisch?

Man erhält nur sichere Messergebnisse für eine Observable A, wenn der Zustand ein Eigenzustand des zugehörigen Operators ist, wenn also $\hat{A}|x\rangle = \lambda|x\rangle$:

So ist bspw. $\sigma_z|u\rangle = |u\rangle$ und $P_u(|u\rangle) = 1$, aber $\sigma_z|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle$ $P_r(u) = \frac{1}{2} = P_r(d)$

Misst man in einem Zustand $|x\rangle$ zwei Observablen A, B die nicht kommutieren, etwa σ_z, σ_x so ist das Messergebnis nicht immer sicher: Ist etwa $|x\rangle = |u\rangle$, dann gilt:

$\sigma_z \sigma_x |u\rangle = \sigma_z |d\rangle = -|d\rangle$, das Ergebnis ist also bei dieser Reihenfolge sicher. Umgekehrt:

$\sigma_x \sigma_z |u\rangle = \sigma_x |u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|r\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|l\rangle$ die Messergebnisse sind nur zu 50% sicher. Oder

$\sigma_x \sigma_y |u\rangle = \sigma_x i |d\rangle = i |u\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} |r\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |l\rangle$ 50% Wahrscheinlichkeit jeweils für rechts und für links.

$\sigma_y \sigma_x |u\rangle = \sigma_y |d\rangle = -i |u\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}} |i\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}} |o\rangle$ auch je 50% Wahrscheinlichkeit.

Will man in einem Zustand $|x\rangle$ bei zwei Observablen A, B sichere Ergebnisse haben, so muss der Zustand ein Eigenzustand beider Operatoren \hat{A}, \hat{B} sein:

$$\hat{A}|x\rangle = \lambda|x\rangle \text{ und } \hat{B}|x\rangle = \mu|x\rangle$$

$$\Rightarrow \hat{A}\hat{B}|x\rangle = \hat{A}\mu|x\rangle = \mu\hat{A}|x\rangle = \mu\lambda|x\rangle = \lambda\mu|x\rangle = \lambda\hat{B}|x\rangle = \hat{B}\lambda|x\rangle = \hat{B}\hat{A}|x\rangle$$

Die Reihenfolge der Messungen ist also unerheblich und beidesmal hat man das gleiche sichere Ergebnis $\lambda\mu$.

Damit $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, die Operatoren also kommutieren, muss obiges für alle Eigenvektoren der beiden Operatoren gelten.

Man sieht daher, da die Spinoperatoren nicht kommutieren, dass die Spinkomponenten nicht gleichzeitig sicher gemessen werden können.

Noch eine Bemerkung zur klassischen Vertauschungsrelation $[\hat{x}, \hat{p}_x]$ (Heisenberg):

Für den Ortsoperator und den Impulsoperator (in der Ortsdarstellung) gilt:

$$(1) \hat{x}\psi(x) = x\psi(x) \quad (2) \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\hat{x}\hat{p}_x\psi(x) \stackrel{(2)}{=} \hat{x}\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right)\psi(x) = -i\hbar \hat{x} \frac{\partial}{\partial x}\psi(x) \stackrel{(1)}{=} -i\hbar x \frac{\partial}{\partial x}\psi(x)$$

$$\hat{p}_x\hat{x}\psi(x) \stackrel{(1)}{=} \hat{p}_x x\psi(x) \stackrel{(2)}{=} -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} x\psi(x) .$$

Es gilt $\frac{\partial}{\partial x} x - x \frac{\partial}{\partial x} = 1$, denn:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} x - x \frac{\partial}{\partial x}\right)f(x) = \frac{\partial}{\partial x} xf(x) - x \frac{\partial}{\partial x} f(x) = 1f(x) + x \frac{\partial}{\partial x} f(x) - x \frac{\partial}{\partial x} f(x) = f(x) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} x - x \frac{\partial}{\partial x} = 1$$

$$\hat{x}\hat{p}_x\psi(x) - \hat{p}_x\hat{x}\psi(x) = \left(-i\hbar x \frac{\partial}{\partial x} + i\hbar \frac{\partial}{\partial x} x\right)\psi(x) = i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial x} x - x \frac{\partial}{\partial x}\right)\psi(x) = i\hbar\psi(x) , \text{ also}$$

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar\psi(x) .$$

Dagegen kommutieren \hat{x}, \hat{p}_y :

$$\hat{x} \hat{p}_y \psi(x) = \hat{x} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi(x) = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial y} \psi(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y} x \psi(x)$$

$$\hat{p}_y \hat{x} \psi(x) = \hat{p}_y x \psi(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y} x \psi(x) \quad , \text{ also kommutieren sie: } [\hat{x}, \hat{p}_y] = 0 \quad .$$

Das gilt analog für die anderen Komponenten.

Sei $f: X(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto f(x) = P(X=x)$ eine W-Verteilung.

Als Beispiel nehme X die Werte 1, 2, 3, 4 an. $f(1)=0,4$ $f(2)=0,2$ $f(3)=0,1$ $f(4)=0,3$

Die Wahrscheinlichkeit 1 als Fläche interpretiert wird auf die Rechtecksflächen verteilt:

$$f(1) \cdot 1 + f(2) \cdot 1 + f(3) \cdot 1 + f(4) \cdot 1 = 1 \quad \text{oder} \quad \sum_{i=1}^4 f(x_i) \Delta x = 1$$

Die Wahrscheinlichkeit 1 ist als Fläche unterhalb des Graphen von f dargestellt.

$p_i = f(x_i) dx$ sind die einzelnen Rechtecksflächen, sozusagen die Wahrscheinlichkeitsteile von 1.

$\frac{p_i}{dx} = f(x_i)$ ist also die Wahrscheinlichkeitsdichte bzgl. dx . Wäre p_i größer bei gleichem dx , so

wäre die Dichte $f(x_i)$ an dieser Stelle größer:

f heißt daher die **Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion**.

Das Skalarprodukt zweier komplexwertiger Funktionen f und g ist $\langle f, g \rangle := \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)g(x) dx$.

Demnach ist $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)f(x) dx} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx}$

Für die Wellenfunktion $\psi(x)$ gilt $\|\psi\| = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx}$.

Da $|\psi(x)|^2$ die Wahrscheinlichkeitsdichte ist, muss gelten: $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$

Also auch $\|\psi\| = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx} = 1$.

Ist $\psi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{C}, \mathbf{x} \mapsto \psi(\mathbf{x})$, dann ist $\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x} = 1$ und demnach $\|\psi\| = \sqrt{\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x}} = 1$

Zur Schrödinger-Gleichung:

Nachdem Einstein die These vertreten hatte, dass Licht auch in Form von Teilchen, Quanten (Photonen) auftritt, so beim photoelektrischen Effekt, meinte de Broglie symmetrisch, dann könnten doch auch Materieteilchen Wellencharakter besitzen. Hatte Einstein für Energie eines Photons des Lichts der Wellenlänge λ $E = \frac{hc}{\lambda} = h\nu$ und für seinen Impuls $p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$ angesetzt, so übernahm de Broglie diese Gleichungen für Materieteilchen mit Energie E und Impuls p und löste sie nach den Welleneigenschaften auf: $\lambda = \frac{h}{p}$ und $\nu = \frac{E}{h}$.

Schrödinger ging einerseits von den elektromagnetischen Wellen der Form $\psi(\mathbf{x}, t) = A e^{i\mathbf{k}\mathbf{x} - i\omega t}$ aus (Wellenzahlvektor: $\mathbf{k} = \frac{\mathbf{p}}{\hbar}$) und interpretierte sie im Sinne von de Broglie als Materiewelle mit wohldefiniertem Impuls und Energie $E = h\nu = \hbar\omega \Rightarrow \omega = \frac{E}{\hbar}$:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = A e^{i\frac{\mathbf{p}}{\hbar}\mathbf{x} - i\frac{E}{\hbar}t} = A e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - Et)} \quad \text{oder} \quad \psi(\mathbf{x}, t) = \psi(0, 0) e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - Et)} \quad (\text{de Broglie-Welle,}$$

ebene harmonische Materiewelle²³). Da $\psi^* \psi$ die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens ist und $\psi^*(\mathbf{x}, t) \psi(\mathbf{x}, t) = \psi(0, 0)^2$, ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens für jeden Ort und zu jeder Zeit gleich, d.h. diese Materiewelle weist dem Teilchen keinen bestimmten Ort zu.

23 Im Exponenten steht die Wirkungsgröße $\frac{\mathbf{p}\mathbf{x} - Et}{\hbar}$ mal der imaginären Einheit i.

Um also sinnvolle Aussagen über den Aufenthaltsort (bzw. dessen Wahrscheinlichkeit) zu erhalten, betrachtet man *Superpositionen* von solchen harmonischen Wellen *verschiedener Frequenzen*, sodass sich ein Wellenpaket ergibt:

$$\psi(x,t) = \psi(0,0) \left(e^{i(k_1 x - \omega_1 t)} + e^{i(k_2 x - \omega_2 t)} \right) \quad \text{oder mit } \Delta k = k_1 - k_2 \quad \Delta \omega = \omega_1 - \omega_2 \quad \text{und}$$

und den Mittelwerten $\bar{k} = \frac{k_1 + k_2}{2}$ $\bar{\omega} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ in trigonometrischer Form:

$$\Re(\psi(x,t)) = 2\psi(0,0) \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t\right) \cos(\bar{k}x - \bar{\omega}t)$$

$$\Im(\psi(x,t)) = 2\psi(0,0) \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t\right) \sin(\bar{k}x - \bar{\omega}t)$$

hier: $\Re(\psi(x,t)) = 2\psi(0,0) \cdot \cos(-0,254x + 0,129t) \cdot \cos(5,436x - 1,715t)$ für ein Elektron mit

$$v = 6 \cdot 10^5 \text{ m/s} :$$

Man betrachtet die Distanz zwischen zwei Nullstellen der einhüllenden Funktion (blau)

$2\psi(0,0) \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t\right)$ als Maß für die räumliche Ausdehnung des Wellenpakets bei fester Zeit t .

Für die Cosinus-Funktion ist der Abstand zweier Nullstellen π und damit gilt für zwei aufeinander folgende Nullstellen:

$$\pi = \frac{\Delta k}{2} x_2 - \frac{\Delta \omega}{2} t - \left(\frac{\Delta k}{2} x_1 - \frac{\Delta \omega}{2} t \right) = \frac{1}{2} \Delta k \cdot \Delta x \quad \text{mit} \quad \Delta x = x_2 - x_1, \quad \text{also} \quad \Delta k \cdot \Delta x = 2\pi$$

Mit $k = \frac{p}{\hbar}$ und $\Delta k = \frac{\Delta p}{\hbar}$ folgt daraus: $2\pi = \Delta k \cdot \Delta x = \frac{\Delta p}{\hbar} \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta p \cdot \Delta x = 2\pi \hbar = h$ also

$$\Delta p \cdot \Delta x = h$$

Bei festem Ort x ist die zeitliche Ausdehnung $\pi = \frac{\Delta k}{2} x - \frac{\Delta \omega}{2} t_1 - \left(\frac{\Delta k}{2} x - \frac{\Delta \omega}{2} t_2 \right) = \frac{1}{2} \Delta \omega \cdot \Delta t$

oder $\Delta \omega \cdot \Delta t = 2\pi$ und mit $\omega = \frac{E}{\hbar}$: $\frac{\Delta E}{\hbar} \cdot \Delta t = 2\pi \Rightarrow \Delta E \cdot \Delta t = h$

Bei Teilchen sollten aber außerhalb von Δx und Δt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit gegen Null gehen. Dazu bedarf man eines kontinuierlichen Wellenpakets, etwa der Gaußschen Wellenpakete:

$$\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \quad \text{mit} \quad A(k) = \frac{A_0}{\sqrt{2\pi\sigma_k}} e^{-\frac{k^2}{2\sigma_k^2}}, \quad \sigma_k \text{ Standardverteilung.}$$

$$\text{Hier: } \Re(\psi(x, 0)) = \frac{e^{-\frac{x^2}{16}}}{\sqrt{4\pi}} \cos(8x)$$

Zurück zur „Herleitung“ der Schrödinger-Gleichung:

Leitet man die Materiewelle de Broglies $\psi(\mathbf{x}, t) = \psi(0, 0) e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et)}$ nach der Zeit ab, ergibt das

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = \psi(0, 0) e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et)} \cdot \left(-\frac{i}{\hbar} E\right) = -\frac{i}{\hbar} E \psi(\mathbf{x}, t), \quad \text{also} \quad \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = -\frac{i}{\hbar} E \psi(\mathbf{x}, t) \quad \text{oder}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = E \psi(\mathbf{x}, t) \quad (1)$$

Desgleichen kann man auch $\psi(x, t) = \psi(0, 0) e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x - Et)}$ nach x (eindimensional) differenzieren und erhält:

$$\frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t) = \frac{i}{\hbar} p_x \psi(x, t) \quad \text{bzw.} \quad \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t) = p_x \psi(x, t) \quad (2)$$

In den Gleichungen (1) und (2) stehen rechts vor ψ jeweils die reellen Größen E bzw. p_x , die gemessen werden können, also Messgrößen. Links stehen vor ψ $i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ bzw. $\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$ als

Operatoren, der Energieoperator $\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ bzw. der Impulsoperator $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$, wobei

E und p die Eigenwerte der Operatoren sind mit dem Eigenzustand bzw. Eigenfunktion ψ .

Dreidimensionaler Fall:

Geht man von der Gesamtenergie $H = E_{kin} + E_{pot} = \frac{1}{2}mv^2 + V(x) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(x)$ aus und im

dreidimensionalen Fall von $H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x})$ (3), wobei H die Hamiltonfunktion ist (zweiter Ansatz von Schrödinger).

Da die Gesamtenergie erhalten bleibt, gilt $H = E$ (H ist der Teilchenaspekt und E der Wellenaspekt) und auf ψ angewandt:

$$H \psi(\mathbf{x}, t) = E \psi(\mathbf{x}, t) \quad \text{oder mit (1)} \quad H \psi(\mathbf{x}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) \quad \text{oder mit (3)}$$

$$\left(\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x}) \right) \psi(\mathbf{x}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) \quad .$$

Wendet man nun die Operatoren auf die klassischen Ausdrücke an:

Da $\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)$ ist, ist der Operator für \mathbf{p} :

$$\hat{\mathbf{p}} = (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z) = \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \right) = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = -i\hbar \nabla$$

und für $\mathbf{p}^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$ ist der Operator $\hat{\mathbf{p}}^2 = \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ und also

$$\hat{p}^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) = -\hbar^2 \nabla^2 = -\hbar^2 \Delta \quad \text{mit dem Laplace-Operator} \quad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

und $\mathbf{x}=(x, y, z)$ mit dem Operator \hat{x} ergibt die Quantisierung von

$$\left(\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x}) \right) \psi(\mathbf{x}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) \quad \text{zu} \quad \left(-\hbar^2 \frac{\Delta}{2m} + V(\mathbf{x}) \right) \psi(\mathbf{x}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) \quad \text{mit dem}$$

Hamiltonoperator $\hat{H} = -\hbar^2 \frac{\Delta}{2m} + V(\mathbf{x})$:

die **Schrödinger-Gleichung**: $\hat{H} \psi(\mathbf{x}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t)$.

Beispiel: Wasserstoffatom.

Electrons have quantum properties so can be in many places at once, making it hard to image atoms. By combining snapshots of many electrons at once, hydrogen atoms have now been imaged at four energy levels (increasing from a to d)

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m_e} \Delta + V(r) \right) \psi(\mathbf{x}) = E \psi(\mathbf{x}) \quad \text{mit} \quad V(r) = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

r ist der Abstand des Elektrons vom Atomkern (Proton).

Übersetzung in Kugelkoordinaten r, θ, φ :

$$a = r \sin \theta$$

$$x_P = a \cos \varphi$$

$$y_P = a \sin \varphi$$

$$z_P = r \cos \theta$$

Oder $x = r \sin \theta \cos \varphi$; $y = r \sin \theta \sin \varphi$; $z = r \cos \theta$ und umgekehrt

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}; \quad \theta = \cos^{-1}\left(\frac{z}{r}\right); \quad \varphi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) .$$

Um die Schrödinger-Gleichung in Kugelkoordinaten umzuschreiben, wird zunächst der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten transformiert:

Die erste Ableitung von $\psi(r, \theta, \varphi)$ nach x ist über die Leibnizsche Kettenregel:

$$\frac{\partial \psi(r(x, y, z), \theta(x, y, z), \varphi(x, y, z))}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad (*), \text{ wobei}$$

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{r} = \sin \theta \cos \varphi \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = \dots = \frac{1}{r} \cos \theta \cdot \cos \varphi \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \dots = \frac{-\sin \varphi}{r \sin \theta} , \text{ das}$$

$$\text{eingesetzt in (*): } \frac{\partial \psi}{\partial x} = \left(\sin \theta \cos \varphi \cdot \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \cos \varphi \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin \varphi}{r \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \psi(r, \theta, \varphi)$$

Und dann die zweite Ableitung nach x, und das Gleiche für Ableitungen nach y und z.

Nach großem Rechenaufwand erhält man schließlich:

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

Die Schrödingergleichung lautet damit:

$$\frac{-\hbar^2}{2m_e r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \left(\frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \right) \psi - \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} \psi = E \psi$$

Die Gleichung lässt sich übersichtlicher schreiben, wenn man den Bahndrehimpulsoperator bzw. dessen Quadrat verwendet:

Der Bahndrehimpulsvektor ist klassisch: $\mathbf{L} = \begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \mathbf{x} \times \mathbf{p} = \begin{pmatrix} y p_z - z p_y \\ z p_x - x p_z \\ x p_y - y p_x \end{pmatrix}$

die erste Quantisierung ergibt: $p_x \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$; $p_y \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}$; $p_z \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}$ und damit:

$$\hat{\mathbf{L}} = -i\hbar \begin{pmatrix} y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \\ z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \\ x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \end{pmatrix} \quad \text{und in Kugelkoordinaten dargestellt, erhält man:}$$

$$\hat{\mathbf{L}} = -i\hbar \begin{pmatrix} -\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\cos \theta \cos \varphi}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\cos \theta \sin \varphi}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$$

Gezeigt werden soll das nur für die letzte Komponente: nach Leibniz gilt:

$$\frac{\partial \psi}{\partial \varphi} = \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \varphi} \quad \text{da} \quad \frac{\partial x}{\partial \varphi} = -r \sin \theta \sin \varphi \quad \text{und} \quad \frac{\partial y}{\partial \varphi} = r \sin \theta \cos \varphi \quad \text{und} \quad \frac{\partial z}{\partial \varphi} = 0$$

gilt: $\frac{\partial \psi}{\partial \varphi} = \frac{-\partial \psi}{\partial x} \underbrace{r \sin \theta \sin \varphi}_y + \frac{\partial \psi}{\partial y} \underbrace{r \sin \theta \cos \varphi}_x + 0 = \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi$ also $x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \varphi}$.

Für das Quadrat des Bahndrehimpulsoperators gilt (nach ausführlicher Rechnung):

$$\hat{\mathbf{L}}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 = -\hbar^2 \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right).$$

Die Schrödinger-Gleichung erhält damit die Form:

$$\frac{-\hbar^2}{2m_e r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \underbrace{\frac{1}{\sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \left(\frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)}_{-\frac{\hat{L}^2}{\hbar^2}} \right) \psi - \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} \psi = E \psi \quad \text{(SGL 1)}$$

oder

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m_e r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\hat{L}^2}{2m_e r^2} \right) \psi(r, \theta, \varphi) - \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} \psi(r, \theta, \varphi) = E \psi(r, \theta, \varphi) \quad \text{(SGL 2)}$$

(SGL 1) wird nach Multiplikation mit $\frac{-2m_e r^2 \sin^2 \theta}{\hbar^2}$ zu (SGL 3):

$$\left(\sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \psi(r, \theta, \varphi) + \frac{2m_e r^2 \sin^2 \theta}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} + E \right) \psi(r, \theta, \varphi) = 0$$

Es gelten folgende Kommutator-Regeln:

$$\begin{aligned} (\hat{L}_x \hat{L}_y - \hat{L}_y \hat{L}_x) \psi &= -\hbar^2 \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \psi + \hbar^2 \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi = \\ &= -\hbar^2 \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(z \frac{\partial \psi}{\partial x} - x \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + \hbar^2 \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \left(y \frac{\partial \psi}{\partial z} - z \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) = \\ &= -\hbar^2 \left(y \frac{\partial}{\partial z} \left(z \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - y \frac{\partial}{\partial z} \left(x \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) - z \frac{\partial}{\partial y} \left(z \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - z \frac{\partial}{\partial y} \left(-x \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \right) + \\ &+ \hbar^2 \left(z \frac{\partial}{\partial x} \left(y \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + z \frac{\partial}{\partial x} \left(-z \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) - x \frac{\partial}{\partial z} \left(y \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) - x \frac{\partial}{\partial z} \left(-z \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) \right) = \\ &= -\hbar^2 \left(y \left(1 \cdot \frac{\partial \psi}{\partial x} + z \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial x} \right) - y \left(x \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) - z \left(z \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial x} \right) \right) + \\ &+ \hbar^2 \left(z \left(y \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial z} \right) + z \left(-z \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} \right) - x \left(y \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) - x \left(-1 \cdot \frac{\partial \psi}{\partial y} - z \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial z} \right) \right) = \end{aligned}$$

$$-\hbar^2 \left(y \frac{\partial \psi}{\partial x} + yz \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial z} - xy \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} - z^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} + xz \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial z} \right) +$$

$$+\hbar^2 \left(yz \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial z} - z^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} - xy \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + x \frac{\partial \psi}{\partial y} + xz \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial z} \right) = -\hbar^2 y \frac{\partial \psi}{\partial x} + \hbar^2 x \frac{\partial \psi}{\partial y} = \hbar^2 \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi \Rightarrow$$

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = \hbar^2 \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) = \hbar^2 \frac{\hat{L}_z}{-i\hbar} = i\hbar \hat{L}_z \quad . \text{ Analog gelten:}$$

$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$$

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y \quad . \text{ Diese Operatoren kommutieren also nicht.}$$

Aber es gilt:

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \quad \text{und} \quad [\hat{H}, \hat{L}^2] = [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0 \quad .$$

Gezeigt werden soll als Beispiel $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$:

$$\text{Es ist } \hat{L}^2 = -\hbar^2 \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) = -\hbar^2 \left(\cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right)$$

und $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$. Dann gilt

$$\hat{L}^2 \hat{L}_z \psi = i\hbar^3 \left(\cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) \left(\frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right) = i\hbar^3 \left(\cot \theta \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta \partial \varphi} + \frac{\partial^3 \psi}{\partial \theta^2 \partial \varphi} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^3 \psi}{\partial \varphi^3} \right) \quad \text{und}$$

$$\hat{L}_z \hat{L}^2 \psi = i\hbar^3 \left(\frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right) \right) = i\hbar^3 \left(0 + \cot \theta \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi \partial \theta} + \frac{\partial^3 \psi}{\partial \varphi \partial \theta^2} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^3 \psi}{\partial \varphi^3} \right)$$

also nach Schwarz (Vertauschbarkeit der partiellen Ableitungen) $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$

Das heißt, es gibt Funktionen, die gleichzeitig Eigenfunktionen der Operatoren \hat{H} , \hat{L}^2 und \hat{L}_z

sind und die Observablen H , L^2 und L_z sind gleichzeitig scharf bestimmbar.

Separationsansatz: Die Wellenfunktion wird als *Produkt* von drei Funktionen der einzelnen

Variablen r, θ, ϕ angesetzt: $\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \cdot \Theta(\theta) \cdot \Phi(\phi)$ und dann in die obige

Schrödinger-Gleichung (SGL 3) eingesetzt:

$$\left(\sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) R \Theta \Phi + \frac{2 m_e r^2 \sin^2 \theta}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r} + E \right) R \Theta \Phi = 0$$

$$\sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)}{\partial r} \right) + \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2 R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)}{\partial \varphi^2} + \frac{2 m_e r^2 \sin^2 \theta}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r} + E \right) R \Theta \Phi = 0 \quad \text{oder}$$

$$\Theta(\theta) \Phi(\varphi) \sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) + R(r) \Phi(\varphi) \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta(\theta)}{\partial \theta} \right) + R(r) \Theta(\theta) \frac{\partial^2 \Phi(\varphi)}{\partial \varphi^2} + \frac{2 m_e r^2 \sin^2 \theta}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r} + E \right) R \Theta \Phi = 0 \quad \text{und nun Division durch } R(r) \cdot \Theta(\theta) \cdot \Phi(\varphi) \neq 0$$

$$\underbrace{\frac{1}{R(r)} \sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right)}_{\text{abhängig von } R(r)} + \underbrace{\frac{1}{\Theta(\theta)} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta(\theta)}{\partial \theta} \right)}_{\text{abhängig von } \Theta(\theta)} + \underbrace{\frac{1}{\Phi(\varphi)} \frac{\partial^2 \Phi(\varphi)}{\partial \varphi^2}}_{\text{abhängig von } \Phi(\varphi)} + \underbrace{\frac{2 m_e r^2 \sin^2 \theta}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r} + E \right)}_{\text{abhängig von } r} = 0$$

Löst man diese Schrödinger - Gleichung (SGL 4) nach dem Term, der von $\Phi(\varphi)$ abhängt auf,

$$\underbrace{\frac{1}{R(r)} \sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right)}_{\text{abhängig von } R(r)} + \underbrace{\frac{1}{\Theta(\theta)} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta(\theta)}{\partial \theta} \right)}_{\text{abhängig von } \Theta(\theta)} + \underbrace{\frac{2 m_e r^2 \sin^2 \theta}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r} + E \right)}_{\text{abhängig von } r} = \underbrace{-\frac{1}{\Phi(\varphi)} \frac{\partial^2 \Phi(\varphi)}{\partial \varphi^2}}_{\text{abhängig von } \Phi(\varphi)}$$

erhält man (SGL 5). Der Term auf der linken Seite ist unabhängig von $\Phi(\varphi)$, auf der rechten aber von ihm abhängig, so dass die Gleichheit nur bestehen kann, wenn beide Seiten konstant sind. Diese Konstante werde präkognitiv mit m_l^2 bezeichnet. Es gilt also die DG für $\Phi(\varphi)$

$$-\frac{1}{\Phi(\varphi)} \frac{\partial^2 \Phi(\varphi)}{\partial \varphi^2} = m_l^2 \quad \text{oder} \quad \Phi''(\varphi) = -m_l^2 \Phi(\varphi)$$

Das ist eine homogene DG 2. Ordnung mit der charakteristischen Gleichung $r^2 + m_l^2 = 0$

und der allgemeinen Lösung $\Phi(\varphi) = k_1 e^{r_1 \varphi} + k_2 e^{r_2 \varphi} = k_1 e^{i m_l \varphi} + k_2 e^{-i m_l \varphi}$

Für $k_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ und $k_2 = 0$ erhält man die normierte Lösung $\Phi(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i m_l \varphi} := \Phi_{m_l}(\varphi)$

Weiter ist $\Phi_{m_l}(\varphi)$ Eigenfunktion von \hat{L}_z mit dem Eigenwert $\hbar m_l$:

$$\hat{L}_z \Phi_{m_l}(\varphi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \Phi_{m_l}(\varphi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im_l \varphi} \right) = -i\hbar \frac{1}{\sqrt{2\pi}} i m_l e^{im_l \varphi} = \hbar m_l \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im_l \varphi} = \hbar m_l \Phi_{m_l}(\varphi)$$

Mit $\Phi_{m_l}(\varphi)$ ist auch $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi)$ Eigenfunktion \hat{L}_z von mit demselben Eigenwert $\hbar m_l$:

$$\begin{aligned} \hat{L}_z(\psi(r, \theta, \varphi)) &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} (R(r) \Theta(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi)) = R(r) \Theta(\theta) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \Phi_{m_l}(\varphi) \right) = R(r) \Theta(\theta) \hbar m_l \Phi_{m_l}(\varphi) = \\ &= \hbar m_l \psi(r, \theta, \varphi) \end{aligned}$$

. Die Zahl m_l bestimmt eindeutig die Eigenwerte des Bahndrehimpulsoperators \hat{L}_z in z-Richtung und damit die Werte, die der Erwartungswert der Observablen L_z annehmen kann. m_l wird als **magnetische Quantenzahl** bezeichnet.

Die linke Seite von SGL 5

$$\underbrace{\frac{1}{R(r)} \sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right)}_{\text{abhängig von } R(r)} + \underbrace{\frac{1}{\Theta(\theta)} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta(\theta)}{\partial \theta} \right)}_{\text{abhängig von } \Theta(\theta)} + \underbrace{\frac{2m_e r^2 \sin^2 \theta}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} + E \right)}_{\text{abhängig von } r} = m_l^2$$

löst man nach dem vom r abhängigen Term auf. Das ergibt

$$\frac{1}{R(r)} \sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) + \frac{2m_e r^2 \sin^2 \theta}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} + E \right) = m_l^2 - \frac{1}{\Theta(\theta)} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta(\theta)}{\partial \theta} \right)$$

Man dividiert noch durch $\sin^2 \theta$:

$$\frac{1}{R(r)} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) + \frac{2m_e r^2}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} + E \right) = \frac{m_l^2}{\sin^2 \theta} - \frac{1}{\Theta(\theta) \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta(\theta)}{\partial \theta} \right) =: l(l+1)$$

Da die beiden Seiten von verschiedenen Variablen abhängen (r bzw. θ), müssen sie konstant sein. Diese Konstante werde wieder vorblickend mit $l(l+1)$ bezeichnet.

Die linke Seite ergibt: $\frac{1}{R(r)} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) + \frac{2m_e r^2}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} + E \right) - l(l+1) = 0$

Mit $\frac{R(r)}{r^2}$ multipliziert:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + E \right) R(r) - l(l+1) \frac{R(r)}{r^2} = 0 \quad \text{den letzten Term } \frac{2m_e}{\hbar^2} \text{ mit}$$

erweitert, ergibt die DG für die Radialkomponente : $R(r)$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + E - \frac{l(l+1)\hbar^2}{2m_e r^2} \right) R(r) = 0$$

und die rechte Seite $\frac{m_l^2}{\sin^2 \theta} - \frac{1}{\Theta(\theta) \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta(\theta)}{\partial \theta} \right) - l(l+1) = 0$ mit

$\Theta(\theta)$ multipliziert ergibt das die DG für die Polarkomponente $\Theta(\theta)$ der Wellenfunktion ψ :

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta(\theta)}{\partial \theta} \right) + \left(l(l+1) - \frac{m_l^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta(\theta) = 0 \quad \text{oder nach Ausdifferenzierung}$$

$$\frac{\partial^2 \Theta(\theta)}{\partial \theta^2} + \cot \theta \cdot \frac{\partial \Theta(\theta)}{\partial \theta} + \left(l(l+1) - \frac{m_l^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta(\theta) = 0$$

Die normierte Lösung dieser DG lautet (ohne Herleitung):

$$\Theta(\theta) = \sqrt{\left(l + \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{(l - |m_l|)!}{(l + |m_l|)!}} P_l^{m_l}(\cos \theta) =: \Theta_{l, m_l}(\theta) \quad \text{mit den Legendrepolyomen}$$

$$P_l(\cos \theta) = \frac{1}{2^l l!} \cdot \frac{\partial^l}{(\partial \cos \theta)^l} (\cos^2 \theta - 1)^l \quad \text{und den zugeordneten Legendrepolyome}$$

$$P_l^{m_l}(\cos \theta) = |(\sin \theta)|^{|m_l|} \frac{\partial^{|m_l|}}{(\partial \cos \theta)^{|m_l|}} P_l(\cos \theta)$$

Damit die (nicht-singulären) Lösungen existieren, muss für die Quantenzahlen gelten:

$$l \in \mathbb{N}_0 \quad m_l \in \mathbb{Z} \quad |m_l| \leq l \quad .$$

$\Theta_{l,m_l}(\theta)$ ist Eigenfunktion des Quadrats des Drehimpulsoperators \hat{L}^2 mit dem Eigenwert

$l(l+1)\hbar^2$, ebenso $\psi(r, \theta, \varphi)$:

Hierzu geht man von der SGL 2 aus:

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m_e r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\hat{L}^2}{2m_e r^2} \right) \psi(r, \theta, \varphi) - \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} \psi(r, \theta, \varphi) = E \psi(r, \theta, \varphi) \text{ und multipliziert mit}$$

$$\frac{-2m_e r^2}{\hbar^2} : \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{2m_e r^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} \right) \right) \psi(r, \theta, \varphi) = \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2} \psi(r, \theta, \varphi) \text{ wieder}$$

Produktzerlegung der Wellenfunktion mit $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta_{l,m_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi) = R(r) Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)$

in obige SGL eingesetzt und Division durch $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)$:

$$\frac{1}{R(r)} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) + \frac{2m_e r^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r} \right) = \frac{1}{Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)} \frac{\hat{L}^2 Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)}{\hbar^2}$$

Beide Seiten sind von verschiedenen Variablen abhängig, so dass wieder Konstanz herrscht und zwar $l(l+1)$, vgl. Seite 49 oben.

Das heißt aber für die rechte Seite: $\frac{1}{Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)} \frac{\hat{L}^2 Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)}{\hbar^2} = l(l+1)$ oder

$$\hat{L}^2 Y_{l,m_l}(\theta, \varphi) = \hbar^2 l(l+1) Y_{l,m_l}(\theta, \varphi) \text{ bzw. mit } R(r) \text{ multipliziert:}$$

$$\hat{L}^2 \psi(r, \theta, \varphi) = \hbar^2 l(l+1) \psi(r, \theta, \varphi) \text{ da } R(r) \text{ Konstante bzgl. } \hat{L}^2 \text{ .}$$

Also bestimmt die Quantenzahl l die Eigenwerte von \hat{L}^2 und damit die Werte, die der Erwartungswert der Observablen L^2 annehmen kann. Man bezeichnet daher l als die **Drehimpulsquantenzahl** (oder Bahnquantenzahl oder auch Nebenquantenzahl)

Beispiele:

l	m_l	$P_l(\cos\theta)$	$P_l^{m_l}(\cos\theta)$	$\Theta_{l,m_l}(\theta)$
0	0	1	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
1	0	$\cos\theta$	$\cos\theta$	$\sqrt{\frac{3}{2}}\cos\theta$
1	± 1	$\cos\theta$	$\sin\theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta$
2	0	$\frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$	$\frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$	$\frac{\sqrt{10}}{4}(3\cos^2\theta - 1)$
2	± 1	$\frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$	$3 \sin\theta \cos\theta$	$\frac{1}{2}\sqrt{15} \sin\theta \cos\theta$

Für $l = 0$ führt man auch den Namen s-Orbital (s für *sharp* bei den Spektrallinien)

Für $l = 1$ p-Orbital (p für *principal*)

Für $l = 2$ d-Orbital (d für *diffuse*)

Für $l = 3$ f-Orbital (f für *fundamental*)

Nimmt man die beiden Lösungsfunktionen $\Phi_{m_l}(\varphi)$ und $\Theta_{l,m_l}(\theta)$ zusammen, so hat man in deren

Produkt die Lösung des winkelabhängigen Anteils der Wellenfunktion $\psi(r, \theta, \varphi)$:

$\Theta_{l,m_l}(\theta) \cdot \Phi_{m_l}(\varphi) =: Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)$, der sogenannten **Kugelfunktion**, die die Form des Orbitals

bestimmt:
$$Y_{l,m_l}(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{(l+1/2)}{2} \cdot \frac{(l-|m_l|)!}{(l+|m_l|)!}} P_l^{m_l}(\cos\theta) e^{im_l\varphi}$$

Beispiel:

l	m_l	$P_l(\cos\theta)$	$P_l^m(\cos\theta)$	$\Theta_{l,m_l}(\theta)$	$Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)$
0	0	1	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}}$
1	0	$\cos\theta$	$\cos\theta$	$\sqrt{\frac{3}{2}}\cos\theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{\pi}}\cos\theta$
1	± 1	$\cos\theta$	$\sin\theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2\pi}}\sin\theta e^{\pm i\varphi}$
2	0	$\frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$	$\frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$	$\frac{\sqrt{10}}{4}(3\cos^2\theta - 1)$	$\frac{\sqrt{5}}{4\sqrt{\pi}}(3\cos^2\theta - 1)$
2	± 1	$\frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$	$3 \sin\theta \cos\theta$	$\frac{1}{2}\sqrt{15} \sin\theta \cos\theta$	$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{15}{2\pi}} \sin\theta \cos\theta e^{\pm i\varphi}$

Bevor die Lösung für die radiale Komponente hergeleitet wird, sollen die Ergebnisse für den Bahndrehimpuls zusammengestellt und veranschaulicht werden.

Beide Quantenzahlen l und m_l beziehen sich auf den Bahndrehimpuls des Elektrons.

Es gilt: $m_l = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l$

$l \in \mathbb{N}_0$ ist die Quantenzahl des Quadrats des Drehimpulsoperators.

$m_l \in \mathbb{Z}$ ist die Quantenzahl der z-Komponente L_z des Drehimpulsoperators.

Ist das System in einem Eigenzustand, dann gilt $\langle L^2 \rangle = \hbar^2 l(l+1)$ und $\langle L_z \rangle = m_l \hbar$

Der **Betrag** des Bahndrehimpulsvektors ist $|\mathbf{L}| = \hbar \sqrt{l(l+1)} = \sqrt{\langle L^2 \rangle}$, seine **Richtung** wird durch die magnetische Quantenzahl $m_l \in \mathbb{Z}$ angegeben.

Drehimpulsvektoren in Bezug zur z-Achse:

Die Richtung des Drehimpulsvektors ist in Bezug auf die z-Achse gequantelt.
 Bei gegebenem l gibt es genau $2l + 1$ ganzzahlige Werte für m_l .
 Der Vektor \mathbf{L} kann jedoch nie auf der z-Achse liegen, da für den Neigungswinkel zur z-Achse gilt:

$$\cos\theta = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}} \quad . \quad m_l \text{ kann nicht } \pm\sqrt{l(l+1)} \text{ werden für } l \neq 0$$

Für $l = 0$ ist auch $m_l = 0$ wegen $|m_l| \leq l \in \mathbb{N}_0$ und daher $|\mathbf{L}| = 0$.

Räumlich sieht die Quantelung folgendermaßen aus (für $l = 2$):

Der Drehimpulsvektor \mathbf{L} liegt innerhalb einer Kugel mit Radius $|\mathbf{L}| = \hbar \sqrt{l(l+1)}$.

Die magnetische Quantenzahl m_l bestimmt die z-Komponente L_z zu $\hbar m_l$ und beschränkt den Aufenthaltsort des Drehimpulsvektors auf die entsprechende Kegelfläche. Man kann aber nicht sagen, wo sich der Vektor auf dieser Kegelfläche befindet.

Bilder der Formen von Orbitalen erhält man, indem man das Betragsquadrat $|Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)|^2$ der Kugelfunktion für jeden Wert der beiden Winkel berechnet und in ein zweidimensionales bzw. dreidimensionales Koordinatensystem einträgt. Das Bild veranschaulicht die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons.

Nun zur radialen Komponente: Man geht von der Differentialgleichung für die Radialkomponente aus:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + E - \frac{l(l+1)\hbar^2}{2m_e r^2} \right) R(r) = 0$$

Man definiert eine neue Funktion $P(r) := r R(r)$ und setzt sie in die obige DG ein:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \frac{1}{r} P(r)}{\partial r} \right) + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + E - \frac{l(l+1)\hbar^2}{2m_e r^2} \right) \frac{1}{r} P(r) = 0$$

differenziert aus und multipliziert mit r:

$$\frac{\partial^2 P(r)}{\partial r^2} + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + E - \frac{l(l+1)\hbar^2}{2m_e r^2} \right) P(r) = 0$$

Eine aufwändige Rechnung (siehe Anhang) ergibt eine radiale Quantenzahl N, die eine Normierungsbedingung erfüllt. Mit $n = N + l + 1$ wird die **Hauptquantenzahl** bezeichnet, die die

(diskreten) Energiewerte $E_n = -E_R \frac{1}{n^2}$; $n \in \mathbb{N}$ ergibt mit

$$E_R = \frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \approx 13,6 \text{ eV}, \text{ der Rydberg-Energie. Dieses Ergebnis entspricht genau dem}$$

Bohrschen Atommodell.

Bei festem n kann die Bahndrehimpulsquantenzahl die Werte $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ annehmen. Da zu jedem l $2l+1$ Werte der magnetischen Quantenzahl möglich sind, ergibt sich der Grad

$$\sum_{l=0}^{n-1} 2l+1 = n^2 \text{ der „Entartung“ der Energiewerte } E_n. \text{ Das heißt, dass jeweils } n^2 \text{ verschiedene}$$

Eigenfunktionen des Wasserstoffatoms existieren, charakterisiert durch die Quantenzahlen n, l, m_l mit derselben Energie E_n.

n	l	m_l	E_n	Entartung
1	0 (s)	0	E_1	1-fach
2	0 (s)	0	E_2	4-fach
2	1 (p)	-1, 0, 1	E_2	4-fach
3	0 (s)	0	E_3	9-fach
3	1 (p)	-1, 0, 1	E_3	9-fach
3	2 (d)	-2, -1, 0, 1, 2	E_3	9-fach
4	0 (s)	0	E_4	16-fach
4	1 (p)	-1, 0, 1	E_4	16-fach
4	2 (d)	-2, -1, 0, 1, 2	E_4	16-fach
4	3 (f)	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	E_4	16-fach
n	0, ..., n-1	-1, ..., -1, 0, 1, ..., 1	E_n	n^2 -fach

Die radiale Funktion ergibt sich nach weiterer Rechnung zu

$$R(r) = - \left(\frac{(n-l-1)!}{2n((n+l)!)^3} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2}{na_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{2r}{na_0} \right)^l e^{-\frac{r}{na_0}} L_{n+l}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na_0} \right) =: R_{n,l}(r)$$

wobei $a_0 := \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} \approx 0,529177 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ der *Bohrsche Radius* ist und

$$L_r^s(x) := \sum_{k=0}^{r-s} (-1)^{k+s} \frac{(r!)^2}{k!(k+s)!(r-k-s)!} x^k \quad \text{die zugeordneten Laguerre-Polynome sind.}$$

Die Tabelle gibt einen Überblick über einige Werte des Laguerre-Polynoms:

$L_0^0(x) = 1$
$L_1^0 = 1 - x$
$L_1^1(x) = -1$
$L_2^0(x) = 2 - 4x + x^2$
$L_2^1(x) = -4 + 2x$
$L_2^2(x) = 2$
$L_3^0(x) = 6 - 18x + 9x^2 - x^3$
$L_3^1(x) = -18 + 18x - 3x^2$
$L_3^2(x) = 18 - 6x$
$L_3^3(x) = -6$

Tabelle für einige radiale Funktionen:

n	l	$R_{n,l}(r)$
1	0	$R_{1,0}(r) = 2 \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{r}{a_0}}$
2	0	$R_{2,0}(r) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{2a_0}}$
2	1	$R_{2,1}(r) = \frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{2a_0}}$
3	0	$R_{3,0}(r) = \frac{2}{81\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(27 - 18\frac{r}{a_0} + 2\frac{r^2}{a_0^2} \right) e^{-\frac{r}{3a_0}}$
3	1	$R_{3,1}(r) = \frac{2\sqrt{2}}{81\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{r}{a_0} \left(6 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{3a_0}}$
3	2	$R_{3,2}(r) = \frac{2\sqrt{2}}{81\sqrt{15}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{r}{a_0} \right)^2 e^{-\frac{r}{3a_0}}$

Nachfolgend die Graphen der radialen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten $|R_{n,l}(r)|^2 r^2 dr$:

Der Faktor e^{-kr} der Radialfunktion $R_{n,l}(r)$ bewirkt, dass die Funktion gegen Null geht, wenn r gegen Unendlich, d.h. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons strebt für große Abstände vom Kern gegen Null.

Für das s-Orbital ($l = 0$) ist die Radialfunktion im Ursprung (im Kern) am größten. D.h. die Wahrscheinlichkeitsdichte $|R_{n,l}(r)|^2$ ist dort maximal.

Für alle anderen Orbitale ($l \geq 1$) ist $R_{n,l}(r)$ im Kern Null, wegen $\left(\frac{2r}{na_0}\right)^l = 0$ und damit auch die Wahrscheinlichkeitsdichte, d.h. das Elektron wird sich dort nicht aufhalten.

$R_{n,l}(r)$ hat $N = n - l - 1$ Nullstellen, die Knotenpunkten (nodes) in der Aufenthaltswahrscheinlichkeit entsprechen (siehe obere bzw. untere Graphen).

n	l	n-1-l	$R_{n,l}(r)$
1	0	0	$R_{1,0}(r)$
2	0	1	$R_{2,0}(r)$
2	1	0	$R_{2,1}(r)$
3	0	2	$R_{3,0}(r)$
3	1	1	$R_{3,1}(r)$
3	2	0	$R_{3,2}(r)$

Die erste Zahl steht für n. In weißen Bereichen (Knotenpunkten) hält sich das Elektron nicht auf. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit $|\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \varphi)|^2 dV$, das Elektron im Volumenelement dV am Ort (r, θ, φ) anzutreffen, ist gegeben durch

$$|\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \varphi)|^2 dV = |R_{n,l}(r)|^2 |Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)|^2 d\varphi \sin\theta d\theta r^2 dr$$

Die radiale Aufenthaltswahrscheinlichkeit ergibt sich durch Integration über θ und φ

Sie ist die Wahrscheinlichkeit, das Elektron im Intervall dr in einem Abstand r vom Kern zu finden.

Da die Funktionen $Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)$ normiert sind, ist sie gegeben durch $|R_{n,l}(r)|^2 r^2 dr$.

Tabelle: die Eigenfunktionen $\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \varphi)$ des Wasserstoffatoms für $n=1, 2, 3$

Orbital	n	l	$ m_l $	$R_{n,l}(r) \cdot Y_{l,m_l}(\theta, \varphi) = \psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \varphi)$	Orbitalform
1s	1	0	0	$2 \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\frac{r}{a_0}} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\frac{r}{a_0}}$	
2s	2	0	0	$\frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{2a_0}} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{2a_0}}$	
2p ₀	2	1	0	$\frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-\frac{r}{2a_0}} \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{\pi}} \cos\theta = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-\frac{r}{2a_0}} \cos\theta$	
2p _{-1/+1}	2	1	± 1	$\frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-\frac{r}{2a_0}} \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2\pi}} \sin\theta e^{\pm i\varphi} = \frac{1}{8\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-\frac{r}{2a_0}} \sin\theta e^{\pm i\varphi}$	
3s	3	0	0	$\frac{2}{81\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(27 - 18\frac{r}{a_0} + 2\frac{r^2}{a_0^2} \right) e^{-\frac{r}{3a_0}} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(27 - 18\frac{r}{a_0} + 2\frac{r^2}{a_0^2} \right) e^{-\frac{r}{3a_0}}$	
3p ₀	3	1	0	$\frac{2\sqrt{2}}{81\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0} \left(6 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{3a_0}} \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{\pi}} \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0} \left(6 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{3a_0}} \cos\theta$	
3p _{-1/+1}	3	1	± 1	$\frac{2\sqrt{2}}{81\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0} \left(6 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{3a_0}} \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2\pi}} \sin\theta e^{\pm i\varphi} = \frac{1}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0} \left(6 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{3a_0}} \sin\theta e^{\pm i\varphi}$	
3d ₀	3	2	0	$\frac{2\sqrt{2}}{81\sqrt{15}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(\frac{r}{a_0} \right)^2 e^{-\frac{r}{3a_0}} \frac{\sqrt{5}}{4\sqrt{\pi}} (3\cos^2\theta - 1) = \frac{1}{81\sqrt{6\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(\frac{r}{a_0} \right)^2 e^{-\frac{r}{3a_0}} (3\cos^2\theta - 1)$	
3d _{-1/+1}	3	2	± 1	$\frac{2\sqrt{2}}{81\sqrt{15}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(\frac{r}{a_0} \right)^2 e^{-\frac{r}{3a_0}} \frac{\sqrt{15}}{8\sqrt{\pi}} \cos\theta \sin\theta e^{\pm i\varphi} = \frac{1}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(\frac{r}{a_0} \right)^2 e^{-\frac{r}{3a_0}} \cos\theta \sin\theta e^{\pm i\varphi}$	
3d _{-2/+2}	3	2	± 2	$\frac{2\sqrt{2}}{81\sqrt{15}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(\frac{r}{a_0} \right)^2 e^{-\frac{r}{3a_0}} \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{32\pi}} \sin^2\theta e^{\pm 2i\varphi} = \frac{1}{162\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(\frac{r}{a_0} \right)^2 e^{-\frac{r}{3a_0}} \sin^2\theta e^{\pm 2i\varphi}$	

3d0

3d1

3d2

<

Ende des Beispiels zur Wellenfunktion.

Verändert sich ein System, notiert man den veränderlichen Zustand mit $|\psi(t)\rangle$, der sich aus dem Zustand $|\psi(0)\rangle$ zur Zeit $t=0$ durch die Anwendung eines linearen Operators $U(t)$ ergibt:

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle \quad (*). \quad U \text{ nennt man sinngemäß den } \mathbf{Zeitentwicklungsoperator}.$$

Es gilt:

$$U(0)=1, \text{ da aus } |\psi(0)\rangle = U(0)|\psi(0)\rangle \quad U(0)=1 \text{ folgt.}$$

Dann soll die Wahrscheinlichkeitsnormierung $\|\psi\| = \sqrt{\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x}} = 1$, die Unitarität, über die

Zeit erhalten bleiben: $\|\psi(t)\| = \|\psi(0)\| = 1$, d.h. es sollte gelten: $\frac{\partial}{\partial t} \|\psi\| = 0$.

Setzt man (*) in die Schrödinger-Gleichung $\hat{H}\psi(t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(t)$ ²⁴ ein, erhält man

$$\hat{H}U(t)|\psi(0)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} U(t)|\psi(0)\rangle \quad \text{oder} \quad \hat{H}U(t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} U(t) \quad \text{oder} \quad \frac{\partial}{\partial t} U(t) = -\frac{i}{\hbar} \hat{H}U(t).$$

Mehrmaliges Ableiten von $U(t)$ ergibt: $\frac{\partial^2}{\partial t^2} U(t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}U(t) \right) = \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} \right)^2 U(t)$ bzw.

$$\frac{\partial^n}{\partial t^n} U(t) = \frac{\partial^{n-1}}{\partial t^{n-1}} \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}U(t) \right) = \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} \right)^n U(t).$$

Das Taylorpolynom von $U(t)$ an der Stelle $t=0$ entwickelt ist:

$$U(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} U^{(n)}(0) t^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} t^n \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} \right)^n \underbrace{U(0)}_1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t \right)^n \stackrel{(*)}{=} e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t}$$

(*) $e^M = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} M^n$. Also $U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t}$

24 Der Hamiltonoperator ist als zeitunabhängig vorausgesetzt.

Demnach ist $U^\dagger(t) = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}^\dagger t} = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}$, da \hat{H} hermitesch und also

$$U^\dagger(t)U(t) = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} = e^0 = I, \text{ d.h. } U \text{ ist „unitär“.}$$

Damit gilt wegen $\langle \psi(t) | = \langle \psi(0) | U^\dagger$:

$$\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | U^\dagger(t) U(t) | \psi(0) \rangle = \langle \psi(0) | \psi(0) \rangle \text{ und damit weiter}$$

$$\|\psi(t)\| = \sqrt{\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle} = \sqrt{\langle \psi(0) | \psi(0) \rangle} = \|\psi(0)\| = 1, \text{ d.h. die Erhaltung der Unitarität.}$$

Damit bleiben auch orthogonale Zustände über die Zeit erhalten, aber auch die Beziehung zwischen Zuständen allgemein:

$$\langle x | y \rangle = \langle x | I | y \rangle = \langle x | U^\dagger U | y \rangle = \langle U x | U y \rangle, \text{ da } \langle x U^\dagger | = \langle U x |.$$

Wählt man anstatt den Zeitpunkt $t=0$ allgemeiner einen anfänglichen Zeitpunkt $t=t_0$, so sieht die Gleichung für die Zeitentwicklung $|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle$ von $t_0 \rightarrow t$ folgendermaßen aus:

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle \quad (**).$$

Die Propagatoreigenschaft $U(t, t_0) = U(t, t') U(t', t_0)$ lässt sich dann direkt aus der Gleichung (**) herleiten:

$$\text{Es ist mit } t_0 = t' \quad |\psi(t)\rangle = U(t, t') |\psi(t')\rangle \text{ und mit } t = t' \quad |\psi(t')\rangle = U(t', t_0) |\psi(t_0)\rangle \Rightarrow$$

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t') |\psi(t')\rangle = \underbrace{U(t, t') U(t', t_0)}_{\text{laut (**)} U(t, t_0)} |\psi(t_0)\rangle \Rightarrow U(t, t_0) = U(t, t') U(t', t_0).$$

Der Zeitentwicklungsoperator lautet dann $U(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}$

Die Matrixelemente von U: $\langle x | U(t, t_0) | x_0 \rangle$ heißen *Schrödinger-Propagator* (auch Kern oder Greensche Funktion genannt).

Er gibt die Wahrscheinlichkeitsamplitude für ein Teilchen an (das sich zum Zeitpunkt t_0 am Ort x_0 befand) zur Zeit t am Ort x zu finden.

Wie entwickelt sich der Erwartungswert $\langle \psi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle$ einer Observablen O bzw. des Operators \hat{O} , der selbst zeitunabhängig ist, mit der Zeit auf der Basis der Schrödinger Gleichung?

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle &\stackrel{\text{Produktregel}}{=} \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \cdot \hat{O} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \cdot \frac{d}{dt} \hat{O} | \psi(t) \rangle = \\ &= \left\langle \frac{d}{dt} \psi(t) \right| \cdot \hat{O} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \cdot \hat{O} \frac{d}{dt} | \psi(t) \rangle = \left\langle \frac{d}{dt} \psi(t) \right| \cdot \hat{O} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \cdot \hat{O} \left| \frac{d}{dt} \psi(t) \right\rangle, \text{ da} \end{aligned}$$

\hat{O} zeitunabhängig ist. Die Schrödingergleichung $\frac{d}{dt} |\psi\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi\rangle$ bzw. $\frac{d}{dt} \langle \psi| = \langle \psi| \frac{i}{\hbar} \hat{H}$

(Hamiltonoperator ist hermitesch) in die Produktregel eingesetzt, ergibt:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle &= \langle \psi(t) | \frac{i}{\hbar} \hat{H} \cdot \hat{O} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \cdot \hat{O} \left| \frac{-i}{\hbar} \hat{H} \psi(t) \right\rangle \stackrel{\text{Linearität von } \hat{O}}{=} \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H} \cdot \hat{O} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \cdot \frac{-i}{\hbar} \hat{O} | \hat{H} \psi(t) \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H} \cdot \hat{O} | \psi(t) \rangle + \frac{-i}{\hbar} \langle \psi(t) | \cdot \hat{O} | \hat{H} \psi(t) \rangle = \\ &= \frac{i}{\hbar} (\langle \psi(t) | \hat{H} \cdot \hat{O} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \cdot (-\hat{O} \hat{H}) | \psi(t) \rangle) = \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H} \hat{O} - \hat{O} \hat{H} | \psi(t) \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | [\hat{H}, \hat{O}] | \psi(t) \rangle \end{aligned}$$

Also gilt mit $\langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle = \langle \hat{A} \rangle_{\psi(t)}$ und $[\hat{O}, \hat{H}] = -[\hat{H}, \hat{O}]$:

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{O} \rangle_{\psi(t)} = -\frac{i}{\hbar} \langle [\hat{O}, \hat{H}] \rangle_{\psi(t)} .$$

Der Kommutator zweier hermitescher Operatoren \hat{A}, \hat{B} ist nicht hermitesch, dafür aber

$$\begin{aligned} i[\hat{A}, \hat{B}] &: (i[\hat{A}, \hat{B}])^\dagger = -i(\hat{A} \hat{B} - \hat{B} \hat{A})^\dagger = -i((\hat{A} \hat{B})^\dagger - (\hat{B} \hat{A})^\dagger) = -i(\hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger \hat{B}^\dagger) = \\ &= -i(\hat{B} \hat{A} - \hat{A} \hat{B}) = i(\hat{A} \hat{B} - \hat{B} \hat{A}) = i[\hat{A}, \hat{B}] \end{aligned}$$

Das klassische Pendant zum Kommutator ist die Poissonklammer:

$$\{A, B\} \rightarrow -\frac{i}{\hbar} [\hat{A}, \hat{B}] .$$

Die Poissonklammer wurde (durch Poisson) definiert als $\{A, B\} = \sum_i \frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i}$, wobei

A und B Funktionen des Phasenraums sind: $A = A(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n) = A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = A(q_i, p_i)$

$$B = B(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n) = B(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = B(q_i, p_i) .$$

Sind die Hamilton-Gleichungen $\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i$ und $\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i$ erfüllt und ist $B=H$ und A wie

angegeben nicht explizit zeitabhängig ($\frac{\partial A}{\partial t} = 0$) so gilt:

$$\frac{dA(q_i, p_i)}{dt} = \dot{A} = \sum_i \left(\frac{\partial A}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial A}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = \sum_i \left(\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = \{A, H\},$$

d.h. $\frac{d}{dt} A = \{A, H\}$ (*).

Im Vergleich: $\frac{d}{dt} \langle \hat{O} \rangle_{\psi(t)} = -\frac{i}{\hbar} \langle [\hat{O}, \hat{H}] \rangle_{\psi(t)}$. Ersetzt man in (*) $\{A, H\} \rightarrow -\frac{i}{\hbar} [\hat{A}, \hat{H}]$ und A

durch den Operator \hat{A} , erhält man $\frac{d}{dt} \hat{A} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{A}, \hat{H}]$ und berücksichtigt man noch, dass die

Werte einer Observablen A in der klassischen Mechanik stets Mittelwerte $\langle A \rangle$ sind, kann man

auch schreiben $\frac{d}{dt} \langle \hat{A} \rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle$ und hat den quantenmechanischen Fall.

Im Gegensatz zur Quantenmechanik sind die Produkte (Hintereinanderausführungen) zweier Observablen $AB=BA$ stets vertauschbar, d.h. der Kommutator ist hier Null.

In der Hamilton-Mechanik gilt die Relation zwischen den Koordinaten und den konjugierten

Impulsen: $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1; & i=j \\ 0; & i \neq j \end{cases}$ (*), im Gegensatz zum normalen Ort und Impuls, wo für

die Zahlen q_i und p_j immer gilt $q_i p_j = p_j q_i$.

Die Gleichung (*) folgt aus:

$$\{q_i, p_j\} = \sum_k \left(\frac{\partial q_i}{\partial q_k} \frac{\partial p_j}{\partial p_k} - \frac{\partial q_i}{\partial p_k} \frac{\partial p_j}{\partial q_k} \right) = \sum_k (\delta_{ik} \delta_{jk} - 0) = \delta_{ij}$$

Führt man in der Hamiltonform die Operatoren \hat{q}_i, \hat{p}_j ein und ersetzt wie oben

$\{.,.\} \rightarrow -\frac{i}{\hbar} [.,.]$, erhält man $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij} \rightarrow -\frac{i}{\hbar} [\hat{q}_i, \hat{p}_j] = \delta_{ij}$ oder

die **kanonischen Vertauschungsrelationen** $[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$.

Ist $i \neq j$, so kommutieren \hat{q}_i und \hat{p}_j , aber nicht \hat{q}_i und \hat{p}_i , es gilt vielmehr:

$$\hat{q}_i \hat{p}_i - \hat{p}_i \hat{q}_i = i \hbar, \text{ was zwar äußerst klein ist, aber eben nicht Null. Lässt man sozusagen } \hbar \rightarrow 0$$

streben, so geht die Quantenmechanik hier in die klassische Mechanik über.

Die Gleichung $\frac{d}{dt} \langle \hat{O} \rangle_{\psi(t)} = -\frac{i}{\hbar} \langle [\hat{O}, \hat{H}] \rangle_{\psi(t)}$ besagt auch, dass der Erwartungswert von \hat{O}

erhalten bleibt, wenn \hat{O} mit dem Hamiltonoperator \hat{H} kommutiert, wenn also gilt

$$[\hat{O}, \hat{H}] = 0.$$

Gilt das (Induktionsanfang: IA), dann gilt sogar: $[\hat{O}^n, \hat{H}] = 0$, denn mit

$$\hat{O}^n \hat{H} = \hat{H} \hat{O}^n \text{ (Induktionsvoraussetzung: IV) gilt:}$$

$$\hat{O}([\hat{O}^n \hat{H}] \stackrel{IV}{=} \hat{O}(\hat{H} \hat{O}^n) = (\hat{O} \hat{H}) \hat{O}^n \stackrel{IA}{=} (\hat{H} \hat{O}) \hat{O}^n, \text{ also } \hat{O}^{\hat{n}+1} \hat{H} = \hat{H} \hat{O}^{\hat{n}+1} \text{ und damit } [\hat{O}^{\hat{n}+1}, \hat{H}] = 0.$$

Es gilt dann sogar für jede „normale“ Funktion $f(\hat{O})$: $[f(\hat{O}), \hat{H}] = 0$, weil jede normale

Funktion sich approximieren lässt über Taylorpolynome.

Denn der Kommutator ist linear: $[\alpha A + \beta B, C] = \alpha [A, C] + \beta [B, C]$

Also: kommutiert \hat{O} mit \hat{H} , dann bleibt der Erwartungswert von $f(\hat{O})$ erhalten.

Das ist, was man unter **Erhaltung in der Quantenmechanik** meint.

Insbesondere gilt natürlich $[\hat{H}, \hat{H}] = 0$, also bleibt der **Erwartungswert der Energie in der Quantenmechanik erhalten**.

Es werde nun der **Spin (etwa eines Elektrons) in einem Magnetfeld** betrachtet. Wie sieht der Hamilton-Operator dafür aus? Sei $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$ der Vektor des magnetischen Feldes. Die Komponenten des Spins seien $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$.

Der klassische Spin, der Eigendrehimpuls \mathbf{L} eines rotierendes geladenes Teilchen im Magnetfeld \mathbf{B} , hat eine Energie H , die abhängig ist von seiner Orientierung zum Magnetfeld:

$$H \propto \mathbf{B} \cdot \mathbf{L}$$

Sei der Einfachheit halber

$$\mathbf{B} = (0, 0, B_z)$$

Damit ist H proportional zu L_z . Fasst man alle Konstanten zu einer einzigen ω zusammen, erhält man die Gleichung

$$H = \omega L_z$$

Da die Ableitung jeder Größe die Poissonklammer dieser Größe mit der Hamiltonfunktion ist:

$$\frac{d}{dt}L_z = \{L_z, H\} \quad \text{und} \quad \frac{d}{dt}L_x = \{L_x, H\} \quad \text{und} \quad \frac{d}{dt}L_y = \{L_y, H\} \quad . \text{ Mit obiger Gleichung ergibt}$$

das $\frac{d}{dt}L_z = \omega \{L_z, L_z\}$ da Poissonklammer linear ist, $\frac{d}{dt}L_x = \omega \{L_x, L_z\}$ und

$$\frac{d}{dt}L_y = \omega \{L_y, L_z\} \quad .$$

Da für jede Größe A $\{A, A\} = 0$, ist $\frac{d}{dt}L_z = 0$ und demnach L_z konstant.

Für die Komponenten des Drehimpulses L gilt weiter:

$$\{L_x, L_z\} = -L_y \quad \text{und} \quad \{L_y, L_z\} = L_x$$

und also

$$\frac{d}{dt}L_x = -\omega L_y \quad \text{und} \quad \frac{d}{dt}L_y = \omega L_x$$

Dies ist die Gleichung eines Vektors, der in der x,y -Ebene mit der Winkelfrequenz ω um den Ursprung rotiert. L präzediert also um das Magnetfeld.

Quantenmechanisch ist die Energie \hat{H} proportional zum Skalarprodukt des Spinvektors mit dem Magnetfeldvektor:

$$\hat{H} \propto \sigma_x B_x + \sigma_y B_y + \sigma_z B_z$$

Sei das Magnetfeld wieder parallel zur z-Achse orientiert, dann gilt $\hat{H} \propto \sigma_z B_z$

Es werden wieder die Konstanten zusammengefasst zu $\frac{\omega}{2}$ bis auf die reduzierte Plancksche

Konstante: $\hat{H} = \frac{\hbar \omega}{2} \sigma_z$

Wie verändert sich nun der Erwartungswert des Spins mit der Zeit?

Wegen $\frac{d}{dt} \langle \hat{O} \rangle_{\psi(t)} = -\frac{i}{\hbar} \langle [\hat{O}, \hat{H}] \rangle_{\psi(t)}$ gelten:

$$\frac{d}{dt} \langle \sigma_z \rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle [\sigma_z, \hat{H}] \rangle ; \frac{d}{dt} \langle \sigma_x \rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle [\sigma_x, \hat{H}] \rangle ; \frac{d}{dt} \langle \sigma_y \rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle [\sigma_y, \hat{H}] \rangle \text{ und mit}$$

$$\hat{H} = \frac{\hbar \omega}{2} \sigma_z :$$

$$\frac{d}{dt} \langle \sigma_z \rangle = \frac{-i\omega}{2} \langle [\sigma_z, \sigma_z] \rangle ; \frac{d}{dt} \langle \sigma_x \rangle = \frac{-i\omega}{2} \langle [\sigma_x, \sigma_z] \rangle ; \frac{d}{dt} \langle \sigma_y \rangle = \frac{-i\omega}{2} \langle [\sigma_y, \sigma_z] \rangle$$

wegen der Linearität des Kommutators und des Erwartungswertes.

Auf Seite 36 habe ich gezeigt, dass $[\sigma_x, \sigma_z] = -2i\sigma_y$; $[\sigma_y, \sigma_z] = 2i\sigma_x$, außerdem ist

$$[\sigma_z, \sigma_z] = 0 \text{ . Also gelten: } \frac{d}{dt} \langle \sigma_z \rangle = 0 ; \frac{d}{dt} \langle \sigma_x \rangle = -\omega \langle \sigma_y \rangle ; \frac{d}{dt} \langle \sigma_y \rangle = \omega \langle \sigma_x \rangle \text{ .}$$

Vergleicht man das mit $\frac{d}{dt} L_z = 0$ und $\frac{d}{dt} L_x = -\omega L_y$ und $\frac{d}{dt} L_y = \omega L_x$, so sieht das sehr ähnlich

aus. Die Komponenten des Drehimpulses **L** müssen nur ersetzt werden durch die **Erwartungswerte** der Spinkomponenten. Die Deterministik im Klassischen weicht den probabilistischen Erwartungswerten. In der klassischen Mechanik präzedieren die x- und y-Komponenten des Drehimpulses, in der Quantenmechanik ist das nicht der Fall, die Messungen der beiden Spinkomponenten werden immer die Werte 1 und -1 ergeben, nur die Wahrscheinlichkeiten dafür variieren durch die Präzession.

Nun soll die Schrödingergleichung für die Spinzustände bestimmt und gelöst werden.

Für das Magnetfeld von oben (in z-Richtung ausgerichtet) ergab der Hamiltonoperator

$$\hat{H} = \frac{\hbar \omega}{2} \sigma_z$$

Die Schrödingergleichung lautet also $\hat{H}|\psi\rangle = i\hbar \frac{d}{dt}|\psi\rangle$ oder $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ da der

Hamiltonoperator der Energieoperator ist. Also $\frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z|\psi\rangle = E|\psi\rangle$

Die Basis sei $|u\rangle, |d\rangle$. Da $\sigma_z|\psi\rangle = \pm|\psi\rangle$ mit den Eigenvektoren $|\psi\rangle = |u\rangle$ bzw. $|\psi\rangle = |d\rangle$

folgt $\frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z|\psi\rangle = \pm\frac{\hbar\omega}{2}|\psi\rangle$ mit den Eigenenergien $E_u = \frac{\hbar\omega}{2}$ bzw. $E_d = -\frac{\hbar\omega}{2}$

mit den gleichen Eigenvektoren $|\psi\rangle = |u\rangle$ bzw. $|\psi\rangle = |d\rangle$.

Für Spins in beliebigen Richtungen ist der Hamiltonoperator $\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}\sigma_n$ mit

$$\sigma_n = \begin{pmatrix} n_z & n_x - in_y \\ n_x + in_y & -n_z \end{pmatrix}.$$

Gibt man den Vektor, in dessen Richtung gemessen wird mit $\hat{n} = \begin{pmatrix} \sin\theta \cos\varphi \\ \sin\theta \sin\varphi \\ \cos\theta \end{pmatrix}$ an, so ist

$$\sigma_n = \begin{pmatrix} n_z & n_x - in_y \\ n_x + in_y & -n_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \cos\varphi - i \sin\theta \sin\varphi \\ \sin\theta \cos\varphi + i \sin\theta \sin\varphi & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Die Schrödingergleichung lautet dann:

$$\frac{\hbar\omega}{2}\sigma_n|\psi\rangle = E|\psi\rangle \Leftrightarrow \frac{\hbar\omega}{2} \begin{pmatrix} n_z & n_x - in_y \\ n_x + in_y & -n_z \end{pmatrix} |\psi\rangle = E|\psi\rangle \text{ bzw.}$$

$$\frac{\hbar\omega}{2} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \cos\varphi - i \sin\theta \sin\varphi \\ \sin\theta \cos\varphi + i \sin\theta \sin\varphi & -\cos\theta \end{pmatrix} |\psi\rangle = E|\psi\rangle.$$

Da die Eigenwerte der Gleichung $\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \cos\varphi - i \sin\theta \sin\varphi \\ \sin\theta \cos\varphi + i \sin\theta \sin\varphi & -\cos\theta \end{pmatrix} |\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$

die Werte $\lambda = \pm 1$ besitzt mit den resp. Eigenvektoren $|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi} \sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$ bzw. $|\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} e^{i\varphi} \sin\frac{\theta}{2} \\ -\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$

(siehe Seite 31), gilt nach Multiplikation mit $\frac{\hbar\omega}{2}$:

$$\frac{\hbar \omega}{2} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \cos \varphi - i \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \cos \varphi + i \sin \theta \sin \varphi & -\cos \theta \end{pmatrix} |\psi_1\rangle = \frac{\hbar \omega}{2} |\psi_1\rangle \quad \text{und}$$

$$\frac{\hbar \omega}{2} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \cos \varphi - i \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \cos \varphi + i \sin \theta \sin \varphi & -\cos \theta \end{pmatrix} |\psi_2\rangle = \frac{-\hbar \omega}{2} |\psi_2\rangle, \quad \text{d.h. } E = \frac{\pm \hbar \omega}{2}.$$

Hat man nun alle Eigenvektoren $|E_k\rangle$, können diese verwendet werden als ONBasis des zugehörigen Hilbertraums. Wie entwickelt sich der Zustandsvektor $|\psi(t)\rangle$ zeitlich?

Zunächst kann man ihn in der ONBasis darstellen: $|\psi\rangle = \sum \alpha_k |E_k\rangle$ (1) und da die Basis zeitstabil

ist, müssen die Koeffizienten zeitabhängig sein: $\alpha_k = \alpha_k(t)$ und also

$$|\psi(t)\rangle = \sum \alpha_k(t) |E_k\rangle \quad (1') \quad \text{und} \quad |\dot{\psi}(t)\rangle = \sum \dot{\alpha}_k(t) |E_k\rangle \quad (2). \quad (1) \text{ und } (2) \text{ werde in die}$$

Schrödingergleichung $|\dot{\psi}(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle$ eingesetzt: $\sum \dot{\alpha}_k(t) |E_k\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \sum \alpha_k(t) |E_k\rangle$ und

da der Hamiltonoperator linear ist, gilt: $\sum \dot{\alpha}_k(t) |E_k\rangle = -\frac{i}{\hbar} \sum \alpha_k(t) \hat{H} |E_k\rangle$

Sind λ_k die Eigenwerte zu den Basisvektoren $|E_k\rangle$, so lässt sich obige Gleichung umschreiben

$$\sum \dot{\alpha}_k(t) |E_k\rangle = -\frac{i}{\hbar} \sum \alpha_k(t) \lambda_k |E_k\rangle \quad \text{oder}$$

$$\sum \left(\dot{\alpha}_k(t) + \frac{i}{\hbar} \lambda_k \alpha_k(t) \right) |E_k\rangle = 0$$

und da die Basisvektoren $|E_k\rangle$ linear unabhängig sind, gilt: $\dot{\alpha}_k(t) + \frac{i}{\hbar} \lambda_k \alpha_k(t) = 0$ oder

$$\dot{\alpha}_k(t) = -\frac{i}{\hbar} \lambda_k \alpha_k(t)$$

Die Lösung dieses einfachen Satzes von k DGL ist: $\alpha_k(t) = \alpha_k(0) e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_k t}$ (3) und damit ist (1'):

$$|\psi(t)\rangle = \sum_k \alpha_k(0) e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_k t} |E_k\rangle$$

Bildet man das Skalarprodukt $\langle E_k | \psi(0) \rangle = \langle E_k | \sum_k \alpha_k(0) |E_k\rangle = \alpha_k(0)$, so sieht man, dass

$$|\psi(t)\rangle = \sum_k \langle E_k | \psi(0) \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_k t} |E_k\rangle \quad \text{oder schließlich}$$

$$|\psi(t)\rangle = \sum_k |E_k\rangle \langle E_k | \psi(0) \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_k t}$$

Susskind gibt ein praktisches Rezept an, wie man diesen „Schrödinger Ket“ aufbauen kann. Ich übersetze:

1. Hamiltonoperator \hat{H} : Leite ihn her, vermute ihn, leih ihn dir oder stehle ihn. 😊
2. Präpariere einen Anfangszustand $|\psi(0)\rangle$
3. Leite aus der zeitunabhängige Schrödingergleichung $\hat{H}|E_k\rangle = \lambda_k|E_k\rangle$
die Eigenwerte λ_k und die dazugehörigen Eigenvektoren $|E_k\rangle$ her.
4. Leite aus dem Anfangszustand $|\psi(0)\rangle$ und den Eigenvektoren $|E_k\rangle$ die Anfangskoeffizienten $\alpha_k(0) = \langle E_k | \psi(0) \rangle$ her.
5. Stelle den Anfangszustand mit Hilfe dieser Anfangskoeffizienten und der Eigenvektoren dar:

$$|\psi(0)\rangle = \sum_k \alpha_k(0) |E_k\rangle$$

6. Ersetze in 5. $\alpha_k(0)$ durch $\alpha_k(t)$, um die Zeitabhängigkeit zu erhalten, sodass

$$|\psi(t)\rangle = \sum_k \alpha_k(t) |E_k\rangle$$

7. Ersetze $\alpha_k(t)$ durch $\alpha_k(0) e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_k t}$ wegen (3) $\alpha_k(t) = \alpha_k(0) e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_k t}$ und erhalte so

$$|\psi(t)\rangle = \sum_k \alpha_k(0) e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_k t} |E_k\rangle$$

8. Nach Geschmack würzen 🤖

Man kann damit die Wahrscheinlichkeiten für jedes mögliche Ergebnis eines Experiments als Funktion der Zeit vorhersagen und nicht nur für Energiemessungen.

Sei M eine Observable mit den Eigenwerten μ_k und den dazugehörigen Eigenvektoren $| \mu_k \rangle$, dann ist die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis μ :

$$P_\mu(t) = |\langle \mu | \psi(t) \rangle|^2$$

Das soll an einem **Beispiel** durchgerechnet werden.

1. Gegeben ist wieder ein einzelner Spin mit dem Hamiltonoperator $\hat{H} = \frac{\omega \hbar}{2} \sigma_z$
2. Der Anfangszustand sei gegeben durch $|\psi(0)\rangle = |u\rangle$

Nach der Zeit t wird durch ein Experiment die Spinkomponente σ_y gemessen. Was sind die möglichen Ergebnisse und welche Wahrscheinlichkeiten haben sie?

3. $\hat{H}|E_k\rangle = \lambda_k|E_k\rangle$ Diese Gleichung wurde Seite 72 gelöst mit $\lambda_1 = \frac{\hbar\omega}{2}$ und $\lambda_2 = -\frac{\hbar\omega}{2}$

und den beiden zugehörigen Eigenvektoren $|E_1\rangle = |u\rangle$ und $|E_2\rangle = |d\rangle$.

4. $\alpha_k(0) = \langle E_k | \psi(0) \rangle$: $\alpha_1(0) = \langle u | u \rangle = 1$ und $\alpha_2(0) = \langle d | u \rangle = 0$

5. $|\psi(0)\rangle = \sum_k \alpha_k(0) |E_k\rangle$: $|\psi(0)\rangle = |u\rangle$

6. $|\psi(t)\rangle = \alpha_1(t) |u\rangle = 1 |u\rangle$

7. $|\psi(t)\rangle = 1 |u\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \frac{\hbar\omega}{2} t} |u\rangle = e^{-\frac{i}{2} \omega t} |u\rangle$

Man sieht hier, dass der Zustandsvektor sich nicht ändert. Denn der Phasenfaktor $e^{-\frac{i}{2} \omega t}$ mit der Phase $\phi = \frac{-\omega t}{2}$ verändert den Zustandsvektor nicht, er ist immer noch normiert und immer noch

mit $|u\rangle$ physikalisch identisch, dem gleichen Eigenvektor von σ_z bzw. $\hat{H} = \frac{\omega \hbar}{2} \sigma_z$.

Aber selbst wenn er sich in einem anderen Beispiel verändern sollte, so ist die Entwicklung deterministisch. Wird der Messapparat aber jetzt so eingestellt, dass er die y-Komponente des Spins erfassen kann, so ist ungewiss, ob er „in“ oder „out“ zum Resultat hat. Dass die Wahrscheinlichkeiten gleich sind (wie auch ohne Zeitentwicklung) zeigt die folgende Rechnung:

$M = \sigma_y$ hat die Eigenwerte $\mu_1 = 1$ und $\mu_2 = -1$ mit den Eigenvektoren

$$|\mu_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle \quad \text{und} \quad |\mu_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle$$

$$P_{\mu_1}(t) = \left| \left\langle \mu_1 \left| e^{-\frac{i}{2}\omega t} u \right\rangle \right|^2 = \left| \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle \left| e^{-\frac{i}{2}\omega t} u \right\rangle \right|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-i}{2}\omega t} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

$$P_{\mu_2}(t) = \left| \left\langle \mu_2 \left| e^{-\frac{i}{2}\omega t} u \right\rangle \right|^2 = \left| \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle \left| e^{-\frac{i}{2}\omega t} u \right\rangle \right|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-i}{2}\omega t} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

Die Messung wird also mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ „in“ ergeben und der Zustand ist dann in $|\mu_1\rangle$ oder mit der gleichen Wahrscheinlichkeit „out“ in dem neuen Zustand $|\mu_2\rangle$.

Drückt man den gegenwärtigen Zustand $|u\rangle$ in der Basis $|i\rangle, |o\rangle$ aus mit

$$|u\rangle = \frac{1}{2}\sqrt{2}|i\rangle + \frac{1}{2}\sqrt{2}|o\rangle \quad \text{so wird die Überlagerung des up-Zustandes in entweder } |i\rangle \text{ oder}$$

$|o\rangle$ „kollabieren“.

Was geschieht dabei? Ich meine, dass Schrödinger und de Broglie nicht falsch lagen mit ihrer Interpretation einer „realen“ Welleneigenschaft.

Was geschieht etwa im Doppelspaltexperiment? Sobald ein Photon oder ein Elektron ausgesendet wird, ist es ein Komplex virtueller Photonen, die sozusagen der Träger einer Welle sind, einer Dichtewelle, die im Quantenvakuum (zunächst aus virtuellen Photonen bestehend) propagiert. Die virtuellen Photonen schließen sich bei einer gewissen Dichte (Dichteschwelle) zu einem realen Photon zusammen. Ein Messvorgang (bspw. am Schirm) ist eine Interaktion, in der die Dichteschwelle dort überschritten wird wo die höchste Dichte der Welle sich befindet und sich dort das reale Photon manifestiert. Im Doppelspalt wird die Welle geteilt und überlagert sich wieder nach dem Spalt, so dass sich die typischen Interferenzstreifen ergeben. Wird jedoch an einem Spalt ein Messapparat angebracht, um festzustellen welchen Weg das reale Photon nimmt (es nimmt gar keinen Weg, da es dort nicht existiert!), so wird das reale Photon durch diesen Messvorgang allererst punktuell erzeugt, um danach wieder in einer Welle virtueller Photonen zu propagieren und am Schirm klassisch zu erscheinen.

Beim Spin verhält er sich ähnlich. Ein realer Spin ist eine Überlagerung, d.h. ein Komplex von Spins virtueller Photonen, die sich bei der Messung zu einem dem Messapparat entsprechenden realen und eindeutigen Spin manifestieren.

Dass die Zeitentwicklung deterministisch erscheint, ist eine Folge des empiristischen Gesetzes der großen Zahlen, wie alle empirischen Gesetze. Der grundlegende Zufall liegt im Quantenvakuum, oder wenn man es lieber mit Feynman ausdrücken will: ein (virtuelles) Photon macht, was es will,

es ist frei. Deswegen ist bei genauerer Betrachtung auch der Erwartungswert einer Observablen, d.h. der Mittelwert (wie auch in der klassischen Physik) die entscheidende empirische Größe und nicht ein exakter Einzelwert, den es empirisch²⁵ nicht gibt.

Susskind schreibt zu dieser Problematik: „It raises a question: Shouldn't the act of measurement itself be described by the laws of quantum mechanics?“²⁶ Und beantwortet die Frage mit ja.

Ich stimme dem zu, wenn er die (Entwicklungs-)Gesetze der Quantenmechanik nicht deterministisch sieht (wie er es tut), aber nur als die oben genannten Gesetze der großen Zahlen, die nur im Grenzwert deterministisch aussehen. Der Zufall tritt nicht bei der Messung ein, sondern liegt bereits und bestimmend im Quantenvakuum.

Im Folgenden geht es um Systeme, die von mehreren Observablen abhängen.

Ein einzelner Spin kann durch einen Operator bspw. σ_z über seine Eigenwerte klar bestimmt werden. Ist der Zustand, etwa $|u\rangle$ klar durch Messung in z-Richtung, und soll die y-Richtung des Spins durch σ_y des gleichen Teilchens bestimmt werden, so ist das schon möglich, aber dabei geht die Information über den z-Spin wieder verloren. Das Teilchen hat diesbezüglich kein Gedächtnis, was sich dadurch ausdrückt, dass die Wahrscheinlichkeit für „up“ 50% ist und ebenso für „down“. Für die Impulsoperatoren verhält es sich anders. Ist die z-Komponente des Impulses durch Messung der Observablen p_z festgestellt, so kann eine Messung der y-Komponente festgestellt werden, ohne dass die Information bzgl. der z-Komponente zerstört wird. Beide Messungen sind kompatibel. Das drückt sich mathematisch dadurch aus, dass die entsprechenden Operatoren kommutieren:

$$\hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \quad \text{und} \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y} : [\hat{p}_z, \hat{p}_y] = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \cdot \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y}\right) - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y}\right) \cdot \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial z}\right) =$$

$$= -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial z \partial y} + \hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial y \partial z} = 0 \quad , \text{ da die Reihenfolge der partialen Differenziation nach Schwarz}$$

unerheblich ist.

Für die Spinkomponenten gilt das nicht, wie schon Seite 38 gezeigt wurde: $[\sigma_z, \sigma_y] = -2i\sigma_x$.

Anders verhält es sich jedoch, wenn ein System mit zwei unabhängigen Spins (etwa von zwei Elektronen) gegeben ist.

Seien zwei unterscheidbare Elektronen mit ihren Spins gegeben (etwa an verschiedenen Orten), deren Spins unabhängig voneinander gemessen werden können.

Der Hilbertraum der Spins des ersten Elektrons sei mit \mathcal{H}_1 bezeichnet mit der Basis

$$B_1 = \{|u\rangle_1, |d\rangle_1\} \quad \text{und der Raum der Spins des zweiten Elektrons sei mit } \mathcal{H}_2 \text{ notiert mit seiner}$$

²⁵ Der existiert nur in der mathematischen Theorie.

²⁶ Am Ende des 4. Kapitels „Time and Change“, S. 128, Quantum Mechanics, NY 2014.

Basis $B_2 = \{|u\rangle_2, |d\rangle_2\}$. Diese Basisvektoren (sei $|b_1\rangle$ ein beliebiger Basisvektor aus dem ersten Zustandsraum und $|b_2\rangle$ beliebiger Basisvektor des zweiten Raumes) können nun kombiniert werden über das kartesische Produkt

$$B_1 \times B_2 = \{(|b_1\rangle, |b_2\rangle) \mid |b_1\rangle \in B_1, |b_2\rangle \in B_2\} \subset \mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2.$$

Die geordneten Paare $(|b_1\rangle, |b_2\rangle)$ werden auch mit $|b_1, b_2\rangle$ bezeichnet.

In diesem speziellen Fall gibt es also vier solcher geordnete Paare:

$$B_1 \times B_2 = \{|u, u\rangle, |u, d\rangle, |d, u\rangle, |d, d\rangle\}$$

Zu diesen vier geordneten Paaren gibt es einen vierdimensionalen Vektorraum $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$, genannt **Tensorproduktraum** von \mathcal{H}_1 und \mathcal{H}_2 , dessen Basis eineindeutig auf diese vier

geordneten Paare abbildbar ist und die mit $|b_1\rangle \otimes |b_2\rangle$ bezeichnet werden: $|b_1, b_2\rangle \leftrightarrow |b_1\rangle \otimes |b_2\rangle$.

Alle Vektoren dieses Vektorraums lassen sich also als Linearkombinationen dieser vier Paare

darstellen: $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 = \{ \gamma_{uu}(|u\rangle \otimes |u\rangle) + \gamma_{ud}(|u\rangle \otimes |d\rangle) + \gamma_{du}(|d\rangle \otimes |u\rangle) + \gamma_{dd}(|d\rangle \otimes |d\rangle) \mid \gamma_{i,j} \in \mathbb{C} \}$.

oder in Kurzschreibweise: $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 = \{ \gamma_{uu}|u, u\rangle + \gamma_{ud}|u, d\rangle + \gamma_{du}|d, u\rangle + \gamma_{dd}|d, d\rangle \mid \gamma_{i,j} \in \mathbb{C} \}$.

Ist $|h_1\rangle = \alpha_u|u\rangle_1 + \alpha_d|d\rangle_1 \in \mathcal{H}_1$ und $|h_2\rangle = \beta_u|u\rangle_2 + \beta_d|d\rangle_2 \in \mathcal{H}_2$, so nennt man

$$|h_1\rangle \otimes |h_2\rangle = (\alpha_u|u\rangle_1 + \alpha_d|d\rangle_1) \otimes (\beta_u|u\rangle_2 + \beta_d|d\rangle_2) = \alpha_u\beta_u|u, u\rangle + \alpha_u\beta_d|u, d\rangle + \alpha_d\beta_u|d, u\rangle + \alpha_d\beta_d|d, d\rangle$$

einen **Produktzustand**. Nicht jeder Zustand aus $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ lässt sich aber als Produktzustand

darstellen. Ein Produktzustand ist nur dann möglich, wenn die beiden Faktoren voneinander komplett unabhängig sind. Das trifft dann zu, wenn die Normalisierungsbedingungen separat gelten

$$\alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d = 1 \quad \text{und} \quad \beta_u^* \beta_u + \beta_d^* \beta_d = 1. \quad \text{Ein Produktzustand hat zunächst 8 reelle Parameter.}$$

Aber durch die beiden Normalisierungsbedingungen werden sie um insgesamt zwei reduziert.

Reduziert man noch einen **Phasenfaktor** $e^{i\varphi}$ pro Zustandsvektor:

$$|A\rangle = r_1 e^{i\varphi} |u\rangle + r_2 e^{i\psi} |u\rangle \Rightarrow e^{-i\varphi} |A\rangle = r_1 |u\rangle + r_2 e^{i(\psi-\varphi)} |u\rangle,$$

denn die *physikalischen* Eigenschaften (Normierung, Wahrscheinlichkeit und Erwartungswerte) ändern sich durch Multiplikation mit $e^{-i\varphi}$ nicht, so hat man letztlich nur noch **4 reelle Parameter**.

Ist der Zustand aber kein Produktzustand, also $\gamma_{uu}|u,u\rangle + \gamma_{ud}(|u,d\rangle + \gamma_{du}|d,u\rangle) + \gamma_{dd}|d,d\rangle$

mit der *einen* Normierungsbedingung $\gamma_{uu}^* \gamma_{uu} + \gamma_{ud}^* \gamma_{ud} + \gamma_{du}^* \gamma_{du} + \gamma_{dd}^* \gamma_{dd} = 1$ und der Reduktion

eines reellen Parameters durch den Phasenfaktor, so bleiben noch **6 reelle Parameter** übrig.

Man sieht, dass ein Zustand, der kein Produktzustand ist, mehr freie Parameter hat, oder anders gesagt, er ist physikalisch gekoppelt oder wie Schrödinger sagte, **verschränkt**.

Das Kommutativgesetz gilt nicht, aber folgende Regeln:

Für $h_1, h_1' \in \mathcal{H}_1, h_2, h_2' \in \mathcal{H}_2, \lambda \in \mathbb{C}$ gelten:

(1) $(h_1 + h_1') \otimes h_2 = h_1 \otimes h_2 + h_1' \otimes h_2$ rechtes Distributivgesetz

(2) $h_1 \otimes (h_2 + h_2') = h_1 \otimes h_2 + h_1 \otimes h_2'$ linkes Distributivgesetz

(3) $(\lambda h_1) \otimes h_2 = \lambda (h_1 \otimes h_2) = h_1 \otimes (\lambda h_2)$ Assoziativgesetz

Sind die einzelnen Basen, wie bis jetzt, durch die Vektoren $|u\rangle_1, |d\rangle_1$ bzw. $|u\rangle_2, |d\rangle_2$ gegeben, dann lassen sich die Vektoren aus den einzelnen Hilberträumen durch Koeffizientenvektoren darstellen:

$$|u\rangle_1 = 1 \cdot |u\rangle_1 + 0 \cdot |d\rangle_1 \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{H}_1 \quad \text{und} \quad |d\rangle_1 = 0 \cdot |u\rangle_1 + 1 \cdot |d\rangle_1 \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{H}_1 \quad \text{und}$$

$$|a\rangle = \alpha_u |u\rangle_1 + \alpha_d |d\rangle_1 \doteq \begin{pmatrix} \alpha_u \\ \alpha_d \end{pmatrix} \in \mathcal{H}_1 \quad \text{bzw.} \quad |b\rangle = \beta_u |u\rangle_2 + \beta_d |d\rangle_2 \doteq \begin{pmatrix} \beta_u \\ \beta_d \end{pmatrix} \in \mathcal{H}_2$$

In den Basisvektoren des Tensorproduktraums $|u,u\rangle, |u,d\rangle, |d,u\rangle, |d,d\rangle$ ist die Darstellung für

$$|u,u\rangle = 1 \cdot |u,u\rangle + 0 \cdot |u,d\rangle + 0 \cdot |d,u\rangle + 0 \cdot |d,d\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |u,d\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |d,u\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |d,d\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Für das Tensorprodukt der beiden Vektoren gilt

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = (\alpha_u |u\rangle_1 + \alpha_d |d\rangle_1) \otimes (\beta_u |u\rangle_2 + \beta_d |d\rangle_2) \doteq \begin{pmatrix} \alpha_u \\ \alpha_d \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \beta_u \\ \beta_d \end{pmatrix} \quad \text{bzw.}$$

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \alpha_u \beta_u |u\rangle_1 \otimes |u\rangle_2 + \alpha_u \beta_d |u\rangle_1 \otimes |d\rangle_2 + \alpha_d \beta_u |d\rangle_1 \otimes |u\rangle_2 + \alpha_d \beta_d |d\rangle_1 \otimes |d\rangle_2 \stackrel{\circ}{=} \begin{pmatrix} \alpha_u \beta_u \\ \alpha_u \beta_d \\ \alpha_d \beta_u \\ \alpha_d \beta_d \end{pmatrix}$$

Da die linken Seiten gleich sind, sind es auch die rechten:

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_u \\ \alpha_d \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \beta_u \\ \beta_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_u \beta_u \\ \alpha_u \beta_d \\ \alpha_d \beta_u \\ \alpha_d \beta_d \end{pmatrix}$$

Das lässt sich auch mittels „Blockvektoren“ schreiben als

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_u \\ \alpha_d \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \beta_u \\ \beta_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_u \beta_u \\ \alpha_u \beta_d \\ \alpha_d \beta_u \\ \alpha_d \beta_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_u |b\rangle \\ \alpha_d |b\rangle \end{pmatrix}$$

und für die Basisvektoren des Tensorproduktraums nochmal explizit:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Wie kombiniert man nun die Operatoren der einzelnen Hilberträume?

Im gegebenen Fall sind die geläufigen Operatoren die Spinoperatoren und der Hamiltonoperator.

Die Spinoperatoren im ersten Hilbertraum sollen wie üblich mit $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ und σ_n bezeichnet werden und die des zweiten Hilbertraums, um unnötige Indizes zu vermeiden mit $\tau_x, \tau_y, \tau_z, \tau_n$.

Wie sieht der Operator im Tensorproduktraum aus? Ich wähle die Darstellung des Operators als Matrix in der gegebenen Basis $|b_1\rangle \otimes |b_2\rangle = |b_1, b_2\rangle$.

Zur Erinnerung: Ist ein zweidimensionaler Vektorraum gegeben mit der ONBasis $|e_1\rangle, |e_2\rangle$ und

\hat{O} ein Operator, $|a\rangle = \alpha_1 |e_1\rangle + \alpha_2 |e_2\rangle$ und $|b\rangle = \beta_1 |e_1\rangle + \beta_2 |e_2\rangle$ zwei Vektoren mit

$\hat{O}|a\rangle = |b\rangle$, so gilt bzgl. dieser Basis: $\hat{O} \sum_i \alpha_i |e_i\rangle = \sum_i \beta_i |e_i\rangle$ und da der Operator linear ist:

$\sum_i \hat{O}|e_i\rangle\alpha_i = \sum_i \beta_i|e_i\rangle$. Multipliziert man mit dem Basis-Bravektor $\langle e_k|$, erhält man:

$\sum_i \langle e_k|\hat{O}|e_i\rangle\alpha_i = \sum_i \langle e_k|e_i\rangle\beta_i$. Mit der Abkürzung $\langle e_k|\hat{O}|e_i\rangle =: m_{k,i}$ ergibt das:

$\sum_i m_{k,i}\alpha_i = \beta_k$, da $\langle e_k|e_i\rangle = \delta_{ki}$ oder ausgeschrieben:

$$m_{11}\alpha_1 + m_{12}\alpha_2 = \beta_1 \quad \text{für } k = 1$$

$$m_{21}\alpha_1 + m_{22}\alpha_2 = \beta_2 \quad \text{für } k = 2$$

Bildet man die Matrix $M = (m_{k,i}) = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$ und multipliziert sie mit der Matrixmultiplikation

mit der Darstellung $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$ des Vektors $|a\rangle$ in der gegebenen Basis, so erhält man die Darstellung

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} \text{ des Vektors } |b\rangle : \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11}\alpha_1 + m_{12}\alpha_2 \\ m_{21}\alpha_1 + m_{22}\alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

Die komplexen Zahlen $\langle e_k|\hat{O}|e_i\rangle =: m_{k,i}$ nennt man die **Matrixelemente** der darstellenden Matrix

$$M = (m_{k,i}) \text{ von } \hat{O} .$$

Das soll jetzt auf einen Operator \hat{O} des Tensorproduktraumes $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ angewandt werden:

Seien $|e_1\rangle, |e_2\rangle$ die Basisvektoren in \mathcal{H}_1 und $|f_1\rangle, |f_2\rangle$ die Basisvektoren in \mathcal{H}_2 , dann sind

$|e_1\rangle \otimes |f_1\rangle = |e_1, f_1\rangle$, $|e_1\rangle \otimes |f_2\rangle = |e_1, f_2\rangle$, $|e_2\rangle \otimes |f_1\rangle = |e_2, f_1\rangle$, $|e_2\rangle \otimes |f_2\rangle = |e_2, f_2\rangle$ die Basisvektoren in $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$.

Sei ferner $|ab\rangle = \gamma_{11}|e_1f_1\rangle + \gamma_{12}|e_1f_2\rangle + \gamma_{21}|e_2f_1\rangle + \gamma_{22}|e_2f_2\rangle = \sum_{ij \in \{1,2\}} \gamma_{ij}|e_if_j\rangle$ ein beliebiger Vektor

aus $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. Dann gilt:

$\hat{O}|ab\rangle = \sum_{ij} \hat{O}|e_if_j\rangle\gamma_{ij} = \sum_{ij} \gamma'_{ij}|e_if_j\rangle$ den Bravektor $\langle e_kf_l|$ auf die Gleichung angewandt ergibt:

$\sum_{ij \in \{1,2\}} \langle e_kf_l|\hat{O}|e_if_j\rangle\gamma_{ij} = \sum_{ij \in \{1,2\}} \langle e_kf_l|e_if_j\rangle\gamma'_{ij}$ mit der Abkürzung $\langle e_kf_l|\hat{O}|e_if_j\rangle =: m_{klj}$ und

$\langle e_kf_l|e_if_j\rangle = \delta_{ki} \cdot \delta_{lj}$ erhält man $\sum_{ij} m_{klj}\gamma_{ij} = \gamma'_{ij}$.

Explizit:

$$\text{für } k = 1, l = 1: \quad \mathcal{Y}'_{11} = m_{1111} \mathcal{Y}_{11} + m_{1112} \mathcal{Y}_{12} + m_{1121} \mathcal{Y}_{21} + m_{1122} \mathcal{Y}_{22}$$

$$\text{für } k = 1, l = 2: \quad \mathcal{Y}'_{12} = m_{1211} \mathcal{Y}_{11} + m_{1212} \mathcal{Y}_{12} + m_{1221} \mathcal{Y}_{21} + m_{1222} \mathcal{Y}_{22}$$

$$\text{für } k = 2, l = 1: \quad \mathcal{Y}'_{21} = m_{2111} \mathcal{Y}_{11} + m_{2112} \mathcal{Y}_{12} + m_{2121} \mathcal{Y}_{21} + m_{2122} \mathcal{Y}_{22}$$

$$\text{für } k = 2, l = 2: \quad \mathcal{Y}'_{22} = m_{2211} \mathcal{Y}_{11} + m_{2212} \mathcal{Y}_{12} + m_{2221} \mathcal{Y}_{21} + m_{2222} \mathcal{Y}_{22}$$

das heißt, die Darstellungsmatrix für \hat{O} ist:

$$\hat{O} \doteq M = \begin{pmatrix} m_{1111} & m_{1112} & m_{1121} & m_{1122} \\ m_{1211} & m_{1212} & m_{1221} & m_{1222} \\ m_{2111} & m_{2112} & m_{2121} & m_{2122} \\ m_{2211} & m_{2212} & m_{2221} & m_{2222} \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \begin{pmatrix} m_{1111} & m_{1112} & m_{1121} & m_{1122} \\ m_{1211} & m_{1212} & m_{1221} & m_{1222} \\ m_{2111} & m_{2112} & m_{2121} & m_{2122} \\ m_{2211} & m_{2212} & m_{2221} & m_{2222} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{Y}_{11} \\ \mathcal{Y}_{12} \\ \mathcal{Y}_{21} \\ \mathcal{Y}_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{Y}'_{11} \\ \mathcal{Y}'_{12} \\ \mathcal{Y}'_{21} \\ \mathcal{Y}'_{22} \end{pmatrix}$$

Die erste Spalte der Matrix M ist M multipliziert mit dem ersten Basisvektor von $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$:

$$\hat{O}|uu\rangle \doteq \begin{pmatrix} m_{1111} & m_{1112} & m_{1121} & m_{1122} \\ m_{1211} & m_{1212} & m_{1221} & m_{1222} \\ m_{2111} & m_{2112} & m_{2121} & m_{2122} \\ m_{2211} & m_{2212} & m_{2221} & m_{2222} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{1111} \\ m_{1211} \\ m_{2111} \\ m_{2211} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle uu | \hat{O} | uu \rangle \\ \langle ud | \hat{O} | uu \rangle \\ \langle du | \hat{O} | uu \rangle \\ \langle dd | \hat{O} | uu \rangle \end{pmatrix} \quad \text{usw..}$$

Seien A bzw. B die Darstellungsmatrizen von den Operatoren $\hat{A}: \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_1$ bzw. $\hat{B}: \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_2$

mit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$. Es gilt wieder

$$\hat{A}|u\rangle_1 \doteq \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \hat{B}|u\rangle_2 \doteq \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix} \quad \text{usw..}$$

Nun muss eine Beziehung hergestellt werden zwischen den beiden einzelnen Operatoren und dem Operator auf dem Produktraum, am besten auf der Ebene der jeweiligen Basisvektoren. Es sei

$$\hat{O} =: \hat{A} \otimes \hat{B}$$

Es gelte: $\hat{A} \otimes \hat{B}|uu\rangle = \hat{A}|u\rangle \otimes \hat{B}|u\rangle$ $\hat{A} \otimes \hat{B}|ud\rangle = \hat{A}|u\rangle \otimes \hat{B}|d\rangle$

$$\hat{A} \otimes \hat{B} |du\rangle = \hat{A} |d\rangle \otimes \hat{B} |u\rangle \quad \hat{A} \otimes \hat{B} |dd\rangle = \hat{A} |d\rangle \otimes \hat{B} |d\rangle \quad \text{oder}$$

$$(\hat{A} \otimes \hat{B}) (|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle) = (\hat{A} |\varphi\rangle) \otimes (\hat{B} |\psi\rangle)$$

Dann gilt für die Darstellungen:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} b_{11} \\ a_{21} b_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} b_{11} \\ a_{11} b_{21} \\ a_{21} b_{11} \\ a_{21} b_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{1111} \\ m_{1211} \\ m_{2111} \\ m_{2211} \end{pmatrix} \quad \text{usw..}$$

Für die Darstellungsmatrix M bedeutet das:

$$M = \begin{pmatrix} m_{1111} & m_{1112} & m_{1121} & m_{1122} \\ m_{1211} & m_{1212} & m_{1221} & m_{1222} \\ m_{2111} & m_{2112} & m_{2121} & m_{2122} \\ m_{2211} & m_{2212} & m_{2221} & m_{2222} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} b_{11} & a_{11} b_{12} & a_{12} b_{11} & a_{12} b_{12} \\ a_{11} b_{21} & a_{11} b_{22} & a_{12} b_{21} & a_{12} b_{22} \\ a_{21} b_{11} & a_{21} b_{12} & a_{22} b_{11} & a_{22} b_{12} \\ a_{21} b_{21} & a_{21} b_{22} & a_{22} b_{21} & a_{22} b_{22} \end{pmatrix} = \begin{matrix} \text{Blockmatrix} \\ \vdots \end{matrix} \begin{pmatrix} a_{11} B & a_{12} B \\ a_{21} B & a_{22} B \end{pmatrix}$$

Mit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ gilt

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11} B & a_{12} B \\ a_{21} B & a_{22} B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} b_{11} & a_{11} b_{12} & a_{12} b_{11} & a_{12} b_{12} \\ a_{11} b_{21} & a_{11} b_{22} & a_{12} b_{21} & a_{12} b_{22} \\ a_{21} b_{11} & a_{21} b_{12} & a_{22} b_{11} & a_{22} b_{12} \\ a_{21} b_{21} & a_{21} b_{22} & a_{22} b_{21} & a_{22} b_{22} \end{pmatrix}$$

$A \otimes B$ heißt auch das **Kroneckerprodukt** oder das **Tensorprodukt von A und B**.

Beispiel: Ist $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ die z-Komponente des Spinoperator im Vektorraum \mathcal{H}_1

und $\tau_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ die x-Komponente des Spinoperator im Vektorraum \mathcal{H}_2

Der Operator $\sigma_z \otimes \tau_x$ ist dann:

$$\sigma_z \otimes \tau_x \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \tau_x & 0 \cdot \tau_x \\ 0 \cdot \tau_x & -1 \cdot \tau_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Der Operator wirke nun auf den Vektor $|ud\rangle$:

$$\sigma_z \otimes \tau_x |ud\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \sigma_z \otimes \tau_x |ud\rangle = |uu\rangle .$$

Welcher Operator überführt umgekehrt $|uu\rangle$ nach $|ud\rangle$?

Seine Matrix ist die inverse Matrix M^{-1} , die die gleiche Matrix wie M ist.

$$\tau_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \text{also ist}$$

$$\sigma_z \otimes \tau_y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} & 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\ 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} & -1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & -i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_z \otimes \tau_y |ud\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & -i & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \sigma_z \otimes \tau_y |ud\rangle = -i |uu\rangle$$

Auch hier gilt wieder, dass diese Matrix ihre eigene Inverse ist. Diese Operatoren sind normal.

Tabelle für die Wirkung der Spinkomponenten $\sigma_z, \sigma_x, \sigma_y$ auf die Basisvektoren $|u\rangle, |d\rangle$:

	$ u\rangle$	$ d\rangle$
σ_z	$ u\rangle$	$- d\rangle$
σ_x	$ d\rangle$	$ u\rangle$
σ_y	$i d\rangle$	$-i u\rangle$

oder

$\sigma_z u\rangle = u\rangle$	$\sigma_z d\rangle = - d\rangle$
$\sigma_x u\rangle = d\rangle$	$\sigma_x d\rangle = u\rangle$
$\sigma_y u\rangle = i d\rangle$	$\sigma_y d\rangle = -i u\rangle$

Bsp: $\sigma_y|u\rangle = i|d\rangle$ oder in Komponentendarstellung: $\sigma_y|u\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = i|d\rangle$

Kürzt man die Tensorprodukte der Operatoren mit einem Identitätsoperator ab, die auf einen Basisvektor des Produktraumes wirken:

$$(\sigma_y \otimes I)|ud\rangle = \sigma_y|u\rangle \otimes I|d\rangle =: \sigma_y|ud\rangle \quad (I \otimes \tau_x)|ud\rangle = I|u\rangle_1 \otimes \tau_x|d\rangle_2 =: \tau_x|ud\rangle$$

so sieht die Tabelle der Wirkung dieser Operatoren auf die Basisvektoren des Produktraumes folgendermaßen aus:

$\sigma_z uu\rangle = uu\rangle$	$\tau_z uu\rangle = uu\rangle$
$\sigma_z ud\rangle = ud\rangle$	$\tau_z ud\rangle = - ud\rangle$
$\sigma_z du\rangle = - du\rangle$	$\tau_z du\rangle = du\rangle$
$\sigma_z dd\rangle = - dd\rangle$	$\tau_z dd\rangle = - dd\rangle$
$\sigma_x uu\rangle = du\rangle$	$\tau_x uu\rangle = ud\rangle$
$\sigma_x ud\rangle = dd\rangle$	$\tau_x ud\rangle = uu\rangle$
$\sigma_x du\rangle = uu\rangle$	$\tau_x du\rangle = dd\rangle$
$\sigma_x dd\rangle = ud\rangle$	$\tau_x dd\rangle = du\rangle$
$\sigma_y uu\rangle = i du\rangle$	$\tau_y uu\rangle = i ud\rangle$
$\sigma_y ud\rangle = i dd\rangle$	$\tau_y ud\rangle = -i uu\rangle$
$\sigma_y du\rangle = -i uu\rangle$	$\tau_y du\rangle = i dd\rangle$
$\sigma_y dd\rangle = -i ud\rangle$	$\tau_y dd\rangle = -i du\rangle$

Wie sieht das Skalarprodukt im Produktraum aus? Für die Basisvektoren gilt:

$$\begin{aligned} \langle uu|uu\rangle &= 1 & \langle uu|ud\rangle &= 0 & \langle uu|du\rangle &= 0 & \langle uu|dd\rangle &= 0 \\ \langle ud|uu\rangle &= 0 & \langle ud|ud\rangle &= 1 & \langle ud|du\rangle &= 0 & \langle ud|dd\rangle &= 0 \\ \langle du|uu\rangle &= 0 & \langle du|ud\rangle &= 0 & \langle du|du\rangle &= 1 & \langle du|dd\rangle &= 0 \\ \langle dd|uu\rangle &= 0 & \langle dd|ud\rangle &= 0 & \langle dd|du\rangle &= 0 & \langle dd|dd\rangle &= 1 \end{aligned}$$

Bsp: $|\varphi\rangle = \frac{1}{2}|uu\rangle - \frac{1}{2}|ud\rangle + \frac{1}{2}|du\rangle - \frac{1}{2}|dd\rangle$ $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle$

$$\begin{aligned} \langle \varphi|\psi\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\langle uu|du\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}\langle uu|dd\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}}\langle ud|du\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}}\langle ud|dd\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}\langle du|du\rangle + \\ &+ \frac{1}{2\sqrt{2}}\langle du|dd\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}}\langle dd|du\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}}\langle dd|dd\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} = 0 \end{aligned}$$

Beachte, dass das Skalarprodukt eine *Sesquilinearform* ist, was hier keine Rolle spielte, da nur reelle Koeffizienten vorkamen.

Damit lassen sich *Erwartungswerte* im Produktraum bestimmen.

1. Sei der Operator $\sigma_x \otimes I$. Berechnet werden soll der Erwartungswert für diesen Operator im

Zustand $|uu\rangle$: $\langle uu|\sigma_x \otimes I|uu\rangle = \langle \sigma_x \otimes I \rangle_{|uu\rangle}$

$$\sigma_x \otimes I|uu\rangle = \sigma_x|u\rangle \otimes I|u\rangle = |d\rangle \otimes |u\rangle = |du\rangle \Rightarrow \langle uu|\sigma_x \otimes I|uu\rangle = \langle uu|du\rangle = 0$$

Der Erwartungswert ist der gleiche wie $\langle u|\sigma_x|u\rangle = \langle \sigma_x \rangle_{|u\rangle} = \langle u|d\rangle = 0$ im einfachen \mathcal{H}_1

2. Ein anderer Operator sei $I \otimes \tau_y$ und es werde sei Erwartungswert $\langle I \otimes \tau_y \rangle_{\frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle)}$

berechnet. Es gilt $(I \otimes \tau_y)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle\right) = \frac{-i}{\sqrt{2}}|uu\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|dd\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}}(|uu\rangle + |dd\rangle)$, also ist

$$\langle I \otimes \tau_y \rangle_{\frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle)} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) \left| I \otimes \tau_y \right| \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) \right\rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) \left| \frac{-i}{\sqrt{2}}(|uu\rangle + |dd\rangle) \right\rangle = 0$$

Berechnet man nun den Erwartungswert in \mathcal{H}_2 für τ_y in Bezug auf seine Wirkung auf

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|d\rangle - |u\rangle) \text{ so ergibt sich wegen } \tau_y\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|d\rangle - |u\rangle)\right) = -\frac{i}{\sqrt{2}}(|u\rangle + |d\rangle) :$$

$$\langle \tau_y \rangle_{\frac{1}{\sqrt{2}}(|d\rangle - |u\rangle)} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}(|d\rangle - |u\rangle) \left| \tau_y \right| \frac{1}{\sqrt{2}}(|d\rangle - |u\rangle) \right\rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}(|d\rangle - |u\rangle) \left| -\frac{i}{\sqrt{2}}(|u\rangle + |d\rangle) \right\rangle = \frac{-i}{2} + \frac{i}{2} = 0$$

Wir haben allgemein immer die gleichen Erwartungswerte im Produktraum und dem einzelnen Hilbertraum, wenn einer der Operatoren der Identitätsoperator ist.

Seite 35 wurde für einen beliebigen Zustand $|\psi\rangle = \alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle$ eines Spins gezeigt, dass für die

Spinkomponenten $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ gilt: $\langle \sigma_x \rangle^2 + \langle \sigma_y \rangle^2 + \langle \sigma_z \rangle^2 = 1$, was besagt, dass mindestens ein

Erwartungswert einer Spinkomponente ungleich Null ist. Ich möchte hierfür noch ein konkretes **Beispiel** angeben:

$|\psi\rangle = \frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle$ sei der Zustand, in dem sich der Spin befindet.

Zu diesem Zustand gibt es einen Polarisationsvektor $\hat{n} = \begin{pmatrix} 2\Re(\alpha_u \alpha_d^*) \\ 2\Im(\alpha_u^* \alpha_d) \\ \alpha_u^* \alpha_u - \alpha_d^* \alpha_d \end{pmatrix}$ (Seite 35), für den

das Messgerät (**SG-Apparat**) in diese Richtung gestellt, sicher das Messergebnis 1 angibt, der Spinvektor also in diese Richtung zeigt. In dem Beispiel ist

$$\alpha_u = \frac{1}{2} \text{ und } \alpha_d = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\hat{n} = \begin{pmatrix} 2\Re\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ 2\Im\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,87 \\ 0 \\ -0,5 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_n = \frac{1}{2}\sqrt{3}\sigma_x - \frac{1}{2}\sigma_z$$

$$\langle \sigma_x \rangle_{|\psi\rangle} : \sigma_x \left(\frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \right) = \frac{1}{2}\sigma_x|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}\sigma_x|d\rangle = \frac{1}{2}|d\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|u\rangle$$

$$\left\langle \frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \left| \sigma_x \left| \frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \right. \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \left| \frac{1}{2}|d\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|u\rangle \right. \right\rangle = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \langle \sigma_x \rangle^2 = \frac{3}{4}$$

$$\langle \sigma_y \rangle_{|\psi\rangle} : \sigma_y \left(\frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \right) = \frac{1}{2}\sigma_y|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}\sigma_y|d\rangle = \frac{i}{2}|d\rangle - \sqrt{3}\frac{i}{2}|u\rangle$$

$$\left\langle \frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \left| \sigma_y \left| \frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \right. \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \left| \frac{i}{2}|d\rangle - \sqrt{3}\frac{i}{2}|u\rangle \right. \right\rangle = -\sqrt{3}\frac{i}{4} + \sqrt{3}\frac{i}{4} = 0 \Rightarrow \langle \sigma_y \rangle^2 = 0$$

$$\langle \sigma_z \rangle_{|\psi\rangle} : \sigma_z \left(\frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \right) = \frac{1}{2}\sigma_z|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}\sigma_z|d\rangle = \frac{1}{2}|u\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle$$

$$\left\langle \frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \left| \sigma_z \left| \frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \right. \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2}|u\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \left| \frac{1}{2}|u\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2}|d\rangle \right. \right\rangle = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \langle \sigma_z \rangle^2 = \frac{1}{4}$$

$$\langle \sigma_x \rangle^2 + \langle \sigma_y \rangle^2 + \langle \sigma_z \rangle^2 = \frac{3}{4} + 0 + \frac{1}{4} = 1$$

Das gilt auch im Produktraum für die Produktzustände, jedoch nicht für alle Zustände.

Der physikalische Sachverhalt soll nochmal dargestellt werden:

Elektronenstrahl

Stellt man sich den Spin eines Elektrons als Massenerscheinung der Spins der (virtuellen) Photonen vor, die das Elektron ausmachen, so liegt *der* Spin eines Elektrons vor der Messung nicht vor, (ebenso wenig wie das Elektron selbst). Ein „Elektron“ ist im Gegensatz zu einem Positron m.E. dadurch gekennzeichnet, dass die Spins alle up (bzw. down) sind relativ zu ihrer Bewegungsrichtung. Die der Positronen genau entgegengesetzt. Kommt ein „Elektron“ in ein Magnetfeld richten sich die Spins der virtuellen Photonen parallel oder antiparallel aus und da das Magnetfeld inhomogen ist, erhalten sie eine Präzession. Die Summe dieser **Photonenspins** ergibt den **Elektronenspin**

Da die Ausrichtungen der Photonenspins zuvor statistisch gleichverteilt waren, hängt es vom Zufall ab, ob der erste Fall (spin up) oder der zweite (spin down) nach dem Durchgang durch das inhomogene Feld vorliegt.

Man kann nun den SG-Apparat je nach Flugrichtung der Elektronen um diese Achse drehen. Das Elektron wird aber immer bezüglich des Messapparates entweder nach oben oder nach unten gehen, egal wie er orientiert ist. Die Flugrichtung kann als y-Achse genommen werden. Dann wird oben die z-Achse festlegen und orthogonal zu beiden legt man dann die x-Achse fest, sodass ein Rechtssystem vorliegt.

Entweder dreht man das Koordinatensystem um eine seiner Achsen oder den gesamten Apparat samt Elektronenbahn.

Dreht man einen **zweiten Apparat** um 180° um die y -Achse upside-down, und bringt ihn hinter dem ersten an, bei dem die down-Elektronenspins abgeschirmt werden, also nur noch die up-Elektronenspins weiter wandern, so sind die up-Spins bzgl. des gedrehten zweiten Apparats natürlich down-Spins und die Messung ergibt folglich -1.

Wird der **zweite Apparat** aber nur um 90° bzgl. der y -Achse nach rechts gedreht und wieder nur die down-Spins ausgeblendet, dann wäre der restliche up-Strahl bzgl. des zweiten Apparats ein right-Strahl. Dem ist aber nicht so. Die Messungen ergeben zu 50% right und zu 50% left. Der Zustand up wird durch die Drehung des Magneten von der z -Richtung des Feldes in die x -Richtung zerstört. Die **Photonenspins** sind dann wieder gleichverteilt bzgl. der x -Richtung, so dass zu je 50% entweder

right oder left gemessen werden.

Misst man in Richtung der z -Achse (1. Apparat), so wird für die gemessene Größe (Observable) der Spin ausschließlich in z -Richtung gemessen werden können, also den z -Spin mit den Werten oben (1) oder unten (-1). Die mathematische Größe ist hierfür die z -Komponente des Spin-Operators \hat{s} oder kurz σ , die mit σ_z bezeichnet wird.

Angenommen der Vektor σ läge in der x,z-Ebene: $\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_x \\ 0 \\ \sigma_z \end{pmatrix}$

verschiedene Präzessionen pro Feld

Der SG-Apparat, der das inhomogene Feld in z-Richtung hat, misst die z-Komponente

$\sigma_z = \sigma \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ und misst etwa 1: $\sigma_z = 1$, mathematisch symbolisiert den Zustand $|1\rangle = |u\rangle = |\uparrow\rangle$.

Misst der Apparat aber den gleichen Spin σ in x-Richtung, dann ergibt sich die x-Komponente

$\sigma_x = \sigma \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und misst etwa 1: $\sigma_x = 1$, was durch den Zustand $|1\rangle = |r\rangle = |\rightarrow\rangle$ symbolisiert ist.

Ist also der mathematische Zustandsvektor $|u\rangle$ vorgegeben, so kann man den SG-Apparat samt Elektronenstrahl so ausrichten, dass σ in z-Richtung durch die Observable σ_z gemessen wird, wobei die Richtung durch den Vektor $\hat{n} = (0, 0, 1)$ beschrieben wird. Oder allgemein:

Ist der Zustandsvektor $|\psi\rangle = \alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle$ vorgegeben, dann gibt es einen Richtungsvektor

$\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$, in dessen Richtung man das SG-Messgerät ausrichtet und so den Spin durch seine Komponente $\sigma_n = \hat{n} \cdot \sigma = n_x \sigma_x + n_y \sigma_y + n_z \sigma_z$ misst mit dem Ergebnis 1 bzw. σ so, dass gilt: $\sigma_n |\psi\rangle = 1 \cdot |\psi\rangle$:

(mathematisch) $|\psi\rangle = \alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle \Rightarrow$ Messgerät in Richtung $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ (empirisch)

(Zustand up, down oder rechts oder...) und misst Observable zu „up“ bzgl. Messgerät (sicher).

Jeder Spinzustand kann also durch die richtige Orientierung eines Messgeräts realisiert werden.

Ist bspw. $|\psi\rangle = |d\rangle = |-1\rangle$, so ist der Polarisationsvektor $\hat{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ und dreht man das Gerät in

Richtung der negativen z-Achse, also upside-down, so misst er anstatt vorher -1 nun 1, die Spinkomponente ist $\sigma_n = -\sigma_z$ und $-\sigma_z|d\rangle = 1 \cdot |d\rangle$, da gilt: $\sigma_z|d\rangle = -1 \cdot |d\rangle$.

Wie bereits oben gesagt, gilt $\langle \sigma_x \rangle^2 + \langle \sigma_y \rangle^2 + \langle \sigma_z \rangle^2 = 1$ für einen beliebigen Spinzustand

$$|\psi\rangle = \alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle.$$

Das gilt auch im Produktraum, aber nur für Produktzustände. Sei $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) =: |sing\rangle$

ein Zustand, der sich nicht als Produkt zweier Zustände in den einzelnen Räumen schreiben lässt.

Die Komponenten $\sigma_z, \sigma_x, \sigma_y$ des Spinoperators wirken nur auf den ersten Teil der

Zustandsvektoren aus dem Produktraum, d.h. $\sigma_z \otimes I$ wird zu σ_z abgekürzt, etc.

$$\langle \sigma_z \rangle_{|sing\rangle}: \sigma_z \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_z (|ud\rangle - |du\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle + |du\rangle) \Rightarrow$$

$$\langle \sigma_z \rangle_{|sing\rangle} = \left\langle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right) \right| \sigma_z \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right\rangle = \left\langle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right) \right| \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle + |du\rangle) \rangle = 0$$

$$\langle \sigma_x \rangle_{|sing\rangle}: \sigma_x \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_x (|ud\rangle - |du\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|dd\rangle - |uu\rangle) \Rightarrow$$

$$\langle \sigma_x \rangle_{|sing\rangle} = \left\langle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right) \right| \sigma_x \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right\rangle = \left\langle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right) \right| \frac{1}{\sqrt{2}} (|dd\rangle - |uu\rangle) \rangle = 0$$

$$\langle \sigma_y \rangle_{|sing\rangle}: \sigma_y \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_y (|ud\rangle - |du\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (i|dd\rangle + i|uu\rangle) \Rightarrow$$

$$\langle \sigma_y \rangle_{|sing\rangle} = \left\langle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right) \right| \sigma_y \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right\rangle = \left\langle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) \right) \right| \frac{1}{\sqrt{2}} (i|dd\rangle + i|uu\rangle) \rangle = 0$$

Also $\langle \sigma_x \rangle = \langle \sigma_y \rangle = \langle \sigma_z \rangle = 0$ im Zustand $|sing\rangle$ (*). Wie gleich unten gezeigt wird, ist dies ein

verschränkter Zustand. Für Produktzustände, also Zustände der Form

$$|\psi\rangle = (\alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle) \otimes (\beta_u|u\rangle + \beta_d|d\rangle) \quad \text{oder} \quad |\psi\rangle = \alpha_u\beta_u|uu\rangle + \alpha_u\beta_d|ud\rangle + \alpha_d\beta_u|du\rangle + \alpha_d\beta_d|dd\rangle$$

gilt aber: $\langle \sigma_x \rangle^2 + \langle \sigma_y \rangle^2 + \langle \sigma_z \rangle^2 = 1$, denn nach einiger Rechnung ergibt sich:

$$\langle \sigma_x \rangle^2 = (\alpha_u^* \alpha_d + \alpha_d^* \alpha_u)^2 \quad \langle \sigma_y \rangle^2 = -((\alpha_u^* \alpha_d - \alpha_d^* \alpha_u)^2) \quad \langle \sigma_z \rangle^2 = (1 - 2 \alpha_d^* \alpha_d)^2$$

Ausklammern und zusammenfassend ergibt sich unter Berücksichtigung von

$$\alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d = 1 \quad : \quad \langle \sigma_x \rangle^2 + \langle \sigma_y \rangle^2 + \langle \sigma_z \rangle^2 = 1 \quad .$$

Was bedeutet das seltsame Ergebnis $\langle \sigma_x \rangle = \langle \sigma_y \rangle = \langle \sigma_z \rangle = 0$ in dem verschränkten Zustand

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) =: |sing\rangle \quad ? \quad \langle \sigma_z \rangle = 0 \quad \text{bedeutet, dass die Messergebnisse für die}$$

Observable σ_z gleichwahrscheinlich 1 und -1 sind, also total zufällig. Genau so für die beiden anderen Observablen σ_x und σ_y . Und ebenso für τ_x, τ_y, τ_z . Über die Zustände der einzelnen Spins weiß man also nichts. Dagegen ist der Zustand des gesamten Systems klar $|sing\rangle$. Das ist das Seltsame, dass man über den Zustand des Gesamtsystems genau Bescheid weiß, ohne etwas über seine Teile zu wissen!

Wenn man einen Teil misst, dann ist der Zustand des Teilsystems klar, aber erst nach der Messung. Misst man bspw. in Richtung der z-Achse und ist das Ergebnis 1, so weiß man, dass der Spin des ersten Elektrons im Zustand $|u\rangle$ ist. Dann ist automatisch aber der Spin des zweiten Elektrons im Zustand $|d\rangle$ und eine Messung in Richtung der negativen z-Achse ergibt vorhersehbar und sicher den Wert 1.

Der Zustand $|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle + |ud\rangle)$, der sich auch als Produktzustand schreiben lässt:

$$|\varphi\rangle = |u\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle + |d\rangle) \quad \text{ist nicht verschränkt und es gilt } \langle \sigma_x \rangle^2 + \langle \sigma_y \rangle^2 + \langle \sigma_z \rangle^2 = 1 \quad ,$$

d.h. mindestens ein Erwartungswert ist ungleich Null, es ist $\langle \sigma_x \rangle = 0$; $\langle \sigma_y \rangle = 0$; $\langle \sigma_z \rangle = 1$.

Wird die Observable σ_z gemessen, so ist das Ergebnis zu 100% sicher, nämlich 1, es wird also der Zustand $|u\rangle$ festgestellt für den ersten Spin. Der zweite Spin ist jedoch ganz zufällig up oder down, d.h. $\langle \tau_z \rangle = 0$, wird die Observable τ_z gemessen, denn

$$\tau_z \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle \Rightarrow$$

$$\langle \tau_z \rangle = \left\langle \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle \right) \middle| \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle \right) \right\rangle = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

27 Das gleiche Ergebnis gilt für die Erwartungswerte der Komponenten von τ .

Für die anderen beiden Observablen gilt: $\langle \tau_y \rangle = 0$ und $\langle \tau_x \rangle = 1$. Das bedeutet, dass eine Messung von τ_x sicher 1 ergibt. Das rührt daher, dass der zweite Spin in $|\varphi\rangle = |u\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle + |d\rangle)$ gerade $\tau_x = 1$ hat. Der kombinierte Spin ist also $|\varphi\rangle = |u\rangle \otimes |r\rangle = |ur\rangle$.

$|\varphi\rangle = |ur\rangle$ ist also der Eigenvektor mit dem Eigenwert 1 von dem Operator $\sigma_z \otimes \tau_x$.

Hier weiß man sowohl alles über den Gesamtspin als auch über seine Teile. Die Teile sind hier sozusagen Individuen im Verband. Im stark verschränkten Zustand geben die Teile ihre Individualität auf.

Die Verschränkung ist das seltsamste Phänomen der QM, das Einstein als Argument entwickelt hatte, um zu zeigen, dass die gängige QM wohl unvollständig sei. Es hat sich aber gezeigt, dass dem wohl nicht so ist und dass das Phänomen der Verschränkung existiert und wurde sehr oft experimentell nachgewiesen. Man kann über ein System alles wissen, aber nicht über seine Teile. Es ist also ein Problem des Teil-Ganze-Verhältnisses. Da die Evolution der Natur darin besteht, dass sich ein Etwas, sozusagen „Ganzes“ differenziert und sich dann aus Teilen zusammensetzt, scheint die Zeit darin eine Rolle zu spielen, aber wahrscheinlich auch die Entwicklung des Raumes. Betrachtet man dieses Problem zunächst philosophisch, ohne in die physikalischen Einzelheiten einzugehen, so stellt man fest, dass die wohl nachhaltigste Veränderung der Sichtweise von Parmenides eingeleitet wurde, die die ganze nachträgliche Philosophie bis auf den heutigen Tag stark und grundlegend beeinflusst hat. Die vor ihm übliche Naturphilosophie suchte nach der Arche, dem grundlegenden Prinzip in der Vielheit der Erscheinungswelt und fand sie ihn zumeist in natürlichen Einheiten: Wasser oder Luft oder Feuer. Erst Anaximander hob die Frage auf eine höhere Stufe: dem Apeiron, dem Grenzenlosen bzw. dem Bestimmungslosen. Im Zusammenspiel mit der Grenze (peras) sollte dann die Vielheit erklärbar werden, was wahrscheinlich auf die Pythagoreer zurück geht. Fasst man es begrifflich, so ist Peras das Prinzip, was das Apeiron zerteilt. Peras als der Begriff, der ein Etwas in ein A und sein Gegenteil non-A zerlegt:

Bei der Verschränkung sieht es nun so aus, dass man zwar das Apeiron kennt, aber nicht seine Teile A und non-A.

Parmenides nun wollte das innerliche Apeiron retten vor der Zerteilung, indem er das logische Mittel, die Negation, das non, untersuchte. Das Apeiron war ihm das Sein, nicht nur die Grundlage, sondern das einzige wahrhafte Sein. Weil das Nicht oder wie man häufig sagt, das Nichtsein,

garnicht existiert, wie sein Name ja sagt: Nur „Sein ist, Nicht-ist ist nicht“. Zwei Tautologien. Das Sein ist eine untrennbare Einheit, die Trennung ist purer Schein, sie ist menschengemacht. Nun so weit würde ich nicht gehen. Teilung ist sicherlich nicht nur begrifflich, sondern auch natürlich. Aber vielleicht verstehen wir den Zusammenhang nicht richtig.

Wie sieht die Verschränkung aus? Ein einfaches Beispiel. Zwei Elektronenspins oder Photonenspins können eine unterschiedliche Darstellung haben. Gegeben seien zwei Hilberträume $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ mit den Basisvektoren $|u\rangle_1, |d\rangle_1$ bzw. $|u\rangle_2, |d\rangle_2$ und der Produktraum $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ mit den Basisvektoren $|uu\rangle, |ud\rangle, |du\rangle, |dd\rangle$.

Jeder Zustand im Produktraum hat die Form $|\psi\rangle = \gamma_1|uu\rangle + \gamma_2|ud\rangle + \gamma_3|du\rangle + \gamma_4|dd\rangle$ mit 6 reellen Parametern.

Zustände, die sich in Produktform $(\alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle) \otimes (\beta_u|u\rangle + \beta_d|d\rangle)$ (*) schreiben lassen, sind nicht verschränkt, diejenigen die sich nicht so darstellen lassen, sind verschränkt.

Multipliziert man (*) aus, erhält man: $\alpha_u\beta_u|uu\rangle + \alpha_u\beta_d|ud\rangle + \alpha_d\beta_u|du\rangle + \alpha_d\beta_d|dd\rangle$ (**)

Der Zustand $\frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle$ (ein sogenannter Tripletzustand) ist ein (maximal) verschränkter

Zustand, denn wählt man den ausmultiplizierten Produktzustand (**), so ergeben sich vier Gleichungen:

$$\alpha_u\beta_u=0 \quad \alpha_u\beta_d=\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \alpha_d\beta_u=\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \alpha_d\beta_d=0$$

Diese Gleichungen sind aber nicht lösbar, denn aus der ersten Gleichung folgt: $\alpha_u=0 \vee \beta_u=0$.

$\alpha_u=0$ widerspricht der zweiten Gleichung, $\beta_u=0$ widerspricht der dritten Gleichung.

Der betrachtete Zustand lässt sich also nicht als Produktzustand darstellen, d.h. er ist nicht auflösbar in eine Kombination aus einem Zustand im ersten Hilbertraum und in einen im zweiten Hilbertraum.

Folgender Zustand ist zerlegbar, also nicht verschränkt: $|\varphi\rangle = \frac{1}{2}|uu\rangle - \frac{1}{2}|ud\rangle + \frac{1}{2}|du\rangle - \frac{1}{2}|dd\rangle$,

denn es gilt: $|\varphi\rangle = |r\rangle \otimes |l\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle\right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle\right)$.

Wann ist ein Zustand $|\psi\rangle = \gamma_1|uu\rangle + \gamma_2|ud\rangle + \gamma_3|du\rangle + \gamma_4|dd\rangle$ aus dem Produktraum mit

$$\gamma_1^* \gamma_1 + \gamma_2^* \gamma_2 + \gamma_3^* \gamma_3 + \gamma_4^* \gamma_4 = 1 \quad \text{verschränkt?}$$

Wenn das Gleichungssystem $\alpha_u \beta_u = \gamma_1$ $\alpha_u \beta_d = \gamma_2$
 $\alpha_d \beta_u = \gamma_3$ $\alpha_d \beta_d = \gamma_4$ in den Alphas und Betas nicht
 $\alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d = 1$ $\beta_u^* \beta_u + \beta_d^* \beta_d = 1$
 lösbar ist.

Bspw. ist auch der Zustand $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle$ nicht verschränkt, da er sich zerlegen lässt in

$$|\psi\rangle = |d\rangle \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle \right) .$$

In der Komponenten-Darstellung sähe das folgendermaßen aus: $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Dagegen aber ist $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle$ maximal verschränkt, sogenannter Singulettzustand.

Dabei sind $\gamma_1 = \gamma_4 = 0$; $\gamma_2 = \frac{-1}{\sqrt{2}}$; $\gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Um nicht verschränkt zu sein, müsste

$\gamma_2 = 0 \vee \gamma_3 = 0$, denn $\gamma_1 = 0 \Rightarrow \alpha_u = 0 \vee \beta_u = 0 \Rightarrow \gamma_2 = 0 \vee \gamma_3 = 0$ (*), was aber offensichtlich nicht zutrifft.

Basiszustände im Produktraum sind natürlich nicht verschränkt.

Alle Zustände der Art $\frac{1}{\sqrt{2}}(\pm|ud\rangle \pm |du\rangle)$ sind verschränkt, ebenso $\frac{1}{\sqrt{2}}(\pm|uu\rangle \pm |dd\rangle)$

Diese maximal verschränkten Zustände nennt man auch **Bell-Zustände**.

In Komponentenform dargestellt sind das:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle + |dd\rangle) \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle - |dd\rangle) \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle + |du\rangle) \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sie bilden eine ONBasis des Produktraumes, wie man direkt sieht. Der letzte Zustand ist der Singulett-Zustand, die übrigen drei sind Triplett-Zustände. Sie spiegeln (im Fall der Triplets) aufgespaltene Energieniveaus im Atom wider.

$$\text{Nicht verschränkt sind: } \frac{1}{\sqrt{2}}(\pm|du\rangle \pm |dd\rangle) = |d\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(\pm|u\rangle \pm |d\rangle)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\pm|ud\rangle \pm |dd\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pm|u\rangle \pm |d\rangle) \otimes |d\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\pm|uu\rangle \pm |ud\rangle) = |u\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(\pm|u\rangle \pm |d\rangle)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\pm|uu\rangle \pm |du\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pm|u\rangle \pm |d\rangle) \otimes |u\rangle$$

Wie sieht es aus mit drei Summanden?

Bspw. ist $\pm \frac{1}{2}|ud\rangle \pm \frac{1}{2}|du\rangle \pm \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle$ verschränkt wegen (*) und ähnlicher Grund für

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle \pm \frac{1}{2}|ud\rangle \pm \frac{1}{2}|du\rangle \text{ oder mit permutierten Koeffizienten.}$$

Ebenso ist $\pm \frac{1}{2}|uu\rangle \pm \frac{1}{2}|du\rangle \pm \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle$ und $\pm \frac{1}{2}|uu\rangle \pm \frac{1}{2}|ud\rangle \pm \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle$ oder mit perm. Koeff.

verschränkt.

Gibt es Zustände mit drei Summanden, die nicht nicht verschränkt sind? Nein, denn alle möglichen Produktzustände ergeben ausmultipliziert entweder vier oder zwei Summandenzustände im Produktraum. Also alle Zustände aus drei Summanden sind verschränkt, aber nicht maximal. Das sieht man etwa am letzten Beispiel: Gibt ein Messergebnis des ersten Teilchens den Zustand up, so kann das 2. Teilchen up oder down ergeben, ist also nicht festgelegt. Ist aber das Messergebnis des ersten Teilchens down, dann ist automatisch das des zweiten Teilchens auch down. Das gleiche gilt für die erste Messung des 2. Teilchens. Das gilt für alle obigen Beispiele. Die Verschränkung ist also nur halb.

Nun zu vier Summanden. Hier gibt es keine Verschränkung.

Summanden:

1 und 4 nicht verschränkt	2 verschränkt (max.)	2 nicht verschränkt	3 verschränkt (schwächer)
	$\frac{1}{\sqrt{2}}(uu\rangle+ dd\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(uu\rangle+ ud\rangle)$	$\pm\frac{1}{\sqrt{2}} uu\rangle\pm\frac{1}{2} ud\rangle\pm\frac{1}{2} du\rangle$
	$\frac{1}{\sqrt{2}}(uu\rangle- dd\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(uu\rangle- ud\rangle)$	$\pm\frac{1}{2} ud\rangle\pm\frac{1}{2} du\rangle\pm\frac{1}{\sqrt{2}} dd\rangle$
	$\frac{1}{\sqrt{2}}(ud\rangle+ du\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(uu\rangle+ du\rangle)$	$\pm\frac{1}{2} uu\rangle\pm\frac{1}{2} du\rangle\pm\frac{1}{\sqrt{2}} dd\rangle$
	$\frac{1}{\sqrt{2}}(ud\rangle- du\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(uu\rangle- du\rangle)$	$\pm\frac{1}{2} uu\rangle\pm\frac{1}{2} ud\rangle\pm\frac{1}{\sqrt{2}} dd\rangle$
		$\frac{1}{\sqrt{2}}(ud\rangle+ dd\rangle)$	
		$\frac{1}{\sqrt{2}}(ud\rangle- dd\rangle)$	
		$\frac{1}{\sqrt{2}}(du\rangle+ dd\rangle)$	
		$\frac{1}{\sqrt{2}}(du\rangle- dd\rangle)$	

Der Zustand $\frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle+\frac{1}{2}|ud\rangle+\frac{1}{2}|du\rangle$ ist nur schwach verschränkt.

$$\langle\sigma_x\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}};\langle\sigma_y\rangle=0;\langle\sigma_z\rangle=\frac{1}{2}\quad\langle\tau_x\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}};\langle\tau_y\rangle=0;\langle\tau_z\rangle=\frac{1}{2}$$

Misst man die Observable σ_z und erhält man -1, also den Zustand $|d\rangle$, dann liegt der Wert für die Observable τ_z automatisch fest mit 1, $|u\rangle$.

Hat man jedoch mit σ_z den Wert 1 gemessen, also $|u\rangle$, dann liegt das Messergebnis für τ_z nicht fest.

Der Unterschied zum nicht verschränkten Zustand $\frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle+|ud\rangle)$ besteht darin, dass für σ_z

von vornherein nur 1 gemessen werden kann. Bei obigen schwach verschränkten Zustand wird eine Wahl durch die Messung $\sigma_z=-1$ für den zweiten Spin erst verhindert, der ohne die erste

Messung noch bestand. Der Zustand ist nur schwach verschränkt im Gegensatz zu

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle + |dd\rangle)$$

bei dem keine Wahl für den anderen Spin bestand, wenn eine Messung des einen stattgefunden hatte.

Doch das erst wirklich Rätselhaft taucht dann erst auf, wenn man die verschränkten Elektronen sehr weit voneinander entfernt, so dass keine Information von einem zum andern mehr aufgrund der Relativitätstheorie möglich scheint, da es eine maximale Informationsgeschwindigkeit c gibt.

Wird also bspw. im Zustand $\frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{1}{2}|ud\rangle + \frac{1}{2}|du\rangle$ das auf der Erde verbliebene erste Elektron

gemessen und der Zustand $|d\rangle$ festgestellt, dann wird unmittelbar das zweite Elektron am „anderen Ende“ des Universums seine Superposition aufgeben und den Zustand $|u\rangle$ einnehmen. Diese von Einstein sogenannte *spukhafte Fernwirkung* ist das eigentliche Problem. Wie kann man es interpretieren?

Meines Erachtens hängt das mit unserem Begriff des Raumes zusammen: Er ist ein Kontinuum, der mathematisch durch den \mathbb{R}^3 gedacht wird. An jedem Ort kann sich etwas befinden. Der eine Spin und der weit entfernte befinden sich an verschiedenen Orten.

Aber ist das der richtige Raumbegriff? Ein Ort ist nicht von Anfang an da. Die Wo-Frage ist nicht immer sinnvoll. Der Raum ist entstanden. Ein Objekt kann nur existieren, wenn für es ein Ort vorhanden ist, an dem es dann da ist. Ein Ort ist umgekehrt definiert durch das Zusammentreffen mehrerer virtueller Photonen zu einer Wolke. Wird die Dichte dort genügend groß, dann ist ein reales Photon daraus entstanden, das von einem Teil der Wolke umgeben ist. Das Photon ist am Ort der Wolke. Wenn sich nun viele solcher Wolken bilden, dann gibt es mehrere Orte, die sehr groß sein können und in sich wieder andere Orte, dichtere Ansammlungen beherbergen können. Orte sind vielfach verschachtelt und überlagern sich. Unser Raum ist ein sehr feiner später Raum. Diese frühen und später entwickelten Räume existieren gleichzeitig, ähnlich wie die Bodenschichten der Archäologie. Räume können auch wieder vergehen.

Die Verschränkung von bspw. zwei Teilchen befinden sich in einem archaischen Raum, der von sehr kleinen neueren überlagert ist. Kurz die **verschränkten Teilchen sind am selben archaischen Ort**. Für uns liegen sie an **verschiedenen Orten**.

Beide Räume haben eine andere Topologie.

Hat das **Paulische Ausschließungsprinzip** etwas mit der Verschränkung zu tun?

Bevor das untersucht wird, zunächst zum Ausschließungsprinzip:

Gegeben seien zwei identische Teilchen (Elektronen oder Photonen), die sich nur im Spinzustand unterscheiden, also in einer Superposition der Zustände $|ud\rangle$ und $|du\rangle$ befinden:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle + |du\rangle) \quad \text{bzw.} \quad |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) \quad (\text{Beides sind im Übrigen maximal}$$

verschränkte Zustände). \hat{P} sei der Vertauschungsoperator, der die beiden Teilchen permutiert:

$$\hat{P}|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|du\rangle + |ud\rangle) = |\psi_1\rangle \quad (1) \text{ symmetrisch bzw.}$$

$$\hat{P}|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|du\rangle - |ud\rangle) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) = -|\psi_2\rangle \quad (2) \text{ antisymmetrisch.}$$

Wendet man den Vertauschungsoperator bei $|\psi_2\rangle$ zweimal an, so hat man wieder den ursprünglichen Zustand. Man kann die Vertauschung auch veranschaulichen als Pfeilbewegung auf dem Möbiusband. Erst wenn man eine Rotation um 720° vollzieht, geht der Pfeil (Spinor) wieder in sich über.

Sind nun in der „antisymmetrischen“ Form beide Spins gleichgerichtet:

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle - |uu\rangle) = |0\rangle \quad \text{bzw.} \quad |\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|dd\rangle - |dd\rangle) = |0\rangle, \quad \text{verschwindet die Wellenfunktion}$$

und ihre Wahrscheinlichkeit ist 0, d.h. dieser Zustand kann nicht vorkommen. Das bedeutet, da diese Form für Fermionen gilt, dass sie nicht den gleichen Spinzustand besetzen dürfen. Die Frage ist, weshalb die antisymmetrische Form nur für Fermionen gilt und die symmetrische nur für Bosonen.

Oder anders formuliert:

Sei eine gesamte Wellenfunktion $\psi(x_1, x_2)$ für zwei ununterscheidbare Teilchen gegeben, wobei x_1 bzw. x_2 die Position von Teilchen 1 bzw. Teilchen 2 sei. Sei \hat{P} der Vertauschungsoperator, der Teilchen 1 mit Teilchen 2 vertauscht: $\hat{P}\psi(x_1, x_2) = \psi(x_2, x_1) = e^{i\varphi}\psi(x_1, x_2)$, da die Vertauschung identischer Teilchen nicht beobachtbar ist und daher der Betrag der Wellenfunktionen bei Vertauschung gleich sein müssen $|\psi(x_2, x_1)| = |\psi(x_1, x_2)|$, was gerade für

$$\psi(x_2, x_1) = e^{i\varphi}\psi(x_1, x_2) \quad \text{gilt.}$$

Wendet man \hat{P} zweimal an, so ist $\hat{P}^2 = \hat{I}$:

$$\psi(x_1, x_2) = \hat{P}^2 \psi(x_1, x_2) = \hat{P} e^{i\varphi} \psi(x_1, x_2) = e^{i\varphi} \hat{P} \psi(x_1, x_2) = (e^{i\varphi})^2 \psi(x_1, x_2) \Rightarrow (e^{i\varphi})^2 = 1 \Rightarrow e^{i\varphi} = \pm 1,$$

also $\psi(x_2, x_1) = e^{i\varphi} \psi(x_1, x_2) = \pm \psi(x_1, x_2)$. Man setzt also zwei Arten von Teilchen²⁸, diejenigen

die der symmetrischen Vertauschung $\psi(x_2, x_1) = \psi(x_1, x_2)$ gehorchen, die Bosonen mit ganzzahligem Spin und diejenigen, die der antisymmetrischen $\psi(x_2, x_1) = -\psi(x_1, x_2)$ genügen, die Fermionen mit halbzahligem Spin. Das Spin-Statistik-Theorem beweist nichts (und ist auch nicht bewiesen), sondern zeigt nur die Verbindung zu diesen Vertauschungsformen auf.

Hat man bspw. ein Para-Heliumatom mit seinem Elektronenpaar, dann ist der Spin des einen Elektron bspw. up und der des Partners down oder umgekehrt.

Wird das Heliumatom zu $\text{He}^+ = \text{H II}$ ionisiert, sodass ein Elektron durch sehr hohe Energiezugabe ausgesendet wurde, so wären die beiden Elektronen immer noch verschränkt, wenn das Photon die Verschränkung nicht aufgelöst hat (was sehr wahrscheinlich ist). Würde das gelöste Elektron seinen Spin wechseln etwa von up zu down, so müsste das gebundene Elektron von down zu up übergehen.

Zurück zur Mathematik. Befinden wir uns im Produktraum, so war der Operator $\sigma_z \otimes I$, derjenige, der nur auf den ersten Spin wirkt, der zweite blieb unverändert. Das Messgerät misst dann auch nur den Spin des ersten Elektrons. Operatoren können aber auch addiert oder hintereinander ausgeführt werden, wobei ihre darstellenden Matrizen multipliziert wurden.

Beispielsweise ist $(\sigma_z \otimes I) \circ (I \otimes \tau_z) \stackrel{\text{Abkürzung}}{=} : \sigma_z \tau_z$ ein Operator, bei dem ein Messgerät zuerst die

Observable τ_z misst und dann mit einem anderen Messgerät die Observable σ_z .

Die erste Messung wird dadurch nicht zerstört, da die beiden Operatoren kommutieren:

$$\begin{aligned} \sigma_z \otimes I &\doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ I \otimes \tau_z &\doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ (\sigma_z \otimes I) \circ (I \otimes \tau_z) &\doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

²⁸ Oder man schließt das Superpositionsprinzip hierfür aus.

$$(I \otimes \tau_z) \circ (\sigma_z \otimes I) \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Das gilt allgemein: jede Komponente von (kurz) σ kommutiert mit jeder von τ .

Dies Produkt soll nun auf den (maximal) verschränkten $|sing\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle)$ Zustand wirken:

$$\tau_z \sigma_z \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) = \tau_z \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle + |du\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-|ud\rangle + |du\rangle) \Rightarrow \tau_z \sigma_z |sing\rangle = -|sing\rangle, \text{ d.h.}$$

$|sing\rangle$ ist Eigenvektor dieses Operators mit Eigenwert -1.

Wenn der erste Messapparat 1 misst, misst der zweite -1 und umgekehrt. Das Produkt der Messungen ist immer -1. Der Erwartungswert des Produktoperators ist -1

Misst man die beiden Observablen σ_x und τ_x nacheinander, ergibt sich:

$$\tau_x \sigma_x \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) = \tau_x \frac{1}{\sqrt{2}}(|dd\rangle - |uu\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|du\rangle - |ud\rangle) \Rightarrow \tau_x \sigma_x |sing\rangle = -|sing\rangle$$

$|sing\rangle$ ist also auch ein Eigenvektor dieses Operators mit Eigenwert -1.

Misst der eine Apparat auf der x-Achse und der andere auch, so haben sie auch dort immer entgegengesetzte Eigenwerte, was man dem Zustandsvektor nicht ansieht.

Der Erwartungswert ist $\langle \tau_x \sigma_x \rangle_{sing} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle \right\rangle = -1$

Um die Korrelation der beiden Operatoren zu messen, muss erst mal die Korrelation definiert werden:

$$\text{corr}(\hat{A}, \hat{B}) := \langle \hat{A} \hat{B} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle$$

Ist der Wert 0, d.h. faktorisiert der Erwartungswert in dieser Weise, dann sind die Operatoren nicht korreliert (unabhängig).

$$\langle \tau_x \rangle_{sing} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle \right\rangle = 0, \text{ da } \langle \tau_x \sigma_x \rangle_{sing} = -1 \text{ ist } \text{corr}(\tau_x, \sigma_x) = -1$$

Das Gleiche gilt für die y-Komponenten.

Sei jetzt der Produktoperator $\sigma_x \tau_y$:

$$\sigma_x \tau_y \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) = \sigma_x \frac{1}{\sqrt{2}}(-i|uu\rangle - i|dd\rangle) = \frac{-i}{\sqrt{2}}(|du\rangle + |ud\rangle)$$

$$\text{Sein Erwartungswert ist } \langle \sigma_x \tau_y \rangle_{\text{sing}} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \frac{-i}{\sqrt{2}}|du\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|ud\rangle \right\rangle = \frac{-i}{2} + \frac{i}{2} = 0$$

Misst der zweite Apparat in y-Richtung und der erste in x-Richtung, d.h. das Produkt ist ebenso oft 1 wie -1, d.h. einmal messen sie entgegengesetzt und einmal gleich, also rein zufällig.

$$\langle \sigma_x \rangle_{\text{sing}} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle \right\rangle = 0 \quad \text{corr}(\sigma_x \tau_y) = 0 - 0 = 0$$

d.h. die beiden Messungen (Operatoren) sind komplett unkorreliert.

Jetzt sollen die anderen stark verschränkten Zustände betrachtet werden.

$$|trip_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle + |du\rangle) \quad |trip_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle + |dd\rangle) \quad |trip_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle - |dd\rangle)$$

sind die sogenannten Tripletzustände.

$$\begin{aligned} \langle \sigma_z \tau_z \rangle_{trip_1} &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \sigma_z \tau_z \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \right) \right\rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \sigma_z \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \right) \right\rangle = \\ &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \frac{-1}{\sqrt{2}}|ud\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \right\rangle = \frac{-1}{2} - \frac{1}{2} = -1 \quad \langle \sigma_z \rangle_{trip_1} = 0 \quad \text{corr}(\sigma_z, \tau_z) = -1 \end{aligned}$$

Die Operatoren sind also korreliert. Misst das eine Gerät 1, dann das andere -1 und umgekehrt.

$$\begin{aligned} \langle \sigma_x \tau_x \rangle_{trip_1} &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \sigma_x \tau_x \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \right) \right\rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \sigma_x \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle \right) \right\rangle = \\ &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle \right\rangle = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \quad \langle \sigma_x \rangle_{trip_1} = 0 \end{aligned}$$

Die beiden Operatoren sind korreliert.

$$\langle \sigma_y \tau_y \rangle_{trip_1} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \sigma_y \tau_y \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \right) \right\rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \left| \sigma_y \left(\frac{-i}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|dd\rangle \right) \right\rangle =$$

Jetzt werde eine etwas kompliziertere Observable untersucht: $\sigma \cdot \tau = \sigma_x \tau_x + \sigma_y \tau_y + \sigma_z \tau_z$

Da die Sigmakomponenten nicht kommutieren, ebenso die Taukomponenten, können die Observablen nicht gleichzeitig gemessen werden, da die sie sich gegenseitig zerstören. Um die gesamte Observable $\sigma \cdot \tau$ zu messen, muss ein Apparat gefunden werden, der die einzelnen Komponenten nicht misst, sondern das Ganze auf einmal.

Susskind gibt hierfür eine Methode an. Anstatt Elektronenspins wählt man spezielle Atomspins. Bei zwei Atomen, die in einem Kristallgitter eng beieinander liegen, hängt der Hamiltonoperator von den Spins ab. In einigen Fällen ist der Hamiltonoperator der beiden Spins proportional zu $\sigma \cdot \tau$.

In diesem Fall ist die Messung von $\sigma \cdot \tau$ äquivalent zur Messung der Energie der beiden Atome, was eine einzige Messung bedeutet.

Die Vektoren der vier stark verschränkten Zustände sing, trip1, trip2 und trip3 sind Eigenvektoren von $\sigma \cdot \tau$:

$$(\sigma_x \tau_x + \sigma_y \tau_y + \sigma_z \tau_z) \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|du\rangle - |ud\rangle + |du\rangle - |ud\rangle - |ud\rangle + |du\rangle) = -3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle)$$

also: $\sigma \cdot \tau |sing\rangle = -3 \cdot |sing\rangle$

$$(\sigma_x \tau_x + \sigma_y \tau_y + \sigma_z \tau_z) \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle + |du\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|du\rangle + |ud\rangle + |du\rangle + |ud\rangle - |ud\rangle - |du\rangle) = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle + |du\rangle)$$

also: $\sigma \cdot \tau |trip1\rangle = 1 \cdot |trip1\rangle$

$$(\sigma_x \tau_x + \sigma_y \tau_y + \sigma_z \tau_z) \frac{1}{\sqrt{2}} (|uu\rangle + |dd\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|dd\rangle + |uu\rangle - |dd\rangle - |uu\rangle + |uu\rangle + |dd\rangle) = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (|uu\rangle + |dd\rangle)$$

also: $\sigma \cdot \tau |trip2\rangle = 1 \cdot |trip2\rangle$

$$(\sigma_x \tau_x + \sigma_y \tau_y + \sigma_z \tau_z) \frac{1}{\sqrt{2}} (|uu\rangle - |dd\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|dd\rangle - |uu\rangle - |dd\rangle + |uu\rangle + |uu\rangle - |dd\rangle) = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (|uu\rangle - |dd\rangle)$$

also: $\sigma \cdot \tau |trip3\rangle = 1 \cdot |trip3\rangle$

Die Darstellung des Operators $\sigma \cdot \tau$ in der Standardbasis ist $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ und er hat die

Eigenwerte 1 (algebraisch dreifach, also entartet) und 3. Der Eigenraum zum Wert 1 ist (3-dim)

$$\{ |\psi\rangle / \alpha_1 |uu\rangle + \alpha_2 (|ud\rangle + |du\rangle) + \alpha_3 |dd\rangle, \alpha_i \in \mathbb{C} \text{ mit } \alpha_1^* \alpha_1 + 2\alpha_2^* \alpha_2 + \alpha_3^* \alpha_3 = 1 \} .$$

Für $\alpha_1 = \alpha_3 = 0$ erhält man $\frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle + |du\rangle) = |\text{trip}_1\rangle$

Für $\alpha_2 = 0$ und $\alpha_1 = \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}$: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle + |dd\rangle) = |\text{trip}_2\rangle$

Für $\alpha_2 = 0$ und $\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ und $\alpha_3 = \frac{-1}{\sqrt{2}}$: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|uu\rangle - |dd\rangle) = |\text{trip}_3\rangle$

Der Hamiltonoperator des Zweispinsystems von oben ist $\hat{H} = \frac{\omega}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\tau}$

Wegen $\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\tau} |\text{sing}\rangle = -3 |\text{sing}\rangle$ ist $\frac{\omega}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\tau} |\text{sing}\rangle = -3 \frac{\omega}{2} |\text{sing}\rangle$ also

$$\hat{H} |\text{sing}\rangle = -\frac{3}{2} \omega |\text{sing}\rangle$$

Ebenso: $\hat{H} |\text{trip}_1\rangle = \frac{\omega}{2} |\text{trip}_1\rangle$; $\hat{H} |\text{trip}_2\rangle = \frac{\omega}{2} |\text{trip}_2\rangle$; $\hat{H} |\text{trip}_3\rangle = \frac{\omega}{2} |\text{trip}_3\rangle$

Der Energieeigenwert $E = \frac{\omega}{2}$ ist entartet, er entspricht den drei Energiezuständen

$|\text{trip}_1\rangle, |\text{trip}_2\rangle, |\text{trip}_3\rangle$, die bei Anlegen eines Magnetfeldes sich in drei

Energieniveaus aufspalten (Zeeman-Effekt) ohne Magnetfeld aber nicht zu unterscheiden sind.

Um die Zeitentwicklung des Systems herzuleiten, geht man von der Gleichung

$$|\psi(t)\rangle = \sum_k \langle E_k | \psi(0) \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_k t} |E_k\rangle \text{ aus. Es gilt}$$

$$E_1 = -\frac{3\omega}{2}; |E_1\rangle = |\text{sing}\rangle; E_2 = \frac{\omega}{2}; |E_2\rangle = |\text{trip}_1\rangle; E_3 = \frac{\omega}{2}; |E_3\rangle = |\text{trip}_2\rangle; E_4 = \frac{\omega}{2}; |E_4\rangle = |\text{trip}_3\rangle$$

Die Zeitentwicklung ist: $|\psi(t)\rangle = \sum_k \langle E_k | \psi(0) \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_k t} |E_k\rangle$

$$|\psi(0)\rangle = |uu\rangle \Rightarrow \langle E_1 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \middle| uu \right\rangle = 0; \quad \langle E_2 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \middle| uu \right\rangle = 0$$

$$\langle E_3 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle \middle| uu \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad \langle E_4 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle \middle| uu \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-i\omega}{2\hbar} t} \frac{1}{\sqrt{2}} (|uu\rangle + |dd\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-i\omega}{2\hbar} t} \frac{1}{\sqrt{2}} (|uu\rangle - |dd\rangle) = e^{\frac{-i\omega}{2\hbar} t} |uu\rangle$$

Nun noch die Entwicklung für die anderen Basisvektoren:

$$|\psi(0)\rangle = |ud\rangle \Rightarrow \langle E_1 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \middle| ud \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad \langle E_2 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \middle| ud \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\langle E_3 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle \middle| ud \right\rangle = 0; \quad \langle E_4 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle \middle| ud \right\rangle = 0$$

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{3i\omega}{2\hbar} t} \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle - |du\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-i\omega}{2\hbar} t} \frac{1}{\sqrt{2}} (|ud\rangle + |du\rangle) = e^{\frac{-i\omega}{2\hbar} t} |uu\rangle$$

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{3i\omega}{2\hbar} t} + e^{\frac{-i\omega}{2\hbar} t} \right) |ud\rangle - \frac{1}{2} \left(e^{\frac{3i\omega}{2\hbar} t} - e^{\frac{-i\omega}{2\hbar} t} \right) |du\rangle$$

$$|\psi(0)\rangle = |du\rangle \Rightarrow \langle E_1 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \middle| du \right\rangle = \frac{-1}{\sqrt{2}}; \quad \langle E_2 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \middle| du \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\langle E_3 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle \middle| du \right\rangle = 0; \quad \langle E_4 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle \middle| du \right\rangle = 0$$

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{-i\omega}{2\hbar} t} - e^{\frac{3i\omega}{2\hbar} t} \right) |ud\rangle + \frac{1}{2} \left(e^{\frac{-i\omega}{2\hbar} t} + e^{\frac{3i\omega}{2\hbar} t} \right) |du\rangle$$

$$|\psi(0)\rangle = |dd\rangle \Rightarrow \langle E_1 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \middle| dd \right\rangle = 0; \quad \langle E_2 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \middle| dd \right\rangle = 0$$

$$\langle E_3 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle \middle| dd \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad \langle E_4 | \psi(0) \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle \middle| dd \right\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi(t)\rangle = e^{\frac{-i\omega}{2\hbar} t} |dd\rangle$$

Exkurs zur Korrelation:

Sei ein beliebiges Zufallsexperiment gegeben mit seiner Ergebnismenge $\Omega = \{ \omega_1, \dots, \omega_n \}$ und

auf dieser Menge seien zwei Zufallsgrößen $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}; Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definiert mit

$X(\Omega) = \{ x_1, \dots, x_r \}$ und $Y(\Omega) = \{ y_1, \dots, y_l \}$ und den Wahrscheinlichkeitsverteilungen

$x_\rho \rightarrow P(X = x_\rho) := P(\{ \omega / X(\omega) = x_\rho \})$; und $y_\lambda \rightarrow P(Y = y_\lambda) := P(\{ \omega / Y(\omega) = y_\lambda \})$

Beispiel1: Eine Urne habe 3 blaue und 4 rote Kugel. Es werden zufällig zwei Kugeln nacheinander mit Zurücklegen gezogen und die Farben der beiden Kugeln festgestellt.

Die Ergebnismenge sei $\Omega = \{ bb, br, rb, rr \}$

Wird rot zuerst gezogen, dann sei $X = 1$, sonst 0

Wir rot als zweite Kugel gezogen sei $Y = 1$, sonst 0

$X(rr) = X(rb) = 1; X(bb) = X(br) = 0; Y(rr) = Y(br) = 1; Y(rb) = Y(bb) = 0$

Da die einzelnen Ziehungen unabhängig voneinander sind, sind es natürlich auch die Zufallsgrößen. Wie stellt sich das rechnerisch dar?

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der ersten Zufallsvariable X ist:

$$P(X=1) = \frac{4}{7} \cdot \left(\frac{4}{7} + \frac{3}{7} \right) = \frac{4}{7} \quad P(X=0) = \frac{3}{7} \cdot \left(\frac{4}{7} + \frac{3}{7} \right) = \frac{3}{7}$$

und die der zweiten Zufallsvariable Y ist:

$$P(Y=1) = \frac{4}{7} \cdot \left(\frac{4}{7} + \frac{3}{7} \right) = \frac{4}{7} \quad P(Y=0) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} + \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{3}{7}$$

Werden die Zufallsgrößen zusammen betrachtet, so ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung:

$P(X=x \wedge Y=y)$ für das Beispiel:

$$P(X=0 \wedge Y=0) = \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{9}{49} = P(X=0) \cdot P(Y=0)$$

$$P(X=0 \wedge Y=1) = \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{12}{49} = P(X=0) \cdot P(Y=1)$$

$$P(X=1 \wedge Y=0) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{12}{49} = P(X=1) \cdot P(Y=0)$$

$$P(X=1 \wedge Y=1) = \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{16}{49} = P(X=1) \cdot P(Y=1)$$

Beispiel2: Die gleiche Urne mit gleichen Kugeln wie unter dem Beispiel1, nur dass nun *ohne Zurücklegen* gezogen wird. Die Zufallsgrößen sollen die gleichen bleiben.

$$X(rr) = X(rb) = 1; X(bb) = X(br) = 0; \quad Y(rr) = Y(br) = 1; Y(rb) = Y(bb) = 0$$

$$P(X=0) = \frac{3}{7} \quad P(X=1) = \frac{4}{7} \quad P(Y=0) = \frac{3}{7} \quad P(Y=1) = \frac{4}{7}$$

$$P(X=0 \wedge Y=0) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \neq P(X=0) \cdot P(Y=0) = \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7}$$

$$P(X=0 \wedge Y=1) = \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \neq P(X=0) \cdot P(Y=1) = \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7}$$

$$P(X=1 \wedge Y=0) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{49} \neq P(X=1) \cdot P(Y=0) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7}$$

$$P(X=1 \wedge Y=1) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \neq P(X=1) \cdot P(Y=1) = \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7}$$

Da die Wahrscheinlichkeiten der zweiten Ziehung von dem Ausgang der ersten abhängen, verändert sich auch die Wahrscheinlichkeitsverteilung der kombinierten Zufallsgrößen.

Man nennt nun zwei Zufallsgrößen X und Y **unabhängig**, wenn die die Wahrscheinlichkeitsverteilung der kombinierten Zufallsgröße multiplikativ zerlegt werden kann in die einzelnen Wahrscheinlichkeitsverteilungen, d.h. wenn gilt:

$$P(X=x \wedge Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y) \quad \text{für alle } x \in X(\Omega), y \in Y(\Omega)$$

Unter dem **Erwartungswert** einer Zufallsgröße X versteht man die Produktsumme

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot P(X=x) \quad . \text{ Er ist das gewichtete Mittel der Wahrscheinlichkeitsverteilung.}$$

Aus zwei Zufallsgrößen X, Y lässt sich auch das **Produkt** $X \cdot Y$ bilden:

Gilt $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ und $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, dann ist $X \cdot Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}; \omega \rightarrow (X \cdot Y)(\omega) := X(\omega) \cdot Y(\omega) = x \cdot y$

In Beispiel1 wäre

$$X \cdot Y(bb) = X(bb)Y(bb) = 0 \cdot 0 = 0 \quad X \cdot Y(rr) = X(rr)Y(rr) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$X \cdot Y(rb) = X(rb)Y(rb) = 1 \cdot 0 = 0 \quad X \cdot Y(br) = X(br)Y(br) = 0 \cdot 1 = 0$$

$$P(XY=0) = \frac{33}{49} \quad P(XY=1) = \frac{16}{49}$$

Für den Erwartungswert gilt:

$$E(XY) = \sum_{x \in X(\Omega), y \in Y(\Omega)} xy \cdot P(XY=xy) = \sum_{x \in X(\Omega), y \in Y(\Omega)} xy \cdot P(X=x \wedge Y=y)$$

im Beispiel1:

$$E(XY) = 0 \cdot 0 P(XY=0 \cdot 0) + 0 \cdot 1 P(XY=0 \cdot 1) + 1 \cdot 0 P(XY=1 \cdot 0) + 1 \cdot 1 P(XY=1 \cdot 1) = \frac{0 \cdot 33}{49} + \frac{1 \cdot 16}{49} = \frac{16}{49}$$

$$E(X) = 0 \cdot \frac{3}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} = \frac{4}{7} \quad E(Y) = 0 \cdot \frac{3}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} = \frac{4}{7} \quad E(X) \cdot E(Y) = \frac{16}{49} = E(XY)$$

Das gilt allgemein bei unabhängigen Zufallsgrößen:

$$\begin{aligned} E(XY) &= x_1 y_1 P(XY = x_1 \cdot y_1) + \dots + x_1 y_l P(XY = x_1 \cdot y_l) + \\ &\quad + x_2 y_1 P(XY = x_2 \cdot y_1) + \dots + x_2 y_l P(XY = x_2 \cdot y_l) + \\ &\quad \vdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + x_r y_1 P(XY = x_r y_1) + \dots + x_r y_l P(XY = x_r y_l) \quad \text{da Zufallsgrößen unabhängig} \\
& x_1 P(X = x_1) y_1 P(Y = y_1) + \dots + x_1 P(X = x_1) y_l P(Y = y_l) + \\
& \vdots \\
& + x_r P(X = x_r) y_1 P(Y = y_1) + \dots + x_r P(X = x_r) y_l P(Y = y_l) = \\
& x_1 P(X = x_1) \cdot (y_1 P(Y = y_1) + \dots + y_l P(Y = y_l)) + \\
& \vdots \\
& + x_r P(X = x_r) \cdot (y_1 P(Y = y_1) + \dots + y_l P(Y = y_l)) = \\
& E(X) \cdot E(Y)
\end{aligned}$$

$$\text{D.h. } P(X=x, Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y) \Rightarrow \langle XY \rangle = \langle X \rangle \cdot \langle Y \rangle \Rightarrow \text{corr}(X, Y) = 0$$

Es soll nun zur Vorbereitung eines weiteren nützlichen Werkzeuges, der Dichtematrix, das äußere Produkt von Vektoren definiert werden.

Seien zwei Vektoren $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ gegeben. Die Abbildung (Operator)

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle\langle\varphi|: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}; |A\rangle \mapsto |\psi\rangle\langle\varphi|(|A\rangle) = |\psi\rangle\langle\varphi|A\rangle := |\psi\rangle\langle\varphi|A\rangle \quad \text{heißt **äußeres Produkt** von} \\
|\varphi\rangle, |\psi\rangle \quad \text{und ist eine Linearkombination des ersten Vektors } |\psi\rangle \quad \text{mit dem Skalar } \langle\varphi|A\rangle.
\end{aligned}$$

Eigenschaften des äußeren Produkts:

(1) $|\psi\rangle\langle\varphi|$ ist sesquilinear: linear im ersten semilinear im zweiten Argument:

$$1.1 \quad |\psi_1 + \psi_2\rangle\langle\varphi| = |\psi_1\rangle\langle\varphi| + |\psi_2\rangle\langle\varphi| \quad |\lambda\psi\rangle\langle\varphi| = \lambda|\psi\rangle\langle\varphi|$$

$$1.2 \quad |\psi\rangle\langle\varphi_1 + \varphi_2| = |\psi\rangle\langle\varphi_1| + |\psi\rangle\langle\varphi_2| \quad |\psi\rangle\langle\mu\varphi| = \mu^* |\psi\rangle\langle\varphi|$$

$$(2) \quad \text{Bilden } |e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle \quad \text{eine Basis, dann gilt } |\psi\rangle\langle\varphi| \doteq \begin{pmatrix} \langle e_1 | \psi \rangle \langle \varphi | e_1 \rangle & \dots & \langle e_1 | \psi \rangle \langle \varphi | e_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n | \psi \rangle \langle \varphi | e_1 \rangle & \dots & \langle e_n | \psi \rangle \langle \varphi | e_n \rangle \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad |\psi\rangle\langle\varphi|^\dagger = |\varphi\rangle\langle\psi|$$

Begründung:

$$(1) \quad 1.1 \quad |\psi_1 + \psi_2\rangle\langle\varphi|x\rangle = |\psi_1 + \psi_2\rangle\langle\varphi|x\rangle = |\psi_1\rangle\langle\varphi|x\rangle + |\psi_2\rangle\langle\varphi|x\rangle = |\psi_1\rangle\langle\varphi|x\rangle + |\psi_2\rangle\langle\varphi|x\rangle =$$

$$=|\psi_1\rangle\langle\varphi|x\rangle+|\psi_2\rangle\langle\varphi|x\rangle=(|\psi_1\rangle\langle\varphi|+|\psi_2\rangle\langle\varphi|)|x\rangle\Rightarrow|\psi_1+\psi_2\rangle\langle\varphi|=|\psi_1\rangle\langle\varphi|+|\psi_2\rangle\langle\varphi|$$

$$|\lambda\psi\rangle\langle\varphi|x\rangle=|\lambda\psi\rangle\langle\varphi|x\rangle=\lambda|\psi\rangle\langle\varphi|x\rangle=\lambda|\psi\rangle\langle\varphi|x\rangle\Rightarrow|\lambda\psi\rangle\langle\varphi|=\lambda|\psi\rangle\langle\varphi|$$

$$1.2 \quad |\psi\rangle\langle\varphi_1+\varphi_2|x\rangle=|\psi\rangle\langle\varphi_1+\varphi_2|x\rangle=|\psi\rangle\langle\varphi_1|x\rangle+|\psi\rangle\langle\varphi_2|x\rangle=|\psi\rangle\langle\varphi_1|x\rangle+|\psi\rangle\langle\varphi_2|x\rangle=$$

$$=|\psi\rangle\langle\varphi_1|x\rangle+|\psi\rangle\langle\varphi_2|x\rangle=(|\psi\rangle\langle\varphi_1|+|\psi\rangle\langle\varphi_2|)|x\rangle\Rightarrow|\psi\rangle\langle\varphi_1+\varphi_2|=|\psi\rangle\langle\varphi_1|+|\psi\rangle\langle\varphi_2|$$

$$|\psi\rangle\langle\mu\varphi|x\rangle=|\psi\rangle\langle\mu\varphi|x\rangle=|\psi\rangle\mu^*\langle\varphi|x\rangle=\mu^*|\psi\rangle\langle\varphi|x\rangle\Rightarrow|\psi\rangle\langle\mu\varphi|=\mu^*|\psi\rangle\langle\varphi|$$

(2) Ist klar für alle Operatoren.

$$(3) \quad |\psi\rangle\langle\varphi|^\dagger \doteq \begin{pmatrix} \langle e_1|\psi\rangle\langle\varphi|e_1\rangle & \dots & \langle e_1|\psi\rangle\langle\varphi|e_n\rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n|\psi\rangle\langle\varphi|e_1\rangle & \dots & \langle e_n|\psi\rangle\langle\varphi|e_n\rangle \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} \langle e_1|\psi\rangle^*\langle\varphi|e_1\rangle^* & \dots & \langle e_n|\psi\rangle^*\langle\varphi|e_1\rangle^* \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_1|\psi\rangle^*\langle\varphi|e_n\rangle^* & \dots & \langle e_n|\psi\rangle^*\langle\varphi|e_n\rangle^* \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \langle e_1|\varphi\rangle\langle\psi|e_1\rangle & \dots & \langle e_1|\varphi\rangle\langle\psi|e_n\rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n|\varphi\rangle\langle\psi|e_1\rangle & \dots & \langle e_n|\varphi\rangle\langle\psi|e_n\rangle \end{pmatrix} \doteq |\varphi\rangle\langle\psi|$$

Sind die beiden normierten Vektoren die gleichen, so erhält man einen **Projektionsoperator**

$|\psi\rangle\langle\psi|$ der den Vektor $|A\rangle$ auf den Vektor $|\psi\rangle$ projiziert mit dem Ergebnis

$$|\psi\rangle\langle\psi|A\rangle=|\psi\rangle\langle\psi|A\rangle$$

$$|a_b| = a \cdot b \Rightarrow a_b = (a \cdot b) a, \text{ falls } a \text{ normiert}$$

Für den Projektionsoperator gelten folgende **Eigenschaften**:

(1) $|\psi\rangle\langle\psi|$ ist ein hermitescher Operator.

(2) Es gilt: $|\psi\rangle\langle\psi||\psi\rangle=1\cdot|\psi\rangle$, d.h. $|\psi\rangle$ ist Eigenvektor mit Eigenwert 1.

Das besagt, wird ein Vektor auf sich selbst projiziert, ändert sich nichts.

(3) Jeder zu $|\psi\rangle$ orthogonale Vektor $|\varphi\rangle$ ist Eigenvektor von $|\psi\rangle\langle\psi|$ mit Eigenwert 0. Seine Eigenwerte sind also 0 und 1 und $|\psi\rangle$ ist der einzige Eigenvektor zum Eigenwert 1.

(4) Das Quadrat des Projektionsoperators ist er selbst: $(|\psi\rangle\langle\psi|)^2=|\psi\rangle\langle\psi|$ (idempotent)

(5) Die Spur des Projektionsoperators ist 1: $\text{tr}|\psi\rangle\langle\psi|=1$

(6) Sind $|k\rangle$ alle Basisvektoren, dann ist $\sum_k |k\rangle\langle k|=I$ $|\psi\rangle=\sum_k |k\rangle\langle k|\psi\rangle$ für alle $|\psi\rangle$

(7) Der Erwartungswert eines beliebigen Operators \hat{O} im Zustand $|\psi\rangle$ ist:

$$\langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle=\text{tr}|\psi\rangle\langle\psi|\hat{O}=\text{tr}\hat{O}|\psi\rangle\langle\psi|$$

(8) Man bezeichnet $|\psi\rangle\langle\psi|=: \rho$ auch als **Dichteoperator**, der einen physikalischen Zustand

eindeutig beschreibt im Gegensatz zu den verschiedenen Zustandsvektoren $|\psi\rangle\neq e^{i\varphi}|\psi\rangle$, die beide den gleichen physikalischen Zustand beschreiben.

Begründungen:

(1) $\langle|\psi\rangle\langle\psi|x||y\rangle=\langle x|\psi\rangle\langle\psi|y\rangle$ der Operator ist also von links nach rechts ohne

Veränderung gewandert, also hermitesch.

(2) $|\psi\rangle\langle\psi||\psi\rangle=|\psi\rangle\cdot 1$

(3) $|\psi\rangle\langle\psi|\varphi\rangle=|0\rangle=0\cdot|\varphi\rangle$. Gäbe es einen weiteren normierten Eigenvektor $|x\rangle$ von $|\psi\rangle\langle\psi|$

mit Eigenwert 1: $|\psi\rangle\langle\psi||x\rangle=|x\rangle\Rightarrow|x\rangle=\alpha|\psi\rangle\Rightarrow\alpha=1$ da beide Vektoren normiert.

(4) $|\psi\rangle\langle\psi||\psi\rangle\langle\psi|=|\psi\rangle 1\langle\psi|=|\psi\rangle\langle\psi|$

(5) Seien $|k\rangle$ Basis und $|\psi\rangle=\sum_k \alpha_k |k\rangle$. Dann ist $\langle j|\psi\rangle=\langle j|\sum_k \alpha_k |k\rangle\rangle=\sum_k \alpha_k \langle j|k\rangle=\alpha_j$ (*)

Es gilt für einen beliebigen Operator \hat{O} : $\text{tr}\hat{O}=\sum_k \langle k|\hat{O}|k\rangle$, also gilt

$$\text{tr}|\psi\rangle\langle\psi|=\sum_k\langle k|\psi\rangle\langle\psi|k\rangle\stackrel{(*)}{=} \sum_k\alpha_k^*\alpha_k=1$$

(6) $|\psi\rangle=\sum_k\alpha_k|k\rangle$ da nach (*) $\alpha_k=\langle k|\psi\rangle$ gilt

$$|\psi\rangle=\sum_k\langle k|\psi\rangle|k\rangle=\sum_k|k\rangle\langle k|\psi\rangle=\left(\sum_k|k\rangle\langle k|\right)|\psi\rangle\Rightarrow$$

$$\sum_k|k\rangle\langle k|=I \quad |\psi\rangle=I|\psi\rangle=\sum_k|k\rangle\langle k|\psi\rangle$$

(7) $\text{tr}(|\psi\rangle\langle\psi|\hat{O})=\sum_k\langle k|\psi\rangle\langle\psi|\hat{O}|k\rangle=\sum_k\langle\psi|\hat{O}|k\rangle\langle k|\psi\rangle=\sum_k\langle\psi|(\hat{O}|k\rangle\langle k|)|\psi\rangle=$

$$\langle\psi|\left(\sum_k\hat{O}\cdot|k\rangle\langle k|\right)|\psi\rangle=\langle\psi|\left(\hat{O}\cdot\sum_k|k\rangle\langle k|\right)|\psi\rangle=\langle\psi|(\hat{O}\cdot I)|\psi\rangle=\langle\psi|(\hat{O})|\psi\rangle=\langle\hat{O}\rangle_\psi$$

$$\langle\hat{O}\rangle_\psi=\langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle=\langle\psi|I\cdot\hat{O}|\psi\rangle=\langle\psi|\left(\sum_k|k\rangle\langle k|\cdot\hat{O}\right)|\psi\rangle=\sum_k\langle\psi||k\rangle\langle k|\hat{O}|\psi\rangle=\sum_k\langle k|\hat{O}|\psi\rangle\langle\psi|k\rangle=$$

$$=\text{tr}\hat{O}|\psi\rangle\langle\psi|$$

(8) $|e^{i\varphi}\psi\rangle\langle e^{i\varphi}\psi|=e^{i\varphi}e^{-i\varphi}|\psi\rangle\langle\psi|=|\psi\rangle\langle\psi|$, d.h. der Phasenfaktor verändert nichts.

Das äußere Produkt wird auch als **dyadisches Produkt** bezeichnet.

In der Komponentendarstellung funktioniert es folgendermaßen, wenn $|a\rangle\doteq\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $|b\rangle\doteq\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$

$$|a\rangle\langle b|=|a\rangle\otimes_a|b\rangle\doteq\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \text{Matrixmultiplikation } (b_1^*b_2^*\dots b_n^*)=\begin{pmatrix} a_1b_1^* & a_1b_2^* & \dots a_1b_n^* \\ a_2b_1^* & a_2b_2^* & \dots a_2b_n^* \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_nb_1^* & a_nb_2^* & \dots a_nb_n^* \end{pmatrix}$$

Beispiel: Raum des einfachen Spins mit Basis $|u\rangle,|d\rangle$.

$$|u\rangle\doteq\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad |d\rangle\doteq\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad |u\rangle\langle u|\doteq\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot(10)=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad |d\rangle\langle d|\doteq\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\cdot(01)=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|u\rangle\langle u|+|d\rangle\langle d|\doteq\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\doteq I$$

$$|d\rangle\langle u| \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (10) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad |u\rangle\langle d| \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot (01) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sei der Operator σ_x und der Zustand $|u\rangle$. Sein Erwartungswert ist $\langle \sigma_x \rangle_u = 0$

$$\text{Andererseits gilt: } \text{tr}|u\rangle\langle u| \sigma_x = \text{tr}|u\rangle\langle d| \doteq \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

Oder das System sei im Zustand $|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle + |d\rangle)$

Erwartungswert ist

$$\langle \sigma_x \rangle_r = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle + |d\rangle) \left| \sigma_x \right| \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle + |d\rangle) \right\rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle + |d\rangle) \left| \frac{1}{\sqrt{2}}(|d\rangle + |u\rangle) \right\rangle = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Andererseits: $\sigma_x|r\rangle = |r\rangle$ und also $\langle r|\sigma_x = \langle r|$ dann gilt: $\text{tr}|r\rangle\langle r| \sigma_x = \text{tr}|r\rangle\langle r| \stackrel{⑤}{=} 1$

Oder noch ein anderer Zustand: $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(i|u\rangle + |d\rangle) \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$

Erwartungswert

$$\langle \sigma_x \rangle_\psi = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}(i|u\rangle + |d\rangle) \left| \sigma_x \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(i|u\rangle + |d\rangle) \right) \right\rangle = \langle \sigma_x \rangle_\psi = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}(i|u\rangle + |d\rangle) \left| \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(i|d\rangle + |u\rangle) \right) \right\rangle = 0$$

$$\langle \psi|\sigma_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i \ 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \ -i) \quad |\psi\rangle\langle \psi|\sigma_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \ -i) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$$

mit der Spur 0.

Ist $|\psi\rangle = \alpha|u\rangle + \beta|d\rangle$ ein beliebiger Zustand im zweidimensionalen Hilbertraum, dann gilt

$$\rho = |\psi\rangle\langle \psi| \doteq \begin{pmatrix} \langle u|\psi\rangle\langle \psi|u\rangle & \langle u|\psi\rangle\langle \psi|d\rangle \\ \langle d|\psi\rangle\langle \psi|u\rangle & \langle d|\psi\rangle\langle \psi|d\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\alpha^* & \alpha\beta^* \\ \beta\alpha^* & \beta\beta^* \end{pmatrix}$$

Zustände werden in der Quantenmechanik in zwei Arten unterteilt: den reinen Zuständen und den Zustandsgemischen (auch gemischter Zustand).

Ich wähle wieder das Beispiel des Elektronenspins.

Hat man bei einem einzelnes Elektron den Spinzustand präpariert zu $|\psi\rangle = \alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle$ mit einer

$\langle \psi | \psi \rangle = 1$ bzgl. einer Achse der Raumrichtung $\hat{n} = \begin{pmatrix} 2\Re(\alpha_u \alpha_d^*) \\ 2\Im(\alpha_u \alpha_d^*) \\ \alpha_u^* \alpha_u - \alpha_d^* \alpha_d \end{pmatrix}$, so ergibt eine (erneute

Messung) der Observablen $\sigma_n = \hat{n} \cdot \sigma = n_x \sigma_x + n_y \sigma_y + n_z \sigma_z$ mit Sicherheit den Wert 1. Wird aber nun in eine andere Richtung gemessen, so sind die Messergebnisse statistisch verteilt.

Misst man bspw. in z-Richtung, also die Observable σ_z , so wird $\sigma_z = 1$, also der Zustand $|u\rangle$ gemessen mit der Wahrscheinlichkeit²⁹ $\alpha_u^* \alpha_u = \langle u | \langle u | \rangle_\psi$ und der Zustand, die Superposition $|\psi\rangle = \alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle$ „kollabiert“ zum Zustand $|u\rangle$.

$\sigma_z = -1$ d.h. der Zustand $|d\rangle$ wird mit der Wahrscheinlichkeit $\alpha_d^* \alpha_d = \langle d | \langle d | \rangle_\psi$ gemessen.

Diese klar präparierten Zustände $|\psi\rangle = \alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle$, Vektoren aus dem Hilbertraum, nennt man **reine Zustände**.

Die Dichtematrix ist $\rho = |\psi\rangle \langle \psi| = \alpha_u \alpha_u^* |u\rangle \langle u| + \alpha_u \alpha_d^* |u\rangle \langle d| + \alpha_d \alpha_u^* |d\rangle \langle u| + \alpha_d \alpha_d^* |d\rangle \langle d| \doteq$

$$\doteq \begin{pmatrix} \langle u | \psi \rangle \langle \psi | u \rangle & \langle u | \psi \rangle \langle \psi | d \rangle \\ \langle d | \psi \rangle \langle \psi | u \rangle & \langle d | \psi \rangle \langle \psi | d \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_u \alpha_u^* & \alpha_u \alpha_d^* \\ \alpha_d \alpha_u^* & \alpha_d \alpha_d^* \end{pmatrix}, \text{ deren Spur gerade die Normiertheit von}$$

$|\psi\rangle$ angibt.

Beispiele reiner Zustände sind also $|u\rangle, |d\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle + |d\rangle) = |r\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle - i|d\rangle), \dots$, also alle

Superpositionen aus den Basisvektoren $|u\rangle, |d\rangle$ oder einer anderen Basis des gleichen Hilbertraums.

Der verschränkte Zustand $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle \in \mathcal{H}^2$ ist demnach auch ein reiner Zustand.

Seine Dichtematrix ist $\rho = |\psi\rangle \langle \psi| \doteq$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ mit } \rho^2 = \rho \text{ und } \text{tr } \rho = 1$$

Ist ein System in einem unbekanntem Zustand, wird man durch eine Messung nichts erfahren. Denn egal in welchem Zustand es war, die Messung zeigt immer entweder 1 oder -1, nichts anderes.

²⁹ Die Wahrscheinlichkeiten sind im Grunde statistische Mittelwerte, d.h. relative Häufigkeiten der Messergebnisse vieler identischer Messungen.

Wird in Richtung einer Achse gemessen, wird das System unmittelbar nach der Messung in dem Zustand, den die Messung zeigte, bleiben. In welchem Zustand es zuvor war bleibt unbekannt. Man kann nur über den Zustand vor der Messung eines **Ensembles** (mehrerer Elektronen) etwas erfahren.

Misst man ein ganzes Ensemble, d.h. ein Elektronenspin nach dem anderen in eine gewisse Richtung, sagen wir in Richtung der x-Achse, so erhält man natürlich jedesmal einen Wert 1 oder -1. Aber jetzt kann man daraus Schlüsse ziehen über den vorigen Zustand.

Das einfachste ist, wenn man bspw. immer 1 misst, und nimmt man an, dass alle Elektronen den gleichen aber unbekanntem Spin hatten (**kohärente Mischung**), dann weiß man dass alle Spins im Zustand $|r\rangle$ waren und unmittelbar nach der Messung auch bleiben.

Taucht aber eine Verteilung von Messwerten -1 und 1 auf, weiß man zwar, dass der Spin nicht in positiver noch negativer x-Achse ausgerichtet war; positives erfährt man aber nur über den gemessenen Erwartungswert $\langle \sigma_x \rangle$: Ist er 0, so weiß man, dass für die Richtung \hat{n} des Spins gilt:

$$\hat{n} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = n_x = 0, \text{ d.h. dass } \hat{n} \text{ auf der zur x-Achse orthogonalen Ebene liegt. Mehr nicht.}$$

Ähnliches für andere Erwartungswerte.

Weiß man zusätzlich, dass die Spins eine Mischung aus „up“ und „right“ $|\psi_1\rangle = |u\rangle; |\psi_2\rangle = |r\rangle$ sind (das nennt man eine **inkohärente Mischung oder gemischten Zustand**) und kennt man ihre relativen $p_1; p_2$ Häufigkeiten, und misst man wieder jeden Spin Richtung x-Achse mit σ_x , erhält man eine Sequenz von +1 und -1, über deren Verteilung man eine Information erhält. Seien

zum Beispiel $p_1 = \frac{3}{4}$ und $p_2 = \frac{1}{4}$.

Dann stellt folgender Baum die Situation dar:

$$E_{|u\rangle}(\sigma_x) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot (-1) = 0 \quad E_{|r\rangle}(\sigma_x) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{also ist der gesamte Erwartungswert für } \sigma_x \text{ .}$$

$$E(\sigma_x) = \frac{3}{4} \cdot E_{|u\rangle}(\sigma_x) + \frac{1}{4} \cdot E_{|r\rangle}(\sigma_x) = \frac{3}{4} \cdot 0 + \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4} = \langle \sigma_x \rangle$$

Oder in physikalischer Manier: $\langle \sigma_x \rangle = p_1 \langle \sigma_x \rangle_{|u\rangle} + p_2 \langle \sigma_x \rangle_{|r\rangle}$ und noch anders

$$\langle \sigma_x \rangle = p_1 \cdot \text{tr} |u\rangle \langle u| \sigma_x + p_2 \cdot \text{tr} |r\rangle \langle r| \sigma_x = \text{tr} \left((p_1 |u\rangle \langle u| + p_2 |r\rangle \langle r|) \sigma_x \right) \text{ wegen der Linearität der Spur}$$

und dem Assoziativgesetz von Operatoren. Man setzt $p_1 |u\rangle \langle u| + p_2 |r\rangle \langle r| =: \rho$ als **Dichteoperator für gemischte Zustände** und erhält damit

$$\langle \sigma_x \rangle = \text{tr} \rho \sigma_x$$

Oder wenn man es allgemein fasst mit Operator \hat{O} anstatt σ_x und den (reinen) Zuständen $|\psi_i\rangle$ mit der relativen Häufigkeit p_i mit $\sum_i p_i = 1$ in dem Gemisch oder Ensemble, dann ist:

$$\langle \hat{O} \rangle = \text{tr} \rho \hat{O} = \text{tr} \hat{O} \rho \quad \text{mit} \quad \rho = \sum_i p_i \underbrace{|\psi_i\rangle \langle \psi_i|}_{\rho_i} = \sum_i p_i \rho_i \quad , \text{ dem Dichteoperator.}$$

In Matrixdarstellung:

$$\text{Ist } \rho \doteq (\rho_{ij}) \text{ und } \hat{O} \doteq (O_{jk}) \text{ , dann ist } \rho \cdot \hat{O} = (\rho_{ij})(O_{jk}) = \left(\sum_j \rho_{ij} O_{jk} \right) = ((\rho O)_{ik})$$

$$\langle \hat{O} \rangle = \text{tr} \rho \hat{O} \doteq \sum_{k=i} \sum_j \rho_{ij} O_{jk} = \sum_{i,j} \rho_{ij} O_{ji}$$

$$\text{Beispiel oben: } \rho = \frac{3}{4} |u\rangle \langle u| + \frac{1}{4} |r\rangle \langle r| \quad |u\rangle \langle u| \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ und } |r\rangle \langle r| \doteq \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \rho \doteq \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_x \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \rho \cdot \sigma_x \doteq \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{tr} \rho \sigma_x = \frac{1}{4} = \langle \sigma_x \rangle \quad (\text{vgl. oben auf dieser Seite})$$

Weiter gilt, dass

$$(1) \text{ tr } \rho = 1 \quad (2) \rho^\dagger = \rho \quad (3) \rho^2 \neq \rho, \text{ falls } p_i \neq 0 \text{ für mindestens zwei } i$$

$$(4) \text{ tr } \rho^2 \leq 1 \text{ und zwar } \text{tr } \rho^2 = 1 \Leftrightarrow \text{reiner Zustand; } \text{tr } \rho^2 < 1 \Leftrightarrow \text{gemischter Zustand}$$

Denn: (1) $\text{tr } \rho = \text{tr} \sum_i p_i \rho_i = \sum_i p_i \text{tr } \rho_i = \sum_i p_i = 1$

(2) $\rho^\dagger = \left(\sum_i p_i \rho_i \right)^\dagger = \sum_i p_i \rho_i^\dagger = \sum_i p_i \rho_i = \rho$

(3) $\rho^2 = \sum_i p_i^2 \rho_i + \sum_{i,j} p_i p_j \rho_i \rho_j (1 - \delta_{ij}) \neq \rho$

(4) Nach der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung gilt: $|\langle x|y \rangle|^2 \leq \langle x|x \rangle \langle y|y \rangle$ denn:

$$0 \leq \left\langle x - \frac{\langle y|x \rangle}{\langle y|y \rangle} y \middle| x - \frac{\langle y|x \rangle}{\langle y|y \rangle} y \right\rangle = \langle x|x \rangle - \frac{\langle y|x \rangle}{\langle y|y \rangle} \langle x|y \rangle \underbrace{\frac{-\langle x|y \rangle}{\langle y|y \rangle} \langle y|x \rangle + \frac{\langle x|y \rangle}{\langle y|y \rangle} \cdot \frac{\langle y|x \rangle}{\langle y|y \rangle} \langle y|y \rangle}_0$$

$$0 \leq \langle x|x \rangle - \frac{|\langle x|y \rangle|^2}{\langle y|y \rangle} \Rightarrow \frac{|\langle x|y \rangle|^2}{\langle y|y \rangle} \leq \langle x|x \rangle \Rightarrow |\langle x|y \rangle|^2 \leq \langle x|x \rangle \langle y|y \rangle$$

Das Gleichheitszeichen gilt genau dann, wenn $x = \frac{\langle y|x \rangle}{\langle y|y \rangle} y$ (**)

Sind die Vektoren normiert, so gilt: $|\langle x|y \rangle|^2 \leq 1$ (*)

$$\text{tr } \rho^2 = \sum_k \langle k|\rho^2|k \rangle = \sum_k \langle k| \sum_{i,j} p_i p_j \rho_i \rho_j |k \rangle = \sum_k \sum_{i,j} \langle k| p_i p_j \rho_i \rho_j |k \rangle =$$

$$\sum_k \sum_{i,j} p_i p_j \langle k|\psi_i \rangle \langle \psi_i|\psi_j \rangle \langle \psi_j|k \rangle = \sum_k \sum_{i,j} p_i p_j \langle \psi_i|\psi_j \rangle \langle \psi_j|k \rangle \langle k|\psi_i \rangle =$$

$$\sum_{i,j} p_i p_j \langle \psi_i|\psi_j \rangle \langle \psi_j|\psi_i \rangle = \sum_{i,j} p_i p_j |\langle \psi_i|\psi_j \rangle|^2 \stackrel{(*)}{\leq} \sum_{i,j} p_i p_j = \sum_i p_i \sum_j p_j = \sum_i p_i = 1 \Rightarrow \text{tr } \rho^2 \leq 1$$

Ist der Zustand rein, d.h. $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, dann ist $\text{tr } \rho^2 = \text{tr } \rho = 1$

Ist der Zustand ein gemischter, dann gibt es mindestens zwei Zustände, sodass $|\langle \psi_1|\psi_2 \rangle| < 1$

Gälte nämlich für alle Zustände $|\langle \psi_i|\psi_j \rangle| = 1$, so wären sie nach (**) linear abhängig und würden den gleichen Zustand bezeichnen und dann wäre der Zustand nicht gemischt. Also gibt es zwei Zustände mit $|\langle \psi_1|\psi_2 \rangle| < 1$ und dann gilt: $\text{tr } \rho^2 < 1$.

Da ein Zustand entweder rein oder gemischt ist, folgt:

$$\text{rein} \Rightarrow \text{tr } \rho^2 = 1 \quad \text{tr } \rho^2 = 1 \Rightarrow \neg(\text{tr } \rho^2 < 1) \Rightarrow \text{nicht gemischt} \Rightarrow \text{rein}$$

$$\text{gemischt} \Rightarrow \text{tr } \rho^2 < 1 \quad \text{tr } \rho^2 < 1 \text{ tr } \rho^2 \neq 1 \Rightarrow \text{nicht rein} \Rightarrow \text{gemischt}$$

$$\text{Also: } \text{rein} \Leftrightarrow \text{tr } \rho^2 = 1 \quad \text{und} \quad \text{gemischt} \Leftrightarrow \text{tr } \rho^2 < 1$$

Da die Spur hier eine wichtige Rolle spielt, möchte ich noch einige ihrer Eigenschaften angeben:

$$(1) \text{ tr}(A^T) = \text{tr}(A)$$

$$(2) \text{ tr}(AB) = \text{tr}(BA)$$

$$(3) \text{ tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \text{tr}(A) + \mu \text{tr}(B) \quad (\text{Linearität})$$

$$(4) \text{ tr}(S^{-1} A S) = \text{tr}(A) \quad (\text{Ähnliche Matrizen haben gleiche Spur, invariant gegenüber Basiswechsel})$$

Bevor weiter auf die Zustandsarten und Verschränkung eingegangen wird, soll ein längerer Exkurs eingeschoben werden über ein *vollständiges System von kommutierenden Observablen* und das *Unbestimmtheitsprinzip*.

Ein einzelner Spin ist vollständig beschrieben durch den Eigenwert eines geeigneten Operators.

$$\text{Bspw. } \sigma_z = 1 \Rightarrow |\psi\rangle = |u\rangle \quad \text{oder} \quad \sigma_x = -1 \Rightarrow |\psi\rangle = |l\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle$$

Ebenso besitzt umgekehrt ein festgelegter Spin einen eindeutigen Eigenwert eines geeigneten Operators.

$$\text{Bspw. } |\psi\rangle = |u\rangle \Rightarrow \sigma_z = 1 \quad |\psi\rangle = |l\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle \Rightarrow \sigma_x = -1$$

Ist der Wert eines Operators gemessen, so zerstört im allgemeinen die Messung eines anderen die Information über den ersten.

$$\text{Bspw. Sei } \sigma_z = 1 \quad \text{und wird nun } \sigma_x \text{ gemessen (bspw. zu } \sigma_x = -1 \text{ und also } |\psi\rangle = |l\rangle \text{)}$$

und wird dann wieder σ_z gemessen, so kann mit gleicher Wahrscheinlichkeit der Zustand 1 oder -1 sein, aber nicht mehr sicher 1.

Hat man aber ein kombiniertes System, etwa zwei unabhängige Spins (also nicht verschränkte),

bspw. $\frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle+|d\rangle)\otimes|d\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle\otimes|d\rangle+|d\rangle\otimes|d\rangle)=\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle)$, so kann man man zwei

Observable, z.B. $\sigma_x\otimes I$ und $I\otimes\sigma_z$ simultan bzw. unmittelbar nacheinander messen:

$$(\sigma_x\otimes I)\circ(I\otimes\sigma_z)\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle)=(\sigma_x\otimes I)\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,-d\rangle+|d,-d\rangle)=\frac{-1}{\sqrt{2}}(|d,d\rangle+|u,d\rangle) ,$$

$$(\sigma_x\otimes I)\circ(I\otimes\sigma_z)\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle)=-\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle) , \text{ wobei der Eigenwert des gesamten}$$

Operators -1 ist und sein (simultaner) Eigenvektor $\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle)$.

Dabei ist wegen $\sigma_x\otimes I\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle)=1\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(|d,d\rangle+|u,d\rangle)$ der Vektor

$\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle)$ Eigenvektor von $\sigma_x\otimes I$ mit Eigenwert 1 und wegen

$$I\otimes\sigma_z\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle)=\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,-d\rangle+|d,-d\rangle)=-\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle)$$
 der gleiche Vektor

$\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle)$ Eigenvektor von $I\otimes\sigma_z$ mit Eigenwert -1 , sodass der gemeinsame

Eigenwert $1\cdot-1=-1$ ist.

Auch hier wird der Zustand $\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle)$ des gesamten Systems durch den Eigenwert

$1\cdot-1=-1$ des Operators $\sigma_x\otimes I\circ I\otimes\sigma_z$ genau bestimmt, falls die einzelnen Eigenwerte

bekannt sind, d.h. die einzelnen Observablen gemessen wurden und hier 1 bzw. -1 ergaben.

Wäre $-1\cdot 1=-1$, so wäre der Zustandsvektor ein anderer: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,u\rangle-|d,u\rangle)$.

Ist umgekehrt der Zustandsvektor $\frac{1}{\sqrt{2}}(|u,d\rangle+|d,d\rangle)$ gegeben, dann gibt es einen kombinierten

Operator, für den der Vektor Eigenvektor des Operators ist mit Eigenwert 1 .

Um also bei dem zwei Spinsystem einen Zustand zu bestimmen (präparieren), wählt man zwei Spin-Observablen σ_i, τ_j , wobei die erste nur auf den ersten Teilraum wirkt und die zweite nur

auf den zweiten, man schreibt das anstatt aufwendig $\sigma_i \otimes I =: \sigma_i$ und $\tau_j := I \otimes \sigma_j$. Die beiden Observablen sind also kompatibel.

Dann misst man mit einem SG-Apparat entlang der entsprechenden Achse und erhält den Messwert $\sigma_i = \lambda_1 = 1$ oder $\sigma_i = \lambda_2 = -1$ mit den Eigenvektoren $|\lambda_1\rangle$ bzw. $|\lambda_2\rangle$, die eine Basis für den ersten Hilbertraum \mathcal{H}_1 bilden.

Dann entlang der Achse für die zweite Observable und misst $\tau_j = \mu_1 = 1$ oder $\tau_j = \mu_2 = -1$ mit den Eigenvektoren $|\mu_1\rangle$ bzw. $|\mu_2\rangle$, Basisvektoren für den zweiten Hilbertraum \mathcal{H}_2

Die Vektoren $|\lambda_1, \mu_1\rangle, |\lambda_1, \mu_2\rangle, |\lambda_2, \mu_1\rangle, |\lambda_2, \mu_2\rangle$ bilden dann eine ONBasis des

Tensorproduktraumes $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. Die Messung liefert dann einen gemeinsamen Eigenwert

$$\lambda_i \cdot \mu_m \text{ mit dem simultanen Eigenvektor } |\lambda_i, \mu_m\rangle, \quad (\sigma_i \tau_j) |\lambda_i, \mu_m\rangle = \lambda_i \mu_m |\lambda_i, \mu_m\rangle$$

wobei $\sigma_i |\lambda_i, \mu_m\rangle = \lambda_i |\lambda_i, \mu_m\rangle$ und $\tau_j |\lambda_i, \mu_m\rangle = \mu_m |\lambda_i, \mu_m\rangle$.

Es gilt auch $(\tau_j \sigma_i |\lambda_i, \mu_m\rangle) = \tau_j (\sigma_i |\lambda_i, \mu_m\rangle) = \mu_m \lambda_i |\lambda_i, \mu_m\rangle = (\sigma_i \tau_j) |\lambda_i, \mu_m\rangle$

Analoges gilt für die anderen Basisvektoren. Sei $|\psi \varphi\rangle$ ein beliebiger Vektor aus $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$

mit $|\psi \varphi\rangle = \alpha |\lambda_1, \mu_1\rangle + \beta |\lambda_1, \mu_2\rangle + \gamma |\lambda_2, \mu_1\rangle + \delta |\lambda_2, \mu_2\rangle$, dann gilt:

$$\begin{aligned} \sigma_i \tau_j |\psi \varphi\rangle &= \sigma_i \tau_j (\alpha |\lambda_1, \mu_1\rangle + \beta |\lambda_1, \mu_2\rangle + \gamma |\lambda_2, \mu_1\rangle + \delta |\lambda_2, \mu_2\rangle) = \\ &= \alpha \sigma_i \tau_j |\lambda_1, \mu_1\rangle + \beta \sigma_i \tau_j |\lambda_1, \mu_2\rangle + \gamma \sigma_i \tau_j |\lambda_2, \mu_1\rangle + \delta \sigma_i \tau_j |\lambda_2, \mu_2\rangle = \\ &= \alpha \tau_j \sigma_i |\lambda_1, \mu_1\rangle + \beta \tau_j \sigma_i |\lambda_1, \mu_2\rangle + \gamma \tau_j \sigma_i |\lambda_2, \mu_1\rangle + \delta \tau_j \sigma_i |\lambda_2, \mu_2\rangle = \\ &= \tau_j \sigma_i (\alpha |\lambda_1, \mu_1\rangle + \beta |\lambda_1, \mu_2\rangle + \gamma |\lambda_2, \mu_1\rangle + \delta |\lambda_2, \mu_2\rangle) = \tau_j \sigma_i |\psi \varphi\rangle \Rightarrow \sigma_i \tau_j = \tau_j \sigma_i \Rightarrow [\sigma_i \tau_j] = 0 \end{aligned}$$

d.h. σ_i und τ_j kommutieren.

D.h. da man ein komplettes Basissystem aus gemeinsamen Eigenvektoren hat, kommutieren die beiden Observablen.

Das Umgekehrte gilt auch: Hat man kommutierende Observablen, dann gibt es ein komplettes Basissystem aus gemeinsamen Eigenvektoren.

Allgemein: Seien A und B zwei hermitesche Matrizen, die kommutieren. Und sei $|a_1\rangle, \dots, |a_n\rangle$ eine ONBasis des Raumes V, die Eigenvektoren von A sind mit den Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

$$i \neq j: \langle a_i | A | a_j \rangle = \langle a_i | \lambda_j a_j \rangle = \lambda_j \langle a_i | a_j \rangle = 0 \quad A \text{ ist in dieser Basis Diagonalmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \langle a_i | AB - BA | a_j \rangle = 0 \quad \text{und}$$

$$i \neq j: 0 = \langle a_i | AB - BA | a_j \rangle = \langle a_i | AB | a_j \rangle - \langle a_i | BA | a_j \rangle \stackrel{(*)}{=} \lambda_i^* \langle a_i | B | a_j \rangle - \lambda_j \langle a_i | B | a_j \rangle = (\lambda_i - \lambda_j) \langle a_i | B | a_j \rangle$$

$\stackrel{\lambda_i \neq \lambda_j}{\Rightarrow} \langle a_i | B | a_j \rangle = 0$ das bedeutet, dass auch B Diagonalmatrix zur gleichen Basis $|a_1\rangle, \dots, |a_n\rangle$ ist

$$\text{und } B = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_n \end{pmatrix}$$

Also ist $A|a_i\rangle = \lambda_i|a_i\rangle$ und $B|a_i\rangle = \mu_i|a_i\rangle$.

$$\text{zu } (*): \langle a_i | AB | a_j \rangle = \langle AB | a_i | a_j \rangle = \langle BA | a_i | a_j \rangle = \langle B \lambda_i a_i | a_j \rangle = \lambda_i^* \langle B | a_i | a_j \rangle = \lambda_i^* \langle a_i | B | a_j \rangle$$

$$\text{und } \langle a_i | BA | a_j \rangle = \langle a_i | B | \lambda_j a_j \rangle = \lambda_j \langle a_i | B | a_j \rangle$$

Dass die Operatoren A und B ein Basissystem aus gemeinsame Eigenvektoren haben, gilt zur Zeit nur, wenn keine entarteten Eigenwerte auftauchen.

Gilt nun $\lambda_i = \lambda_j$ und $|a_i\rangle \perp |a_j\rangle$ (ist also λ_i entartet), geht man zum Eigenraum $E_A(\lambda_i)$ über.

(1) Die Einschränkung von B auf $E_A(\lambda_i)$ ist hermitesch, lässt sich also mit Hilfe der orthogonalen Eigenvektoren von $B|_{E_A(\lambda_i)}$ diagonalisieren. $A|_{E_A(\lambda_i)} = \lambda_i I|_{E_A(\lambda_i)}$ bleibt bei dieser Diagonalisierung diagonal.

Die orthogonalen Eigenvektoren von $B|_{E_A(\lambda_i)}$ werden wieder in die Basis von $E_A(\lambda_i)$ rücktransformiert, die dann zusammen mit dem Eigenvektoren, deren Eigenwerte nicht entartet sind die gemeinsame Eigenbasis von A und B bilden. In dieser gemeinsamen Basis sind A und B diagonalisiert (Beweis siehe unten).

$$\text{Beispiel 1: } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Da beide Matrizen hermitesch sind und A, B}$$

kommutieren, hat der Raum eine Basis aus gemeinsamen Eigenvektoren.

Die Eigenwerte von A sind: $\lambda_{1,2} = 1; \lambda_3 = -1$

Die Eigenwerte von B sind: $\mu_{1,2} = 1; \mu_3 = -1$

Die Eigenräume von A: $E_A(1) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ $E_A(-1) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

Die Eigenräume von B: $E_B(1) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ $E_B(-1) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$

Zwar sind die Eigenvektoren von B auch Eigenvektoren von A und damit hat man bereits eine gemeinsame Eigenbasis, aber ich möchte dennoch die obigen Bemerkung illustrieren, da es nicht immer so einfach geht.

Der Eigenraum $E_A(1)$ ist entartet: $|\lambda_1\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $|\lambda_2\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$B|\lambda_1\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} \quad B|\lambda_2\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad B|\lambda_3\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \langle \lambda_1 | B | \lambda_1 \rangle & \langle \lambda_1 | B | \lambda_2 \rangle & \langle \lambda_1 | B | \lambda_3 \rangle \\ \langle \lambda_2 | B | \lambda_1 \rangle & \langle \lambda_2 | B | \lambda_2 \rangle & \langle \lambda_2 | B | \lambda_3 \rangle \\ \langle \lambda_3 | B | \lambda_1 \rangle & \langle \lambda_3 | B | \lambda_2 \rangle & \langle \lambda_3 | B | \lambda_3 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Einschränkung von B auf diesen Eigenraum: $B_{|E_A(1)} = \begin{pmatrix} \langle \lambda_1 | B | \lambda_1 \rangle & \langle \lambda_1 | B | \lambda_2 \rangle \\ \langle \lambda_2 | B | \lambda_1 \rangle & \langle \lambda_2 | B | \lambda_2 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$

Eigenwerte sind $\mu_1 = 1, \mu_2 = -1$ mit Eigenvektoren resp. $|\mu_1\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ und $|\mu_2\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$

die $B_{|E_A(1)}$ diagonalisieren mit $S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix} = S^{-1}$ $S^{-1} B_{|E_A(1)} S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Die Einschränkung von A auf $E_A(1)$ wird von diesem Basiswechsel nicht berührt:

$$A_{|E_A(1)} = \begin{pmatrix} \langle \lambda_1 | A | \lambda_1 \rangle & \langle \lambda_1 | A | \lambda_2 \rangle \\ \langle \lambda_2 | A | \lambda_1 \rangle & \langle \lambda_2 | A | \lambda_2 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad S^{-1} A_{|E_A(1)} S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$|\mu_1\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ und $|\mu_2\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ werden wieder in die Basis von $E_A(1)$ rücktransformiert:

$$|\mu_1\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \left(1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + i \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} \doteq |f_1\rangle \quad |\mu_2\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \left(1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - i \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix} \doteq |f_2\rangle$$

$$|f_3\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in E_A(-1) \quad \text{das ist jetzt die gemeinsame Eigenbasis von A und B, die bzgl. dieser}$$

Basis beide in Diagonalform vorliegen:

$$A|f_1\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} \doteq 1 \cdot |f_1\rangle$$

$$A|f_2\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix} \doteq 1 \cdot |f_2\rangle$$

$$A|f_3\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \doteq -1 \cdot |f_3\rangle \Rightarrow$$

$$A = \begin{pmatrix} \langle f_1|A|f_1\rangle & \langle f_1|A|f_2\rangle & \langle f_1|A|f_3\rangle \\ \langle f_2|A|f_1\rangle & \langle f_2|A|f_2\rangle & \langle f_2|A|f_3\rangle \\ \langle f_3|A|f_1\rangle & \langle f_3|A|f_2\rangle & \langle f_3|A|f_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B|f_1\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} \doteq 1 \cdot |f_1\rangle$$

$$B|f_2\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} \doteq -1 \cdot |f_2\rangle$$

$$B|f_3\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \doteq 1 \cdot |f_3\rangle \Rightarrow$$

$$B = \begin{pmatrix} \langle f_1|B|f_1\rangle & \langle f_1|B|f_2\rangle & \langle f_1|B|f_3\rangle \\ \langle f_2|B|f_1\rangle & \langle f_2|B|f_2\rangle & \langle f_2|B|f_3\rangle \\ \langle f_3|B|f_1\rangle & \langle f_3|B|f_2\rangle & \langle f_3|B|f_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A|f_1\rangle = 1 \cdot |f_1\rangle \quad A|f_2\rangle = 1 \cdot |f_2\rangle \quad A|f_3\rangle = -1 \cdot |f_3\rangle$$

$$B|f_1\rangle = 1 \cdot |f_1\rangle \quad B|f_2\rangle = -1 \cdot |f_2\rangle \quad B|f_3\rangle = 1 \cdot |f_3\rangle$$

Man schreibt auch mit den Eigenwerten von A: $a_1=1, a_2=1, a_3=-1$ und den Eigenwerten von B: $b_1=1, b_2=-1, b_3=1$ für die gemeinsamen Eigenvektoren:

$$|f_1\rangle = |a_1, b_1\rangle \quad |f_2\rangle = |a_2, b_2\rangle \quad |f_3\rangle = |a_3, b_3\rangle .$$

Die Umkehrung des obigen **Satzes**

„Gibt es eine gemeinsame Eigenbasis zweier Observablen A und B, dann sind A und B in dieser Basis in Diagonalform und A und B kommutieren.“

soll kurz bewiesen werden:

Bew.: Sei $A|e_i\rangle = \lambda_i|e_i\rangle$ und $B|e_i\rangle = \mu_i|e_i\rangle \quad i=1, \dots, \dim \mathcal{H}$

$$\langle e_i|A|e_j\rangle = \langle e_i|\lambda_j|e_j\rangle = \lambda_j \langle e_i|e_j\rangle = \lambda_j \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & j \neq i \\ \lambda_i & j = i \end{cases} \text{ und das heißt, A ist in Diagonalform und die}$$

Diagonaleinträge sind die Eigenwerte von A.

$$\langle e_i|B|e_j\rangle = \langle e_i|\mu_j|e_j\rangle = \mu_j \langle e_i|e_j\rangle = \mu_j \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & j \neq i \\ \mu_i & j = i \end{cases} , \text{ B ist in Diagonalform und die}$$

Diagonaleinträge sind die Eigenwerte von B.

$$[AB]|e_i\rangle = (AB - BA)|e_i\rangle = AB|e_i\rangle - BA|e_i\rangle = A\mu_i|e_i\rangle - B\lambda_i|e_i\rangle = \mu_i\lambda_i|e_i\rangle - \lambda_i\mu_i|e_i\rangle = 0$$

$$\text{Sei } |\psi\rangle = \sum_i \alpha_i |e_i\rangle \in \mathcal{H} : [AB]|\psi\rangle = [AB] \sum_i \alpha_i |e_i\rangle \in \mathcal{H} = \sum_i \alpha_i [AB]|e_i\rangle = 0$$

Beweis von Umkehrung bei entarteten Eigenwerten:

(1) Die Einschränkung von B (hermitesch) auf $E_A(\lambda_i)$ ist hermitesch, denn allgemein gilt für Matrix X und beliebigen Vektoren des Vektorraums $|a\rangle, |b\rangle$:

$$\langle b|X|a\rangle = \langle a|X^\dagger|b\rangle^* \text{ oder mit hermitescher Matrix X: } \langle b|X|a\rangle = \langle a|X|b\rangle^* .$$

Also hier: $\langle \lambda_i|B|\lambda_j\rangle = \langle \lambda_j|B|\lambda_i\rangle^*$ also ist B auch in der Einschränkung hermitesch.

(2) Ist $|\psi\rangle \in E_A(\lambda_i) \Rightarrow AB|\psi\rangle = BA|\psi\rangle = B\lambda_i|\psi\rangle = \lambda_i B|\psi\rangle$, dann ist $B|\psi\rangle$ EV von A zum EW

λ_i . Ist $|\psi\rangle$ darüber hinaus Eigenvektor von B, der in $B_{|E_A(\lambda_i)}$ gefunden und rücktransformiert wurde in die Basis von $E_{A(\lambda_i)}$ mit $B|\psi\rangle = \mu|\psi\rangle$, so ist $|\psi\rangle$ auch EV von A:

$$A(B|\psi\rangle) = \lambda_i(B|\psi\rangle) \Rightarrow A\mu|\psi\rangle = \lambda_i\mu|\psi\rangle \Rightarrow A|\psi\rangle = \lambda_i|\psi\rangle$$

Ist $A|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ und λ nicht entartet, dann ist $|\psi\rangle$ gemeinsamer EV, denn:

es gibt bis auf einen Skalar nur *einen* Eigenvektor von A zu λ

$$A(B|\psi\rangle) = BA|\psi\rangle = B\lambda|\psi\rangle = \lambda B|\psi\rangle$$

Also ist auch $B|\psi\rangle$ Eigenvektor von A zu λ , daher muss gelten $B|\psi\rangle = \mu|\psi\rangle$

und das heißt $|\psi\rangle$ ist gemeinsamer Eigenvektor von A und von B.

Damit sind alle Eigenvektoren gemeinsam.

Beispiel 2: Im dreidimensionalen Hilbertraum sind zwei lineare Operatoren A, B durch ihre Wirkung auf die Vektoren einer ONBasis $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle\}$ folgendermaßen definiert:

$$A|e_1\rangle = 3|e_1\rangle - i\sqrt{2}|e_2\rangle + |e_3\rangle$$

$$A|e_2\rangle = i\sqrt{2}|e_1\rangle + 2|e_2\rangle - i\sqrt{2}|e_3\rangle$$

$$A|e_3\rangle = |e_1\rangle + i\sqrt{2}|e_2\rangle + 3|e_3\rangle$$

$$B|e_1\rangle = |e_1\rangle + i\sqrt{2}|e_2\rangle + |e_3\rangle$$

$$B|e_2\rangle = -i\sqrt{2}|e_1\rangle + i\sqrt{2}|e_3\rangle$$

$$B|e_3\rangle = |e_1\rangle - i\sqrt{2}|e_2\rangle + |e_3\rangle$$

Die Matrix von A bzgl. der angegebenen Basis ist

$$A = \begin{pmatrix} \langle e_1|A|e_1\rangle & \langle e_1|A|e_2\rangle & \langle e_1|A|e_3\rangle \\ \langle e_2|A|e_1\rangle & \langle e_2|A|e_2\rangle & \langle e_2|A|e_3\rangle \\ \langle e_3|A|e_1\rangle & \langle e_3|A|e_2\rangle & \langle e_3|A|e_3\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & i\sqrt{2} & 1 \\ -i\sqrt{2} & 2 & i\sqrt{2} \\ 1 & -i\sqrt{2} & 3 \end{pmatrix}$$

und entsprechend $B = \begin{pmatrix} 1 & -i\sqrt{2} & 1 \\ i\sqrt{2} & 0 & -i\sqrt{2} \\ 1 & i\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$ beide sind *hermitesch*

Kommutieren sie?

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & i\sqrt{2} & 1 \\ -i\sqrt{2} & 2 & i\sqrt{2} \\ 1 & -i\sqrt{2} & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -i\sqrt{2} & 1 \\ i\sqrt{2} & 0 & -i\sqrt{2} \\ 1 & i\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2i\sqrt{2} & 6 \\ 2i\sqrt{2} & -4 & -2i\sqrt{2} \\ 6 & 2i\sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -i\sqrt{2} & 1 \\ i\sqrt{2} & 0 & -i\sqrt{2} \\ 1 & i\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & i\sqrt{2} & 1 \\ -i\sqrt{2} & 2 & i\sqrt{2} \\ 1 & -i\sqrt{2} & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2i\sqrt{2} & 6 \\ 2i\sqrt{2} & -4 & -2i\sqrt{2} \\ 6 & 2i\sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$$

$AB = BA$.

Oder einfacher ohne Matrizenmultiplikation: AB ist hermitesch $\Rightarrow AB = (AB)^+ = B^+ A^+ = BA$

Eigenwertbestimmung 1) von A:

$$0 = \begin{vmatrix} 3-\lambda & i\sqrt{2} & 1 \\ -i\sqrt{2} & 2-\lambda & i\sqrt{2} \\ 1 & -i\sqrt{2} & 3-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 8\lambda - 16\lambda \Leftrightarrow \lambda = 0 \vee \lambda = 4 \text{ (doppelt)}$$

$$\lambda_1 = 0 \Rightarrow |\lambda_1\rangle = \begin{pmatrix} 1/2 \\ i/\sqrt{2} \\ -1/2 \end{pmatrix} \text{ (normiert)}$$

$$E_A(\lambda_{2,3}) = E_A(4) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i\sqrt{\frac{2}{3}} \\ \sqrt{\frac{1}{3}} \\ 0 \end{pmatrix} \right) \text{ (normierte Vektoren)}$$

Eigenwertbestimmung 1) von B:

$$\mu_1 = -2 \Rightarrow |\mu_1\rangle = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -i/\sqrt{2} \\ -1/2 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{2,3} = 2 \Rightarrow \text{span} \left(\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -i\sqrt{2/3} \\ \sqrt{1/3} \\ 0 \end{pmatrix} \right) \text{ (normierte Vektoren)}$$

Die drei Eigenvektoren von A bilden eine normierte Basis B vom Raum.

$A_{|E_A(4)}: E_A(4) \rightarrow E_A(4)$ hat in der Basis $\{|\lambda_2\rangle, |\lambda_3\rangle\}$ von $E_A(4)$ die Darstellung:

$$A_{|E_A(4)} \doteq \begin{pmatrix} \langle \lambda_2 | A | \lambda_2 \rangle & \langle \lambda_2 | A | \lambda_3 \rangle \\ \langle \lambda_3 | A | \lambda_2 \rangle & \langle \lambda_3 | A | \lambda_3 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4\frac{i}{\sqrt{3}} \\ -4\frac{i}{\sqrt{3}} & 4 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & \frac{i}{\sqrt{3}} \\ -\frac{i}{\sqrt{3}} & 1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} \langle \lambda_2 | I | \lambda_2 \rangle & \langle \lambda_2 | I | \lambda_3 \rangle \\ \langle \lambda_3 | I | \lambda_2 \rangle & \langle \lambda_3 | I | \lambda_3 \rangle \end{pmatrix} \doteq 4I_{|E_A(4)}$$

Da $BE_A(4) \subset E_A(4)$, weil $AB=BA$:

$$B|\lambda_2\rangle = \begin{pmatrix} 1 & -i\sqrt{2} & 1 \\ i\sqrt{2} & 0 & -i\sqrt{2} \\ 1 & i\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad B|\lambda_3\rangle = \begin{pmatrix} 1 & -i\sqrt{2} & 1 \\ i\sqrt{2} & 0 & -i\sqrt{2} \\ 1 & i\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ 2i\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$B_{|E_A(4)}: E_A(4) \rightarrow E_A(4)$ hat in der gleichen Basis $\{|\lambda_2\rangle, |\lambda_3\rangle\}$ die Darstellung:

$$B_{|E_A(4)} \doteq \begin{pmatrix} \langle \lambda_2 | B | \lambda_2 \rangle & \langle \lambda_2 | B | \lambda_3 \rangle \\ \langle \lambda_3 | B | \lambda_2 \rangle & \langle \lambda_3 | B | \lambda_3 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2\frac{i}{\sqrt{3}} \\ -2\frac{i}{\sqrt{3}} & -2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & \frac{i}{\sqrt{3}} \\ -\frac{i}{\sqrt{3}} & -1 \end{pmatrix} \text{ hermitesch.}$$

$$S' = (|\lambda_1\rangle, |\lambda_2\rangle, |\lambda_3\rangle) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/\sqrt{2} & i\sqrt{2}/\sqrt{3} \\ i/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{3} \\ -1/2 & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Spaltenvektoren orthonormieren, sodass S unitär! $\Rightarrow S^{-1} = S^\dagger$

$$S = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/\sqrt{2} & i/2 \\ i/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ -1/2 & 1/\sqrt{2} & -i/2 \end{pmatrix} \quad \det S = -1 \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -i/\sqrt{2} & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -i/2 & 1/\sqrt{2} & i/2 \end{pmatrix}$$

$$S^{-1}BS = \begin{pmatrix} 1/2 & -i/\sqrt{2} & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -i/2 & 1/\sqrt{2} & i/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -i\sqrt{2} & 1 \\ i\sqrt{2} & 0 & -i\sqrt{2} \\ 1 & i\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/2 & 1/\sqrt{2} & i/2 \\ i/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ -1/2 & 1/\sqrt{2} & -i/2 \end{pmatrix}$$

$$S^{-1}BS = \begin{pmatrix} 1/2 & -i/\sqrt{2} & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -i/2 & 1/\sqrt{2} & i/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & -i \\ i\sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ -1 & \sqrt{2} & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}_s = B_s$$

$$A_s = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}_s$$

Demnach sind die gemeinsamen Eigenvektoren

$$|f_1\rangle = \begin{pmatrix} 1/2 \\ i/\sqrt{2} \\ -1/2 \end{pmatrix} \quad \text{Eigenwert bzgl. A ist } a_1 = 0, \text{ Eigenwert bzgl. B ist } b_2 = 2$$

$$|f_2\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \text{Eigenwert bzgl. A ist } a_2 = 4, \text{ Eigenwert bzgl. B ist } b_2 = 2$$

$$|f_3\rangle = \begin{pmatrix} i/2 \\ 1/\sqrt{2} \\ -i/2 \end{pmatrix} \quad \text{Eigenwert bzgl. A ist } a_2 = 4, \text{ Eigenwert bzgl. B ist } b_1 = -2$$

Man schreibt auch $|f_1\rangle =: |a_1 b_2\rangle$, $|f_2\rangle =: |a_2 b_2\rangle$, $|f_3\rangle =: |a_2 b_1\rangle$

Es gilt: $A|a_1 b_2\rangle = a_1|a_1 b_2\rangle$ $A|a_2 b_2\rangle = a_2|a_2 b_2\rangle$ $A|a_2 b_1\rangle = a_2|a_2 b_1\rangle$ und

$$B|a_1 b_2\rangle = b_2|a_1 b_2\rangle \quad B|a_2 b_2\rangle = b_2|a_2 b_2\rangle \quad B|a_2 b_1\rangle = b_1|a_2 b_1\rangle$$

Ein beliebiger Zustand lässt sich also schreiben als $|\psi\rangle = \alpha|a_1 b_2\rangle + \beta|a_2 b_2\rangle + \gamma|a_2 b_1\rangle$

mit $\alpha^* \alpha + \beta^* \beta + \gamma^* \gamma = 1$

- Es werde A gemessen: a_1 mit Wahrscheinlichkeit $P(a_1) = \alpha^* \alpha$

das System kollabiert dann zum Zustand $|a_1 b_2\rangle$

a_2 mit Wahrscheinlichkeit $P(a_2) = \beta^* \beta + \gamma^* \gamma$

das System im Zustand $\frac{\beta}{\delta}|a_2 b_2\rangle + \frac{\gamma}{\delta}|a_2 b_1\rangle$ mit $\delta = \sqrt{\beta^* \beta + \gamma^* \gamma}$

- Es wird nun B gemessen: wurde a_1 zuerst gemessen, dann jetzt sicher b_2 und das System

bleibt im Zustand $|a_1 b_2\rangle$,

wurde a_2 zuerst gemessen, dann wird b_2 mit $P(b_2) = \frac{\beta^* \beta}{\delta^* \delta}$ und

das System kollabiert dann zum Zustand $|a_2 b_2\rangle$,

und b_1 mit $P(b_1) = \frac{\gamma^* \gamma}{\delta^* \delta}$ und das System kollabiert zu $|a_2 b_1\rangle$

- Wird wieder A gemessen, so bleibt das System in dem zuvor kollabierten Zustand.

Nun zum zweiten Punkt des Exkurses, die **Unbestimmtheitsrelation**.

Sei $\{|\lambda_i\rangle\}$ eine ONBasis aus den Eigenvektoren des hermiteschen Operators A und das System

im Zustand $|\psi\rangle = \sum_i \alpha_i |\lambda_i\rangle$.

Der Erwartungswert von A ist $\langle A \rangle_{|\psi\rangle} = \sum_i \lambda_i P_{|\psi\rangle}(\lambda_i) \in \mathbb{R}$.

Zuerst soll die Varianz der Observablen A definiert werden. Unter der **Varianz** versteht man zunächst die Abweichung der Observablen A von ihrem Mittelwert $\mu = \langle A \rangle$ und zwar die mittlere Abweichung, also $\langle A - \langle A \rangle \rangle = \langle A - \mu \rangle$. Da die Abweichung nicht unterscheiden soll, ob A nach oben oder unten abweicht, nimmt man den Betrag $\langle |A - \mu| \rangle$ ³⁰. Da große Abweichungen nach oben und unten stärker berücksichtigt werden sollen und der Betrag oft ungünstig für Rechnungen ist, wählt man das Quadrat der Abweichungen: $\langle (A - \mu)^2 \rangle$.

$\text{Var}(A) := \langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle$ und die Wurzel daraus die **Standardabweichung** (Streuung, Schwankung)

$\sigma(A) := \Delta A := \sqrt{\text{Var}(A)} = \sqrt{\langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle} \in \mathbb{R}_0^+$, die die **Unbestimmtheit in A** beschreibt.

Der Erwartungswert kann als Operator aufgefasst werden, wenn man schreibt $\langle A \rangle \cdot I$, dann wird auch $A - \langle A \rangle := A - \langle A \rangle I$ zum Operator und ebenso $(A - \langle A \rangle)^2$.

In diesem Sinne gilt:

$$(1) \langle aA + bI \rangle = a \langle A \rangle + bI \quad \text{oder einfacher geschrieben} \quad \langle aA + b \rangle = a \langle A \rangle + b$$

$$(2) \langle A^2 \rangle = \sum_i \lambda_i^2 P(\lambda_i)$$

30 Davon abgesehen wäre der Erwartungswert von $A - \langle A \rangle$ gleich Null, also wertlos.

$$(3) \text{Var}(A) = (\Delta A)^2 = \sum_i (\lambda_i - \mu)^2 P(\lambda_i)$$

$$(4) \text{Var}(A) = (\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$$

$$(5) \text{Var}(aA + b) = a^2 \text{Var}(A)$$

Beispiel: Sei $\langle \psi \rangle = \langle u \rangle$, der **Messapparat** werde um 45% gedreht in Richtung x-Achse

Also ist die Observable $A = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_x + \sigma_z) \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ und der Erwartungswert für A

$$\langle A \rangle = \langle u | A | u \rangle = \langle u | \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_x + \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_z | u \rangle = \langle u | \frac{1}{\sqrt{2}} |d\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |u\rangle \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$A^2 = I \Rightarrow \langle u | A^2 | u \rangle = 1 \Rightarrow \text{Var}(A) = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \sigma(A) = \Delta A = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Eigenwerte von A sind 1 und -1.

normierter Eigenvektor zum Wert 1: $|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{4+2\sqrt{2}}} \begin{pmatrix} 1+\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$

normierter Eigenvektor zum Wert -1: $|-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{4+2\sqrt{2}}} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2}-1 \end{pmatrix}$

$$P(1) = |\langle u | 1 \rangle|^2 = \frac{3+2\sqrt{2}}{4+2\sqrt{2}} = \frac{2+\sqrt{2}}{4} \approx 0,854$$

Für einen beliebigen Operator C gilt $\langle C^\dagger C \rangle_\psi = \langle \psi | C^\dagger C | \psi \rangle = \langle C \psi | C \psi \rangle \geq 0$:

Sei $C := \frac{A - \langle A \rangle}{\Delta A} + i \frac{B - \langle B \rangle}{\Delta B}$ ein Operator für hermitesche Operatoren A und B . Dann ist

$$\begin{aligned}
 0 \leq \langle C^\dagger C \rangle &= \left\langle \left(\frac{A - \langle A \rangle}{\Delta A} - i \frac{B - \langle B \rangle}{\Delta B} \right) \left(\frac{A - \langle A \rangle}{\Delta A} + i \frac{B - \langle B \rangle}{\Delta B} \right) \right\rangle = \\
 &= \left\langle \frac{(A - \langle A \rangle)^2}{(\Delta A)^2} + i \frac{(A - \langle A \rangle)(B - \langle B \rangle)}{\Delta A \Delta B} + \frac{(B - \langle B \rangle)^2}{(\Delta B)^2} - i \frac{(B - \langle B \rangle)(A - \langle A \rangle)}{\Delta A \Delta B} \right\rangle = \\
 &= \left\langle \frac{(\Delta A)^2}{(\Delta A)^2} + \frac{(\Delta B)^2}{(\Delta B)^2} + i \frac{((A - \langle A \rangle)(B - \langle B \rangle) - (B - \langle B \rangle)(A - \langle A \rangle))}{\Delta A \Delta B} \right\rangle = \\
 &= \left\langle 2 + \frac{i}{\Delta A \Delta B} (AB - A \langle B \rangle - \langle A \rangle B + \langle A \rangle \langle B \rangle - BA + B \langle A \rangle + \langle B \rangle A - \langle B \rangle \langle A \rangle) \right\rangle = \\
 &\left\langle 2 + \frac{i}{\Delta A \Delta B} [A, B] \right\rangle \stackrel{(1)}{=} 2 + \frac{i}{\Delta A \Delta B} \langle [A, B] \rangle \Rightarrow \Delta A \Delta B \geq -\frac{i}{2} \langle [A, B] \rangle \quad (*)
 \end{aligned}$$

Und da allgemein $\langle X^\dagger \rangle = \langle X \rangle^*$ und damit insbesondere

$$\langle C^\dagger C \rangle = \langle (C^\dagger C)^\dagger \rangle = \langle C^\dagger C \rangle^* = 2 - \frac{i}{\Delta A \Delta B} \langle [A, B] \rangle \geq 0 \Rightarrow \langle C^\dagger C \rangle = 2 + \frac{i}{\Delta A \Delta B} \langle [A, B] \rangle \geq 0 \Rightarrow$$

$\Delta A \Delta B \geq \frac{i}{2} \langle [A, B] \rangle$. Also gilt mit (*)

$$(\Delta A \Delta B)^2 \geq \frac{1}{4} (\langle [A, B] \rangle)^2 \Rightarrow \Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle| \text{ da } \Delta A, \Delta B \geq 0$$

Das ist die **allgemeine Unbestimmtheitsrelation** $\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|$

Für die Ortsoperatoren $x_1=x, x_2=y, x_3=z$ und die Impulsoperatoren $p_1=p_x, p_2=p_y, p_3=p_z$

gilt: $[x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij}$ und also

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{1}{2} |\langle [x, p_x] \rangle| \Leftrightarrow \Delta x \Delta p_x \geq \frac{1}{2} |i\hbar| \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \Delta x \Delta p_x \geq \frac{1}{2} \hbar$$

Das ist die **Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation** für Ort und Impuls $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{1}{2} \hbar$.

Wenn die Observablen kommutieren, also $[A, B] = \hat{0}$ gilt, dann wird die Unbestimmtheitsrelation zu $\Delta A \Delta B \geq 0$, also trivial, da das immer gilt, genauer aber ist $\Delta A \Delta B = 0$ da $\Delta A = 0$ und $\Delta B = 0$ d.h. die Unbestimmtheiten gibt es garnicht, da beide Observablen gleichzeitig genau gemessen werden können.

Exkurs Ende.

Zurück zur Verschränkung.

Doch zuvor soll noch erklärt werden, was eine **Wellenfunktion** ist und wie ihre Beziehung zum Zustandsvektor aussieht.

Es sei ein vollständiges System von kommutativen Observablen gegeben A_1, \dots, A_r , d.h. je zwei dieser Observablen kommutieren. Dadurch ist eine gemeinsame ONBasis der Eigenvektoren der Observablen gegeben. Seien a_{11}, \dots, a_{1n} die Eigenwerte von A_1 , ... , a_{r1}, \dots, a_{rn} die Eigenwerte von A_r mit den gemeinsamen Eigenvektoren

$$|f_1\rangle = |a_{11}, \dots, a_{r1}\rangle, \dots, |f_n\rangle = |a_{1n}, \dots, a_{rn}\rangle \text{ , dann lässt sich ein beliebiger Zustandsvektor } |\Psi\rangle$$

als LK schreiben:

$$|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^n \psi(a_{1i}, \dots, a_{ri}) |a_{1i}, \dots, a_{ri}\rangle \text{ , wobei die } \psi(a_{1i}, \dots, a_{ri}) \text{ die Koeffizienten der LK sind (bisher mit } \alpha_1, \dots, \alpha_n \text{ bezeichnet).}$$

Jeder Koeffizient lässt sich als Skalarprodukt aus dem Basisvektor und dem Zustandsvektor beschreiben: $\psi(a_{1i}, \dots, a_{ri}) = \langle a_{1i}, \dots, a_{ri} | \Psi \rangle$

Das Tupel $(\psi(a_{11}, \dots, a_{r1}), \dots, \psi(a_{1n}, \dots, a_{rn}))$ der Koeffizienten heißt die **Wellenfunktion des**

Systems in der gemeinsamen Eigenbasis die durch die (kommutierenden) Observablen A_1, \dots, A_r gegeben ist.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die kommutierenden Observablen A_1, \dots, A_r die Werte

a_{1i}, \dots, a_{ri} annehmen werden im gegebenen Zustand $|\Psi\rangle$ ist:

$$P_{|\Psi\rangle}(a_{1i}, \dots, a_{ri}) = \psi^*(a_{1i}, \dots, a_{ri}) \psi(a_{1i}, \dots, a_{ri})$$

Natürlich gilt wieder dass die Summe aller Wahrscheinlichkeiten 1 ist:

$$\sum_{i=1}^n \psi^*(a_{1i}, \dots, a_{ri}) \psi(a_{1i}, \dots, a_{ri}) = 1$$

Die Wellenfunktionen eines Systems können verschieden aussehen. Das hängt von der Wahl der Observablen ab. Das zeigt das einfache **Beispiel** des singulären Spins.

Wählt man die Observable σ_z mit ihrer Basis $|u\rangle, |d\rangle$, so lautet die Wellenfunktion mit

$\psi(u) = \langle u | \Psi \rangle$ und $\psi(d) = \langle d | \Psi \rangle$: $|\Psi\rangle \doteq (\psi(u), \psi(d))$, wählt man jedoch bspw. die

σ_x -Basis $|r\rangle, |l\rangle$, so hat sie die Form $\{\psi(r), \psi(l)\}$ mit $\psi(r) = \langle r | \Psi \rangle$ und $\psi(l) = \langle l | \Psi \rangle$

Oder noch konkreter: Sei $|\Psi\rangle = |u\rangle$

In der σ_z -Basis, also $|u\rangle, |d\rangle$ ist $\psi(u) = \langle u | u \rangle = 1$ und $\psi(d) = \langle d | u \rangle = 0$

$|\Psi\rangle$ hat die Wellenfunktion: $\{1, 0\}$ $|\Psi\rangle \doteq (1, 0)$

In der σ_x -Basis, also $|r\rangle, |l\rangle$ ist $\psi(r) = \langle r | u \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$ und $\psi(l) = \langle l | u \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$|\Psi\rangle$ hat jetzt die Wellenfunktion in der Form: $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $|\Psi\rangle \doteq \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

In dem Fall ist die Wellenfunktion diskret, wenn der Zustandsvektor jedoch durch ein Integral anstatt durch eine Summe dargestellt wird, dann ist die Wellenfunktion stetig.

Das Verhältnis zwischen Zustandsvektor und Wellenfunktion ist analog zu dem Verhältnis von Vektor in einem Vektorraum und seine Darstellung durch einen Spaltenvektor, dessen Komponenten die Koeffizienten der Darstellung des Vektors durch seine Basisvektoren ist. Ändert sich die Basis, dann auch die Komponenten. So gesehen ist die Wellenfunktion die Komponentendarstellung des Zustandsvektors in einer gegebenen Basis.

Für den Erwartungswert eines Operators \hat{O} im Zustand $|\Psi\rangle = \alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle$ gilt mit

$$\psi(u) = \langle u|\Psi\rangle = \alpha_u \text{ und } \psi(d) = \langle d|\Psi\rangle = \alpha_d \text{ bzw. } \alpha_u^* = \langle u|\Psi\rangle^* = \langle \Psi|u\rangle = (\psi(u))^* = \psi^*(u)$$

und $\alpha_d^* = \langle d|\Psi\rangle^* = \langle \Psi|d\rangle = (\psi(d))^* = \psi^*(d)$:

$$\begin{aligned} \langle \hat{O} \rangle_{|\Psi\rangle} &= \langle \Psi|\hat{O}|\Psi\rangle = \langle \alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle | \hat{O} | \alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle \rangle = \langle \alpha_u|u\rangle + \alpha_d|d\rangle | \alpha_u \hat{O}|u\rangle + \alpha_d \hat{O}|d\rangle \rangle = \\ &= \alpha_u^* \alpha_u \langle u|\hat{O}|u\rangle + \alpha_u^* \alpha_d \langle u|\hat{O}|d\rangle + \alpha_d^* \alpha_u \langle d|\hat{O}|u\rangle + \alpha_d^* \alpha_d \langle d|\hat{O}|d\rangle = \\ &= \alpha_u^* \alpha_u O_{uu} + \alpha_u^* \alpha_d O_{ud} + \alpha_d^* \alpha_u O_{du} + \alpha_d^* \alpha_d O_{dd} = \\ &= \psi^*(u) \psi(u) O_{uu} + \psi^*(u) \psi(d) O_{ud} + \psi^*(d) \psi(u) O_{du} + \psi^*(d) \psi(d) O_{dd} = \\ &= \psi^*(u) O_{uu} \psi(u) + \psi^*(u) O_{ud} \psi(d) + \psi^*(d) O_{du} \psi(u) + \psi^*(d) O_{dd} \psi(d) \end{aligned}$$

allgemein, falls $(|1\rangle, \dots, |n\rangle)$ ONBasis ist und $|\Psi\rangle = \alpha_1|1\rangle + \dots + \alpha_n|n\rangle$ und $\alpha_i = \langle i|\Psi\rangle = \psi(i)$

d.h. $|\Psi\rangle = \psi(1)|1\rangle + \dots + \psi(n)|n\rangle$: $\langle \hat{O} \rangle_{|\Psi\rangle} = \sum_{i,j} \psi^*(i) O_{ij} \psi(j)$

Also nun zurück zur Verschränkung.

Ist der Zustand eines Gesamtsystems rein, und weiß man also alles, was es über das Gesamtsystem zu wissen möglich ist, so heißt das nicht, dass man auch alles weiß über die Teile des Systems. Und das bedeutet, dass die Teilsysteme als gemischte Zustände beschrieben werden müssen:

Sei $\hat{O} \doteq \begin{pmatrix} a & c \\ c^* & b \end{pmatrix}$ selbstadjungierter Operator, dann ist

$$\hat{O} \otimes I \doteq \begin{pmatrix} a & c \\ c^* & b \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & c & 0 \\ 0 & a & 0 & c \\ c^* & 0 & b & 0 \\ 0 & c^* & 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\hat{O} \otimes I)_{uuuu} & (\hat{O} \otimes I)_{uudd} & (\hat{O} \otimes I)_{uudu} & (\hat{O} \otimes I)_{uudd} \\ (\hat{O} \otimes I)_{duuu} & (\hat{O} \otimes I)_{duud} & (\hat{O} \otimes I)_{dudd} & (\hat{O} \otimes I)_{dudd} \\ (\hat{O} \otimes I)_{dduu} & (\hat{O} \otimes I)_{ddud} & (\hat{O} \otimes I)_{dddu} & (\hat{O} \otimes I)_{dddd} \end{pmatrix}$$

und

$$I \otimes \hat{O} \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} a & c \\ c^* & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c & 0 & 0 \\ c^* & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & c \\ 0 & 0 & c^* & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (I \otimes \hat{O})_{uuuu} & (I \otimes \hat{O})_{uuud} & (I \otimes \hat{O})_{uudu} & (I \otimes \hat{O})_{uudd} \\ (I \otimes \hat{O})_{uduu} & (I \otimes \hat{O})_{udud} & (I \otimes \hat{O})_{uddu} & (I \otimes \hat{O})_{uddd} \\ (I \otimes \hat{O})_{duuu} & (I \otimes \hat{O})_{duud} & (I \otimes \hat{O})_{dudu} & (I \otimes \hat{O})_{dudd} \\ (I \otimes \hat{O})_{dduu} & (I \otimes \hat{O})_{ddud} & (I \otimes \hat{O})_{dddu} & (I \otimes \hat{O})_{dddd} \end{pmatrix}$$

kommutieren. Sei $|\Psi\rangle = \psi(uu)|uu\rangle + \psi(ud)|ud\rangle + \psi(du)|du\rangle + \psi(dd)|dd\rangle$

$$\langle \hat{O} \otimes I \rangle_{|\Psi\rangle} = \langle \Psi | \hat{O} \otimes I | \Psi \rangle =$$

$$\langle \psi(uu)|uu\rangle + \psi(ud)|ud\rangle + \psi(du)|du\rangle + \psi(dd)|dd\rangle \mid \hat{O} \otimes I | \psi(uu)|uu\rangle + \psi(ud)|ud\rangle + \psi(du)|du\rangle + \psi(dd)|dd\rangle \rangle =$$

$$\psi^*(uu)\psi(uu)\underbrace{\langle uu | \hat{O} \otimes I | uu \rangle}_a + \psi^*(uu)\psi(ud)\underbrace{\langle uu | \hat{O} \otimes I | ud \rangle}_0 + \psi^*(uu)\psi(du)\underbrace{\langle uu | \hat{O} \otimes I | du \rangle}_c + \psi^*(uu)\psi(dd)\underbrace{\langle uu | \hat{O} \otimes I | dd \rangle}_0 +$$

$$\psi^*(ud)\psi(uu)\underbrace{\langle ud | \hat{O} \otimes I | uu \rangle}_0 + \psi^*(ud)\psi(ud)\underbrace{\langle ud | \hat{O} \otimes I | ud \rangle}_a + \psi^*(ud)\psi(du)\underbrace{\langle ud | \hat{O} \otimes I | du \rangle}_0 + \psi^*(ud)\psi(dd)\underbrace{\langle ud | \hat{O} \otimes I | dd \rangle}_c +$$

$$\psi^*(du)\psi(uu)\underbrace{\langle du | \hat{O} \otimes I | uu \rangle}_c + \psi^*(du)\psi(ud)\underbrace{\langle du | \hat{O} \otimes I | ud \rangle}_0 + \psi^*(du)\psi(du)\underbrace{\langle du | \hat{O} \otimes I | du \rangle}_b + \psi^*(du)\psi(dd)\underbrace{\langle du | \hat{O} \otimes I | dd \rangle}_0 +$$

$$\psi^*(dd)\psi(uu)\underbrace{\langle dd | \hat{O} \otimes I | uu \rangle}_0 + \psi^*(dd)\psi(ud)\underbrace{\langle dd | \hat{O} \otimes I | ud \rangle}_c + \psi^*(dd)\psi(du)\underbrace{\langle dd | \hat{O} \otimes I | du \rangle}_0 + \psi^*(dd)\psi(dd)\underbrace{\langle dd | \hat{O} \otimes I | dd \rangle}_b =$$

$$\left(\frac{\psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(ud)\psi(ud)}{\rho_{uu}} \right) O_{uu} + \left(\frac{\psi^*(uu)\psi(du) + \psi^*(ud)\psi(dd)}{\rho_{ud}} \right) O_{ud} +$$

$$+ \left(\frac{\psi^*(du)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(ud)}{\rho_{du}} \right) O_{du} + \left(\frac{\psi^*(du)\psi(du) + \psi^*(dd)\psi(dd)}{\rho_{dd}} \right) O_{dd} =$$

$$\sum_{a',a} \underbrace{\left(\frac{\psi^*(a'u)\psi(au) + \psi^*(a'd)\psi(ad)}{\rho_{a'a}} \right)}_{\rho_{a'a}} O_{aa'} = \sum_{a',a} \sum_b \underbrace{\left(\psi^*(a'b)\psi(ab) \right)}_{\rho_{a'a}} O_{aa'} = \sum_{a',a} \rho_{a'a} O_{aa'} = \text{tr } \rho \cdot \hat{O} = \langle \hat{O} \rangle_{|\Psi\rangle}$$

Hierzu das **Beispiel** eines verschränkten Zweispinzustandes:

$$\text{Sei } |\Psi\rangle = |\text{sing}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle)$$

$$|\text{sing}\rangle \doteq (\psi(u,u), \psi(u,d), \psi(d,u), \psi(d,d)) = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \text{ als Wellenfunktion mit der}$$

Observablen

$$\sigma_z \doteq (\sigma_z)_{aa'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle u | \sigma_z | u \rangle & \langle u | \sigma_z | d \rangle \\ \langle d | \sigma_z | u \rangle & \langle d | \sigma_z | d \rangle \end{pmatrix} \text{ bzw. } \sigma_z \otimes I \doteq \sigma_{z_{aa'}} \otimes I_{bb'} = (\sigma_z \otimes I)_{ab a' b'} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle uu | \sigma_z \otimes I | uu \rangle & \langle uu | \sigma_z \otimes I | ud \rangle & \langle uu | \sigma_z \otimes I | du \rangle & \langle uu | \sigma_z \otimes I | dd \rangle \\ \langle ud | \sigma_z \otimes I | uu \rangle & \langle ud | \sigma_z \otimes I | ud \rangle & \langle ud | \sigma_z \otimes I | du \rangle & \langle ud | \sigma_z \otimes I | dd \rangle \\ \langle du | \sigma_z \otimes I | uu \rangle & \langle du | \sigma_z \otimes I | ud \rangle & \langle du | \sigma_z \otimes I | du \rangle & \langle du | \sigma_z \otimes I | dd \rangle \\ \langle dd | \sigma_z \otimes I | uu \rangle & \langle dd | \sigma_z \otimes I | ud \rangle & \langle dd | \sigma_z \otimes I | du \rangle & \langle dd | \sigma_z \otimes I | dd \rangle \end{pmatrix}$$

$$\rho = |sing\rangle\langle sing| \doteq \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ mit } \rho^2 = \rho \text{ und } tr \rho = 1, \text{ also reiner Zustand.}$$

Es gilt

$$\rho_{uu} = \psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(ud)\psi(ud) = 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\rho_{ud} = \psi^*(uu)\psi(du) + \psi^*(ud)\psi(dd) = 0 + 0 = 0$$

$$\rho_{du} = \psi^*(du)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(ud) = 0 + 0 = 0$$

$$\rho_{dd} = \psi^*(du)\psi(du) + \psi^*(dd)\psi(dd) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot -\frac{1}{\sqrt{2}} + 0 = \frac{1}{2}$$

Damit ist

$$\rho_1 \doteq \begin{pmatrix} \rho_{uu} & \rho_{ud} \\ \rho_{du} & \rho_{dd} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow \rho_1^2 \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow tr \rho_1^2 = \frac{1}{2} < 1$$

was Kriterium ist für gemischte Zustände. Obwohl der gesamte Zustand $|sing\rangle$ rein ist, so ist der erste Spin in diesem Zustand der beiden verschränkten Spins gemischt!

Zum Vergleich werde ein *nicht verschränkter* Zustand gewählt:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle (+0|du\rangle + 0|dd\rangle) \text{ mit}$$

$$\psi(uu) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \psi(ud) = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad \psi(du) = 0; \quad \psi(dd) = 0$$

Es gilt:

$$\rho_{uu} = \psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(ud)\psi(ud) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$\rho_{ud} = \psi^*(uu)\psi(du) + \psi^*(ud)\psi(dd) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 = 0$$

$$\rho_{du} = \psi^*(du)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(ud) = 0 + 0 = 0$$

$$\rho_{dd} = \psi^*(du)\psi(du) + \psi^*(dd)\psi(dd) = 0 + 0 = 0$$

$$\rho_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \rho_1^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \rho_1 \quad \text{tr } \rho_1^2 = 1$$

also ist auch der erste Spin im *reinen Zustand* wie der gesamte.

Jetzt soll das zweite Teilsystem betrachtet werden ohne Einwirkung auf das erste:

$$\begin{aligned} \langle I \otimes \hat{O} \rangle_{|\Psi\rangle} &= \langle \Psi | I \otimes \hat{O} | \Psi \rangle = \\ &= \langle \psi(uu)|uu\rangle + \psi(ud)|ud\rangle + \psi(du)|du\rangle + \psi(dd)|dd\rangle \mid I \otimes \hat{O} | \psi(uu)|uu\rangle + \psi(ud)|ud\rangle + \psi(du)|du\rangle + \psi(dd)|dd\rangle \rangle = \\ &= \underbrace{\psi^*(uu)\psi(uu)\langle uu | I \otimes \hat{O} | uu \rangle}_a + \underbrace{\psi^*(uu)\psi(ud)\langle uu | I \otimes \hat{O} | ud \rangle}_c + \underbrace{\psi^*(uu)\psi(du)\langle uu | I \otimes \hat{O} | du \rangle}_0 + \underbrace{\psi^*(uu)\psi(dd)\langle uu | I \otimes \hat{O} | dd \rangle}_0 + \\ &+ \underbrace{\psi^*(ud)\psi(uu)\langle ud | I \otimes \hat{O} | uu \rangle}_c + \underbrace{\psi^*(ud)\psi(ud)\langle ud | I \otimes \hat{O} | ud \rangle}_b + \underbrace{\psi^*(ud)\psi(du)\langle ud | I \otimes \hat{O} | du \rangle}_0 + \underbrace{\psi^*(ud)\psi(dd)\langle ud | I \otimes \hat{O} | dd \rangle}_0 + \\ &+ \underbrace{\psi^*(du)\psi(uu)\langle du | I \otimes \hat{O} | uu \rangle}_0 + \underbrace{\psi^*(du)\psi(ud)\langle du | I \otimes \hat{O} | ud \rangle}_0 + \underbrace{\psi^*(du)\psi(du)\langle du | I \otimes \hat{O} | du \rangle}_a + \underbrace{\psi^*(du)\psi(dd)\langle du | I \otimes \hat{O} | dd \rangle}_c + \\ &+ \underbrace{\psi^*(dd)\psi(uu)\langle dd | I \otimes \hat{O} | uu \rangle}_0 + \underbrace{\psi^*(dd)\psi(ud)\langle dd | I \otimes \hat{O} | ud \rangle}_0 + \underbrace{\psi^*(dd)\psi(du)\langle dd | I \otimes \hat{O} | du \rangle}_c + \underbrace{\psi^*(dd)\psi(dd)\langle dd | I \otimes \hat{O} | dd \rangle}_b = \\ &= \left(\sum_{a,b,a'b'} \psi^*(a'b')\psi(ab) I \otimes O_{a'b'ab} \right) = \\ &= \left(\underbrace{\psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(du)\psi(du)}_{\rho_{uu}} \right) O_{uu} + \left(\underbrace{\psi^*(uu)\psi(ud) + \psi^*(du)\psi(dd)}_{\rho_{ud}} \right) O_{ud} + \\ &+ \left(\underbrace{\psi^*(ud)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(du)}_{\rho_{du}} \right) O_{du} + \left(\underbrace{\psi^*(ud)\psi(ud) + \psi^*(dd)\psi(dd)}_{\rho_{dd}} \right) O_{dd} = \\ &= \sum_{a',a} \underbrace{\left(\psi^*(ua')\psi(ua) + \psi^*(da')\psi(da) \right)}_{\rho_{a'a}} O_{aa'} = \sum_{a',a} \underbrace{\left(\psi^*(ba')\psi(ba) \right)}_{\rho_{a'a}} O_{aa'} = \sum_{a',a} \rho_{a'a} O_{aa'} = \text{tr } \rho \cdot \hat{O} = \langle \hat{O} \rangle_{|\Psi\rangle} \end{aligned}$$

Wieder das Beispiel des *verschränkten Zustandes* $|\Psi\rangle = |\text{sing}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle)$

$$\rho_{uu} = 0 + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} \quad \rho_{ud} = 0 + 0 = 0 \quad \rho_{du} = 0 \quad \rho_{dd} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 0 = \frac{1}{2}$$

$$\rho_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow \rho_2^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow \text{tr}(\rho_2^2) = \frac{1}{2} < 1 \quad \text{also ist der zweite Spin gemischter Zustand obwohl}$$

der gesamte rein ist.

Und zur Abhebung der *nicht verschränkte* Zustand $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + 0|du\rangle + 0|dd\rangle$

mit $\psi(uu) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\psi(ud) = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $\psi(du) = 0$; $\psi(dd) = 0$

$$\underbrace{\psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(du)\psi(du)}_{\rho_{uu}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 0 = \frac{1}{2}$$

$$\underbrace{\psi^*(uu)\psi(ud) + \psi^*(du)\psi(dd)}_{\rho_{ud}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 = \frac{1}{2}$$

$$\underbrace{\psi^*(ud)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(du)}_{\rho_{du}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 = \frac{1}{2}$$

$$\underbrace{\psi^*(ud)\psi(ud) + \psi^*(dd)\psi(dd)}_{\rho_{dd}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 = \frac{1}{2}$$

$$\rho_2 \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \rho_2^2 \Rightarrow \text{tr } \rho_2^2 = 1 \quad \text{also wieder reiner Zustand im zweiten Spin.}$$

Für einen einzelnen Spin im beliebigen Zustand $|\Psi\rangle$ ist der Dichteoperator $\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|$:

und seine Matrixdarstellung in der Basis $\{|a\rangle\}$ $\rho_{a,a'} = \langle a|\Psi\rangle\langle\Psi|a'\rangle = \psi(a)\psi^*(a')$:

Für den Zustand $|\Psi\rangle = \alpha|u\rangle + \beta|d\rangle$ ist $\psi(u) = \alpha$, $\psi^*(u) = \alpha^*$, $\psi(d) = \beta$, $\psi^*(d) = \beta^*$

und die Dichtematrix $\rho_{a,a'} = \begin{pmatrix} \rho_{uu} & \rho_{ud} \\ \rho_{du} & \rho_{dd} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi(u)\psi^*(u) & \psi(u)\psi^*(d) \\ \psi(d)\psi^*(u) & \psi(d)\psi^*(d) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\alpha^* & \alpha\beta^* \\ \beta\alpha^* & \beta\beta^* \end{pmatrix}$

Beispiele:

$$(1) \quad |\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle = |r\rangle \quad \rho \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \doteq \rho^2 \Rightarrow \text{tr } \rho^2 = 1$$

$$(2) \quad |\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle = |l\rangle \quad \rho \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \doteq \rho^2 \Rightarrow \text{tr } \rho^2 = 1$$

$$(3) \quad |\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle = |i\rangle \quad \rho \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{i}{2} \\ \frac{i}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \doteq \rho^2 \Rightarrow \text{tr } \rho^2 = 1$$

$$(4) \quad |\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle = |o\rangle \quad \rho \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{i}{2} \\ -\frac{i}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \doteq \rho^2 \Rightarrow \text{tr } \rho^2 = 1$$

$$(5) \quad |\Psi\rangle = |u\rangle \quad \rho \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \doteq \rho^2 \Rightarrow \text{tr } \rho^2 = 1$$

$$(6) \quad |\Psi\rangle = |d\rangle \quad \rho \doteq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \doteq \rho^2 \Rightarrow \text{tr } \rho^2 = 1$$

$$(7) \quad |\Psi\rangle = \frac{1}{2}|uu\rangle + \frac{1}{2}|ud\rangle + \frac{1}{2}|du\rangle + \frac{1}{2}|dd\rangle$$

fürs erste Teilsystem:

$$\begin{aligned} \rho_{uu} &= \psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(ud)\psi(ud) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} & \rho_{ud} &= \psi^*(uu)\psi(du) + \psi^*(ud)\psi(dd) = \frac{1}{2} \\ \rho_{du} &= \psi^*(du)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(ud) = \frac{1}{2} & \rho_{dd} &= \psi^*(du)\psi(du) + \psi^*(dd)\psi(dd) = \frac{1}{2} \\ \rho &\doteq \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \doteq \rho^2 \Rightarrow \text{tr } \rho^2 = 1 \end{aligned}$$

Fürs zweite Teilsystem:

$$\begin{aligned} \underbrace{\psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(du)\psi(du)}_{\rho_{uu}} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} & \underbrace{\psi^*(uu)\psi(ud) + \psi^*(du)\psi(dd)}_{\rho_{ud}} &= \frac{1}{2} \\ \underbrace{\psi^*(ud)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(du)}_{\rho_{du}} &= \frac{1}{2} & \underbrace{\psi^*(ud)\psi(ud) + \psi^*(dd)\psi(dd)}_{\rho_{dd}} &= \frac{1}{2} \\ \rho &\doteq \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \doteq \rho^2 \Rightarrow \text{tr } \rho^2 = 1 \end{aligned}$$

$$(8) \quad |\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle = |\text{trip}_2\rangle$$

erstes Teilsystem:

$$\underbrace{\psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(ud)\psi(ud)}_{\rho_{uu}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 = \frac{1}{2} \quad \underbrace{\psi^*(uu)\psi(du) + \psi^*(ud)\psi(dd)}_{\rho_{ud}} = 0$$

$$\underbrace{\psi^*(du)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(ud)}_{\rho_{du}} = 0 \quad \underbrace{\psi^*(du)\psi(du) + \psi^*(dd)\psi(dd)}_{\rho_{dd}} = \frac{1}{2}$$

$$\rho \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow \rho^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow \text{tr}(\rho^2) = \frac{1}{2} < 1 \quad \text{gemischter Teilzustand (verschränkt)}$$

zweites Teilsystem:

$$\underbrace{\psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(du)\psi(du)}_{\rho_{uu}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 = \frac{1}{2} \quad \underbrace{\psi^*(uu)\psi(ud) + \psi^*(du)\psi(dd)}_{\rho_{ud}} = 0$$

$$\underbrace{\psi^*(ud)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(du)}_{\rho_{du}} = 0 \quad \underbrace{\psi^*(ud)\psi(ud) + \psi^*(dd)\psi(dd)}_{\rho_{dd}} = \frac{1}{2}$$

$$\rho \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow \rho^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow \text{tr}(\rho^2) = \frac{1}{2} < 1 \quad \text{gemischter Teilzustand (verschränkt)}$$

$$(9) \quad |\Psi\rangle = \frac{3}{5}|uu\rangle + \frac{4}{5}|ud\rangle$$

erstes Teilsystem:

$$\underbrace{\psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(ud)\psi(ud)}_{\rho_{uu}} = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1 \quad \underbrace{\psi^*(uu)\psi(du) + \psi^*(ud)\psi(dd)}_{\rho_{ud}} = 0$$

$$\underbrace{\psi^*(du)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(ud)}_{\rho_{du}} = 0 \quad \underbrace{\psi^*(du)\psi(du) + \psi^*(dd)\psi(dd)}_{\rho_{dd}} = 0$$

$$\rho \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \rho^2 \Rightarrow \text{tr}(\rho^2) = 1 \quad \text{das erste Teilsystem ist rein.}$$

zweites Teilsystem:

$$\underbrace{\psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(du)\psi(du)}_{\rho_{uu}} = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} + 0 = \frac{9}{25}$$

$$\underbrace{\psi^*(ud)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(du)}_{\rho_{du}} = \frac{12}{25}$$

$$\underbrace{\psi^*(uu)\psi(ud) + \psi^*(du)\psi(dd)}_{\rho_{ud}} = \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{12}{25}$$

$$\underbrace{\psi^*(ud)\psi(ud) + \psi^*(dd)\psi(dd)}_{\rho_{dd}} = \frac{16}{25}$$

$$\rho \doteq \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{pmatrix} = \rho^2 \Rightarrow \text{tr}(\rho^2) = 1 \quad \text{auch rein.}$$

Es gibt zwei theoretische Tests für Verschränkung, erstens der *Korrelationstest* und zweitens der *Dichtematrixtest*.

Korrelationstest: Unter der Korrelation $\text{corr}(A, B)$ mit einer Observablen für das erste Teilsystem A und für das zweite Teilsystem B versteht man:

$$\text{corr}(A, B) = \langle AB \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle$$

Ist die Korrelation Null, dann ist das System nicht verschränkt, ist die Korrelation ungleich Null, dann ist sie verschränkt.

Es gilt für Vektoren $|a\rangle \doteq \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, |b\rangle \doteq \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, |c\rangle \doteq \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, |d\rangle \doteq \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$

$$\langle a \otimes b | c \otimes d \rangle = \langle a | c \rangle \cdot \langle b | d \rangle \quad (*)$$

denn:

$$\begin{aligned} \langle a \otimes b | c \otimes d \rangle &\doteq (a_1^* b_1^*, a_1^* b_2^*, \dots, a_1^* b_n^*, a_2^* b_1^*, a_2^* b_2^*, \dots, a_2^* b_n^*, \dots, a_n^* b_1^*, a_n^* b_2^*, \dots, a_n^* b_n^*) \cdot \\ &\cdot (c_1 d_1, c_1 d_2, \dots, c_1 d_n, c_2 d_1, c_2 d_2, \dots, c_2 d_n, \dots, c_n d_1, c_n d_2, \dots, c_n d_n)^T = \\ &(a_1^* c_1 + a_2^* c_2 + \dots + a_n^* c_n) \cdot (b_1^* d_1 + b_2^* d_2 + \dots + b_n^* d_n) = a_1^* c_1 b_1^* d_1 + \dots \end{aligned}$$

Es gilt: $\langle \psi_1 \otimes \psi_2 | A | \psi_1 \otimes \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | A | \psi_1 \rangle$ (**), wenn A auf die erste Komponente nur wirkt, denn $\langle \psi_1 \otimes \psi_2 | A | \psi_1 \otimes \psi_2 \rangle \stackrel{(*)}{=} \langle \psi_1 | A | \psi_1 \rangle \cdot \underbrace{\langle \psi_2 | \psi_2 \rangle}_1 = \langle \psi_1 | A | \psi_1 \rangle$

Das Gleiche gilt für die zweite Komponente.

Ist der Zustand ein Produktzustand, dann ist die Korrelation Null, denn:

$$\langle AB \rangle_\psi = \langle \psi_1 \otimes \psi_2 | AB | \psi_1 \otimes \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 \otimes \psi_2 | A \psi_1 \otimes B \psi_2 \rangle =$$

$$\stackrel{(*)}{=} \langle \psi_1 | A | \psi_1 \rangle \cdot \langle \psi_2 | B | \psi_2 \rangle = \langle A \rangle_{\psi_1} \cdot \langle B \rangle_{\psi_2} = \langle \psi_1 | A | \psi_1 \rangle \cdot \langle \psi_2 | B | \psi_2 \rangle \stackrel{(**)}{=} \langle A \rangle_{\psi_1 \otimes \psi_2} \cdot \langle B \rangle_{\psi_1 \otimes \psi_2} = \langle A \rangle_\psi \cdot \langle B \rangle_\psi$$

Korrelationen bewegen sich zwischen den Werten -1 und 1. Je größer der Betrag, desto stärker ist die Verschränkung.

Beispiele:

$$(1) \quad |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle$$

σ_z wirke nur auf die erste Komponente und τ_z nur auf die zweite.

$$\langle \sigma_z \tau_z \rangle_\psi = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}du \left| \sigma_z \tau_z \right| \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}du \right\rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}du \left| \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_z u \tau_z d + \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_z d \tau_z u \right\rangle =$$

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}du \left| \frac{-1}{\sqrt{2}}ud - \frac{1}{\sqrt{2}}du \right\rangle = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1$$

$$\langle \sigma_z \rangle_\psi = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}du \left| \sigma_z \right| \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}du \right\rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}du \left| \frac{1}{\sqrt{2}}ud - \frac{1}{\sqrt{2}}du \right\rangle = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

Also: $\langle \sigma_z \tau_z \rangle_\psi - \langle \sigma_z \rangle_\psi \cdot \langle \tau_z \rangle_\psi = -1$ stark korreliert (stark verschränkt)

$$(2) \quad |\psi\rangle = \frac{1}{2}|ud\rangle + \frac{1}{2}|du\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle$$

$$\langle \sigma_z \tau_z \rangle_\psi = \left\langle \frac{1}{2}ud + \frac{1}{2}du + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| \sigma_z \tau_z \right| \frac{1}{2}ud + \frac{1}{2}du + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \right\rangle =$$

$$= \left\langle \frac{1}{2}ud + \frac{1}{2}du + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| \frac{1}{2}\sigma_z u \tau_z d + \frac{1}{2}\sigma_z d \tau_z u + \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_z d \tau_z d \right\rangle =$$

$$= \left\langle \frac{1}{2}ud + \frac{1}{2}du + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| -\frac{1}{2}ud - \frac{1}{2}du + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \right\rangle = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 0$$

$$\langle \sigma_z \rangle_\psi = \left\langle \frac{1}{2}ud + \frac{1}{2}du + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| \sigma_z \right| \frac{1}{2}ud + \frac{1}{2}du + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2}ud + \frac{1}{2}du + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| \frac{1}{2}ud - \frac{1}{2}du - \frac{1}{\sqrt{2}}dd \right\rangle =$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \langle \tau_z \rangle_\psi &= \left\langle \frac{1}{2}ud + \frac{1}{2}du + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| \tau_z \right| \frac{1}{2}ud + \frac{1}{2}du + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2}ud + \frac{1}{2}du + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| -\frac{1}{2}ud + \frac{1}{2}du - \frac{1}{\sqrt{2}}dd \right\rangle = \\ &= -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Also: $\langle \sigma_z \tau_z \rangle_\psi - \langle \sigma_z \rangle_\psi \cdot \langle \tau_z \rangle_\psi = -\frac{1}{4}$ schwach korreliert (schwach verschränkt)

$$(3) \quad |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle$$

$$\begin{aligned} \langle \sigma_z \tau_z \rangle_\psi &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| \sigma_z \tau_z \right| \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \right\rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_z u \tau_z d + \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_z d \tau_z d \right\rangle = \\ &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| -\frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \right\rangle = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \sigma_z \rangle_\psi &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| \sigma_z \right| \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \right\rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_z ud + \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_z dd \right\rangle = \\ &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}ud + \frac{1}{\sqrt{2}}dd \left| \frac{1}{\sqrt{2}}ud - \frac{1}{\sqrt{2}}dd \right\rangle = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0 \end{aligned}$$

Also: $\langle \sigma_z \tau_z \rangle_\psi - \langle \sigma_z \rangle_\psi \cdot \langle \tau_z \rangle_\psi = 0 - 0 = 0$ nicht korreliert, nicht verschränkt. Der Zustand ist ein

$$\text{Produktzustand: } |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle \right) \otimes |d\rangle$$

Dichtematrixtest:

Für das Kronecker-Produkt (dyadisches Produkt) gilt weiter (neben dem oben genannten Skalarprodukt):

$$(1) \quad \lambda(|a\rangle \otimes |b\rangle) = (\lambda|a\rangle) \otimes |b\rangle = |a\rangle \otimes (\lambda|b\rangle) \quad (\text{assoziativ})$$

$$(2) \quad (\lambda + \mu)|a\rangle \otimes |b\rangle = \lambda(|a\rangle \otimes |b\rangle) + \mu(|a\rangle \otimes |b\rangle) \quad (\text{distributiv bzgl. Skalar})$$

$$(3) \quad (|a\rangle + |b\rangle) \otimes |c\rangle = |a\rangle \otimes |c\rangle + |b\rangle \otimes |c\rangle \quad (\text{linksdistributiv bzgl. Kets})$$

$$(4) \quad |a\rangle \otimes (|b\rangle + |c\rangle) = |a\rangle \otimes |b\rangle + |a\rangle \otimes |c\rangle \quad (\text{rechtsdistributiv bzgl. Kets})$$

Ist $|\Psi_1\rangle = \psi_1(a)|a\rangle + \psi_1(b)|b\rangle$ Zustandsvektor mit Wellenfunktion $(\psi_1(a), \psi_1(b))$

in der ONBasis $|a\rangle, |b\rangle$ und

$$|\Psi_2\rangle = \psi_2(a)|a\rangle + \psi_2(b)|b\rangle \quad \text{Zustandsvektor mit Wellenfunktion } (\psi_2(a), \psi_2(b))$$

in der gleichen ONBasis,

dann hat das Produkt $|\Psi\rangle = |\Psi_1\rangle \otimes |\Psi_2\rangle$ in der ONBasis $|aa\rangle, |ab\rangle, |ba\rangle, |bb\rangle$

die Wellenfunktion, da $(\psi_1(a)\psi_2(a), \psi_1(a)\psi_2(b), \psi_1(b)\psi_2(a), \psi_1(b)\psi_2(b))$

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle &= |\Psi_1\rangle \otimes |\Psi_2\rangle = (\psi_1(a)|a\rangle + \psi_1(b)|b\rangle) \otimes (\psi_2(a)|a\rangle + \psi_2(b)|b\rangle) = \psi_1(a)|a\rangle \otimes \psi_2(a)|a\rangle + \dots \stackrel{(1)}{=} \\ &= \underbrace{\psi_1(a)\psi_2(a)}_{\psi(aa)}|aa\rangle + \underbrace{\psi_1(a)\psi_2(b)}_{\psi(ab)}|ab\rangle + \underbrace{\psi_1(b)\psi_2(a)}_{\psi(ba)}|ba\rangle + \underbrace{\psi_1(b)\psi_2(b)}_{\psi(bb)}|bb\rangle \end{aligned}$$

oder kurz, es gilt die Wellenfunktionsgleichung: $\psi(a'a'') = \psi_1(a') \cdot \psi_2(a'')$ (*)

Für die Dichtematrix des ersten Teils gilt gemäß Seite 129: $\rho_{a'a} = \sum_b (\psi^*(a'b)\psi(ab))$

oder durch Anwendung von (*): $\rho_{a'a} = \sum_b (\psi^*(a'b)\psi(ab)) = \sum_b (\psi_1^*(a')\psi_2^*(b)\psi_1(a)\psi_2(b)) \Rightarrow$

$$\rho_{a'a} = \psi_1^*(a')\psi_1(a) \underbrace{\sum_b \psi_2^*(b)\psi_2(b)}_1 \Rightarrow \rho_{a'a} = \psi_1^*(a')\psi_1(a)$$

und für das zweite Teilsystem: $\rho_{b'b} = \sum_a (\psi^*(ab')\psi(ab))$

$$\rho_{b'b} = \sum_a (\psi_1^*(a)\psi_2^*(b')\psi_1(a)\psi_2(b)) \Rightarrow \rho_{b'b} = \psi_2^*(b')\psi_2(b) \underbrace{\sum_a (\psi_1^*(a)\psi_1(a))}_1 \Rightarrow \rho_{b'b} = \psi_2^*(b')\psi_2(b)$$

Beispiel (3): $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle = \left(\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle}_{|\Psi_1\rangle} \right) \otimes \underbrace{|d\rangle}_{|\Psi_2\rangle}$

$$\psi_1^*(u) = \psi_1(u) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \psi_1^*(d) = \psi_1(d) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \rho_1 \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \rho_1^2 \Rightarrow \text{tr}(\rho_1^2) = 1 \quad \text{reiner Zustand.}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{2} - \lambda\right)^2 - \frac{1}{4} = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 \vee \lambda = 0$$

Der Eigenvektor zum Eigenwert 1 ist $\rho_1 \cdot |\varphi\rangle = |\varphi\rangle \Rightarrow |\varphi\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |d\rangle = |\psi_1\rangle = |\psi_1^*\rangle$

Der Eigenvektor zum Eigenwert 0 ist $\rho_1 \cdot |\varphi\rangle = 0 \cdot |\varphi\rangle \Rightarrow |\varphi\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |d\rangle \perp |\psi_1\rangle = |\psi_1^*\rangle$

$$\psi_2(u) = 0; \quad \psi_2(d) = 1 \Rightarrow \rho_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho_2^2 \quad \text{tr}(\rho_2^2) = 1$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 \\ 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda(1 - \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0 \vee \lambda = 1$$

Der Eigenvektor zum Eigenwert 1 ist $\rho_1 \cdot |\varphi\rangle = 1 \cdot |\varphi\rangle \Rightarrow |\varphi\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow |\varphi\rangle = |d\rangle = |\psi_2\rangle = |\psi_2^*\rangle$

und zum Eigenwert 0: $\rho_1 \cdot |\varphi\rangle = 0 \cdot |\varphi\rangle \Rightarrow |\varphi\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |\varphi\rangle = |u\rangle \perp |\psi_2\rangle = |\psi_2^*\rangle$

(1): $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |du\rangle$ kein Produktzustand (verschränkt)

$$\rho_{a'a} = \sum_b (\psi^*(a'b) \psi(ab))$$

$$\psi(uu) = 0; \quad \psi(dd) = 0; \quad \psi(ud) = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad \psi(du) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\rho_{uu} = \psi^*(uu) \psi(uu) + \psi^*(ud) \psi(ud) = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \rho_{ud} = \psi^*(uu) \psi(du) + \psi^*(ud) \psi(dd) = 0$$

$$\rho_{du} = \psi^*(du) \psi(uu) + \psi^*(dd) \psi(ud) = 0 \quad \rho_{dd} = \psi^*(du) \psi(du) + \psi^*(dd) \psi(dd) = \frac{1}{2}$$

$$\rho_1 \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} I$$

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{2} - \lambda\right)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{2} \text{ (doppelt)} \quad E_1\left(\frac{1}{2}\right) = \langle |u\rangle, |d\rangle \rangle$$

für 2. Teilsystem: $\rho_{b'b} = \sum_a (\psi^*(ab')\psi(ab))$

$$\rho_{uu} = \psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(du)\psi(du) = \frac{1}{2} \quad \rho_{ud} = \psi^*(uu)\psi(ud) + \psi^*(du)\psi(dd) = 0$$

$$\rho_{du} = \psi^*(ud)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(du) = 0 \quad \rho_{dd} = \psi^*(ud)\psi(ud) + \psi^*(dd)\psi(dd) = \frac{1}{2}$$

$$\rho_2 \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \neq \rho_2^2 = \begin{pmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix} \quad \lambda = \frac{1}{2} \text{ (doppelt)} \quad E_2\left(\frac{1}{2}\right) = \langle |u\rangle, |d\rangle \rangle \quad \text{tr}(\rho_2^2) = \frac{1}{2} < 1 \text{ gemischt.}$$

Beispiel: $|\Psi\rangle = \frac{1}{2}|uu\rangle + \frac{1}{2}|ud\rangle - \frac{i}{2}|du\rangle - \frac{i}{2}|dd\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle\right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle\right) = |\Psi_1\rangle \otimes |\Psi_2\rangle$

Erstes Teilsystem: $\rho_{a'a} = \sum_b (\psi^*(a'b)\psi(ab))$

$$\rho_{uu} = \psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(ud)\psi(ud) = \frac{1}{2}$$

$$\rho_{ud} = \psi^*(uu)\psi(du) + \psi^*(ud)\psi(dd) = \frac{1}{2} \cdot \frac{i}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{i}{2} = \frac{i}{2}$$

$$\rho_{du} = \psi^*(du)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(ud) = \frac{i}{2} \quad \rho_{dd} = \psi^*(du)\psi(du) + \psi^*(dd)\psi(dd) = \frac{1}{2}$$

$$\rho_1 \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{i}{2} \\ \frac{i}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \rho_1^2$$

Eigenwerte: $\lambda=1 \vee \lambda=0$ erstes System ist in reinem Zustand $tr(\rho_1^2)=1$

Eigenwert zu 1: $|\varphi\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \Rightarrow |\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle = |\Psi_1^*\rangle$

Eigenwert zu 0: $|\varphi\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \Rightarrow |\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|d\rangle \perp |\Psi_1^*\rangle$

Zweites Teilsystem: $\rho_{b'b} = \sum_a (\psi^*(ab')\psi(ab))$

$$\rho_{uu} = \psi^*(uu)\psi(uu) + \psi^*(du)\psi(du) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\rho_{ud} = \psi^*(uu)\psi(ud) + \psi^*(du)\psi(dd) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\rho_{du} = \psi^*(ud)\psi(uu) + \psi^*(dd)\psi(du) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\rho_{dd} = \psi^*(ud)\psi(ud) + \psi^*(dd)\psi(dd) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\rho_2 \doteq \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \rho_2^2 \quad tr(\rho_2^2)=1 \quad \text{reiner Zustand.}$$

Eigenwerte $\lambda=1 \vee \lambda=0$

Eigenvektor zum Wert 1: $|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle = |\Psi_2\rangle = |\Psi_2^*\rangle$

Eigenvektor zum Wert 0: $|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle \perp |\Psi_2\rangle = |\Psi_2^*\rangle$

Das **Kriterium** ist nun folgendes: Die Dichtematrix (des ersten oder zweiten Teilsystems) eines *nicht verschränkten* Systems, (das im Produktzustand ist) hat *genau einen Eigenwert 1 und alle übrigen sind 0*. (vgl. Bsp. 3) *Es ist in reinem Zustand*.

$$\rho_1|\varphi\rangle = \lambda|\varphi\rangle \Leftrightarrow \sum_a \rho_{a'a} \varphi_a = \lambda \varphi_{a'} \quad \text{oder mit } \rho_{a'a} = \psi_1^*(a')\psi_1(a) :$$

$$\Leftrightarrow \psi_1^*(a') \sum_a \psi_1(a) \varphi_a = \lambda \varphi_{a'} \quad (*)$$

Ist $|\varphi\rangle$ orthogonal zu $|\Psi_1^*\rangle$, dann ist der Summenterm als Skalarprodukt dieser Vektoren Null

und also ist $\lambda \varphi_{a'} = 0$ für alle a' und da $|\varphi\rangle \neq |0\rangle$, muss gelten $\lambda = 0$.

Also ist ein zu $|\Psi_1^*\rangle$ orthogonaler Vektor ein Eigenvektor von ρ_1 mit Eigenwert 0.

Es gibt aber genau $\dim \mathcal{H}_1 - 1$ orthogonale Eigenvektoren zu $|\Psi_1^*\rangle$, die demnach alle Eigenvektoren sind mit Eigenwert 0.

Der Vektor $|\Psi_1^*\rangle$ ist Eigenvektor von ρ_1 . Setzt man ihn in (*) ein, erhält man nämlich

$$\psi_1^*(a') \underbrace{\sum_a \psi_1(a) \psi_1^*(a)}_1 = \lambda \psi_1^*(a') \quad \text{für alle } a', \text{ also } \psi_1^*(a') = \lambda \psi_1^*(a') \quad \text{für alle } a'$$

Da $|\Psi_1^*\rangle \neq |0\rangle$ gibt es mindestens ein a' mit $\psi_1^*(a') \neq 0$. Also folgt aus $\psi_1^*(a') = \lambda \psi_1^*(a')$
 $\lambda = 1$.

$$\rho_1 = \begin{pmatrix} \psi_1^*(u) \psi_1(u) & \psi_1^*(u) \psi_1(d) \\ \psi_1^*(d) \psi_1(u) & \psi_1^*(d) \psi_1(d) \end{pmatrix}$$

$$\rho_1^2 = \begin{pmatrix} \psi_1^{*2}(u) + \psi_1^*(u) \psi_1(u) \psi_1^*(d) \psi_1(d) & \psi_1^{*2}(u) \psi_1(u) \psi_1(d) + \psi_1^*(u) \psi_1^*(d) \psi_1^2(d) \\ \psi_1^*(u) \psi_1^*(d) \psi_1^2(u) + \psi_1^{*2}(d) \psi_1(u) \psi_1(d) & \psi_1^*(u) \psi_1(u) \psi_1^*(d) \psi_1(d) + \psi_1^{*2}(d) \psi_1^2(d) \end{pmatrix}$$

$$\text{tr}(\rho_1^2) = (\psi_1^*(u) \psi_1(u))^2 + (\psi_1^*(d) \psi_1(d))^2 + 2 \psi_1^*(u) \psi_1(u) \psi_1^*(d) \psi_1(d) = (\psi_1^*(u) \psi_1(u) + \psi_1^*(d) \psi_1(d))^2 = 1$$

Also ist der Zustand rein. Ebenso für ρ_2 . Ist von vornherein klar, da Produktzustand.

Ist der Zustandsvektor des Gesamtsystems wieder $|\Psi\rangle = \sum_{a,b} \psi(ab) |ab\rangle$, dann ist die

Wahrscheinlichkeit in diesem Zustand den Zustand $|ab\rangle$ zu messen: $P_{|\Psi\rangle}(|ab\rangle) = \psi^*(ab) \psi(ab)$

Die Wahrscheinlichkeit, im ersten Teilsystem $|a\rangle$ zu messen ist:

$$P(|a\rangle) = \sum_b P(|ab\rangle) = \sum_b \psi^*(ab) \psi(ab)$$

Berücksichtigt man noch, dass die Dichtematrix des

ersten Teilsystems $\rho_{a'a} = \sum_b (\psi^*(a'b) \psi(ab))$ ist, so folgt, dass $P(|a\rangle) = \rho_{aa}$ ist.

Beispiel 1 eines maximal verschränkten Systems hat lauter gleiche Eigenwerte hat: $\lambda = \frac{1}{n} = \frac{1}{2}$

Die Dichtematrix $\rho_1 \doteq \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}I$ sagt also, dass alle Wahrscheinlichkeiten gleich groß sind.

Und das heißt, dass man in diesem Teilsystem des maximal verschränkten Systems keinerlei (differenzierte) Information hat über mögliche Messwerte. Dafür aber erzeugt eine erfolgte Messung in diesem Teilsystem, dass man gewiss ist, welchen Wert eine Messung im zweiten Teilsystem annehmen wird.

Misst man also etwa im Zustand $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|du\rangle$ im ersten Teilsystem die Observable σ_z und erhält man den Wert 1, d.h. $|d\rangle$, dann ist sicher, dass das zweite Teilsystem im Zustand $|u\rangle$ ist.

In einem Produktzustand hingegen, etwa im Beispiel 3:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|ud\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|dd\rangle = \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle \right)}_{|\psi_1\rangle} \otimes \underbrace{|d\rangle}_{|\psi_2\rangle}$$

kann man über jedes einzelne Teilsystem statistische Prognosen machen (so ist $\langle \sigma_z \rangle_{|\psi_1\rangle} = 0$ und $\langle \sigma_z \rangle_{|\psi_2\rangle} = -1$ und hier ist sogar $P(|d\rangle) = 1$), jedoch wird eine Messung in dem einen Teilsystem keine Konsequenz für das andere haben.

In jedem Zustandstyp gibt es also einiges vorherzusagen, anders nicht.

Nun nochmal zum **Messproblem**.

Nach der Kopenhagener Deutung lässt die Messung die Wellenfunktion kollabieren und projiziert die Überlagerung auf einen Zustand.

Beispiel: Sei der Spin Richtung der x-Achse, also mit der Observablen σ_x gemessen worden mit dem Messwert 1, also ist das Elektron im Zustand zu $|r\rangle$. In der üblichen Basis $|u\rangle, |d\rangle$ formuliert also $|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|d\rangle$

Jetzt wird es in Richtung der z-Achse σ_z gemessen. Der Erwartungswert ist 0 und die Wahrscheinlichkeiten für up bzw. down gleich verteilt, d.h. man kann keine informative Prognose über den Ausgang der Messung aufstellen.

Kommt der Spin nun in einer Überlagerung zweier Möglichkeiten up und down, wie der Zustandsvektor es ausdrückt, vor oder ist er bereits in einem eindeutigen Zustand, den wir nur noch nicht subjektiv wissen? Die Messung in z-Richtung liefert zwar ein eindeutiges Ergebnis (etwa up), aber was in der black box vorgegangen ist, bleibt zunächst im Dunkeln. Das *Ablezen* des Ergebnisses auf dem Messgerät ist m.E. irrelevant. Das Problem ist in der Messung, d.h. der Wechselwirkung des Elektrons mit dem Messgerät.

Einige Physiker versuchen das Problem zu umgehen, indem sie das Messgerät als Teilsystem des gesamten Systems aus Elektron und Messgerät darstellen.

Das Messgerät kommt in folgenden Zuständen vor: 0 (initialisiert oder zeigt noch nichts an), 1 (up) und -1 (down). Falls das gesamte System dann im Produktzustand ist aus

$$|\Psi_1\rangle = \alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle \quad \text{und} \quad |\Psi_2\rangle = \beta_0 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle + \beta_{-1} |-1\rangle \quad \text{mit}$$

$$\alpha_u^* \alpha_u + \alpha_d^* \alpha_d = 1 \quad \text{und} \quad \beta_0^* \beta_0 + \beta_1^* \beta_1 + \beta_{-1}^* \beta_{-1} = 1 \quad , \text{ also:}$$

$$|\Psi\rangle = |\Psi_1\rangle \otimes |\Psi_2\rangle = \alpha_u \beta_0 |u,0\rangle + \alpha_u \beta_1 |u,1\rangle + \alpha_u \beta_{-1} |u,-1\rangle + \alpha_d \beta_0 |d,0\rangle + \alpha_d \beta_1 |d,1\rangle + \alpha_d \beta_{-1} |d,-1\rangle$$

Aber einzelne Basiszustände können gar nicht vorkommen, bspw. $|u,-1\rangle$, was nur durch den verschwindenden Koeffizienten $\alpha_u \beta_{-1}$ erklärbar ist, aber weder α_u noch β_{-1} ist notwendigerweise Null.

Der Zustand kann also kein Produktzustand sein. D.h. er muss verschränkt sein, etwa so:

$$|\Psi\rangle = \alpha_u \beta_0 |u,0\rangle + \alpha_u \beta_1 |u,1\rangle + \alpha_d \beta_0 |d,0\rangle + \alpha_d \beta_{-1} |d,-1\rangle$$

Ist das konsistent? Wodurch wird das System in den Zustand bspw. $|u,1\rangle$ übergehen? Wird der Messprozess auf diese Art integriert, muss eine Evolution stattfinden.

Ist der Messprozess ein natürliches Phänomen oder eine Manipulation? Er kann ein natürliches Phänomen sein, ist es in der Regel aber nicht, wenn man die menschliche Manipulation nicht deterministisch interpretiert, was dogmatisch und eine Verabsolutierung von Gesetzmäßigkeit wäre.

Wenn es ein natürlicher Prozess ist, kommt zufällig ein Elektron (oder Silberatom) in den SG-Apparat, der entlang der z-Achse liegt und interagiert mit ihm. Der Apparat geht dann in den Zustand 1 oder -1 über, egal in welchen Zustand er vorher war. Man kann also auf den Zustand 0 verzichten:

$$|\Psi\rangle = \alpha |u,1\rangle + \beta |d,-1\rangle \rightarrow |u,1\rangle \quad \text{oder} \quad |\Psi\rangle = \alpha |u,1\rangle + \beta |d,-1\rangle \rightarrow |d,-1\rangle$$

Beide Übergänge haben dann gleiche Wahrscheinlichkeit. Ist der Übergang eine unitäre Evolution? Denn wieder zu sagen, dass die Superposition durch die Messung kollabiert, führt nicht weiter.

Ist das eine Entwicklung nach der Schrödingergleichung? Dann müsste man den Hamiltonoperator für das zusammengesetzte System kennen. Welchen Hamiltonoperator hat aber das Messgerät?

Susskind macht es auf folgende Art.

Er stellt sechs Basisvektoren des kombinierten Systems dar wie ich es auch oben gemacht habe. Er nimmt weiter an, dass eine Evolution stattfindet. Bspw. wenn das System im Anfangszustand

$|u, 0\rangle$ ist und wenn das System dann in den Zustand $|u, 1\rangle$ durch die Messung (Interaktion) übergeht, notiert er als $|u, 0\rangle \rightarrow |u, 1\rangle$,

analog: $|d, 0\rangle \rightarrow |d, -1\rangle$

Wenn der Anfangszustand des Spins allgemein $|\Psi_1(0)\rangle = \alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle$ ist, dann sei der Anfangszustand inklusive Messgerät:

$$|\Psi(0)\rangle = \alpha_u |u, 0\rangle + \alpha_d |d, 0\rangle$$

Dieser Anfangszustand ist ein Produktzustand: $|\Psi(0)\rangle = (\alpha_u |u\rangle + \alpha_d |d\rangle) \otimes |0\rangle = |\Psi_1(0)\rangle \otimes |\Psi_2(0)\rangle$

Wegen der obigen Evolutionsgleichungen gilt dann

$$|\Psi(0)\rangle = \alpha_u |u, 0\rangle + \alpha_d |d, 0\rangle \rightarrow |\Psi(t_1)\rangle = \alpha_u |u, 1\rangle + \alpha_d |d, -1\rangle$$

wobei dieser Zustand nach der Interaktion kein Produktzustand mehr ist, sondern ein verschränkter.

Ist $\alpha_d = -\alpha_u$, dann ist $|\Psi(t_1)\rangle = \alpha_u (|u, 1\rangle - |d, -1\rangle)$ mit $\alpha_u = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ein maximal verschränkter und $|\Psi_1(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|u\rangle - |d\rangle) = |l\rangle$.

Die gesamte Wellenfunktion $\psi(t_1)$ wäre dann aber eine Überlagerung der beiden Zustände

$|u, 1\rangle$ und $|d, -1\rangle$. Was ist dann die Observable des Messgeräts? σ_z ? Die Position des

Messgeräts ändert dann die Observable. Sie ist also keine Eigenschaft des Messgeräts, sondern seiner Position im Raum. Oder gibt es noch eine „höhere“ Observable, die wieder 1 und -1 observiert. Das erinnert stark an das Argument des dritten Menschen, wäre also Unsinn. Also müsste die Observable die selbe sein wie zuvor, eben hier σ_z . Was soll dann das System aus Spin und Messgerät?

Wann ist das Gesamtsystem im Zustand $|u, 1\rangle$ und nicht mehr in der Überlagerung und wodurch? Kollabiert es von selbst?

$$\text{Also: } |\Psi(0)\rangle = \alpha_u |u,0\rangle + \alpha_d |d,0\rangle \rightarrow |\Psi(t_1)\rangle = \alpha_u |u,1\rangle + \alpha_d |d,-1\rangle \rightarrow |u,1\rangle$$

Ich glaube, das ganze Theater ist eher ein Illusionstheater vervielfältigt nur die Ebenen. Das ist oft ein Indiz dafür, dass nicht richtig gedacht wurde.

Meines Erachtens hängt das damit zusammen, dass man zu „objektivistisch“ denkt. Das ist die Weltanschauung der Empiristen, die Kant und Husserl zurecht als naiv bezeichnen, weil sie die Konstitutionsbedingungen des Wissens und der Objekte nicht mit reflektieren.

Ich will das Problem des Wissens hier „ausklammern“ und nur die Objektebene betrachten.

Entsteht nicht ein Objekt dadurch, dass eine ganze Mannigfaltigkeit von Präobjekten integriert werden. Diese Präobjekte sind so etwas wie Zeichen, denen noch keine eigene Realität, sondern nur Potenzialität dafür zukommt und die auf anderes verweisen. Diese Präobjekte wären virtuell, letztlich virtuelle Photonen. Wird ein Elektron oder ein reales Photon durch einen Doppelspalt geschickt, so nehmen wir unter dem Dogma der Objekt Konstanz (das sonst in der komplexeren Ebene durchaus sinnvoll sein kann) an, dass das Photon (Elektron) durch den Doppelspalt fliegt, es aber seinen Weg nicht kundgibt, wenn nicht gemessen wird. Man sagt dann m.E. absurderweise, dass es mit sich selbst wechselwirkt, wenn es undetektiert durch den Doppelspalt fliegt.

Auch diese Selbstaktivitäten haben eine lange und absurde Tradition.

Könnte es nicht so sein, dass das (reale) Photon erst dann existiert, wenn es detektiert wird, also wenn es in Wechselwirkung tritt mit einem Spalt (oder Messgerät und dadurch seinen Weg bekannt gibt) oder dem Schirm. Ist die Wirklichkeit nicht eher ein Feld von virtuellen Photonen (also ganz simpel der Raum selbst), das durch gewisse Aktionen eine Dichtewelle erzeugt und so den Schein einer Bewegung von der Quelle zum Spalt bzw. zum Schirm erzeugt. Ist die Dichte an gewissen Stellen des Schirms dann maximal, wird durch die Interaktion mit dem Schirm die Dichte so erhöht, dass sich ein reales Photon erzeugt oder im Messgerät ein Klick erzeugt. Feynman meint ja, dass immer ein Teilchen (Photon) ankommt und keine Welle. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Nicht weil man es misst, ist es als solches schon angekommen. Dadurch lässt sich auch das Doppelspaltexperiment klar erklären. Wird der Weg gemessen, dann ist es zur Zeit der Messung zum realen Photon integriert worden durch die hohe Dichte. Dann aber löst es sich wieder in seine virtuellen Bestandteile auf, verliert sein hohe Konzentration und die „Störung“ des Feldes propagiert zum Schirm und zeigt das normale Teilchenverhalten. Wird der Weg aber nicht gemessen, dann teilt die Dichtewelle sich ganz klassisch am Doppelspalt auf und überlagert sich anschließend aus zwei Wellen und liefert das übliche Interferenzmuster, das am Schirm dann wieder ein reales Photon erzeugt, an der Stelle, an der die Konzentration hoch genug ist. Das erzeugt die übliche Wahrscheinlichkeitsverteilung.

Die Überlagerung „kollabiert“, d.h. es ist wie jede Realität ein Integrationsprozess.

Meines Erachtens hatte Schrödinger schon recht, wenn er meinte, die Wellenfunktion wäre tatsächlich eine Welle, eine Welle aus virtuellen Photonen, wie jede sinnvolle Welle, die einen Träger braucht, hier ist der „leere“ Raum (das Quantenvakuum) der Träger. Diese Welle ist aber auch kompatibel mit der Wahrscheinlichkeitsinterpretation von Born.

Soviel zum Messprozess. Nun zur Relation von Verschränkung, Lokalität und Realität.

Sei wieder $|sing\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle)$ der Singulettzustand zweier Spin- $\frac{1}{2}$ Teilchen

(Elektronen, Protonen, ...), deren Gesamtspin Null ist. Die beiden Teilchen sind in diesem kombinierten (verschränkten) Zustand, wenn sie miteinander in Wechselwirkung standen, bspw, wenn sie gemeinsam erzeugt wurden. Das eine Teilchen T_1 fliege danach nach links und das zweite Teilchen T_2 nach rechts, beliebig weit weg. Teilchen 1 fliegt zu einem Messgerät A und Teilchen 2 zu einem Messgerät B:

Messungen sollen nach längerer Zeit erst vorgenommen werden, nachdem die Teilchen sich sehr weit voneinander entfernt haben.

Misst das Gerät A die Observable σ_z zu 1, ist das Teilchen 1 also im Zustand $|u\rangle$, so projiziert sich die Superposition des gesamten Systems auf $|ud\rangle$ (oder kollabiert). Man weiß als mit Sicherheit, dass B, wenn es die Observable τ_z am zweiten Teilchen misst, sicher -1 registriert, also den Zustand $|d\rangle$ erfährt.

Misst A -1, also $|d\rangle$, so kollabiert das *gesamte* System zu $|du\rangle$ und eine Messung bei B wird mit Sicherheit $|u\rangle$ ergeben.

Unter der Annahme, dass ein Teilsystem, das äußerst weit vom andern Teilsystem entfernt ist, wirkt diese Determinierung des zweiten Teilsystems durch die Messung am ersten wie eine „spukhafte Fernwirkung“, die Einstein nicht akzeptieren konnte³¹, da er ja in seiner allgemeinen RT der Gravitation die Newtonsche Fernwirkung entzog. Da Lichtgeschwindigkeit endlich ist, kann das Ereignis der **Messung am 1. Teilchen** eine **Messung am 2. Teilchen** in Entfernungen, die jenseits der durchlaufbaren Möglichkeiten liegen, nicht kausal beeinflussen.

Einstein plädierte für einen *lokalen Realismus*, d.h. wenn ein Teilsystem mit Sicherheit eine eindeutige Messung ergeben wird (wie die Messung am 2. Teilchen nach der Messung am 1.

31 In einem Artikel in der *Physical Revue* 1935 veröffentlichten Einstein, Podolsky und Rosen eine Kritik an der Quantenmechanik, die sie für unvollständig hielten. Allerdings argumentierten sie nicht mit Spins, sondern mit den nichtkommutierenden Observablen Ort und Impuls.

Teilchen), so müsse das zweite Teilchen die Eigenschaft auch besitzen (vor seiner Messung), was als Realismus bezeichnet wird. Lokalität meint dabei, dass ein Teilsystem, das vom anderen nicht beeinflusst werden kann, diese Eigenschaft nicht räumlich vermittelt bekommen kann (also keine spukhafte Fernwirkung). Einstein sagte:

*“But on one supposition we should, in my opinion, absolutely hold fast: The real factual situation of the system S2 is independent of what is done with the system S1, which is spatially separated from the former.”*³²

Dieser Lokalitätsgedanke scheint mir richtig zu sein, wohingegen ich die Position des Realismus (the real factual situation of system S2) so nicht akzeptieren kann. Doch dazu später. 1964 entwickelte J.S. Bell verschiedene *Ungleichungen*, die aus der realistischen Position folgen, also aus der Meinung, dass die sicher vorhersagbaren „Eigenschaften“ das Teilsystem auch de facto haben müsse.

Ich gebe hier, wie üblich, eine Vereinfachung an, die auf E.P. Wigner zurückgeht und aus Sakurai stammt.

Zunächst soll die realistische Position implementiert werden.

Misst man an einem Teilchen die Observable σ_z , so kann man nicht gleichzeitig die Observable σ_x messen, da die beiden Observablen nicht kommutieren, es gilt ja $[\sigma_z, \sigma_x] = 2i\sigma_y \neq 0$.

Den Singulett-Zustand kann man in jeder beliebigen Richtung angeben, nicht nur in z-Richtung. Er gilt auch in x-Richtung.

$$|sing\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|l,r\rangle - |r,l\rangle), \text{ denn es gilt: } |u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|r\rangle + |l\rangle) \text{ und } |d\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|r\rangle - |l\rangle)$$

also folgt aus: $|sing\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle)$

$$|u\rangle \otimes |d\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|r\rangle + |l\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|r\rangle - |l\rangle) = \frac{1}{2}(|rr\rangle - |rl\rangle + |lr\rangle - |ll\rangle) \text{ und}$$

$$|d\rangle \otimes |u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|r\rangle - |l\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|r\rangle + |l\rangle) = \frac{1}{2}(|rr\rangle + |rl\rangle - |lr\rangle - |ll\rangle) \text{ und also}$$

$$|sing\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ud\rangle - |du\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|l,r\rangle - |r,l\rangle)$$

Wir wählen nun nicht nur zwei Richtungen, sondern drei beliebige, die durch die normierten

Richtungsvektoren $\hat{a} = (a_x, a_y, a_z)^T, \hat{b} = (b_x, b_y, b_z)^T, \hat{c} = (c_x, c_y, c_z)^T$ angegeben werden und denen

die Spinoperatoren $\sigma_a = \hat{a} \cdot \sigma = a_x \sigma_x + a_y \sigma_y + a_z \sigma_z$, und analog σ_b und σ_c zugeordnet sind.

³² Zitiert nach Sakurai, Modern QM.

Das gelte für den Apparat A, für B werden die Spinoperatoren mit τ_a, τ_b, τ_c bezeichnet.

Wir wählen jetzt eine große Menge von Spin- $\frac{1}{2}$ Teilchen (Ensemble), wovon einige Teilchen dem eindeutigen Typ (a+, b-, c+) zugehören, was bedeuten soll, dass eine Messung von σ_a mit Sicherheit +1 ergibt, eine Messung in b-Richtung, also mit dem Operator σ_b mit Sicherheit -1 nachweist und eine Messung von σ_c wieder mit Sicherheit +1 ergibt. Dass die Messungen nicht gleichzeitig vorgenommen werden können, ist wieder klar, aber das Teilchen ist dann mit Sicherheit (realistisch) im „Zustand“ $|a+, b-, c+\rangle$. Das andere Teilchen muss dann, damit der Gesamtspin 0 ist im komplementären Zustandes $|a-, b+, c-\rangle$ sein.

Jedes Teilchenpaar des Ensembles ist dann in einem der acht Zustände:

Realistisches Modell		
Anzahl	Teilchen 1	Teilchen 2
n ₁	(a+, b+, c+)	(a-, b-, c-)
n ₂	(a+, b+, c-)	(a-, b-, c+)
n ₃ n ₃	(a+, b-, c+)	(a-, b+, c-)
n ₄ n ₄	(a+, b-, c-)	(a-, b+, c+)
n ₅	(a-, b+, c+)	(a+, b-, c-)
n ₆	(a-, b+, c-)	(a+, b-, c+)
n ₇	(a-, b-, c+)	(a+, b+, c-)
n ₈	(a-, b-, c-)	(a+, b+, c+)

Angenommen bei A wird die Messung mit $\sigma_a = +1$ ergeben und in B $\tau_b = +1$.

Das Teilchenpaar gehört dann zum Typ 3 oder 4, sodass die Anzahl der Teilchenpaare, für die das zutrifft $n_3 + n_4$ ist.

Da trivialerweise $n_3 + n_4 \leq n_3 + n_4 + (n_2 + n_7) = (n_2 + n_4) + (n_3 + n_7)$ (*) gilt und

$n_2 + n_4$ die Anzahl der Teilchenpaare sind, für die gilt: $\sigma_a = 1 \wedge \tau_c = 1$ (siehe Tabelle) und

n_3+n_7 die Anzahl der Teilchenpaare, für die gilt: $\sigma_c=1 \wedge \tau_b=1$ (Tabelle!)

folgt mit den Wahrscheinlichkeiten $P(|a+, b+\rangle) = \frac{n_3+n_4}{N}$, $P(|a+, c+\rangle) = \frac{n_2+n_4}{N}$ und

$$P(|c+, b+\rangle) = \frac{n_3+n_7}{N} \quad \text{mit} \quad N = \sum_{i=1}^n n_i \quad \text{aus (*)}$$

die **Bellsche Ungleichung** $P(|a+, b+\rangle) \leq P(|a+, c+\rangle) + P(|c+, b+\rangle)$, die dem Einsteinschen Realitätsprinzip genügt.

Wie sieht die quantenmechanische Prognose für die Wahrscheinlichkeiten aus?

Sei θ_{ab} der Winkel, den die normierten Richtungsvektoren \hat{a}, \hat{b} einschließen und analog für die anderen zwei Winkel θ_{ac}, θ_{cb} .

Misst nun A $\sigma_a=1$, so misst B sicher $\tau_b=-1$ (Tabelle!)

$$P_{\tau_b=-1}(\tau_b=1) = \cos^2\left(\frac{\pi - \theta_{ab}}{2}\right) = \sin^2\left(\frac{\theta_{ab}}{2}\right)$$

Also ist $P(|a+, b+\rangle) = P(\sigma_a=1 \wedge \tau_b=1) = \frac{1}{2} \cdot \sin^2\left(\frac{\theta_{ab}}{2}\right)$

Analog für die anderen Wahrscheinlichkeiten, so dass sich für die Bellsche Ungleichung ergibt:

$$\sin^2\left(\frac{\theta_{ab}}{2}\right) \leq \sin^2\left(\frac{\theta_{ac}}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta_{cb}}{2}\right) \quad (**)$$

Wählt man die Richtungen so, dass sie in einer Ebene liegen und die c-Richtung den Winkel zwischen der a-Richtung und der b-Richtung halbiert:

so spezialisiert sich (***) zu $\sin^2 \theta \leq \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$

oder für $\theta = 60^\circ$: $\sin^2 60^\circ \leq 2 \sin^2 30^\circ$, was die Ungleichung $\frac{3}{4} \leq \frac{1}{2}$ ergeben würde.

Die Realitätsthese widerspricht also der quantenmechanischen Theorie. Das Problem für die Realitätsposition ist nur, dass die quantenmechanischen Prognosen sich empirisch immer wieder und sehr genau bestätigt haben. Man muss also die Realitätsposition als widerlegt ansehen!

Warum das Realitätsproblem so virulent ist, kann man gut verstehen. Es steckt eine große Energie in dem Aufbau einer Objekt Konstanz, die für uns Menschen und für alles Leben notwendig ist. Diese aufzugeben bedeutet einen Rückfall in große Unsicherheit. Sie ist, wie die Chinesen sagen würden, der Knochenbau, das Gerüst, um das herum das Übrige aufgebaut wird. Oder philosophisch gewendet, das cartesische Cogito, das unbezweifelbar sein soll. Einstein hat in seinem Bedürfnis, die Situationen, die mit Sicherheit vorhersagbar sind als real anzusehen sicherlich recht, aber es ist eben nur ein Bedürfnis und nicht selbst eine Realität. Ich diskutiere hier auch nicht die Vielweltentheorie von Everett III, weil sie dem gleichen Bedürfnis frönt, und letztlich eine absurde Rokokotheorie ist, die allen Empiristen oder Realisten gemein ist. Die Theorie der Objekt Konstanz ist sinnvoll, weil sie vereinfacht, aber deshalb noch nicht wahr. Bei der Begriffsbildung oder Objektbildung geht das Bewusstsein genauso vor, weil sie die erste Ebene einer Sicherheit ist. Doch eine genaue Analyse, wie sie teilweise auch die Phänomenologie betrieben hat und ebenso Kant, lässt erkennen, dass die Objekte, die Realität nicht so ist, wie wir sie gern hätten. Sie richten sich eben auch nach uns, was Kant als seine kopernikanische Wende bezeichnete. Ich folge ihm zwar nicht so weit, aber zum Teil ist es richtig, was auch die moderne Neurobiologie (Eric Kandel) nachgewiesen hat. Die Bestimmtheit eines Objekts oder Begriffs (Idee) ist eine Setzung des Bewusstseins, so wie eine Eigenschaft (etwa spin up) eine Setzung der Wechselwirkung zwischen Teilchen und Messgerät ist. Sie existiert nicht vorher an sich. Hat man also durch Messung bei A bspw. den Zustand $|l\rangle$ für das Teilchen 1 erzeugt (und nicht gemessen!) und war das System im Zustand

$$|sing\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|l,r\rangle - |r,l\rangle)$$

so wird man meinen, dass das zweite Teilchen „mit Sicherheit“ im Zustand $|r\rangle$ sein muss, weil ja die Wellenfunktion des Gesamtsystems zu $|l,r\rangle$ kollabiert ist. Doch das ist nur Theorie. Es ist im Zustand $|r\rangle$, wenn man es misst, aber eben nicht mit Sicherheit. Diese Sicherheit ist eine Konstruktion, auch wenn sie recht gut ist. Es gibt keine Gesetze, nur sehr gute Regeln, deren Gültigkeit die Ausnahme bestätigt eben als Regel und nicht als Gesetz, es sei denn man nimmt das

Wort „Gesetz“ wörtlich als Resultat eines Gesetzten. Es ist schlicht das gleiche Problem mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Kolmogoroff-Axiome sind gute Setzungen, die man sinnvoll aus den Gesetzen der relativen Häufigkeit extrahieren kann. Dabei ist das empirische „Gesetz“ der großen Zahlen immer nur eine sehr gute Regel, die immer Ausnahmen hat, auch wenn es einem nicht gefällt. Jedes nicht normative Gesetz ist von dieser Art. Und zu einem normativen Gesetz wird es dadurch, dass es sein soll. Eine regulative Idee, wie Kant es formulierte, eine Idee, die wir unbedingt brauchen, auch wenn wir wissen, dass es eben ein Bedürfnis ist.

Das Gleiche gilt auch für die Schrödingergleichung, die man nicht verabsolutieren sollte, wenn man sie als deterministisch „setzt“, was Augenwischerei ist.

In der philosophischen Analyse³³ der Objektbildung (Objektkonstitution) wird die Beziehung zwischen token und type, wenn man es so formulieren will, klar. Denn die frühesten Erlebnisse verfügen weder über Klarheit noch Bestimmtheit, weder über ein synthetisiertes Ich (wie bei Kant) noch über Objekte. Sie sind not-wendige Setzungen, Grenzwertbildungen, ganz ähnlich wie in der undogmatischen Quantenmechanik.

Aber der nicht-realistische Ansatz ist auch fähig, die Phänomene besser zu erklären. So beim Doppelspalt bspw.. Realität und Virtualität sind Pole in einer Skala und sie sind zudem relativ. Auch das lässt sich gut grundsätzlich in einer Semiotik verstehen. Doch das ist an einer anderen Stelle zu behandeln.

Betrachtet man die virtuellen Photonen in diesem Sinn als Möglichkeit der realen Photonen und diese wiederum als Möglichkeit der realen materiellen Teilchen, so „gibt“ es letztlich nur Dichtewellen aus virtuellen Photonen, die bei einem gewissen Schwellwert sich realisieren. Dieser wird bei bestimmten Wechselwirkungen (Messungen) überschritten. Meines Erachtens lässt sich so zumindest qualitativ auch die Gravitation und die QED vereinen, wie ich an anderer Stelle erwähnt habe. Dafür ist allerdings eine konsequente Eliminierung einer falschen Mathematik der Unendlichkeit notwendig. Für diesen Ansatz gibt es auch Prognosen. Jede EM-Welle muss auch eine Gravitationswelle beinhalten, auch wenn sie äußerst klein und zur Zeit nicht messbar ist. Der umgekehrte Sachverhalt ist unproblematisch. Jede Gravitationswelle muss auch eine EM-Welle als Aspekt zeitigen, wenn die Grundlage beider die Dichtewellen der virtuellen Photonen sind.

Noch eine Bemerkung zur Lokalität, die ich für richtig halte und zwar in dem Sinn, dass Beziehungen zwischen weit entfernten Teilchen (die verschränkt sind) nur lokal möglich sind. Das hört sich zunächst widersprüchlich an und das macht ja auch die Unverständlichkeit des EPR-Paradoxons aus. Es geht in der Tat konträr zu unserer Meinung. Es macht uns hingegen kein Problem eine Wechselwirkung anzunehmen, wenn die Teilchen in unmittelbarer Nähe sind, so ist ja ihre Verschränkung auch entstanden. Aber wie können sie sich noch so klar korreliert verhalten, wenn sie Lichtjahre entfernt sind (ohne dass sich ihre Verschränkung gelöst hat). Meines Erachtens hängt das mit unserem Raumbegriff zusammen. Überlegen wir uns dazu analog, wie es zu unserer Ansicht kommt, dass eine Gerade aus Punkten besteht, deren jeder einer reellen Zahl entspricht. Reelle Zahlen „gibt“ es nicht schon immer. Die ersten Zahlen, die wir konstruiert haben, sind die natürlichen Zahlen (und nicht wie Kronecker meinte, sind sie von Gott gegeben, auch sie sind Menschenwerk). Aber sie sind echte Zahlen, sie zählen³⁴. Auch negative Zahlen gibt es in dieser ersten Konstruktionsphase noch nicht. Sie sind bereits „algebraische“, gruppentheoretische und strukturelle Objekte.

Aber rationale Zahlen sind echte Zahlen, nur einer höheren Stufe. Sie zählen Teile, Bruchteile eines oder vieler Ganzen. Das Problem beginnt mit den irrationalen Zahlen, den „unlogischen“ auf

33 Gemeint ist hier nicht die phänomenologische, sondern die radikalere der materialen Bedürfnistheorie.

34 Ich will hier nicht auf die Konstruktion der natürlichen Zahlen eingehen, das habe ich an anderer Stelle getan.

Griechisch. Gezählt werden immer endliche, begrenzte gleichartige Objekte. So können auch problemlos gleichlange Strecken³⁵ gezählt werden. Das Problem beginnt erst, wenn verschiedenen lange Strecken in Beziehung gesetzt werden und man auch ihnen ein gemeinsames Maß, also gleichartige Objekte unterstellen möchte. Maße beruhen zunächst auf solchen gleichartigen Objekte, die gezählt werden, bspw. Zentimeter und dann zählt man etwa 7 Zentimeter, das Maß, wobei 7 die Maßzahl und Zentimeter die Maßeinheit (besser die Einheiten, also die gleichartigen Objekte) ist. Will man, und das ist ganz natürliches Bedürfnis, auch verschiedene Längen, wie etwa die Diagonale eines Quadrats mit seiner Grundseite gemeinsam messen, stellt man fest³⁶, dass sie eben inkommensurabel sind, nicht gemeinsam messbar, wenn man gemeinsame Einheiten zugrunde legen will. Irrationale „Zahlen“ gibt es also nicht. Sie sind eine Vergewaltigung durch das Einheitsstreben. Sie sind durchaus sinnvoll als algebraische Objekte, die eine ähnliche Struktur wie die gewöhnlichen Zahlen haben, aber eben keine Zahlen. Nur durch diese Vergewaltigung tritt der Schein hervor, dass man auch hier messen kann. Das ist eine mathematisch problematische Vorgehensweise. Aber dadurch entstand die Illusion, dass die Geraden (Strecken) aus reell dicht liegenden Punkten besteht, da man ja problemlos die Diagonale auf die Gerade „herunterdrehen“ kann, auf der auch die Grundseite des Quadrates liegt. Unser dreidimensionaler Raum wird analog als \mathbb{R}^3 gesehen, also fälschlicherweise arithmetisiert. Aber das ist ein Nebenproblem. Das Problem, das wir haben, ist immer anzunehmen, dass das, was wir zuletzt konstruiert haben, die eigentliche Realität ist. Man kann also auch die korrekten rationalen Zahlen betrachten und unseren Raum als \mathbb{Q}^3 vorstellen.

Das hauptsächliche Anliegen der Künstler, seien es Literaten, Musiker oder bildende Künstler oder andere versuchen den frühen Konstruktionen ihr Recht zurückzugeben. Wenn Rilke bspw. beklagt, dass die (realistischen) Menschen ihm das Singen der Dinge zerstören, so ist das typisch. Worauf ich hinaus will ist, dass auch der Raum wie in der Archäologie aus Schichten besteht, deren frühe Schichten immer noch existieren, aber in einfacherer Form. Unser gewöhnlicher Raum ist bis ins „Unendliche“ hinein zerlegt worden, so dass er das Kontinuum eines Gebiets als Integration der Punkte versteht. Nimmt man die sinnvolle Hypothese, dass auch der Raum in mehreren Schichten zugleich existiert, so sind die frühestens Schichten sehr einfach und kontinuierlich und nicht in feinsten Manier zergliedert. Wir aber leben in dem gegenwärtig feinsten Raum, in dem zwei Orte verschieden sind, wenn sie sich trennen lassen. Es gibt ja auch in der Topologie verschiedene Strukturen, so die feinste Topologie, auch die diskrete genannt $\tau = \wp(M)$ und die größte, die nur aus der leeren Menge und der gesamten Menge besteht $\tau = \{ \emptyset, M \}$, auch triviale genannt, die sich nicht durch andere Mengen (Orter, topoi) trennen lässt.

Meine These ist nun, dass maximal verschränkte Systeme in der trivialen oder ähnlichen einfachen oder frühen Topologien leben, wir aber immer in der feinsten denken, sodass wir uns nicht vorstellen können, wie verschränkte Objekte in Distanzen, die es für sie nicht gibt, aber für uns, wechselwirken können.

Im Übrigen ist das ein allgemeines Problem menschlichen Denkens, das auch die Zeit betrifft oder einfachere Phänomene wie die Logik oder das Hebelgesetz, dessen genetische Entwicklungen ausgeblendet werden³⁷.

So habe ich auch schon erwähnt, dass die Ganzheit den Teilen vorausgeht und wie uns die Verschränkung ein großes mentales Problem erzeugt, wie denn wir alles über das Ganze wissen

35 Ein sehr intelligentes Beispiel bringt hier Platon in seinem Dialog Phaidon, wenn er auf die gleichlangen Hölzer eingeht und feststellt, dass sie Gleichheit keine empirische Größe sein kann, also für ihn eine Idee.

36 Was auch Platon in seinem schönen Dialog „Menon“ behandelt.

37 Das habe ich in anderen Essays nachgewiesen.

können, ohne über ein Wissen über die Teile des Ganzen zu verfügen. Sie existieren eben hier (noch) nicht als wirkliche Teile.

Literaturverzeichnis

Heisenberg, W. (1925). *Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen*. Zeitschrift für Physik, 33, 879–893.

Born, M., Heisenberg, W., & Jordan, P. (1926). *Zur Quantenmechanik II*. Zeitschrift für Physik, 35, 557–615.

Bohr, N. (1913). *On the Constitution of Atoms and Molecules*. Philosophical Magazine, 26, 1–25.

Stern, O., & Gerlach, W. (1922). *Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld*. Zeitschrift für Physik, 9, 349–352.

Pauli, W. (1927). *Zur Quantenmechanik des magnetischen Elektrons*. Zeitschrift für Physik, 43, 601–623.

Goudsmit, S., & Uhlenbeck, G. E. (1925). *Spinning Electrons and the Structure of Spectra*. Nature, 116, 357–358.

Dirac, P. A. M. (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press.

Sakurai, J. J., & Napolitano, J. (2017). *Modern Quantum Mechanics*. Pearson.

Griffiths, D. J. (2018). *Introduction to Quantum Mechanics*. Cambridge University Press.

Cohen-Tannoudji, C., Diu, B., & Laloë, F. (1977). *Quantum Mechanics*. Wiley.

Peskin, M. E., & Schroeder, D. V. (1995). *An Introduction to Quantum Field Theory*. Addison-Wesley.

Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1977). *Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory*. Pergamon Press.

Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1963). *The Feynman Lectures on Physics, Vol. III*. Addison-Wesley.